

Експериментальна
і клінічна

МЕДИЦИНА

1999 - №1

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**Експериментальна
і клінічна
МЕДИЦИНА**

**Экспериментальная
и клиническая
МЕДИЦИНА**

НЕВРОЛОГІЯ

1999 ■ Том 2, № 1

Харківський державний
медичний університет
Наукова БІБЛІОТЕКА

До дому не видається
ХДМУ

**Номер присвячений 115-річчю кафедри нервових хвороб
Харківського державного медичного університету і 45-річчю
наукової, педагогічної, лікарської діяльності завідувача
кафедрою професора Є.Г.Дубенка.**

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

А. Я. ЦИГАНЕНКО — ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

В.В.Бойко - заступник головного редактора

М.В.Кривоносов - заступник головного редактора

В.О.Сипливий - відповідальний редактор

О.Ю.Степаненко - виконавчий редактор

Редактори випуску О.Г.Морозова, О.Л.Товажнянська, І.В.Фьокліна

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Бобін В.В. (Харків)

Возіанов О.Ф. (Київ)

Волошин П.В. (Харків)

Грищенко В.І. (Харків)

Губський Ю.І. (Київ)

Дубенко Є.Г. (Харків)

Жуков В.І. (Харків)

Зайцев В.Т. (Харків)

Клименко М.О. (Харків)

Корж М.О. (Харків)

Куцевляк В.І. (Харків)

Латогуз І.К. (Харків)

Лупир В.М. (Харків)

Мала Л.Т. (Харків)

Одинець Ю.В. (Харків)

Пилипенко М.І. (Харків)

Приходько В.С. (Харків)

Рузін Г.П. (Харків)

Скрипніков М.С. (Полтава)

Хвисюк М.І. (Харків)

Хворостинка В.М. (Харків)

Черних В.П. (Харків)

Яковцова А.Ф. (Харків)

Яворський В.С. (Харків)

Рецензенти проф. Т.С. Міщенко, проф. В.С. Мерцалов, проф. Б.В. Михайлов

ISBN 966-7427-14-5

©ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(Україна, 310022, м.Харків, просп. Леніна, 4)

СОДЕРЖАНИЕ

<ul style="list-style-type: none"> • Дубенко Е.Г., Браславец А.Я., Морозова О.Г. Старейшая в Европе и первая в Украине кафедра нервных болезней Харьковского государственного медицинского университета на рубеже тысячелетий..... • К 45-летию научной, педагогической, врачебной и общественной деятельности профессора Е.Г. Дубенко..... 	<p>6</p> <p>8</p>
---	-------------------

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

<ul style="list-style-type: none"> • Григорова И.А. Новый способ определения скорости старения и состояния организма у больных с острым ишемическим инсультом..... • Грицай Н.Н., Дельва М.Ю. Исследование влияния дезагреганта «Тиклид» на клинические симптомы у больных в острой стадии ишемического инсульта..... • Грицай Н.Н., Пинчук В.А. Коррекция ликворно-дистензионного синдрома у больных дисциркуляторной энцефалопатией 1-2 степени васкулопротекторным препаратом «Эндотелей»..... • Грицай Н.Н., Силенко Г.Е. Вплив препарату «Вермілат» на клінічний перебіг та стан вільнорадикального окислення ліпідів, антиоксидантний захист у хворих гострим ішемічним інсультом..... • Деменко В.Д., Дац Е.В. Компьютерная томография и компьютерная электроэнцефалография в комплексной диагностике дисциркуляторной энцефалопатии..... • Дубенко О.Е. Особенности инсультов при ревматических пороках сердца..... • Каук О.И. Ранние нарушения памяти и концентрации внимания у предикторов атеросклероза..... • Каук О.И., Болокадзе И.Ф., Лещенко К.А. Частота факторов риска развития атеросклероза сосудов головного мозга у лиц молодого возраста..... • Козелкин А.А., Дарий В.И., Кузнецов Д.А. Клинико-доплерографические сопоставления у больных с различными формами цереброваскулярной патологии..... • Кубрак И.С. Сравнительная характеристика синдрома вегетативной дистонии у больных с эссенциальной гипертонической болезнью и симптоматической риноvasкулярной гипертензией..... • Кутовой И.А. Хирургическое лечение экстрапирамидных нарушений при цереброваскулярной патологии..... • Михайлов А.Б. Возможные причины различной динамики очагов мозгового повреждения при острых нарушениях мозгового кровообращения..... • Онопrienko И.И. Влияние препарата «Вермилат» на клиническое течение и некоторые показатели гормонального фона у больных сосудистым паркинсонизмом..... 	<p>10</p> <p>13</p> <p>15</p> <p>17</p> <p>19</p> <p>22</p> <p>24</p> <p>27</p> <p>31</p> <p>35</p> <p>37</p> <p>41</p> <p>44</p>
---	---

ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ

<ul style="list-style-type: none"> • Балковая Н.Б. Особенности метаболизма кальция у больных эпилепсией..... • Балковая Н.Б., Фёклина И.В. Некоторые показатели общей гемодинамики у больных эпилепсией..... • Дубенко А.Е. Биоэнергетика организма и дифференцированное лечение эпилепсии..... • Дубенко А.Е., Калашников В.И. Доплерографические показатели мозговой гемодинамики у больных эпилепсией..... • Наконечная О.А. Основные пути повреждения и гибели нейрональных клеток..... • Пелехова О.Л. Современный подход к диагностике и лечению тиков и тикоподобных гиперкинезов..... • Резниченко Е.К. Частота влияния факторов, провоцирующих приступы мигрени у лиц молодого возраста..... 	<p>46</p> <p>50</p> <p>53</p> <p>57</p> <p>59</p> <p>63</p> <p>66</p>
---	---

• Феклина И.В. Особенности клинического течения сочетания мигрени и эпилепсии.....	70
• Харчук С.М. Применение Депакина-ХРОНО в монотерапии больных эпилепсией.....	72
• Якименко Т.И. Медиаторные аминокислоты и пороги возникновения судорожных реакций у крыс с различной степенью аудиогенной возбудимости.....	75

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

• Болокадзе И.Ф. Некоторые показатели транзиторных ишемических атак в вертебро-базиллярном бассейне у лиц с радиационным анамнезом.....	79
• Горшкова З.А. Особенности пароксизмальных нарушений памяти у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.....	82
• Завальная Е.П. Особенности головных болей мышечного напряжения у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.....	86
• Самарченко Л.А., Ханенко Н.В. Влияние электростатического поля, создаваемого прибором «Градиент», на течение синдрома вегетативной дистонии у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.....	89
• Сердюк Ю.А. Сравнительный анализ клинической картины полинейропатии различного генеза.....	92
• Товажнянская Е.Л., Тихонова Л.В., Спивак В.Г. Сопоставление уровня вазомоторных веществ и клинических проявлений атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.....	96

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И ТЕРАПИИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

• Соколова Л.И. Патогенетические аспекты клинических форм рассеянного склероза.....	100
• Ющенко М.Л. Диференційоване застосування плазмаферезу в лікуванні хворих на розсіяний склероз.....	104

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

• Жиронкина Н.П., Могчаров В.М., Каневский А.С. Патогенетическое обоснование применения пирогенала у больных с полинейропатиями.....	113
• Кобзистая Н.А. Подходы к дифференциальной диагностике лицевых болевых синдромов.....	116
• Клепиков Е.Н., Жиронкина Н.П., Каневский А.С., Могчаров В.М. Реабилитация больных с заболеваниями периферической нервной системы.....	119
• Нетрибовский В.А., Литвиненко Н.В. Влияние препарата «Сольпа-флекс» на болевой синдром у больных остеохондрозом позвоночника.....	122
• Сало В.И., Тесленко О.А. Расстройство чувствительности у больных неврозами и неврозоподобными состояниями.....	124
• Ткаченко А.А. Диабетические полинейропатии, особенности клиники, патогенеза.....	127
• Ткаченко А.А., Дубовская С.С. Некоторые клинико-электронейромиографические аспекты алкогольной полинейропатии.....	129

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

• Деменко В.Д., Ладная И.Д., Некрасова Е.С. Рефлексотерапия неврологических симптомов у больных ишемической болезнью сердца.....	131
• Ескин А.Р. Динамика соматосенсорных вызванных потенциалов у больных невралгией тройничного нерва в процессе СВЧ-терапии.....	136
• Завгородний А.А., Завгородний Ю.А. Кинезистимуляционная терапия.....	139
• Козакова С.Е., Коршко И.Н., Горбань А.Е. Применение гештальттерапии в лечении алкоголизма.....	141
• Лоныч В.В., Богдашкин Н.Г., Кришталь В.В., Терещук Л.М., Парашук Ю.С., Сердюк А.И., Лоныч М.В., Игнатенко В.С. Сексуальная дисгармония супружеской пары при женском бесплодии.....	144
• Маркова М.В. Психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии, обусловленной различными формами сексуальной дезадаптации при наличии у жены гипертонической энцефалопатии I – II стадии с неврозоподобными расстройствами.....	148
• Некрасова Н.С. Акупунктура - модель функциональной адаптивной системы организма.....	151
• Сало В.И., Тондий Л.Д., Тихонова Л.В., Тесленко О.А. Фототерапия поляризованным светом некоторых неврозоподобных заболеваний.....	154

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА

• Клименко Т.М., Губина-Вакулик Т.И. Половой диморфизм функции и морфологии системы гипофиз-щитовидная железа у новорожденных с тяжелым поражением центральной нервной системы	157
• Тайцлин В.И., Проскурин А.А., Коршняк В.А., Попова Л.Г., Лобойко О.И. Клинико-патогенетические особенности и лечение вегетативных дисфункций в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы.....	161

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В НЕВРОЛОГИИ

• Полищук Н.Е., Зозуля И.С., Черникова О.А., Синиций С.И. Церебральная гемодинамика при геморрагических инсультах	164
--	-----

СТАРЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ, ПЕРВАЯ В УКРАИНЕ КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ХАРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Е.Г. Дубенко, А.Я. Браславец, О.Г. Морозова.

В 1999 году *исполняется* 115 лет со дня основания кафедры нервных болезней Харьковского государственного медицинского университета.

К чести отечественной медицинской науки первая кафедра нервных болезней в нашей стране была создана раньше, чем в большинстве высокоразвитых стран.

Харьковский государственный медицинский университет является одной из старейших медицинских школ Украины. Его история начинается с 1805 года, когда был создан Харьковский университет, в состав которого входил медицинский факультет.

Зарождение большой науки о болезнях мозга - клинической неврологии явилось важнейшим этапом развития медицины. Появилась наука, которая не только объединила в стройную систему многочисленные формы первичной патологии нервной системы, но и доказала воздействие на нее любой болезни человеческого организма.

Отдельный курс нервных болезней на медицинском факультете Харьковского университета был введен с 1817 года на кафедре частной патологии и терапии и продолжался до 1884 года на кафедре специальной патологии и терапии. Этот курс последовательно читали профессоры П.А. Бутковский, Ф.А. Альбрехт, К.А. Демонси, В.Г. Лашкевич, Л.С. Кремянский.

Самостоятельная кафедра клинического учения о нервных болезнях на медицинском факультете Харьковского университета основана в 1884 году, одновременно с кафедрой нервных болезней Московского университета (первая же университетская неврологическая клиника без самостоятельной кафедры была организована в Москве в 1869 году). Эти две кафедры, таким образом, были одними из самых первых в Европе. Известно, что самостоятельная кафедра нервных болезней в Западной Европе была организована в Париже в 1886 году профессором Ш. Шарко, который задолго до этого организовал самостоятельную неврологическую клинику.

Первым заведующим кафедрой Харьковского медицинского университета был профессор П.И. Ковалевский. Научные работы кафедры в то время касались чувствительности, строения симпатических узлов, этиологии прогрессивного паралича, эпилепсии. П.И. Ковалевский выпустил учебник, а с 1883 года издавал

первый в Украине журнал "Архив неврологии, психиатрии и судебной психопатологии".

С 1894 по 1917 годы кафедрой заведовал профессор Л.А. Анфимов. В этот период было построено новое здание университетской клиники нервных болезней. Научные работы коллектива кафедры относились к изучению инфекционной и дегенеративной патологии нервной системы.

С 1918 по 1922 г. кафедрой нервных и душевных болезней на медицинском факультете Харьковского университета заведовал профессор А.О. Попов; его коллектив изучал патологию мозжечка и продолговатого мозга. Сотрудниками кафедры были С.Н. Давиденков, ставший в последствии корифеем европейской нейрогенетики, и К.И. Платонов - создатель крупной психотерапевтической школы в Украине. С.Н. Давиденков в 1908г. организовал высшие женские медицинские курсы, на базе которых в 1910г. был создан Женский медицинский институт, где он с 1911г. возглавил кафедру нервных болезней.

В 1920 году в результате объединения медицинского факультета университета и Женского медицинского института была организована Харьковская медицинская академия, которая в 1921 году превратилась в Харьковский медицинский институт. После этого объединения в институте образовалось две кафедры: факультетской неврологии, которую возглавил профессор К.И. Платонов, и госпитальной неврологии, которой руководил профессор А.М. Гринштейн. С 1928 года обе кафедры объединились в единую под руководством А.М. Гринштейна - автора руководства для врачей "Пути и центры нервной системы" и учебника "Нервные болезни". Научная работа была посвящена изучению вегетативной нервной системы, локализации функций в коре головного мозга, закрытой черепно-мозговой травме, эпилепсии. А.М. Гринштейн стал создателем нового вегетологического направления, которое в дальнейшем успешно развивал в Москве.

С 1934 по 1944 годы кафедрой руководили профессоры Д.М. Залкан и Э.К. Евзерова. Коллективы кафедры в то время занимались изучением вегетативной патологии и нейроинфекций.

Когда началась Великая Отечественная война, в сентябре 1941 года Харьковский

медицинский институт был эвакуирован во Фрунзе (ныне Бишкек).

Преподаватели работали в тыловых госпиталях, решали научные вопросы военной медицины.

С 1944 по 1971 год кафедрой заведовал профессор Г.Д. Лещенко - один из классиков Украинской неврологии. Еще в 20-е годы Г.Д. Лещенко вместе со своим учителем А.И. Геймановичем описывали новые синдромы эпидемического энцефалита. Г.Д. Лещенко впервые описал новую клиническую форму "Инфекционные дизэнцефалиты", а также клинику поражения лимбико-ретикулярного комплекса. Коллектив кафедры под его руководством занимался изучением инфекционных заболеваний нервной системы, неспецифических систем головного мозга, соматоневрологии, цереброваскулярной патологии, неврологии ожоговой болезни. Научные интересы Г.Д. Лещенко отличались большой широтой и масштабностью. Его работы по эволюционному осмыслению клинической неврологии не имеют аналогов. Научные направления Г.Д. Лещенко актуальны, перспективны и в современной неврологии. Их успешно развивают его многочисленные ученики.

Среди его учеников - нынешний директор Украинского Института клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии - академик П.В. Волошин.

С 1971 года кафедрой нервных болезней ХГМУ заведует Заслуженный деятель науки Украины, Лауреат Государственной премии Украины, доктор медицинских наук, профессор Е.Г. Дубенко. Под руководством Е.Г. Дубенко коллектив кафедры стал пионером изучения в стране ранней сосудистой патологии мозга. Описаны новые оригинальные направления диагностики, показаны механизмы формирования начальной недостаточности кровоснабжения мозга при атеросклерозе, новые пути патогенетического лечения этих заболеваний.

Выделены новые неврологические синдромы сосудистой патологии мозга (Е.Г. Дубенко, К.Л. Подгузова, О.М. Биневская, А.Я. Браславец). Показана роль эпифиза в развитии сосудистой патологии головного мозга (А.С. Федорович), описаны особенности чувствительных расстройств (В.И. Сало) и вегетативной патологии (О.Г. Морозова) у больных атеросклерозом. Большое внимание уделяется изучению реологических свойств крови (К.А. Лещенко), влияния вазоактивных веществ (Л.В. Тихонова) и гонадотропных гормонов (О.М. Короленко) на состояние церебральной гемодинамики при атеросклерозе сосудов головного мозга. За цикл работ по изучению начальных форм цереброваскулярной патологии мозга в 1993 году профессор Е.Г. Дубенко удостоен Государствен-

ной премии Украины.

Большое внимание уделяется развитию соматоневрологии (неврологические синдромы гипо- и гипертиреоза), новых нетрадиционных методов лечения заболеваний нервной системы (крио-, лазеро-, СВЧ-, рефлексотерапия) (А.А. Жук, А.Р. Ескин).

Особенностью научной деятельности кафедры является постоянная устремленность к новым перспективным направлениям неврологической науки. В последние годы основными научными направлениями кафедры являются неврологические аспекты деменций разного генеза (Н.П. Волошина), экологическая неврология (Е.Л. Товажнянская), превентивная ангионеврология (О.И. Каук), демиелинизирующие заболевания, вопросы повышения противозепилептической защиты мозга и клинические аспекты мигрени, получившие авторские приоритеты. Кафедра имеет многочисленные международные связи. Научная школа, созданная в клинике, послужила основой развития неврологических школ в многочисленных регионах Украины и за ее пределами.

С 1992 года согласно приказа МЗ Украины кафедра нервных болезней Харьковского медицинского университета определена как опорная, т.е. ведущая среди всех неврологических кафедр 15 медицинских вузов Украины. Кафедра первая в СНГ внедрила компьютеры в учебный процесс и диагностику заболеваний нервной системы. Компьютерный класс кафедры имеет большое количество программ, созданных его коллективом. Особенностью педагогики кафедры является творческий подход к учебному процессу и постоянные поиски оптимальных форм, увлеченность своей работой.

Творческий коллектив кафедры является основой крупного лечебно-диагностического центра Харьковщины, который отличается современным диагностическим оборудованием и применением в лечебной работе самых последних достижений неврологической науки. В клинко-диагностическом центре разрабатываются и применяются современные методы диагностики и лечения паркинсонизма, мигрени, демиелинизирующих заболеваний нервной системы, полинейропатий. Сотрудники кафедры являются авторитетными консультантами неврологами не только во многих областях Украины, но и за ее пределами. Клиника является центром Харьковского неврологического общества - одного из старейших в Европе.

У кафедры много планов по дальнейшему развитию украинской неврологической науки.

**К 45-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ХАРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ УКРАИНЫ, ЛАУРЕАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ УКРАИНЫ,
ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Е.Г. ДУБЕНКО**

Е.Г. Дубенко – ведущий ученый-невролог Украины, благодаря высокому научному творческому потенциалу которого, созданию им новых научных направлений в клинической неврологии, высокой представленности научных исследований на многочисленных мировых и европейских конгрессах, научные достижения украинской неврологической школы получили международное признание.

После окончания с отличием в 1954 г. Харьковского медицинского института был оставлен в клиническую ординатуру на кафедру нервных болезней. С 1956 по 1962г. – ассистент кафедры, 1962-70 гг. – доцент; с 1970-71 гг. – профессор, а с 1971 г. по настоящее время – заведующий кафедрой нервных болезней ХГМУ. В 1984 г. удостоен звания заслуженного деятеля науки Украины, в 1993 г. – Государственной премии Украины.

Е.Г. Дубенко является пионером создания в Украине учения о ранней сосудистой патологии мозга и профилактической ангионеврологии. Его работы, начатые в 70-е годы, получили широкое развитие во многих регионах страны. В процессе научных исследований разработаны принципы ранней диагностики, первичной и вторичной профилактики острых и хронических нарушений мозгового кровообращения. Именно этот цикл работ, представленный в двух монографиях, посвященных начальному атеросклерозу сосудов головного мозга, и многочисленных научных публикациях был удостоен Государственной премии Украины.

Научную деятельность Е.Г. Дубенко отличает широта научных интересов, фундаментальность, глубина и современный уровень исследований.

Важным направлением научной деятельности Е.Г. Дубенко является изучение механизмов развития эпилепсии, биохимических основ формирования эпилептического очага и методов терапии, направленных на повышение

противосудорожных защитных механизмов мозга. Впервые в Украине под руководством Е.Г. Дубенко начали разрабатываться неврологические аспекты деменций различного генеза. Важными направлениями стали разработка проблем экологической неврологии, головной боли, демиелинизирующих заболеваний нервной системы.

Е.Г. Дубенко генератор научных идей. Широкий диапазон научных взглядов позволил разрабатывать Е.Г. Дубенко много перспективных направлений в неврологии. К ним относится соматоневрология, особенно раздел нейроэндокринологии. Так, впервые в Украине описаны неврологические синдромы гипотиреоза (1977), гормональных спондилопатий (1976). Е.Г. Дубенко в 1981 г. разработана новая клинко-электромиографическая классификация тремора. Заслуживает большого внимания цикл работ по

изучению черепно-мозговой травмы, где автор впервые показал роль цервико-вертебральной патологии в развитии и течении этого заболевания.

Большим разделом работы являются эпидемиологические исследования в неврологии. Изучена сравнительная эпидемиология паркинсонизма в горных и равнинных областях Киргизии и лесостепной зоны Украины, распространенность атеросклероза сосудов головного мозга среди людей разных профессий и в разных регионах Украины.

Профессор Е.Г. Дубенко представлял украинскую неврологическую науку на 32 всемирных и европейских конгрессах (Швейцария, 1971, Голландия, 1971, Германия, 1979, 1980, 1985, 1989, 1986; Австрия, 1979, 1989, 1991; Франция, 1993, 1998; Канада, 1993; США, 1992, 1998; Аргентина, 1997; Италия, 1996; Великобритания, 1998; Венгрия, 1999 и др.).

Е. Г. Дубенко – автор более 300 научных трудов, в том числе 5 монографий, учебника и учебных пособий для врачей и студентов, под его руководством подготовлено 6 докторских и 40 кандидатских диссертаций.

Е.Г. Дубенко – прекрасный педагог. Его великолепные лекции, клинические разборы и обходы с восхищением и благодарностью вспоминаются многими поколениями учеников. Талант клинициста, педагога, ученого позволил профессору Е. Г. Дубенко создать большую школу врачей-невропатологов. Его ученики работают не только в Украине и СНГ, но и далеко за их границами (США, Германия, Греция, Кипр, Сирия, Израиль, Иордания, Ирак, Ливан, Индия, Непал и др.).

Свою многогранную научно-исследовательскую, научно-педагогическую деятельность

Е.Г. Дубенко сочетает с большой научно-организационной деятельностью. Более 30 лет он является председателем Харьковского областного общества неврологов, членом Президиума украинского общества неврологов и психиатров. Е.Г. Дубенко – член европейской федерации неврологических обществ, член комитета по образованию Всемирной неврологической Федерации. Профессор Е.Г. Дубенко является членом редакционной коллегии журнала “Український психоневрологічний вісник”, “Журнала невропатологии и психиатрии им. Корсакова”.

Коллеги, многочисленные ученики и соратники Е.Г. Дубенко желают юбиляру крепкого здоровья, осуществления новых творческих планов и воплощения под его руководством многочисленных научных идей и свершений.

НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

И.А. Григорова

Харьковский государственный медицинский университет

У 100 хворих в динаміці гострого ішемічного церебрального інсульту була визначена швидкість старіння та стану організму за допомогою застосування нового високоінформативного біофізичного методу обстеження – визначення електронегативності ядер букального епітелію (ЕНЯ), що відображає стан біоенергетичних процесів у організмі. Виявлений зворотню пропорційний зв'язок між показником кількості ЕНЯ букального епітелію, важкістю перебігу та кінцем захворювання. Найбільш низька біоенергетична активність та найбільша швидкість старіння організму визначена при тяжкому інсульті та у померлих. Встановлена залежність між показником ЕНЯ клітин букального епітелію та локалізацією інсульту; при цьому найбільш високі показники ЕНЯ спостерігалися при інсульті в басейні правої середньої мозкової артерії, а самі низькі – при ішемічному інсульті в вертебро-базиллярному басейні. Визначення ЕНЯ клітин букального епітелію може бути використаний як цінний діагностично-прогностичний метод при гострому ішемічному інсульті головного мозку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ішемічний інсульт

В настоящее время среди приоритетных проблем клинической неврологии сосудистые заболевания головного мозга прочно удерживают лидирующее положение. В связи с продолжающимся ростом цереброваскулярной патологии на территории Украины и в зарубежных странах нарушения мозгового кровообращения имеют не только медицинское, но и социально-экономическое значение [1, 2, 3].

Однако, до настоящего времени не получили должного освещения вопросы взаимодействия нервной и других функциональных систем в динамике развития ишемического инсульта, позволяющие подойти к изучению данной проблемы с позиции не одной изолированной структуры, а системной деятельности организма в целом. В связи с этим наибольший интерес представляет дальнейшее изучение различных звеньев патогенеза острых церебральных ишемий, в том числе с использованием новых физических методов.

С этой целью мы использовали способ выявления скорости старения и состояния организма наряду с использованием широкого спектра биохимических методик. Нами был применен новый высокоинформативный биофизический метод обследования больных с церебральным ишемическим инсультом, основанный на определении электрокинетических свойств клеточных ядер в пробе нативных клеток [4, 5, 6, 7, 8].

При этом энергетическое состояние популяции нативных клеток оценивается по

проценту тех клеток, в которых клеточные ядра проявляют отрицательный электрокинетический потенциал. Процент электроотрицательных ядер (ЭОЯ) закономерно изменяется с возрастом человека. На основании этого была составлена среднестатистическая кривая, соответствующая нормальным колебаниям процента ЭОЯ у здоровых лиц соответствующих возрастных групп [11].

Поэтому, сравнительный анализ данных процента ЭОЯ у конкретного лица со среднестатистической кривой, позволяет оценить определение биологического возраста (БВ) и физического состояния (ФС), что помогает в каждом конкретном случае оценить здоровье человека. Как известно, БВ нередко не совпадает с паспортным возрастом (ПВ). Неблагоприятные внешние факторы и вредные привычки, а также утомление и различные заболевания могут существенно изменить БВ в сторону его увеличения, то есть увеличить скорость старения организма. Именно поэтому показатели процента ЭОЯ нативных клеток могут быть использованы как стандарт возрастного состояния человека при оценке различных патологических состояний.

Нами произведено определение процента ЭОЯ в пробе клеток букального эпителия у 100 больных с ишемическим инсультом в динамике заболевания и у 100 доноров. Забор проб клеток букального эпителия наиболее удобен из-за его доступности, безболезненности, бескровности, нетравматичности для обследуемых.

Известно, что отклонение от нормы состояния организма, т.е. его любая патология ведет к изменению заряда на поверхности клетки, что, в свою очередь, нарушает электрокинетические свойства ядер и трансмембранный ядерный потенциал [9, 10, 11].

Установлены связи электрокинетических свойств ядер клеток с генотипом, возрастом, влиянием температуры, содержанием в ядре РНК, ДНК и кислых белков, транскрипционной активностью ядерного генома, степенью гетерохроматизации. Изменение электрокинетических свойств ядер буккального эпителия дает возможность судить о степени нарушения гомеостаза организма и делать прогностическое заключение в плане развития патологического процесса в организме, позволяет с большой надежностью и точностью определять прогноз состояния больного [12].

Для определения показателя ЭОЯ клеток буккального эпителия разработана специальная методика внутриклеточного микроэлектрофореза [13], которая осуществляется следующим образом. У больного берут пробу клеток буккального эпителия по общепринятой методике. В полученную пробу клеток буккального эпителия добавляют 0,5 мкл буферного раствора (2,89 мм CaCl_2 на 3,30 мм фосфатном буфере, $\text{pH} = 7,0$ уд. $\text{R} = 0,23900 \text{ м} - 1 \text{ м} - 1$) и помещают в электрофоретическую камеру. Исследование проводят под микроскопом при увеличении $\times 400$. Камеру подключают к прибору для микроэлектрофореза. На неокисляющиеся электроды камеры, между которыми расстояние 20 мм, подают напряжение 30 В, ток в камере равен 0,1 мА. Частота смены полярности на электродах составляет 1 Гц. Пробу клеток брали у больных с ишемическим инсультом в день поступления в стационар, через 7-10 дней пребывания в стационаре и перед выпиской или на 18-22 день заболевания.

Анализ полученных результатов показателей ЭОЯ буккального эпителия выявил его достоверное снижение в 1, 7, 20 сутки заболевания у больных с ишемическим инсультом (в 5,88; 2,41; 1,40 раза ниже нормы соответственно).

Следовательно, у больных с ишемическим инсультом в течение острого периода заболевания имеется выраженное снижение энергетического состояния организма, связанного с дисметаболическими процессами, накоплением перекисей, гидроперекисей и свободных радикалов, которое способствует

появлению дыр в гидрофобном слое мембран, изменению заряда на поверхности клетки и нарушению электрокинетических свойств ядра и трансмембранного ядерного потенциала.

Анализ показателей ЭОЯ, в зависимости от степени тяжести и исхода ишемического инсульта, во все сроки наблюдения выявил обратно пропорциональную зависимость между тяжестью течения и исходом заболевания. При этом наименьшие показатели процента ЭОЯ выявлены на 1, 7, 20 дни ишемического инсульта у умерших (в 160,85; 8,86 и 2,54 раза соответственно выше, чем в контроле).

Результаты показателей процента ЭОЯ буккального эпителия у больных с ишемическим инсультом, в зависимости от локализации поражения мозговых структур, свидетельствует о том, что во все сроки наблюдения выявлены достоверные различия между процентом ЭОЯ буккального эпителия у больных с правополушарным, левополушарным мозговым инфарктом и у больных с ишемическим инсультом в вертебрально-базиллярном бассейне. При этом в 1, 7, 20 дни заболевания самое высокое процентное содержание ЭОЯ наблюдалось у больных с ишемическим инсультом в бассейне правой средней мозговой артерии (в 3,45; 1,83; 1,18 раза соответственно ниже нормы), а самое низкое – у больных с ишемическим инсультом в вертебрально-базиллярном бассейне (в 12,87; 3,88; 1,78 раза ниже, чем в контрольной группе).

Таким образом, значительное снижение процента ЭОЯ буккального эпителия у больных с церебральным ишемическим инсультом в остром периоде заболевания свидетельствует об увеличении скорости старения организма, нарушении биоэнергетических процессов, ухудшении физического состояния больных и стойком нарушении гомеостаза. При этом наибольшее снижение биоэнергетики и быстрое "постарение" больных выявлено при тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Выявленные нами функциональные нарушения клеток буккального эпителия свидетельствуют о стойкой мембранной патологии, приведшей к изменению трансмембранного ядерного потенциала.

Метод определения процента ЭОЯ клеток буккального эпителия целесообразно использовать в качестве дополнительного к клиническим тестам для диагностики степени тяжести и прогноза заболевания, а также для оценки эффективности методов лечения больных с острым ишемическим инсультом головного мозга.

Список литературы :

- [1] Волошин П.В., Тайцлин В.И. К истории развития неврологической науки в Украине // Українськ. вісник психоневрології. – 1996. – Т. 4. – вип. 2(9). – С. 32-43.
- [2] Деменко В.Д. Вклад кафедры общей и детской неврологии ХИУВ в развитие Украинской неврологии //Укр. вісник психоневрології. – 1996. – Т.4. – вип.2(9). – С. 54-57.
- [3] Witk RJ., Stern BJ. Ischemic stroke: today and tomorrow // Critical Care Medicine. – 1994. – vol.22,8. – P. 1278-1293.
- [4] Григорова И.А. Диагностическая ценность биофизических методов обследования в остром периоде церебрального ишемического инсульта. // Сб. ст. "Медицина сегодня и завтра". Харьков, 1996. – С. 57-59.
- [5] Колупаева Т.В., Григорова И.А., Шкорбатов Ю.Г. и др. Оценка тяжелого состояния больных ишемическим инсультом головного мозга по показателю электроотрицательных клеточных ядер. //Мед. экол. и гиг. произв. и окруж. среды. – Харьков. – 1995. – С. 76-80.
- [6] Шахбазов В.Г., Григорова И.А., Носатенко и др. Оценка состояния здоровья населения с использованием новых биофизических интегральных методов //Мед. экол. и гиг. произв. и окруж. среды. – Харьков. – 1995. – С. 136-138.
- [7] Grigoriava I. Pathogenetic mechanisms of cerebral ischemic insult // European Journ. Of Neurology. – 1996. – vol.3. – P.102. – Sup.2.
- [8] Grigoriava I. Pathogenesis and treatment of acute ischemic cerebral insult // Neurology. – 1996. – vol.3. – P. 36. – Sup.5.
- [9] Журавлев А.И. Субстраты и механизмы эндогенной химической генерации возбужденных электронных состояний и сверхслабого свечения в тканях // Сверхслабое свечение в биологии. – М. – 1972. – С. 17-31.
- [10] Колупаева Т.В. и др. Новые диагностические подходы к оценке уровня здоровья человека. // Биоэлектрические свойства клеточного ядра и состояние организма. – Харьков, 1989. – 18 с.
- [11] Колупаева Т.В., Шахбазов В.Г. Изменения биоэлектрических свойств клеточных ядер, как показатель возраста и физиологического состояния организма //Молекулярные и функцион. механ. онтогенеза: Всесоюз. симпоз.: Тез. докл. – Харьков, 1987. – С. 93-94.
- [12] Шахбазов В.Г., Колупаева Т.В., Гончаренко М.С. Суточный ритм изменений электрокинетических свойств клеточных ядер человека. //Биохим. мех. регуляции генетической активности: Тез. докл. респ. симпоз. – Киев, 1987. – С. 160-161.
- [13] Шахбазов В.Г., Колупаева Т.В., Набоков А.Л. Новый метод определения биологического возраста человека. //Лабораторное дело. – 1986. – №7. – С. 404-407.

SUMMARY

A dynamic study of 100 patients with acute ischemic insult was performed with the purpose to determine the rate of aging and the state of the organism using a new highly informative biophysical method, i.e. definition of electric negativity of nuclei (ENN) of the buccal epithelium with reflects the condition of bioenergetic processes in the organism. Indirect proportional dependence between the ENN of the buccal epithelium, the severity of the course and the outcome of the disease. The lowest bioenergetic activity and the highest rate of the organism aging was revealed in severe insult and in the dead. Corellation between ENN of the buccal epithelium and insult localization was established. The highest parameters are found in insult in the basin of the right medium cerebral artery, the lowest ones in ischemic insult in vertebro-basilar basin. ENN definition may be used as a valuable diagnostic prognostic methods in acute ischemic brain insult.

KEY WORDS: ischemic insult.

УДК 616.831-005.1:615.45

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЗАГРЕГАНТА «ТИКЛИД» НА КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОЙ СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Н.Н. Грицай, М.Ю. Дельва

Украинская медицинская стоматологическая академия

В статті показаний вплив препарату «Тиклід» на клінічні симптоми у хворих в гострій стадії ішемічного інсульту. Виходячи з наших даних, доцільно використовувати дезагрегант тиклід в гострій стадії ішемічного інсульту, що веде до більш інтенсивної нормалізації клінічних показників у цих хворих.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ішемічний інсульт, дезагреганти.

Сосудистые поражения нервной системы являются одной из наиболее важных проблем клинической неврологии.

В последние 10 лет увеличилась распространенность и смертность от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) на Украине. Так, в 1995 году смертность от сосудистых заболеваний головного мозга составляла 257,9 на 100 тыс. населения, что составляет 20% общего количества умерших. В 1990 году этот показатель был на уровне 209,3 на 100 тыс. населения. В последнее время во всем мире прослеживается тенденция к увеличению относительного количества случаев ишемических инсультов в структуре ЦВЗ (1).

Наиболее актуальной в наше время есть патогенетически обоснованная коррекция нарушений системы гемостаза в остром периоде ишемического инсульта, что может играть решающую роль в лечении и в последствиях заболевания (2, 3).

Наряду с другими факторами, ухудшение состояния больного при ишемическом инсульте вызывается ростом тромба, а также возникновением вторичных рыхлых тромбов за счет замедления кровотока, его турбулентности, гиперкоагулянтности крови. Взаимодействие тромбоцитов с поврежденной или нормальной сосудистой стенкой в области пониженного кровотока не требует активации свертывающей системы крови и происходит без ее участия. В результате этого образуются рыхлые тромбоцитарно-эритроцитарные тромбы, этим же объясняется отсутствие в ряде случаев эффекта от использования антикоагулянтов (4).

Поэтому, в последнее время интенсивно разрабатывается вопрос о применении дезагрегантов в остром периоде ишемического инсульта.

Тиклид (тиклопидина сульфат) - препарат фирмы «SANOFI-WINTHROP» Франция, имеет принципиально новый механизм действия, в

отличие от других дезагрегантов, ингибирует адгезию, первичную секрецию и волну агрегации тромбоцитов, не влияет на синтез эндотелием простагландинов, тем самым не понижает атромбогенный потенциал сосудистой стенки (1, 5).

Нами обследовано 20 больных в острой стадии ишемического инсульта (время после возникновения инсульта до 7 суток). Возраст больных колебался в пределах от 41 до 68 лет. Распределение больных по полу и возрасту имеет следующий вид: мужчины составляли 60%, женщины 40%; большинство больных находилось в возрасте 50-60 лет (65%), в 40-50 лет (25%), в возрасте 60-70 лет - 10%. Распределение больных в зависимости от пораженной артерии, в бассейне которой происходила острая дисциркуляция, было следующее: вертебробазиллярный бассейн артерий - 50%, бассейн средней мозговой артерии - 40%, бассейн передней мозговой артерии - 10% больных.

На основании дифференцированного лечения все больные были разделены на две следующие группы:

1-ая клиническая группа включала 10 больных (50% от общего количества обследованных больных), которые получали лишь традиционное лечение (церебральные вазоактивные препараты, метаболические церебропротекторы, дегидратирующие, витаминотерапия, сердечно-сосудистые препараты, дезагреганты).

2-ая клиническая группа насчитывала 10 больных (50% от общего количества обследованных больных), что наряду с традиционным лечением получали препарат тиклид по 250 мг каждые 12 часов на протяжении 10 суток).

Проведены обследования больных до начала лечения, на 5-й и 10-й день лечения.

Положительная клиническая динамика в 1-й и 2-й группах наблюдалась относительно таких нарушений:

А) Цефалгический синдром - I-ая группа у 37% больных, 2-ая группа у 78% больных.

Б) Вестибулярный синдром - I-ая группа у 50% больных, 2-ая группа у 75% больных.

В) Чувствительные нарушения - I-ая группа у 25% больных, 2-ая группа у 50% больных.

Г) Глазодвигательные нарушения - I-ая группа у 33% больных, 2-ая группа у 57% больных.

Д) Двигательные нарушения - I-ая группа у 25% больных, 2-ая группа у 40% больных.

Со стороны других клинических симптомов в двух группах больных существенной динамики не прослеживается.

Эти результаты можно объяснить следующим образом:

1. Так как в процессе лечения с использованием тиклида наблюдается более выраженная регрессия общемозговых симптомов (головная боль и головокружение), чем при лечении с использованием только

традиционной терапии, то можно предположить, что тиклид интенсивнее препятствует механизмам развития гипоксии нервных клеток, путем оптимизации микроциркуляции в головном мозге, вследствие влияния на тромбоциты и эритроциты больных (5, 6).

2. Более интенсивную и более раннюю динамику уменьшения очаговых симптомов в 2-й группе больных можно объяснить оптимизацией кровотока на уровне микроциркуляторного русла в перинфарктной зоне, вследствие чего создаются соответствующие условия для нормального функционирования коллатерального кровообращения.

Выводы:

Исходя из наших данных, целесообразно применять дезагрегант тиклид в острой стадии ишемического инсульта, что приводит к более интенсивной нормализации клинических показателей у этих больных.

Список литературы:

- [1] Современные аспекты применения средств, улучшающих мозговой кровоток и нейротропных препаратов в неврологии и психиатрии. Метод. рекомендации.-Киев, 1997.
- [2] Верещагин Н.В., Гулевская Т.С., Миловидов Ю.К. Приоритетные направления научных исследований по проблеме ишемических нарушений мозгового кровообращения.// Неврология и психиатрия №1, 1990.- С.3-8.
- [3] Верещагин Н.В. Клиническая ангионеврология на рубеже веков.// Неврология и психиатрия №1, 1996.- С11-14.
- [4] Виленский Б.С., Широков Е.А. О пересмотре принципов и совершенствовании методов дифференцированной терапии ишемического инсульта.// Неврология и психиатрия №1, 1992.-С. 53-56.
- [5] Суслина З.А., Ионова Н.Ю., Никитенко Н.Ю. Клинические и гемореологические эффекты тиклида в больных цереброваскулярными заболеваниями.// Терапевтический архив №9, 1993.-С. 53-56.
- [6] Бокарев И.Н., Великов В.К., Зеленчук Н.М. Тиклид - новое в лечении и профилактике артериальных тромбозов// Терапевтический архив №4, 1992.- С.96-105.

SUMMARY

Patients, which used Ticlid, dosage 0,5 gr twice a day during 10 days had faster regression of clinical symptoms as patients of control group.

KEY WORDS: ischemic insult, desaggregates.

КОРРЕКЦИЯ ЛИКВОРНО-ДИСТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 1-2 СТ. ВАСКУЛОПРОТЕКТОРНЫМ ПРЕПАРАТОМ "ЭНДОТЕЛОН"

Н.Н. Грицай, В.А. Пинчук

Украинская медицинская стоматологическая академия

В даній статті розглядаються питання впливу васкулопротекторного препарату "Ендотелон" на показники церебральної гемодинаміки у хворих на ДЕ 1-2 ст. з лікворно-дистензійним синдромом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: лікворно-дистензійний синдром, дисциркуляторна енцефалопатія

В настоящее время самой актуальной проблемой клинической неврологии, которая имеет серьезное медико-социальное значение является ангионеврология. За последние 10 лет статистически достоверно отмечено прогрессирование цереброваскулярных заболеваний на Украине у людей молодого и среднего возраста, которые на ранних стадиях тяжело диагностируются. (Маньковский Н.Б.; Минц А.Я., Карабань И.Н.; 1989).

Существующие достижения в решении сосудистой патологии головного мозга появились благодаря внедрению в медицинскую практику методов интраскопии, в частности, магнитно-резонансной томографии, а также широко используемого в практической медицине метода реоэнцефалографии (РЭГ). (Яруллин Х.Х., 1983, Верещагин Н.В. и соавт., 1986).

Многие авторы (Дубенко Е.Г., Морозова О.Г., 1996, Волошин П.В., Тайцлин В.И.; 1991) в своих работах подчеркивают значение венозной дистонии в углублении дисциркуляторных нарушений. Изменения церебральной венозной гемодинамики отмечаются при начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения мозга, которые приводят к вторичной венозной энцефалопатии (Волошин П.В., Тайцлин В.И., 1986). Терапия больных с цереброваскулярной недостаточностью оказывает влияние на основную причину заболевания и на разные патогенетические звенья, в том числе на отек мозга и внутричерепную гипертензию (ВЧГ).

В настоящее время широко известны медикаментозные средства, которые воздействуют на интракраниальный венозный отток. Однако, литературные данные нередко противоречивы (Бердичевский М.Я., 1989). Многочисленные вопросы фармакотерапии расстройств венозно-мозгового кровообращения остаются недостаточно изученными.

В этом плане особый интерес предс-

тавляет изучение нового препарата "Эндотелон", который является очищенным экстрактом виноградных косточек в форме процианидоловых олигомеров. Данный препарат относится к васкулопротекторам. Увеличивает резистентность сосудов, улучшает симптоматику, вызванную нарушениями венозной и лимфатической циркуляции, производится фирмой "SANOFI WINTHROP", Франция.

Целью настоящего исследования было изучение влияния данного препарата на показатели церебральной гемодинамики, выяснение их взаимосвязи с клиническими проявлениями у больных ДЭ 1-2 ст.

В результате проведенной работы обследовано 20 здоровых лиц и 38 больных с явлениями ДЭ 1-2 ст., с ликворно-венозной дисциркуляцией в возрасте от 30 до 50 лет, у которых по единой схеме осуществляли сбор анамнестических данных, оценку объективного и неврологического статуса, лабораторных исследований.

Все обследуемые были разделены на 3 группы: 1- контрольная- включала 20 практически здоровых лиц без клинических признаков ликворно-дистензионного синдрома; 2- больные ДЭ 1-2 ст., которые получали традиционное сосудистое лечение -20 чел.; 3- больные ДЭ 1-2 ст., которые получали препарат "Эндотелон" на фоне традиционной сосудистой терапии -18 чел..

Традиционное сосудистое лечение включало в себя вазоактивные средства, метаболические церебропротекторы, витамины, дегидратационные препараты, методы физиотерапии, ЛФК.

Лечение эндотелоном проводили в течение 10 дней по 150 мг утром и вечером.

Все больные находились под динамичным клиническим наблюдением, кроме того, до и после курса терапии проводили исследование показателей реоэнцефалограммы (РЭГ). На

момент обследования основными жалобами были головные боли давящего, распирающего характера, преимущественно утром, после длительного пребывания в горизонтальном положении, шум, тяжесть в голове, тошнота, периодическая рвота, отек лица, нарушение сна, раздражительность.

В неврологическом статусе у таких больных отмечали лабильность артериального давления, нарушение функции черпно-мозговых нервов, преимущественно глазодвигательной группы, неравномерность глазных щелей, асимметрию носогубной складки, вестибулярные нарушения, положительные симптомы Манна и Маринеску-Радовичи, анизорефлексию, патологические стопные рефлекссы.

Все вышеизложенные данные свидетельствуют о нарушении гемодинамики. После проведенного лечения у больных уменьшились: интенсивность головной боли, головокружения, шум в голове, нормализовался сон. Лица, которые принимали на фоне вышеперечисленной терапии препарат "Эндотелон" отмечали более значительный терапевтический эффект. А именно: исчезновение усталости, головокружения, шума в голове, восстановление сна. Объективно в неврологическом статусе определяли положительную динамику: восстанавливались функции глазодвигательных нервов, исчезали симптомы Манна, Маринеску-Радовичи, патологические стопные рефлекссы, координаторные расстройства.

Визуально на реограмме у больных ДЭ 1-2 ст. с ликворно-дистензионным синдромом отмечали следующие изменения: выпуклая, растянутая катакрота со смещением дикротического зубца кверху; образование двугорбых верхушек, появление венозных волн в конце кривой, тупой угол между восходящей и нисходящей частями.

Изучали также количественные параметры церебральной гемодинамики. На основании полученных данных, можно сделать вывод о наличии межполушарной асимметрии и о наиболее интенсивном кровоснабжении левого полушария. Кроме того, на реограмме у больных

ДЭ 1-2 ст. отмечалось достоверное снижение систолического индекса (СИ), повышение диастолического индекса (ДСИ) и повышение дикротического индекса (ДКИ) в левом полушарии, недостоверные изменения ДКИ в правом полушарии.

Это указывает на снижение пульсового кровенаполнения, сосудистого тонуса на посткапиллярном уровне и повышение сосудистого сопротивления, вызванного нарушением венозного оттока.

После проведения традиционного лечения отмечается общее улучшение реографической кривой. Показатели СИ практически одинаковы в обоих полушариях, имеют тенденцию к увеличению, ДКИ-повышается, ДСИ-снижается статистически достоверно.

В группе, где больные получали традиционное лечение и препарат "Эндотелон", на РЭГ отмечаются положительные гемодинамические сдвиги. Умеренно увеличивались СИ, ДСИ, уменьшался ДКИ-при сравнении с показателями у больных, которые получали только традиционную терапию. Другие показатели: время и амплитуда сосудистого тонуса, показатель тонуса крупных артерий, средних и мелких сосудов достоверно изменены как в одном, так и в другом полушарии в положительную сторону.

Это свидетельствует о том, что как традиционное лечение, так и терапия с добавлением эндотелона улучшает гемодинамику в артериальном и венозном русле церебральных сосудов.

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам:

- у 60 % больных ДЭ 1-2 ст. отмечается ликворно-дистензионный синдром;
- препарат "Эндотелон" способствует увеличению систолического и диастолического индексов и снижению дикротического индекса;
- полученные данные динамического клинического обследования, особенностей показателей РЭГ свидетельствуют о целе-сообразности применения препарата "Эндотелон" для комплексного лечения ликворно-дистензионного синдрома.

Список литературы:

- [1] Маньковский Н.Б., Минц А.Я., Карабань И.Н. Начальная ДЭ (НДЭ) у больных среднего и пожилого возраста (вопросы ранней диагностики и терапии).// Невропатология и психиатрия им.С.С.Корсакова № 1,1989.-С. 16-20.
- [2] Дубенко Е.Г., Морозова О.Г. Хронические нарушения мозгового кровообращения.// Медицинский журнал № 1-2.-Харьков, 1996.-С.16-18.
- [3] Яруллин Х.Х. Клиническая реоэнцефалография.-М.,1983.- 150 с.
- [4] Бердичевский М.Я. Венозная дисциркуляторная патология головного мозга.-М., Медицина, 1989.- 223 с.

SUMMARY

It was described about the influences of the new angioprotector "Endothelon" on the states of cerebral circulation and clinical symptoms of patients with discirculatory encephalopathy 1-2 gr.

KEY WORDS: liquor distension, discirculatory encephalopathy

УДК 616.-005:615.014]:615.2/9.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ "ВЕРМІЛАТ" НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА СТАН ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ У ХВОРИХ ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ.

Н.М. Грицай, Г.Я. Силенко

Українська медична стоматологічна академія

Статья посвящена изучению влияния препарата "Вермилат" на клиническое течение, перекисное окисление липидов и антиоксидантную защиту у больных с ишемическим инсультом. Полученные результаты свидетельствуют о нормализующем эффекте препарата "Вермилат", действие которого обусловлено уменьшением реакций перекисного окисления липидов, увеличением активности ферментов антиоксидантной системы.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вільнорадикальне окислення ліпідів, антиоксидантний захист

Однією з найбільш важливих проблем сучасної ангіоневрології є пошук нових шляхів і засобів боротьби з грізною пандемією віку - ішемічною хворобою мозку (1). На сьогоднішній день при порушенні мозкового кровообігу для лікування використовуються поліпептидні препарати.

Представником цього класу препаратів є, розроблений центральною науково-дослідною лабораторією Української медичної стоматологічної академії, препарат "Вермілат", отриманий шляхом екстрагування з тканин кільчатого черв'яка *Eisenia foetida*.

Препарат "Вермілат" - нетоксичний комплекс природних пептидів з молекулярною масою 10 КД має виражений антиоксидантний, антиексудативний, репаративний ефекти.

Метою проведеного дослідження стало вивчення впливу поліпептидного препарату "Вермілат" на клінічний перебіг захворювання та стан перекисного окислення ліпідів, антиоксидантну систему.

Під нашим спостереженням знаходилося 32 хворих ішемічним інсультом, 15 хворих лікували традиційними засобами (які включали: гіпотензивні, кардіотропні, судинорозширюючі, сечогінні, ноотропні препарати), 17 хворих на цьому фоні отримували "Вермілат" в дозі 0,12 мг/кг внутрим'язово, щодня на протязі 10 днів.

Для оцінки ефективності лікування проводили оцінку клінічної картини захворювання, для чого використовували бальну оцінку неврологічного статусу (2): кожний загально мозковий та вогнищевий симптом при його наявності оцінювали в 1 бал. Визначали суму балів до та після лікування, що дозволило кількісно оцінити динаміку неврологічної симптоматики в групах хворих, що вивчалися. В

крові хворих проводили вивчення стану перекисного окислення ліпідів - визначення концентрації дієнових кон'югатів і малонового діальдегіду.

Антиоксидантний статус оцінювали за активністю супероксиддисмутази, каталази крові, вмістом в сироватці церулоплазміну. Проводилось дослідження спонтанного гемолізу еритроцитів, концентрації ліпопротеїдів низької щільності.

Клінічний стан хворих, які отримували поліпептидний препарат "Вермілат" на фоні традиційного лікування через 2 неділі після початку лікування, характеризувався покращанням самопочуття, зменшувались скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість в руці і нозі, порушення мови. Через 5 днів після початку лікування "Вермілатом" відмічений "пробуджуючий" ефект препарату. При неглибоких розладах свідомості (сонливість, приглушення) після прийому "Вермілату" підвищилась рухова активність, психоемоційний фон обстежуваних, відмічено зменшення оболонкових симптомів. Регресивний перебіг захворювання з послідовним регресом загально мозкових та вогнищевих порушень переважав у хворих, які отримували "Вермілат" в порівнянні з хворими, які лікувались традиційно.

В неврологічному статусі відмічалось на 6-й день достовірне зменшення представленості асиметрії зіниць, обмеженості рухів очей, ністагму, недостатності лицевої іннервації, девіації язика, симптомів орального автоматизму. В групі хворих, які отримували традиційну терапію, зменшились окорухові розлади, ністагм, по іншим симптомам відмічалась лише тенденція до покращання.

В руховій сфері у хворих, які отримували "Вермілат" достовірно збільшилась сила в руці та в нозі, знизився підвищений пірамідний тонус в кінцівках, покращилась хода, зменшились атактичні розлади. Порівняно з традиційним лікуванням, у хворих підвищився ступінь володіння побутовими і трудовими навичками, збільшення ступеню володіння навичками ходи. На фоні прийому "Вермілату" зменшились афатичні розлади, мнестичні порушення. Якщо неврологічний статус у хворих до початку лікування склав 8,02 бали, після закінчення лікування традиційними засобами він склав 5,83 бали, то при застосуванні поліпептидного препарату "Вермілат" неврологічний статус у хворих ішемічним інсультом покращився і склав 4,36.

Як показали наші дослідження, у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу, що отримували препарат "Вермілат", відмічали зміни біохімічних показників в порівнянні з хворими до лікування та лікованими

традиційними засобами. Так, під впливом даного лікування ми відмічали достовірно зменшення спонтанного гемолізу еритроцитів, рівня ТБК - реактивів, як до інкубації так і після 1,5 годинної інкубації, і як результат зменшення накопичення малонового діальдегіду.

Під впливом "Вермілату" в крові хворих відмічали зменшення концентрації атерогенних ліпопротеїдів та дієнових кон'югатів, ці показники практично не відрізнялися від норми.

Під впливом даного лікування у хворих ми спостерігали зростання активності антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази і каталази та зменшення активності церулоплазміну практично до рівня норми.

Таким чином, отримані результати свідчать про значний нормалізуючий ефект поліпептидного препарату "Вермілат", дія якого зумовлена зменшенням реакцій перекисного окислення ліпідів, збільшенням активності ферментів антиоксидантної системи, зниженням рівня атерогенних ліпопротеїдів.

Список літератури:

- [1] Волошин П.В.; Тайцлин В.И. Лечение сосудистых заболеваний головного мозга. -К.: Здоров'я, 1991.- 408с.
- [2] Шмырев В.И.; Шишкина М.В. Анигиперлипидемическая и антиоксидантная терапия при ишемическом инсульте // Неврологический журнал.-1996.-№3. - С. 21-24.

SUMMARY

This article are devoted to search of the influences of drug "Vermilat" on clinical, lipid peroxide oxydation and antioxydate defence of patients with ishemic insult. Patients which used "Vermilat" dosage 0,12 mg/kg a day during 10 days had faster regression of clinical symphoms.

KEY WORDS: lipid peroxide oxydation, antioxydate defens.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

В.Д.Деменко, Е.В.Дац

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Судинні захворювання головного мозку, зокрема, дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕП), є одією з найбільш важливих проблем сучасної медицини. Було обстежено 144 хворих з різними стадіями ДЕП у віці від 40 до 75 років. З них жінок було 78 (54,1%), чоловіків - 66 (45,8%). Давність захворювання коливалась від 5 до 35 років. Атеросклеротична ДЕП спостерігалась у 27% хворих, гіпертонічна - у 13,9% і змішана - у 59,1%. Аксиальну комп'ютерну томографію було застосовано 70 особам. Виявлено тенденцію до підвищення розповсюженості, вираженості та зміни характеру електроенцефалографічних показників від стадії хвороби. Суворої залежності між стадією ДЕП, вираженістю та характером порушень біоелектричної активності головного мозку не встановлено. Отримані результати необхідно враховувати при призначенні лікування, вирішенні експертних питань та прогнозуванні виходів хвороби.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: комп'ютерна томографія, комп'ютерна електроенцефалографія, дисциркуляторна енцефалопатія.

Сосудистые заболевания головного мозга, в частности дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), являются одной из наиболее важных проблем современной медицины. Диагностика данной патологии, несмотря на наличие множества литературных источников [1-3], нередко вызывают большие затруднения. Особенно это касается определения характера, локализации и выраженности морфологических нарушений в структурах мозга, а также функционального состояния центральной нервной системы. Вместе с тем, именно эти сведения имеют большое значение при назначении лечения, решении экспертных вопросов и прогнозировании исходов болезни. Появление таких высокоинформативных методов исследования, как аксиальная компьютерная томография (АКТ), ядерно-магнитно-резонансная томография (ЯМРТ), электроэнцефалография с компьютерным анализом полученных результатов и др., в значительной степени способствуют решению указанной проблемы.

Нами обследовано 144 больных с разными стадиями ДЭП в возрасте от 40 до 75 лет. Из них женщин было 78 (54,1%), мужчин - 66 (45,8%). Давность заболевания колебалась от 5 до 35 лет.

Атеросклеротическая ДЭП выявлена у 27% больных, гипертоническая - у 13,9%, смешанная - у 59,1%. Первая стадия обнаружена у 13,2% больных, вторая - у 82,6%, третья - у 4,2%.

АКТ была применена у 70 из 144

обследованных. Патологические изменения на томограммах различного характера и локализации, свидетельствующие об органическом поражении мозга, выявлены у 74,3% больных.

Выявленные структурные нарушения с известной долей их условности мы разделили на диффузные и очаговые. Из 70 человек с признаками органического поражения головного мозга диффузный его характер наблюдался у 73%, очаговый (на фоне диффузного) - у 27% больных. Диффузная органическая патология при первой стадии ДЭП обнаружена у 5% больных, при второй - у 80% и третьей - у 15%.

Очаговые изменения (на фоне диффузных) у больных ДЭП первой стадии отсутствовали, у больных ДЭП второй стадии отмечены в 25% случаев и третьей стадии - в 5%.

Основные диффузные нарушения проявлялись множественными участками атрофии мозга, расширением субарахноидальных щелей, наружной, внутренней и смешанной гидроцефалией. Наиболее часто очаговая патология характеризовалась наличием ишемических очагов различной локализации и величины, а также кист.

Абсолютное большинство больных с ДЭП второй стадии, проявляющейся диффузной или очаговой органической патологией, объясняется наибольшим их количеством в стационаре. Больные с ДЭП первой стадии лечатся, как правило, амбулаторно. Третья стадия ДЭП

является тяжелой болезнью, часто с грубыми психическими и физическими дефектами, поэтому эта категория больных, в большинстве случаев, проходит лечение в психиатрических, реабилитационных отделениях, или нуждается в домашнем уходе.

Электроэнцефалография - один из информативных методов определения функционального состояния головного мозга.

В литературе имеется большое количество работ, посвященных изучению состояния биоэлектрической активности головного мозга при различных формах церебрально-сосудистой патологии [1,4].

Всем больным производилось электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) с компьютерным анализом полученных результатов.

Нормальные показатели биоэлектрической активности головного мозга зарегистрированы всего лишь у 6,2% больных ДЭП первой стадии. У всех обследованных со второй и третьей стадией ДЭП на ЭЭГ отмечались диффузные или очаговые (на фоне диффузных) нарушения биоэлектрической активности головного мозга. Только очаговых изменений на ЭЭГ ни у кого из обследованных не было выявлено.

При первой стадии заболевания диффузные нарушения ЭЭГ-показателей обнаружены в 42% случаев, очаговые (на фоне диффузных) - в 5%. У больных с ДЭП второй стадии диффузные нарушения биоэлектрической активности мозга отмечены у 90,7% больных, очаговые (на фоне диффузных) - у 9,3%. У всех больных ДЭП третьей стадии на фоне грубых диффузных изменений зарегистрированы выраженные очаговые нарушения.

Диффузные нарушения биоэлектрической активности головного мозга у больных ДЭП первой стадии характеризовались, в основном, незначительно выраженной диффузной дезорганизацией всех ритмов, снижением амплитуды альфа-ритма, появлением редких дельта- и тета-волн.

Наиболее частыми изменениями электроэнцефалографических показателей у обследованных второй стадии были выраженная

дезорганизация всех ритмов, признаки дисфункции стволовых структур, вспышки полифазных комплексов и множественных островолновых комплексов.

У больных ДЭП третьей стадии на фоне грубых диффузных нарушений регистрировались признаки ЭЭГ, характерные для очагового нарушения биоэлектрической активности головного мозга, проявляющиеся чаще всего замедлением ритмики, снижением уровня биопотенциалов, появлением пароксизмальной активности в виде единичных островолновых комплексов в разных отведениях.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при первой стадии ДЭП структурные нарушения в веществе мозга практически отсутствуют. При второй стадии у большинства больных имеют место разного характера и выраженности диффузные и, значительно реже, очаговые поражения мозга. У больных третьей стадии ДЭП чаще всего на фоне диффузной патологии отмечались очаги ишемии и постинсультные кисты. Четкой зависимости между этиологией ДЭП и характером структурных нарушений в веществе мозга нами не выявлено.

Те или иные нарушения биоэлектрической активности головного мозга, в значительной степени характеризующие функциональное состояние нервной системы, зарегистрированы у абсолютного большинства обследованных больных. Выявлена тенденция к нарастанию распространенности, выраженности и изменения характера электроэнцефалографических показателей от стадии к стадии болезни. Строгой зависимости между стадией ДЭП, выраженностью и характером нарушений биоэлектрической активности головного мозга не установлено. Очаговые нарушения биоэлектрической активности головного мозга встречаются, как правило, у больных ДЭП третьей стадии.

Полученные результаты необходимо учитывать при назначении лечения, решении экспертных вопросов и прогнозировании исходов болезни.

Список литературы:

- [1] Шмидт Е.В., Лунев Д.К., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. - М.: Медицина, 1976. - 284 с.
- [2] Дубенко Е.Г. Атеросклероз сосудов головного мозга (начальные формы). Харьков: Изд-во при ХГУ, 1989. - 168 с.
- [3] Деменко В.Д. Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга // Харьк. мед. журн. - 1995. - № 2. - С. 25-27.
- [4] Акимов Г.А. Начальные проявления сосудистых заболеваний головного мозга. - М.; Л.: Медицина. 1983. - 223 с.

SUMMARY

Vascular diseases of brain, in particular discirculatory encephalopathy (DEP), are some of the most important problems of the modern medicine. We have examined 144 patients with different stages of DEP, aged 40-75. There were 78 (54,1%) females and 66 (45,8%) males. Duration of the disease ranged from 5 to 35 years. Atherosclerotic DEP was in 27% of the patients, hypertonic one - in 13,9% and mixed one - in 59,1%. 70 cases underwent axial computer tomography. A tendency to increase of incidence, expression and changes in character of electroencephalographic data depending upon a stage of the disease has been revealed. No strict dependence of expression and character of disturbances in bioelectrical activity of the brain upon the stage of DEP has been found out. The obtained results should be taken into account in prescribing medication and prognosing outcomes of the disease.

KEY WORDS: computed tomography, computed electroencephalography, discirculatory encephalopathy.

ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТОВ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ПОРОКАХ СЕРДЦА

О.Е. Дубенко

Харьковский институт усовершенствования врачей

Проведено дослідження 37 хворих на ішемічний інсульт, що виник внаслідок ревматичного пороку серця. Виявлено кореляцію між розміром ішемічного вогнища в мозку та ділятацією лівого передсердя, а також мітральним кальцинозом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інсульт, ревматичний порок серця.

Острые нарушения мозгового кровообращения являются одним из наиболее тяжелых осложнений ревматических пороков сердца и одной из наиболее частых причин смерти [1]. Основным механизмом развития инсультов - эмболия сосудов мозга из тромбов, локализующихся в ушке или полости левого предсердия. Образованию внутрисердечных тромбов чаще всего способствует митральный стеноз, который сопровождается дилатацией полости левого предсердия, замедлением кровотока, ослаблением сократительной способности миокарда [2]. Риск развития инсульта значительно увеличивается, если митральный стеноз сопровождается мерцательной аритмией [1-3].

Под наблюдением находилось 37 больных ревматизмом в возрасте от 29 до 62 лет, которые поступили в клинику по поводу острого инсульта. Женщины составили 78,2%. Все больные находились на диспансерном учете в течение 8-32 лет. Активная фаза ревматизма диагностирована у 8 больных (22,8%). 4 больных (11,4%) умерло в результате обширного инсульта.

Всем больным, за исключением 2 человек с протезами клапанов сердца, проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с помощью МРТ-томографа типа «Образ-1» в T1 и T2 взвешенных изображениях. Эхокардиография (Эхо-КГ) также была проведена всем больным на аппарате АЛОКА-650. Определяли следующие показатели: передне-задний размер левого предсердия, площадь митрального отверстия, конечные систолические и диастолические объемы (КСО и КДО) левого желудочка, ударный (УО) и минутный объемы (МОК) крови, фракцию выброса (ФВ) левого желудочка.

У преобладающего большинства больных (94,3%) диагностирован митральный стеноз, который у 78,7% сочетался с недостаточностью митрального клапана, у 1 больного с недостаточностью трикуспидального клапана. У одного

больного был изолированный митральный стеноз, у 2 - изолированная недостаточность митрального клапана, у 5 - комбинированный митрально-аортальный порок. У 2 больных в анамнезе были оперативные вмешательства по поводу протезирования митрального клапана и митральной комиссуротомии, у 83% больных - постоянная форма мерцательной аритмии длительностью от 5 до 17 лет, у 27,9% - застойная сердечная недостаточность.

Транзиторных ишемических атак, предшествующих развитию инсульта, не отмечалось ни у одного больного.

Ряд авторов [1,4] отмечает, что эмболия сосудов мозга чаще возникает в левом полушарии в связи с анатомической особенностью отхождения левой сонной артерии непосредственно от дуги аорты, что способствует заносу эмболов в систему левой сонной артерии. В наших наблюдениях достоверных различий в частоте развития инфарктов в бассейне правых и левых сонных артерий не отмечено.

Инсульт локализовался в бассейне левой средней мозговой артерии у 46,5% больных, правой средней - у 41,5%, инсульты в вертебрально-базиллярном бассейне развились у 12% больных. В анамнезе были повторные инсульты у 17,2% больных. У 3 больных нарушения мозгового кровообращения протекали по типу малого инсульта, с полным восстановлением неврологических функций, хотя при МРТ были обнаружены ишемические очаговые изменения в мозге. По данным МРТ, обширные инфаркты, занимавшие весь бассейн средней мозговой артерии и распространяющиеся на кору и прилегающее белое вещество задней части лобной доли, теменную и височную доли наблюдались у 5 больных, 4 из которых умерли. У 17 больных инфаркт локализовался в теменной или теменно-височной области, средние размеры которого составляли 29x24x26 мм. У 9 больных на томограммах визуализировались

очаги в глубоких отделах полушарий в области подкорковых ганглиев (средние размеры 19x14x10 мм). Среди инсультов в вертебробазиллярном бассейне очаг в затылочной доле определялся у 1 больного, в полушариях мозжечка - у 4.

По результатам Эхо-КГ исследования у всех больных обнаружена дилатация полости левого предсердия, поперечный размер которого достигал 6,5 см (средние размеры - 5,5 + 0,16 см). Двумерная Эхо-КГ позволяет измерить площадь митрального отверстия, средние размеры которого у обследованных больных составили 1,7 кв.см [5], что говорит о выраженном стенозе. Кальциноз митрального кольца обнаружен у 21,4% больных. У 2 больных (5,7%) диагностирован кальциноз аортального клапана. Тромбы левого предсердия методом Эхо-КГ визуализировались у 17,2% больных. Это согласуется с литературными данными о том, что мелкие и средние тромбы, локализующиеся в ушке левого предсердия и являющиеся источником эмболии при митральных пороках и мерцательной аритмии, трудно распознать методом трансторакальной эхокардиографии.

При патологоанатомическом исследовании умерших в результате инсульта у них обнаружены тромботические массы в полости левого предсердия и его ушке. У одной больной наблюдалась одновременная эмболия правой средней мозговой артерии и левой коронарной артерии с развитием ишемического инфаркта мозга и инфаркта миокарда.

Показатели центральной гемодинамики

свидетельствовали о снижении объема левого желудочка в конце диастолы до 95+6,4 мл (в норме 129+11 мл) [6], уменьшении ударного объема сердца до 63+7,1 мл (в норме 85,5+5), уменьшении ФВ левого желудочка до 52,9+2,8% (в норме 67+2,2%), что говорит о снижении насосной функции сердца. Корреляционную связь с наличием ишемического инсульта имели такие Эхо-КГ признаки, как диаметр левого предсердия ($r=0,67$) и кальциноз митрального кольца ($r=0,62$). С размерами очага инфаркта мозга коррелировал показатель ФВ ($r=0,58$).

Проведенные исследования подтверждают, что среди ревматических поражений сердца, приводящих к инсульту, преобладающим является комбинированный митральный порок, сопровождающийся мерцательной аритмией. Нарушения мозгового кровообращения характеризуются внезапным развитием инсульта без предшествующих транзиторных ишемических атак. Преобладает тяжелое течение инсульта с сохранением стойкого неврологического дефицита.

На развитие инсульта существенное влияние оказывают такие факторы, как дилатация полости левого предсердия, кальциноз митрального кольца, снижение сократительной способности сердца, длительность мерцательной аритмии. С учетом того, что инсульты при ревматических клапанных поражениях сердца имеют склонность к повторению, необходима первичная и вторичная их профилактика путем назначения анти-коагулянтов и антиагрегантов.

Список литературы:

- [1] Бадалян Л.О. Неврологические синдромы при болезнях сердца.- М., Медицина, -1975-336 с.
- [2] Perloff J.K. Cardiac valves and stroke // E.journ. of neurol. - 1995 - Vol. 2. - P. 4
- [3] Mitral stenosis and anticoagulation: a transesophageal echocardiographic study. L.Blerh and oth.// P. 53
- [4] Руденко А.Е. и др. Преходящие нарушения мозгового кровообращения у больных с пороками сердца, оперированных в условиях искусственного кровообращения // Журн. невропат.и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 1989 - Т. 89. - вып 9 - С. 31-35
- [5] Абдуллаев Р.Я. и др. Атлас ультразвуковой диагностики.- Харьков: Прапор, 1993 - 110 с.
- [6] Клиническая ультразвуковая диагностика: Руководство для врачей: В 2 т. / Под ред. Н.М. Мухарлямова.- М.: Медицина, 1987. - Т.1 - 328 с.

SUMMARY

37 patients who had ischemic stroke as a result of rheumatic defect of heart were examined. The correlation between the dilatation of left atrium, calcinosis of mitral ring and the size of the ischemic focus was noted.

KEY WORDS: insult, chematic heart defect.

РАННИЕ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ У ПРЕДИКТОРОВ АТЕРОСКЛЕРОЗА

О.И.Каук

Харьковский государственный медицинский университет

Вивчена концентрація уваги і пам'ять у провісників атеросклерозу судин головного мозку. Досліджено 158 молодих людей віком від 13 до 45 років з різними факторами ризику розвитку атеросклерозу судин головного мозку (обтяжена серцево-судинними захворюваннями спадковість, дисліпопротеїдемії, артеріальна гіпертензія, надмірна вага тіла, гіподинамія, паління і т.п). Виявлено, що розумова працездатність у провісників атеросклерозу судин головного мозку характеризується легкою стомлюваністю, швидким виснаженням уваги. Послаблення пам'яті виявляється в утрудненні фіксації та відтворення, швидкого забування сприйнятого матеріалу, тобто в вигляді зниження показників як короткочасної, так і довготривалої пам'яті. Дослідження слухомовної пам'яті показало, що мнестичні порушення досить розповсюджені серед даної групи та мають достатньо виражений характер, проте ці дефекти можуть в значному ступені компенсуватись.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: порушення пам'яті, концентрації уваги, провісники атеросклерозу.

Сосудистые заболевания головного мозга в настоящее время являются одной из важнейших проблем медицины. Именно этот круг заболеваний занимает одно из первых мест в структуре общей заболеваемости, составляет одну из ведущих причин временной нетрудоспособности, инвалидизации и смертности. Среди причинных факторов, ведущих к нарушениям мозгового кровообращения, особое место принадлежит атеросклерозу [1-4].

Длительное и всеобъемное исследование проблемы позволило констатировать, что атеросклероз - заболевание со сложным патогенезом, которое возникает в связи с морфофункциональными нарушениями сосудистой стенки, изменением в обмене липопротеидов сыворотки крови и в плазмоклеточном звене системы гомеоста [2,5,6].

Как известно, оптимальное взаимодействие этих составляющих обеспечивается совершенством системы регуляции и адаптации. Изменение уровня функционирования какой-либо из этих систем не приводят к нарушению гомеостаза, если не возникает напряжения и срыва регуляторных механизмов, не истощается их резерв.

Считается установленным, что состояние напряжения адаптационных механизмов, которое не выявляется традиционными клиническими исследованиями, относится к донозологическим, или преморбидным состояниям, т.е. к тем, которые предшествуют клиническим проявлениям заболевания и характеризуются

преимущественно изменениями метаболических показателей, характерными для того или иного заболевания. Именно они и называются предвестниками заболевания [7,8].

Целью нашей работы было изучение концентрации внимания и памяти у предикторов атеросклероза сосудов головного мозга. Было обследовано 158 молодых людей в возрасте от 13 до 45 лет с различными факторами риска развития атеросклероза сосудов головного мозга: наследственная отягощенность сердечно-сосудистыми заболеваниями, дислипидемии, артериальная гипертензия, избыточная масса тела, гиподинамия, курение и т.д.

Наблюдаемые нами пациенты предъявляли жалобы на забывчивость, нарушение внимания, «плохую сообразительность». Особое затруднение обследованные испытывали в ситуации, когда срочно нужно вспомнить дату, фамилию, номер телефона, найти спрятанную ими же вещь. Нередко они вынуждены были записывать то, что намерены сделать в ближайшее время, о чем хотели поговорить с врачом. Обследуемые отмечали, что им труднее стало воспринимать и запоминать новое, хотя в то же время они хорошо помнили термины, детали, связанные с профессией. Некоторые наблюдаемые нами пациенты жаловались на неустойчивое внимание, они могли оставить незаконченной одну работу и перейти к другой, чего ранее не было. Умственную работоспособность обследуемые характеризовали замедленной вработываемостью,

легкой утомляемостью, рассеянностью. Снижение работоспособности у себя отметили 88 исследуемых. Для 42 обследуемых при этом была характерна рассеянность, быстрая отвлекаемость, смена мыслей, активность их повышалась к вечеру, а у 46, наоборот, она оставалась высокой до обеда, затем наступала быстрая усталость.

Для объективизации мнестических нарушений и снижения умственной работоспособности у наблюдаемых нами пациентов было использовано нейропсихологическое исследование. Чтобы выявить скорость ориентировочно-поисковых движений взора, исследовать объем внимания, мы пользовались таблицами Шульте. При оценке результатов прежде всего было замечено различие в количестве времени, которое обследуемый тратил на отыскивание чисел одной таблицы. Если обследуемые контрольных групп тратили на таблицу в среднем около 35 - 40 с, то молодые люди обследуемых групп - 60 - 70 с, причем удлинение общего времени было обусловлено не равномерно замедленным поиском чисел (обследуемые отыскивали число так же быстро, как и в контрольных группах), а появлением во время работы двигательных пауз. Так, обследуемый называл и показывал несколько чисел с определенной скоростью (1 - 1,5 с на число), а затем вдруг не мог найти какое-либо число и даже заявлял исследователю, что такого числа в таблице вообще нет.

Наличие пауз дает основание сделать вывод о неравномерности темпа психической деятельности, свойственной больным начальными проявлениями атеросклероза сосудов головного мозга.

Для исследования слухоречевой памяти, утомляемости, активности внимания применялась методика заучивания десяти слов и отдельных фраз, которые в дальнейшем усложнялись (по А.Р.Лурия).

Обследуемым предлагалось запомнить десять слов простых, разнообразных, не имеющих между собой никакой связи, и повторить их пять раз (слова читаются дважды). Примерно через час обследуемого снова просили вспомнить слова без напоминания. Повторить эти варианты обследуемый должен был после пустой паузы, а затем после интерференции (то ли счетом, то ли скороговоркой).

По той же схеме исследовалось запоминание предложений. Интерференцию

усложняли - запомнить рассказ или усложняли задачи, подбирая их с учетом образования и знаний обследуемого.

"Кривая запоминания" у обследуемых указывала на ослабление активного внимания и на выраженную утомляемость. Так, если ко второму разу обследуемый воспроизводил 8 - 9 слов, то после каждой последующей пробы - все меньше и меньше. Иногда кривая принимала зигзагообразный характер, что свидетельствовало о неустойчивости внимания, его колебании. У части обследуемых была также затруднена фиксация и воспроизведение, что проявлялось быстрым забыванием воспринятого материала (через час обследуемый мог повторить всего 5 - 6 слов).

У большей части обследуемых память страдала по принципу сужения объема слухоречевой восприятия, снижения слухоречевой памяти. Другие виды памяти (зрительная, двигательная) не нарушались. Обследуемые легко запоминали и воспроизводили порядок и расположение серии геометрических фигур, не испытывали затруднений при запоминании двух, трех и даже четырех изображений предметов в заданном порядке, отыскивали ранее предъявленные изображения среди новых рисунков, а также запоминали серии движений и правильно воспроизводили их последовательность. В сфере слухоречевой памяти возникали нарушения. Обследуемые не могли запомнить серии из 2 слов или предложений, причем даже после паузы, ничем не заполненной, воспроизведение было заметно затрудненным, часть слов забывалась либо появлялись контаминации. Интерферирующая деятельность резко ухудшала результаты воспроизведения.

При воспроизведении двух серий из двух слов, не связанных по смыслу, обследуемые довольно хорошо воспроизводили материал после ничем не заполненной паузы длительностью 5 - 10 с. Более всего было правильных ответов - 87%, ответов с неудержанием элементов (т.е. обследуемый не воспроизводит некоторые слова из предлагаемых двух серий) - 11%, контаминаций - 2%. После интерферирующей деятельности (счет) результаты резко ухудшились. Верных ответов осталось всего 48%, ответов с неудержанием элементов - 31%. Контаминаций - 17%, а в 4% случаев ответа не было вообще - обследуемые все забывали, не могли воспроизвести ни одного из ранее воспроизведенных слов.

Средняя кривая заучивания у данной группы обследованных отражает заметные нарушения мнестической функции (рис.1).

Рис. 1 . Заучивание 10 слов у предикторов атеросклероза (средние данные по группе обследованных)

После одноразового прочтения обследуемые запоминали в среднем 4 слова, что ниже нормы (5 - 7 слов). Затем увеличивали возможность воспроизведения до 6 слов после второго прослушивания, после которого мы видим практически плато: результат воспроизведения улучшался всего на 0,3 слова. Но затем опять видна хорошая динамика, и

обследуемые запоминали 7,1 слова, а после пяти прослушиваний средний результат составил 7,6 слова. Процесс заучивания происходил рывками, которые чередовались с плато, когда обследуемые, можно предположить, накапливают информацию для следующего рывка.

Таким образом, умственная работоспособность у предикторов атеросклероза сосудов головного мозга характеризуется легкой утомляемостью, быстрым истощением внимания. Ослабление памяти проявляется затруднением фиксации и воспроизведения, быстрого забывания воспринятого материала, т.е. в виде снижения показателей как кратковременной, так и долговременной памяти.

Таким образом, исследование слухоречевой памяти у предикторов атеросклероза сосудов головного мозга показало, что мнестические нарушения довольно распространены у данной группы и имеют достаточно выраженный характер. Однако эти дефекты могут в значительной степени компенсироваться. Гетерогенная интерференция также незначительно влияет на воспроизведение серий слов и предложений. Эти факты указывают на возможность компенсации нарушений памяти и их обратимость.

Список литературы:

- [1] Дубенко Е.Г. Атеросклероз сосудов головного мозга (начальные формы).- Харьков, 1989. - 168 с.
- [2] Шмитд Е.В., Верещагин Н.В., Лунев Д.К. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. - М.: Медицина, 1976. - 284 с.
- [3] Смирнов В.Е. Распространенность сосудистых заболеваний головного мозга и некоторых факторов риска : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1978. - 34 с.
- [4] Акимов Г.А., Хилько В.А., Гайдар Б.В. Ранние формы сосудистых заболеваний головного мозга : диагностика, клиника, лечение, профилактика // Актуальные проблемы современной ангиологии : Тез. докл. 60 сессии общего собрания АМН СССР. - Л., 1990. - С. 72 - 76.
- [5] Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Липопротеиды, дислипидемии и атеросклероз. - Л.: Медицина, Ленингр. отд-ние, 1995. - 166 с.
- [6] Ганджа И.М. К вопросу о патогенезе атеросклероза // Укр. кардиол. журн. - 1994. - №1. - С.13.
- [7] Сидоренко Г.И., Кутепов Е.Н. К методологии диагностики распространения преморбидных состояний среди населения // Гигиена и санитария. - 1994. - №1. - С. 13 - 16.
- [8] Хомич И.И. Динамическое равновесие в системе "человек-среда" и проблема болезни // Здоровохран. Белоруссии. - 1991. - № 3. - С. 34 - 36.

SUMMARY

Concentration of attention and memory was investigated in the patient-predictors of atherosclerosis of the cerebral vessels. It was examined 158 young patients aged 13 - 45 years with different risk factors in the development of atherosclerosis (hereditary predisposition in cardio-vascular diseases, dyslipoproteinemia, arterial hypertension, hypodynamia, smoke and etc.). It was revealed that intellectual capacity for work in the patient-predictors of atherosclerosis is characterised with easy fatigue, fast exhaustion of attention. Weakness of memory displays as difficulty of fixation and recall, quick forgetting of the perceived material. Investigation of the acoustic-phasic memory showed that mnesic disturbances spread and expressed in this group enough. But these defects can be compensated.

KEY WORDS: disturbances of memory, concentration of attention, predictors of atherosclerosis.

ЧАСТОТА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

О.И.Каук, И.Ф.Болокадзе, К.А.Лещенко

Харьковский государственный медицинский университет

Наведена значимість різних факторів ризику розвитку атеросклерозу судин головного мозку. Досліджено 219 підлітків і молодих осіб в віці від 13 до 45 років з різними факторами ризику атеросклерозу. При статистичному аналізі отриманих даних виявлено, що найбільш значущими факторами у підлітків віком від 13 до 18 років є спадковість, обтяжена серцево-судинними захворюваннями, паління та емоційне перевантаження, а у молодих осіб віком від 25 до 45 років - порушення ліпідного спектру крові, гіподинамія і емоційне перевантаження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: атеросклероз судин головного мозку.

Резкое увеличение числа больных с различными клиническими проявлениями атеросклероза сосудов головного мозга обусловлено многообразными процессами, представляющими собою комплекс влияний внешней среды и наследственных (эндогенных) влияний [1 - 6]. Изучение этих процессов и сопоставление их с частотой и клиническими проявлениями атеросклероза у больших групп населения привело к представлению о факторах риска. Под этим понятием имеют в виду группу факторов эндогенной и экзогенной природы, которые влияют на заболеваемость некоторыми клиническими формами атеросклероза сосудов головного мозга и на смертность от этого заболевания. Факторы риска лучше изучены в отношении ИБС, в меньшей степени - при церебральном атеросклерозе и совсем недостаточно - при атеросклерозе периферических артерий [2,7,8].

Одни факторы риска связаны преимущественно с регулируемыми системами организма, которые в различной степени контролируют возникновение и течение патологических процессов, включая и атеросклеротический процесс. Это - наиболее устойчивые, не поддающиеся изменению факторы, к числу которых относят наследственное предрасположение, пол и возраст [1,3,9,11]. Их, а также наиболее тесно связанные патогенетически с атеросклерозом артериальную гипертензию и гиперлипидемию рассматривают как группу основных факторов риска. Они во многом определяют темп и распространенность атеросклеротических поражений, преимущественную локализацию заболевания и возраст, в котором процесс из латентного переходит в клинически явный. В отличие от

устойчивых, не поддающихся изменению факторов, артериальная гипертензия и гиперлипидемия во многих случаях поддаются коррекции и могут быть смягчены или даже устранены при изменении условий жизни, питания, с помощью лекарств или других воздействий [1,11,12].

Остальные факторы риска не являются столь облигатными в развитии атеросклероза сосудов головного мозга. Некоторые из них определенно принимают участие в патогенезе атеросклеротического процесса (нарушенная толерантность к углеводам, избыточная масса тела, несбалансированное питание и др.) [1,10,16,17]. Роль других факторов в патогенезе этого заболевания менее ясна, и они скорее выделены эмпирически (т.е. путем клинико-статистических сопоставлений) - курение, недостаточная физическая активность, психоэмоциональное напряжение и др. [13-15]. Эту группу факторов риска относят к дополнительным. При наличии основных создается благоприятная почва для действия дополнительных факторов риска, которые в этом случае могут сильно увеличивать возможность развития атеросклероза сосудов головного мозга. Клинический опыт показывает, что при отсутствии наследственного предрасположения, артериальной гипертензии и гиперлипидемии риск атеросклероза невелик, но он становится очень высоким у лиц, имеющих перечисленные факторы риска [5,7,13]. Этот риск также заметно увеличивается, когда на фоне одного или нескольких основных факторов присоединяется действие дополнительных. Если же основные факторы риска отсутствуют, то действие дополнительных факторов риска в отношении развития атеросклероза, по-видимому, слабо и

непостоянно. В связи со сказанным каждую из этих двух групп факторов риска целесообразно оценивать отдельно. Это позволит более точно ориентироваться при определении общего риска развития атеросклероза сосудов головного мозга и формировать среди населения группы по профилактике этого заболевания.

Методом случайной выборки нами было обследовано 219 подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 45 лет с различными факторами риска развития атеросклероза сосудов головного мозга, выявленными при профилактических осмотрах в школах, профессионально-технических училищах Харькова и среди рабочих и служащих НИИРЭ (Харьков).

При статистической обработке полученных данных было выявлено, что наиболее значимыми факторами риска развития атеросклероза сосудов головного мозга у подростков в возрасте от 13 до 18 лет являются наследственная отягощенность сердечно-сосудистыми заболеваниями, курение и психоэмоциональное перенапряжение, а у молодых людей в возрасте от 25 до 45 лет - нарушение липидного спектра крови, гиподинамия и психоэмоциональное перенапряжение.

Так как наследственное предрасположение, возраст, пол являются наиболее устойчивыми, не поддающимися изменению факторами, а нарушения липидного спектра крови патогенетически наиболее тесно связаны с развитием атеросклероза, мы посчитали возможным выделить три основные группы обследованных:

I - подростки в возрасте от 13 до 18 лет с наследственностью, отягощенной сердечно-сосудистыми заболеваниями - 47 человека;

II - обследуемые в возрасте до 35 лет с различными нарушениями липидного обмена - дислипидопотеинемиями (ДЛП) - 38 человек;

III - обследуемые в возрасте от 35 до 45 лет с ДЛП - 73 человека.

Учащиеся общеобразовательных школ составляли половину всех исследуемых подростков - 50,4%, СПТУ - 23,5%, техникумов - 26,1%. Среди обследуемых с ДЛП рабочие составляли 37,7%, служащие - 62,3%.

У 16 подростков (34,0%) наследственность была отягощена артериальной гипертензией, у 12 (25,5%) - атеросклерозом различной локализации, у 8 (17,0%) - инфарктом миокарда и у 23 (48,9%) - мозговым инсультом. У 54,3% подростков наследственная отягощенность сердечно-сосудистыми заболеваниями

передавалась по материнской линии, у 39,8% - по отцовской, у 5,9% - как по материнской, так и по отцовской. У 26,9% наследственная отягощенность просматривалась в первом поколении, у 39,4% - и во втором, и в третьем (т.е. инфаркт миокарда или инсульт перенесли не только родители пробандов, но и их бабушки и бабушки, прадедушки и прабабушки). У 21,4% подростков наследственная предрасположенность просматривалась лишь во втором поколении (патология сердечно-сосудистой системы выявлялась только у бабушек и дедушек), у 12,3% - лишь в третьем.

Артериальная гипертензия (по рекомендации ВОЗ, за артериальную гипертензию принимали значения артериального давления: систолического выше 160 мм рт. ст и (или) диастолического выше 95 мм рт.ст., а также случаи, когда обследуемые применяли гипотензивные препараты в течение последних двух недель до начала исследования при нормальном уровне АД во время обследования) отмечалась у 17,1% подростков и у 39,6% обследуемых с ДЛП, в том числе, впервые выявленная - соответственно у 52,4 и у 23,8%.

Активный образ жизни (занятия на уроках физического воспитания, посещение спортивных секций, участие в подвижных видах спорта) вели около 23,4% подростков и 10,8% обследованных с ДЛП.

Избыточную массу тела (превышение нормативных значений на 10кг и более) имели 6,4% подростков (в том числе : ожирение I степени - 2 подростка, II степени - 1) и 28,8% обследуемых с ДЛП (в том числе: ожирение I степени - 19 человек, II степени - 9, III степени - 4), причем чаще избыточная масса тела наблюдалась у женщин (71,8%).

Вредным привычкам (курению) были подвержены 61,7% подростков и 55,8% обследованных с ДЛП, причем злостно злоупотребляли (т.е. выкуривали более 1 пачки в день) соответственно - 35,6 и 27,9% обследованных.

Психоэмоциональное напряжение (интенсивная учеба и работа в плохих условиях, сверхурочная работа, затяжные конфликты на работе и в семье, плохие жилищные условия, отсутствие взаимопонимания в семье, длительная и тяжелая болезнь близких и прочее) отмечали 40,4% подростков и 77,5% обследованных с ДЛП.

Более детальное распределение факторов риска развития атеросклероза сосудов головного мозга представлено в таблице.

Таблица

Распределение факторов риска развития атеросклероза

Группы обследуемых	Артериальная гипертензия	Мышечная гиподинамия	Избыточная масса тела	Курение	Психоэмоциональное напряжение	
I	м	8	32	2	28	17
	ж	-	4	1	1	2
II	м	11	15	3	16	14
	ж	7	13	6	9	13
III	м	12	31	6	24	27
	ж	14	40	17	13	13
Всего	45 (28,5%)	135 (85,4%)	35 (22,6%)	91 (57,6%)	105 (66,4%)	

Таким образом, можно сказать, что наиболее значимыми факторами риска развития атеросклероза сосудов головного мозга у подростков является наследственная отягощенность сердечно-сосудистыми заболеваниями, а у молодых лиц до 45 лет - дислиппротеидемии. Также важную роль в развитии атеросклероза сосудов головного мозга играют артериальная

гипертензия, гиподинамия, избыточная масса тела, курение и психоэмоциональное перенапряжение.

Наследственная отягощенность сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще передается по материнской линии и усиливается при наблюдении данной патологии в нескольких поколениях.

Список литературы:

- [1] Дубенко Е.Г. Атеросклероз сосудов головного мозга (начальные формы). - Харьков, 1989. - 168 с.
- [2] Бурцев Е.М. О роли генетических и средовых факторов в происхождении нарушений мозгового кровообращения у молодых людей // Невропатология и психиатрия. - 1977. - Вып. 3. - С. 339 - 343.
- [3] Badimon J.J., Badimon L., Fuster V. Role of high density lipoproteins in the regression of atherosclerosis // Circulation. 1992. - Suppl. III. - V. 86, № 6. - P. III-86 - III-94.
- [4] Верецагин Н.В., Сучкова И.А., Чухрова В.А. О ранней диагностике и лечении сосудистых поражений головного мозга // Клиническая медицина. - 1981. - Т. 59. - № 2. - С. 77 - 81.
- [5] Акимов Г.А., Хилько В.А., Гайдар Б.В. Ранние формы сосудистых заболеваний головного мозга: диагностика, клиника, лечение, профилактика // Актуальные проблемы современной ангиологии: Тез. докл. 60 сессии общего собрания АМН СССР. - Л., 1990. - С. 72 - 76.
- [6] Classification of hyperlipidemias and hyperlipoproteinemias / Beaumont J.L., Carlson L.A., Cooper G.R. et al. // Bull. Wld. Health Org. - 1970. - V. 43. - P. 891 - 915.
- [7] Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Липопротеиды, дислиппротеидемии и атеросклероз. - Л.: Медицина, Ленингр. отд-ние, 1995. - 166 с.
- [8] Волошин П.В. Комплексность в развитии научных исследований и организации помощи больным цереброваскулярными заболеваниями // Неврология и психиатрия: Республ. междувед. сб. - Киев, 1982. - Вып. 11. - С. 3 - 7.
- [9] Давиденкова Е.Ф., Колосова А.Н., Муравьева З.М. Наследственные факторы в развитии церебральных инсультов. - М.: Медицина, 1976. - 151с.
- [10] Bierman E.L. Atherogenesis in diabetes // Atherosclerosis and Thrombosis. - 1992. - V. 1, № 5. - P. 647 - 656.
- [11] Давиденкова Е.Ф., Либерман И.С., Шафран М.Н. Генетические и патогенетические механизмы атеросклероза // Клини. медицина - 1990. - № 10. - С. 23 - 31.
- [12] Бадалян Л.О. Генетическое исследование сосудистых заболеваний головного мозга // Диагностика, лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения. - М.: Медицина, 1971. - С. 11 - 15.
- [13] Ross R., Glomset J.A. The pathogenesis of atherosclerosis // New Engl. J. Med. - 1976. - V. 295, № 7. - P. 13- 19.
- [14] Лошак Т.И., Варварина Г.Н., Десятников Н.В., Гнелицкая С.И. Изучение факторов риска атеросклероза у подростков некоторых профессиональных групп // Гиг. и санитария. - 1982. - № 11. - С. 34 - 36.
- [15] Малая Л.Т., Волошин П.В., Слюсаренко И.Е и др. Распространенность начальных форм цереброваскулярных, сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска среди сельского населения // Врач. дело. - 1989. - № 4. - С. 37 - 39.
- [16] Смирнов В.Е. Распространенность сосудистых заболеваний головного мозга и некоторых факторов риска. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1978. - 34 с.
- [17] Бурцев Е.М. Нарушения мозгового кровообращения в молодом возрасте // Клини.медицина - 1986. - № 9. - С. 30 - 36.

SUMMARY

In this paper, significance of different risk factors of development of atherosclerosis of brain vessels is presented. 219 adolescents and young persons aged 13-45 with various risk factors of development of atherosclerosis of brain vessels were examined. Statistical processing of the obtained data has revealed that the most significant risk factors of development of atherosclerosis of brain vessels in adolescents aged 13-18 are: hereditary predisposition for cardio-vascular diseases, smoking and psychoemotional overstrain, while in young patients aged 25-45 these factors are disturbances of lipid spectrum, hypodynamics and psychoemotional overstrain.

KEY WORDS: atherosclerosis of brain vessels.

УДК 616.831-005-073.432.19

КЛИНИКО-ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

А.А. Козелкин, В. И. Дарий, Д.А. Кузнецов

Запорожский государственный медицинский университет

Проведено клинико-доплерографическое исследование 67 больных с различными формами цереброваскулярной патологии. Выявлено, что в основном, доплерографические показатели коррелируют с клиническими проявлениями недостаточности мозгового кровообращения. Отмечено, что потенциальной группой риска по развитию ОНМК являются больные с плохим коллатеральным кровообращением между двумя системами каротид, а также системой каротид и позвоночной артерией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клинико-доплерографические сопоставления.

В современной ангионеврологии ведущее место занимают сосудистые заболевания головного мозга. В последнее десятилетие в экономически развитых странах ряд факторов обусловил значительный рост удельного веса сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезной проблемой стало тяжелейшее осложнение, в первую очередь, гипертонической болезни и церебрального атеросклероза - мозговой инсульт [2]. Кроме перечисленных причин ишемических заболеваний головного мозга значительное место занимают окклюзирующие поражения брахиоцефальных артерий. Важнейшим достижением последних десятилетий являются хорошие результаты оперативного лечения больных с бессимптомной патологией экстракраниальных отделов магистральных сосудов мозга при атеросклерозе, хорошие результаты получены у 95 % больных [1, 3, 7]. Известно, что до настоящего времени неинвазивным скрининговым методом является непрерывноволновая ультразвуковая доплерография (УЗДГ), обладающая высокой достоверностью при окклюзии и высокой степени стеноза как интра-, так и экстракраниальных артерий головы [4, 5, 6].

Учитывая вышесказанное, мы поставили цель выявить особенности клинико-доплерографических соотношений при поражении экстракраниальных и интракраниальных артерий у больных с различными формами цереброваскулярной патологии.

Под нашим наблюдением в клинике нервных болезней Запорожского государственного медицинского университета находилось 67 больных в возрасте от 35 до 67 лет (мужчины - 35 человек, женщины - 32), среди которых 25

больных перенесли преходящее нарушение мозгового кровообращения (ПНМК) в каротидном бассейне (II степень сосудисто-мозговой недостаточности (СМН) по классификации А. В. Покровского), что составило 37,3 %. 42 больных перенесли мозговой полушарный ишемический инсульт (IV степень СМН) 62,7 %. Группу сравнения составили лица, страдающие дисциркуляторной энцефалопатией - 28 человек (III степень СМН).

Проводилось детализированное клиническое обследование больных в динамике. При этом учитывалась клиническая структура заболевания, включающая преимущественно динамику течения ОНМК с определением регресса основных клинических синдромов.

Ультразвуковая доплерография магистральных артерий головы (УЗДГ МАГ) выполнялась всем больным на аппарате «Spectradop 3» фирмы «DMS» (Франция) с использованием спектрального анализа доплеровского сигнала с последующей обработкой его параметров. Больным проводилась компрессионная проба на наличие проходимости кровотока по передней соединительной артерии (ПСА). При локации надблоковых артерий пережимали контрлатеральную общую сонную артерию (ОСА); кровотока по надблоковой артерии не меняется - проба положительная (ПСА не функционирует); кровотока усиливается слабо или хорошо проба считается соответственно слабо положительной или отрицательной.

В 1'ю группу вошли больные, у которых ППМК проявлялось общемозговыми и очаговыми симптомокомплексами с регрессом их в течение 24 часов. В неврологическом статусе отмечались гемигипестезия и гемипарез в

течение нескольких часов, нарушение координации и статики, синдром Горнера, рефлексы орального автоматизма, парез конвергенции.

У больных 2-й группы в неврологическом статусе отмечались признаки центрального гемипареза, поражение VII, XII пар черепных нервов у 32 больных, оживление и неравномерность сухожильных и периостальных рефлексов (у 36 больных), нарушение статики и координации (у 21 больного), рефлексы орального автоматизма (18 человек).

Больные группы сравнения предъявляли жалобы на периодическое головокружение несистемного характера, приступообразную головную боль, чувство онемения и похолодания в кистях, снижение работоспособности, быструю утомляемость, ослабление памяти на текущие события, ухудшение внимания, плохой сон.

Применение спектрального компьютерного анализа ультрасонограмм сонных и вертебральных артерий позволило разделить больных на три группы по степени асимметрии: I - асимметрия менее 30 %; II - 30-50 %; III - асимметрия по УЗДГ была более 50 %.

По данным УЗДГ больные с ОНМК в каротидном бассейне были распределены следующим образом (см. табл. I): с асимметрией по внутренней сонной артерии (ВСА) до 30 % - больные с ПНМК 13 человек (52 %) и больные, перенесшие инсульт 10 человек (23,8 %); со снижением кровотока по ВСА от 30 % до 50 % - 7 человек (28 %) и 15 человек (35,7 %) соответственно; с недостаточностью более 50 % 5 человек (20 %) и 17 человек (40,5 %) соответственно.

В связи с возможностью включения коллатерального кровообращения по позвоночным артериям (ПА), распределение больных было таким: с асимметрией кровотока по ПА до 20 % больные с ПНМК 12 человек (48 %) и больные, перенесшие инсульт - 11 человек (26,2 %); со снижением кровотока по ПА от 20 до 40 % - 8 человек (32 %) и 10 человек (23,8 %) соответственно; с недостаточностью более 40 % 5 человек (20 %) и 21 человек (50 %) соответственно.

У всех больных с I и II степенью асимметрии кровотока, перенесших ОПМК в системе каротид отмечалась положительная компрессионная проба, а в некоторых случаях

(13 человек - 28,9 % $\pm$ 6,8) сочетавшаяся с грубой асимметрией кровотока по позвоночным артериям. При этом у лиц с ППМК частота положительной компрессионной пробы была значительно ниже, чем у больных, перенесших инсульт, что говорит о более высокой компенсации кровотока, по зволяющей ОНМК протекать в более благоприятной форме. По всей видимости, минимальные нарушения в системе каротид усугубились недостаточным развитием коллатерального кровообращения через позвоночную и переднюю соединительную артерии.

С другой стороны, в группе сравнения у лиц с высокой степенью стеноза (8 человек 28,6 % $\pm$ 8,5) имелись отрицательные результаты компрессионной пробы и незначительное снижение кровотока по вертебральным сосудам, свидетельствующие о достаточной компенсации кровотока по системам правой и левой каротид через ПСА, а также позвоночной и сонной артериями через виллизиев круг.

Таким образом, проведенное нами комплексное обследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Допплерографическое исследование достоверно позволяет судить о степени нарушения кровообращения в МАГ.

2. Допплерографические данные в основном коррелируют с клиническими проявлениями недостаточности мозгового кровообращения.

3. Больные с патологией МАГ в области каротид с незначительной асимметрией потенциально являются группой риска по возможности развития ОНМК с одной стороны в случае плохого коллатерального кровообращения между двумя системами каротид, а также между системами сонной и позвоночной артериями с другой стороны.

4. Достаточный коллатеральный кровоток, несмотря на его заметное снижение в магистральных сосудах компенсирует мозговое обеспечение.

По нашему мнению, полученные данные необходимо учитывать при диагностике, прогнозировании и лечении больных с различной степенью цереброваскулярной недостаточности в клинике нервных болезней.

Таблица
Зависимость характера ОНМК от степени асимметрии кровотока по экстракраниальным артериям головы и развития коллатерального кровообращения

Группы больных	Асимметрия кровотока по ВСА						Асимметрия кровотока по ПА						Результаты компрессионной пробы					
	до 30 %		30-50 %		более 50 %		до 20 %		20-40 %		более 40 %		"+"		слабо "+"		"-"	
	n	%±m	n	%±m	n	%±m	n	%±m	n	%±m	n	%±m	n	%±m	n	%±m	n	%±m
Больные с ПКМК	13	52±9,9	7	28±8,9	5	20±8,0	12	48±10,0	8	32±9,3	5	20±8,0	2	8±5,4	2	8±5,4	21	84±7,3
	10	23,8±6,6	15	35,7±7,4	17	40,5±7,6	11	26,2±6,8	10	23,8±6,6	21	50±7,7	30	71,4±6,9	9	21±6,3	3	7,14±3,9
Больные, перенесшие инсульт	5	17,9±7,2	15	53,6±9,4	8	28,6±8,5	19	67,9±8,8	5	17,9±7,2	4	14,2±6,6	5	17,9±7,2	4	14,2±6,6	19	67,9±8,8

Список литературы:

1. Бархатов Д.Ю. Функциональные возможности кровотока средней мозговой артерии у больных с атеросклеротическим поражением сонных артерий Дисс. канд. мед. наук. - М. - 1992. - с 189.
2. Виленский В.С., Аносов И.Л. Инсульт. - Л.: Медицина, 1980. с. 272. 3 Парфенов В-А, Шераф С.И-, Горбачева Ф.Е., Кац Е.И. Объемный кровоток сонных артерий при некоторых формах цереброваскулярной патологии (по данным двухмерной эходоплерографии) // Журнал невропатологии и психиатрии, 1991, № 1, с. 36-40.
4. Покровский А.В. Никитин Ю.М. // Хирургия. 1981 № 2. с. 48-53.
5. Покровский А.В. и др. // Всесоюзный съезд невропатологов и психиатров, 7-й - М, 1981. - с. 233-236.
6. Aaslid R., Huber P., Notnes H. A transcranial Doppler method in the evaluation ofcerebrovascular spasm. J. Neuroradiology. - 1986. - v.28,- p, 11-16.
7. Evans D.H. // IAttrasound Med. 1982. Vol. 8 № 6. p. 617-623.

Summary

It was carried out clinical Doppler-graphic investigation of 67 patients with different cerebrovascular pathologies. We have revealed that in the most cases the Doppler-graphic indices correlate to the clinical manifestations of cerebral blood circulation disorders. We have discovered that the patients with poor collateral circulation between two carotid systems as well as between carotid and vertebral artery systems were a potential group of risk developing stroke.

KEY WORDS: clinical Doppler-graphic associations.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У БОЛЬНЫХ С ЭСSENЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ РЕНОВАСКУЛЯРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

И.С.Кубрак

Харьковский государственный медицинский университет

Наведені результати порівняльного дослідження стану вегетативних функцій у хворих з есенціальною гіпертонічною хворобою (ЕГХ) та симптоматичною реноваскулярною гіпертензією. Показано, що синдром вегетативної дистонії відрізняється у даних груп хворих. При ЕГХ він більш виражений, внаслідок підвищеного емоційного тону, характеризується зниженою вегетативною реактивністю, нормальним та надмірним забезпеченням діяльності. При нирковій гіпертонії виявлена виражена дизрегуляція вегетативного забезпечення діяльності, що свідчить про тяжчі вегетативні порушення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: есенціальна гіпертонічна хвороба, симптоматична реноваскулярна гіпертензія.

В настоящее время не вызывает сомнения факт участия вегетативной нервной системы (ВНС) в формировании клинических проявлений и патогенеза ГБ. Но повышение артериального давления встречается у больных и с симптоматическими гипертензиями. В связи с этим интересно сравнить участие вегетативных дисфункций в формировании разной по этиологии гипертонии.

Цель данного исследования – сравнение особенностей вегетативной регуляции у больных с ЭГБ и с симптоматической реноваскулярной гипертензией. Основными задачами исследования явилось следующее: 1) изучение вегетативно-эмоциональных особенностей у больных начальными стадиями ГБ; 2) изучение особенностей вегетативной регуляции у больных симптоматической почечной гипертензией; 3) сравнение выявленных дисфункций у названных выше групп больных.

Средний возраст обследуемых больных составил 45 ± 5 лет. В первой группе (это больные с ЭГБ) было 20 человек, во второй (больные симптоматической реноваскулярной гипертонией) – 15 человек.

В процессе работы: 1) выявляли синдром вегетососудистой дистонии (ВСД); 2) определяли тонус ВНС; 3) исследовали вегетативную реактивность и вегетативное обеспечение деятельности.

Для выявления синдрома ВСД был использован специальный вопросник по оценке субъективных и объективных симптомов. С помощью таблиц, регистрирующих объективные вегетативные показатели, исследовали тонус ВНС. Вегетативный тонус – это более или менее стабильная характеристика состояния вегетативных показателей в период

«относительного покоя». В его обеспечении участвуют регуляторные аппараты, поддерживающие метаболическое равновесие, соотношение между симпатической и парасимпатической нервной системой на периферии, что является отражением взаимодействия эрготропных и трофотропных аппаратов в надсегментарных отделах ВНС. В таблицах проводили оценку симптомов в баллах; в дальнейшем вегетативный тонус вычисляли по специальным формулам с определением вероятности преобладания симпатических или парасимпатических проявлений.

Исследовали вегетативную реактивность, т.е. вегетативные реакции, возникающие в ответ на внешние и внутренние раздражения. При этом учитывали силу реакций (размах колебаний вегетативных показателей) и ее длительность (возврат вегетативных показателей к исходному уровню). Для оценки использовали глазосердечный рефлекс Даньини-Ашнера, синокаротидный (Геринга) и солярный (эпигастральный). Оценка вегетативного обеспечения деятельности проводили с помощью ортоклиностагической пробы. Смысл вегетативных сдвигов – это обеспечение нужной энергией поведенческих актов; при этом в первую очередь включаются циркуляторные и респираторные системы. В норме вегетативное обеспечение строго соотносено с формой, интенсивностью и длительностью деятельности. Таким образом, анализировали адекватность вегетативных реакций, необходимых для поддержания гомеостаза в покое и при нагрузке.

В результате исследования вегетативные дисфункции в виде синдрома ВСД были выявлены у всех больных первой и второй групп, но выраженность их в баллах у больных ГБ в

1,2 раза больше, чем у больных почечной гипертензией. При этом у больных симптоматической гипертензией отмечалось незначительное преобладание субъективных признаков (2,4; 2,1), в то время как у истинных гипертоников отмечалась выраженная диссоциация между субъективными и объективными симптомами в сторону отчетливого преобладания субъективных (3,6; 1,8). Возможно, это свидетельствует о выраженном участии эмоциональной сферы в формировании дисфункций ВНС.

При клиническом анализе эмоциональных нарушений было установлено, что для больных с ЭГБ характерны эмоциональная лабильность, некоторая тревожность, нарушение сна (плохо засыпают, рано пробуждаются). В целом создается впечатление о них, как о живых, энергичных, подвижных людях, хотя и неуравновешенных. А больным с почечной гипертензией свойственно более тревожное, депрессивное, ипохондрическое состояние.

При оценке степени вовлечения различных систем организма в клиническое выражение синдрома можно выделить следующую последовательность. В 100% случаев наблюдали клинические проявления со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС), реже – симптомы со стороны дыхательной системы (60% при ГБ и 73% при ПГ) и желудочно-кишечного тракта (42 и 53% соответственно). При этом большие изменения отмечали у больных с почечной гипертензией. Изменение потливости было одинаково выражено в обеих группах больных (53%). А нарушение терморегуляции почти отсутствовало у больных с ЭГБ (5%) и было более выражено при симптоматической гипертензии (33%). Поскольку наиболее часто отмечали изменения со стороны ССС, оценку распределения вегетативного тонуса проводили по показателям именно этой системы. При этом было выявлено преобладание тонуса симпатической нервной системы при ГБ в 100% случаев, а при ренальной гипертензии в 80%, вероятность преобладания – в 65 и 73% соответственно.

При изучении вегетативной реактивности у больных с ЭГБ в большинстве случаев она была нормальной (74%), с легкой тенденцией, к снижению (15%), а у части больных незначительно повышенной (11%), что расценивалось как компенсаторная реакция.

В то же время у почечных больных наблю-

далось более выраженное нарушение вегетативной реактивности, проявившееся в ее снижении (48%) и даже извращении (26%). И лишь у незначительного процента (20%) больных еще сохранялись вегетативные реакции.

При исследовании вегетативного обеспечения деятельности у больных с ЭГБ отмечено нормальное вегетативное обеспечение (73%) с тенденцией к избыточному (27%). При ренальной гипертензии была выявлена выраженная дисрегуляция обеспечения поведенческих актов, которая проявлялась в большинстве случаев в недостаточном вегетативном обеспечении (50%) незначительном количестве нормальных (15%) и избыточных реакций (14%) и даже в полном нарушении вегетативной регуляции (21%).

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сказать, что артериальная гипертензия, как эссенциальная, так и симптоматическая реноваскулярная, сопровождается развитием синдрома ВСД. Данный синдром более выражен при ЭГБ, вследствие высокого эмоционального тонуса, вызывающего эмоционально-личностные нарушения у данной группы больных в виде проявлений неврастения и тревожности, которые усугубляют развитие вегетативных дисфункций.

В вегетативной регуляции при истинной гипертензии отчетливо выражена симпатикотония покоя с проявлением как сниженной, так и повышенной вегетативной реактивности, а также с нормальным и избыточным обеспечением деятельности. Это, возможно, свидетельствует о компенсаторном участии ВНС в течении заболевания, а при развитии декомпенсации влияет и на его патогенез.

У больных с симптоматической реноваскулярной гипертензией синдром ВСД сопровождается изменением эмоционального тонуса, в сторону ипохондрических и депрессивных состояний. У этих больных также выражена симпатикотония покоя. При этом отмечается, в основном, снижение вегетативной реактивности и выраженная дисрегуляция вегетативного обеспечения поведенческих актов. Это свидетельствует о более выраженных изменениях гомеостаза и гомеокинеза, т.е. более грубых и глубоких вегетативных нарушениях, которые, вероятно, развиваются на фоне влияния гуморальных нарушений, вследствие почечной патологии. Указанные вегетативные расстройства, в свою очередь, усугубляют течение основного заболевания.

SUMMARY

Contains results of a comparative analysis of state of autonomous functions in patients with essential hypertensive disease (EHD) and symptomatic renovascular hypertension (RVH). It has been revealed that the syndrome of autonomous dystonia differs in these groups of patients. In EHD it is more pronounced owing to an increased emotional tonus and is characterised by a decreased autonomous reactivity, normal and excessive provision of activity. In RVH, a marked dysregulation of the autonomous provision of the activity has been revealed, it testifying to more serious autonomous disturbances.

KEY WORDS: essential hypertensive, symptomatic renovascular hypertension

УДК: 616.831.321: 616.12-008.331.1: 616.851] - 089

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

И.А. Кутовой

Харьковский государственный медицинский университет

В роботі представленні нові результати трансплантації ембріональних тканин. Автори використовували кріоконсервовану ембріональну нервову тканину людини зі строком гестації 9-11 тижнів. Пролонгування ефективності лікування (у вигляді регресу неврологічної симптоматики, зниження м'язової ригідності, гіперкінезів та ін.) є наслідком активності трансплантованої тканини, що найбільш виразна після 7-8 місяців.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: екстрапирамидная система, хирургическое лечение.

В последнее десятилетие, в связи с увеличением средней продолжительности жизни во многих странах, отмечено заметное увеличение заболеваемости гиперкинезами, которые, как известно, являются болезнями пожилого возраста и часто сочетаются с сосудистой патологией, в частности, с гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов головного мозга. К ним относится поражение базальных ганглиев головного мозга, чаще всего, проявляющееся в виде паркинсонизма, атетоза, хорей и торсионной мышечной дистонии.

Консервативное лечение этих состояний, как правило, малоэффективно, требует постоянного и длительного применения медикаментов в больших дозах. Даже последние поколения лекарственных препаратов для этой группы больных, несмотря на высокое качество, обладают такими недостатками, как быстрое привыкание и высокая токсичность.

Стереотаксический метод криодеструкции глубинных подкорковых структур открыл перед нейрохирургами новые возможности. Операции стереотаксической криоталамэктомии [1,2,4] позволяют достигнуть достаточного послеоперационного эффекта в виде уменьшения экстрапирамидных нарушений.

Однако, полученный послеоперационный эффект у этих больных оказывается недостаточно стойким, так как хирургическое вмешательство у них носит не этиопатогенетический характер, а является симптоматическим, поскольку операция криоталамэктомии направлена на коррекцию сложных корково-подкорковых взаимоотношений с разрывом патологических импульсов от подкорковых структур к моторной и премоторной зонам коры

головного мозга. Внести в лечение экстрапирамидных нарушений патогенетический компонент, повысив тем самым эффективность хирургического лечения, позволяет, по нашему мнению, комбинированный способ, заключающийся в сочетании стереотаксической криоталамэктомии с последующей нейротрансплантацией кріоконсервированной эмбриональной мозговой ткани (КЭМТ) в очаг криодеструкции. Это позволяет не только устранить функциональное расстройство, разрушением того или иного подкоркового образования, но и произвести коррекцию обмена дофамина, регулируя тем самым медиаторные механизмы.

Метод комбинированного лечения экстрапирамидных нарушений у больных с сосудистой патологией головного мозга, разработан на кафедре нейрохирургии Харьковского государственного медицинского университета (решение о выдаче патента на изобретение N 97062709 от 26.02.98). Метод заключается в стереотаксической криодеструкции вентролатерального ядра зрительного бугра с последующей нейротрансплантацией КЭМТ. Он успешно внедрен в практику в клинике Межобластного нейрохирургического центра.

Суть метода заключается в следующем. В зависимости от формы гиперкинеза, преобладания той или иной стороны повреждения, производят стереотаксическую криодеструкцию подкорковых структур. В большинстве случаев точками - мишенями являются вентролатеральное ядро таламуса и субталамическая область. Как правило, основной этап операции проходит под местной анестезией, что дает возможность

контролировать точность попадания и степень разрушения рассчитанной точки. После криодеструкции, и достижения функционального эффекта производят стереотаксическую нейротрансплантацию КЭМТ в очаг криодеструкции.

Операцию проводят под рентгеновским контролем (Рентгенаппарат-Hiralux, Венгрия) или под контролем КТ (СТ МАХ, Jeneral Elektrik, США). Применение КТ дает возможность не использовать позитивную вентрикулографию, ускорив таким образом операцию, и позволяет избежать осложнений, связанных с введением контрастного вещества в вентрикулярную систему головного мозга.

Криодеструкцию подкорковых структур производят с помощью оригинальной модели автономного универсального стереотаксического криозонда, разработанного в Физико-техническом институте низких температур НАН Украины [5].

Для операций нейротрансплантации в клинике используют ткань 5-8 эмбрионов в сроки беременности 9-11 недель. Все беременные проходят тщательное обследование с использованием иммуноферментных систем, включающее бактериальный посев, исследования на сифилис, СПИД, гепатиты, токсоплазмоз, вирусы краснухи и цитомегаловирусы. Ткань считают пригодной для трансплантации при наличии отрицательных результатов всех перечисленных выше тестов.

Метод криоконсервирования эмбриональной мозговой ткани разработан совместно с сотрудниками Института проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины и позволяет сохранить 85-90% жизнеспособных эмбриональных мозговых клеток. На каждый образец нейротрансплантата выдается сертификат качества специализированной лаборатории, позволяющий проводить трансплантацию качественного материала в клинике.

Непосредственно за 30 минут до введения контейнер, содержащий криозащитную среду и нейротрансплантат, извлекают из сосуда Дьюара и помещают в водяную баню с температурой 38-39°C. После оттаивания взвесь эмбриональных нервных клеток смешивают с 0,5 мл физиологического раствора (за 2-3 минуты до введения).

Операцию проводят поэтапно:

- разметка места нанесения фрезевого отверстия для установки стереотаксического аппарата, местная анестезия, кожный разрез, нанесение корончатой фрезой диаметром 25 мм фрезевого отверстия, установка платформы, а затем координатника стереотаксического аппарата;

- контрастирование желудочковой системы

- эмульсией конрея или омнипака, проведение расчетов по внутримозговым координатам, перенос координат на стереотаксический аппарат;

- извлечение канюли из вещества головного мозга и введение в мозг криозонда в соответствии с рентгенологическими расчетами;

- рентгеновский контроль; при необходимости - проведение коррекции;

- замораживание в течение 1,5-2 мин.;

- извлечение криозонда из вещества мозга через 10 мин.;

- установка в стереотаксический аппарат канюли диаметром 2 мм, снабженной мандреном, через которую в зону криодеструкции вводится суспензия размороженной эмбриональной мозговой ткани;

- извлечение канюли вместе с аппаратом; пластика твердой мозговой оболочки фторопластовой пленкой; установка костного фрагмента на место; послойные швы на рану; асептическая повязка.

Особенностями ведения послеоперационного периода больных с экстрапирамидной патологией, страдающих сосудистыми нарушениями головного мозга, является контроль за реологическими функциями крови и назначение адекватных доз антиагрегатных средств. Обязательным является назначение антибиотиков, гемостатических препаратов, витаминов, дегидратационных и седативных средств, иммунокорректирующих препаратов, дофаминсодержащих средств.

Под нашим наблюдением находилось 46 больных с различными формами гиперкинезов сосудистой этиологии, таких, как дрожательно-ригидная и акинетикоригидная формы паркинсонизма (27), атетоз (4), спастическая кривошея (6), другие формы гиперкинезов (9). Возраст больных варьировал от 29 до 67 лет. Катамнез заболевания составлял от 3 до 24 лет. Экстрапирамидные нарушения развились на фоне таких сосудистых заболеваний головного мозга, как гипертоническая болезнь (22), атеросклероз сосудов головного мозга (16), смешанные формы (8).

Консервативная терапия противопаркинсоническими, антиспастическими, противосудорожными, дофаминергическими и другими препаратами была не эффективна.

19 больным была произведена двусторонняя криоталамэктомия с нейротрансплантацией КЭМТ во время второй операции на доминантном полушарии, а 27 больным односторонняя криоталамэктомия на доминантном полушарии с одномоментной пересадкой КЭМТ.

Всем больным, находившимся под

наблюдением, было проведено комплексное клиническое, компьютерно-томографическое, электрофизиологическое и биохимическое исследования. Наиболее информативным параклиническим исследованием у больных с гиперкинезами является электромиография до и после операции.

Для сравнения наблюдалась группа из 6 больных экстрапирамидными нарушениями на фоне гипертонической болезни (4) и атеросклероза сосудов головного мозга (2), которым была произведена только криоталамэктомия (односторонняя в 4 случаях и двусторонняя в 2) без нейротрансплантации эмбриональной мозговой ткани.

У 44 оперированных больных послеоперационный период протекал без каких-либо осложнений. У 2 больных в ближайшем послеоперационном периоде развились явления преходящего нарушения мозгового кровообращения по типу ишемии, которое полностью регрессировало в течение семи - восьми дней на фоне адекватной интенсивной терапии. Швы снимали обычно на 7-9-е сутки. Осложнений, связанных с явлениями отторжения пересаженного трансплантата, не наблюдалось.

У всех наблюдаемых больных после проведения указанного комбинированного лечения отмечен выраженный эффект в виде уменьшения гиперкинезов, нормализации мышечного тонуса. В контрольной группе больных, которым была произведена изолированная криоталамэктомия без нейротрансплантации КЭМТ, наступили рецидивы экстрапирамидных расстройств в течение года после операции (у 2 - больных после односторонней и у 1 - после двусторонней криодеструкции базальных ганглиев).

Так, стойкий послеоперационный эффект (в течение 5 лет - у 8 и 4 лет - у 15 больных), после комбинированной операции криотала-

мэктомии с нейротрансплантацией КЭМТ, свидетельствует о том, что улучшение отдаленных результатов связано с функционированием пересаженной КЭМТ.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об улучшении послеоперационного эффекта и увеличении продолжительности ремиссии, именно после комбинированного лечения экстрапирамидных нарушений у больных с гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов головного мозга. Это связано, по-видимому, с тем, что к функциональному подходу в лечении экстрапирамидных нарушений добавляется и патогенетический компонент.

Механизм лечебного действия КЭМТ до конца не ясен. Проведенные нами экспериментальные исследования и работы других авторов [3,6,7] показали, что пересаженная КЭМТ не гибнет. Клетки эмбриональной ткани после трансплантации способны пролиферировать и дифференцироваться, а нейроны - сохранять свойственную им медиаторную принадлежность и встраиваться в нейрональные цепи [8-9]. Улучшение отдаленных результатов можно объяснить тем, что начало продуктивной активности пересаженной КЭМТ приходится на 7-8-й месяц после трансплантации.

В целом можно думать о том, что метод комбинированного лечения экстрапирамидных нарушений у больных с сосудистой патологией головного мозга, заключающийся в стереотаксической криоталамэктомии с последующей стереотаксической нейротрансплантацией эмбриональной мозговой ткани, может быть методом выбора в лечении этого контингента больных и имеет положительное влияние на течение патологического процесса, восстановление нарушенных функций подкорковых структур, являясь, таким образом, перспективным в плане дальнейшего изучения его возможностей.

Список литературы:

- [1]. Кандель Э.И. Паркинсонизм и его хирургическое лечение.- М.: Медицина, 1965. - 383 с.
- [2]. Нестеров Л.Н. Клиника, вопросы патофизиологии и хирургическое лечение кожевниковской эпилепсии и некоторых заболеваний экстрапирамидной системы: Автореф. дис. д-ра мед.наук.- Свердловск, 1967. - 39с.
- [3]. Полежаев Л.В. Трансплантация тканей мозга и восстановление функций.//Успехи соврем биохимии.- 1985.- Т.99, вып. 1.- С.123-140.
- [4]. Цымбалюк В.И. Нейрохирургическое лечение спастичности у больных с экстрапирамидной патологией. Автореф. дис.д-ра мед. наук. - Киев, 1985. - 30 с.
- [5]. А.С. N 762881. Нейрохирургический криозонд. / Веркин Б.И., Сипитый В.И., Муринец В.Н.- // Бюл. изобр. - 1977.- N 5.
- [6]. Цимбалюк В.И., Васильева І.Г., Пічкур Л.Д. та ін. Механізми рухових порушень при ДЦП та їх корекція за допомогою ембріональної нервової тканини. // Бюл. Укр. асоц. нейрохірургів.- 1998.- N 6. - С. 4.
- [7]. Цымбалюк В.И., Пичкур Л.Д. Мартынюк В.Ю. Нейротрансплантация в лечении эпилепсии.// Вопр. нейрохир.- 1998.- N 1. - С. 15-17.
- [8]. Bjorkland A., Stenevi U. Embryonal cerebral tissue. // Physiol. Rev. - 1979. - Vol 1.- P. 68-100.
- [9]. Bjorkland A., Stenevi U., Kromer L. Neurotransplantation. // Brein Rez.- 1979. - Vol 173. - P. 54-64.

Summary

The paper presents new results on translatation of embrionic tissue. The authors applied used cryopreserved hyman embryonal cerebral tissue within 9-11 weeks of pregnancy. The prolonged effectiveness of the treatment (in the form of neurologic symptomatologic regression, lowering of muscular rigidity, hyperkineses and others) is the result of the transplanted tissue activity which is the most significant after 7-8 months.

KEY WORDS: extrapyramidal system, surgical treatment.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧНОЙ ДИНАМИКИ ОЧАГОВ МОЗГОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

А. Б. Михайлов

Харьковский государственный медицинский университет

У хворих на гострі порушення мозкового кровообігу була встановлена пряма кореляція між важкістю перебігу гострого періоду та співвідношенням розміру вогнища мозкової альтерації, його локалізацією та компримуючим впливом, які викликаються загальним та перифокальним набряком з деформацією та дислокацією структур головного мозку. Найбільша кількість хворих у задовільному стані та стані середньої важкості знаходилась у басейнах *aa. cerebri posterior et media*. Під час дослідження була виявлена неоднакова динаміка вогнища у головному мозку у 18 хворих. У 15% випадків відзначалась швидка позитивна динаміка морфологічного дефекта, а в одиничних випадках - тотальна інволюція зони враження. Здійснивши клінічний, статистичний та морфологічний аналіз (за даними комп'ютерної томографії) були означені наступні можливі причини, які впливають на різну динаміку вогнища мозкового враження: апоптоз, ліпідна пероксидація, гіпербілірубінемія, лейкареозіс, дисбаланс проти- та оксидантної системи, гіпер- та гіпокоагуляція.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гострі порушення мозкового кровообігу.

Несмотря на успехи, достигнутые в области ангионеврологии, в Украине отмечается устойчивая тенденция к росту общей цереброваскулярной патологии, особенно острых нарушений мозгового кровообращения [1,2]. С учетом высокой медикосоциальной и экономической значимости мозгового инсульта (МИ) в клинике нервных болезней, он по праву считается главной проблемой [3-5].

Несмотря на длительную историю изучения и большое количество работ, посвященных ОНМК, многие вопросы восстановления нарушенных функций и динамики очага морфологических изменений вещества мозга еще далеки от окончательного разрешения [1, 6, 7]. В литературе мы находим упоминание о возможных вариантах клинического течения и морфологической эволюции МИ. Однако описаний полной мозговой регенерации в зоне повреждения со значительным регрессом клинической неврологической симптоматики очень мало, а указаний на возможные причины столь необычных исходов практически не встречается [8]. Таким образом, можно заключить, что установление причинно-следственных корреляций в течении МИ является достаточно сложным, что делает проблему прогноза МИ весьма актуальной.

Целью настоящей работы было выявить в результате лонгитудинального обследования

динамику функциональных и морфологических макро- и микро-структурных изменений головного мозга (ГМ) у больных, перенесших МИ и находящихся в остром его периоде, вычленив и сгруппировать возможные факторы, влияющие на исход МИ.

Нами было обследовано 60 больных в возрасте 30 - 60 лет (средний возраст составил 49 лет), из них 22 с ишемическим инсультом (ИИ) и 38 с геморрагическим (ГИ). Методика обследования включала динамический клинико-неврологический анализ, ЭЭГ-, РЭГ-исследования, изучение структурно-функциональных характеристик ГМ методом компьютерной томографии (КТ) на всех анализируемых этапах. Обследование проводилось с использованием рентгеновского компьютерного томографа СРТ 1010 и ядерно-магнитно-резонансного томографа «Образ 1» и СТ-МАХ. Анализ полученных данных проводился с учетом как показателей визуализированного мозгового очага, так и состояния вещества мозга и ликворосодержащих пространств в целом, что важно для полного представления о процессах восстановления и для планирования реабилитационных мероприятий, что особенно важно по отношению к больным с ИИ, так как при этом ишемии подвергается не только зона инфаркта, но и другие области мозга [2,9].

Состояние больных оценивали по следующим критериям: сознание, витальные функции, очаговый неврологический дефицит. Степень восстановления движения и речи определяли по трехбалльной системе: значительное или полное восстановление - 1 балл, умеренное - 2, небольшое - 3 [10].

Всем больным проводили стандартное клиническое лабораторное обследование. Клинический анализ показал, что более выраженные нарушения сознания отмечались в тех случаях, когда причиной развившегося инсульта можно было считать артериальную гипертензию, и менее выраженные - при атеросклеротическом поражении сосудов ГМ.

По данным биохимического исследования, у 65,8% больных с ГИ была обнаружена гипербилирубинемия легкой или средней степени тяжести за счет непрямой фракции. Забегая вперед, следует отметить, что у больных с ГИ с полным рассасыванием геморрагического очага отсутствие гипербилирубинемии достоверно регистрировалось в 100% случаев.

Анализ полученных КТ-данных показал, что тяжесть течения острого периода МИ определяется, в основном, соотношением трех факторов: величиной очага морфологического повреждения ГМ, его локализацией и компримирующим воздействием, вызываемым общим и перифокальным отеком с деформацией и дислокацией различных структур ГМ (образований средней линии, ликворной системы, мозгового ствола, структур интактного полушария). Были выявлены три основных типа исхода очагов МИ: кистообразование, остаточный незначительный морфологический дефект, полная инволюция. Для больных с ИИ были характерны первые два типа исходов, тогда как для больных с ГИ - второй и третий, причем полная инволюция при ИИ не была зарегистрирована. Оценка размеров геморрагических очагов показала корреляцию размера очага и его локализации: при более медиальном положении очага размер его

уменьшался. Такая же корреляция была замечена и для ишемических очагов, хотя следует отметить, что выявляемость геморрагических очагов значительно выше.

По данным МРТ, наиболее неблагоприятным фактором, определявшим тяжесть течения острого периода МИ, кроме перечисленных выше, являлся лейкоцезис, выявленный у 45% больных. Клинический анализ показал, что наиболее важным экстрацеребральным фактором, влияющим на тяжесть состояния и восстановление нарушенных функций, является сопутствующая сердечная и легочная патология.

Была выявлена различная динамика очагов мозгового повреждения у однородных по психосоматическому статусу и объему лечения больных. У части больных (15%) была обнаружена быстрая динамика обратного развития очагов мозговой альтерации, как в случае геморрагических, так и ишемических инсультов. Причем в большинстве случаев, она опережала клинический регресс неврологической симптоматики. В единичных случаях регресс был полным, т.е. наблюдалась тотальная инволюция зоны поражения.

Проведя клинический и статистический анализ с использованием разработанных схем прогноза МИ [3, 4, 11] и суммируя все изложенное выше, мы можем выделить ряд факторов, которые, по нашему мнению, могут так или иначе влиять на восстановление нарушенных функций и обратное развитие морфологического дефекта вещества мозга:

1. меньший перифокальный отек
2. отсутствие лейкоцезиса
3. отсутствие гипербилирубинемии
4. менее выраженные явления наружной и внутренней гидроцефалии
5. высокая активность апоптоза.

Т.о., определяющим в успешном исходе МИ является ранний адекватный учет прогностических критериев.

Список литературы:

- [1]. Верещагин Н.В. Практические аспекты в современной ангионеврологии // Клин. медицина. - 1982. - № 10 - С. 8 - 13.
- [2]. Valk L. Computed tomography and cerebral infarction: with an introduction to practice and principles of CT-scanning. - New York, 1981. - 236 p.
- [3]. Дубенко Е.Г., Дубенко О.Е. Принципы реабилитации постинсультных больных // Тез. докл. Плен. Правл. науч. мед. об-а невропатологов, психиатров и наркологов. - Харьков, 1993. - С. 18 - 19.
- [4]. Рябова В.С. Инсульт и его последствия (по материалам регистра инсульта): Автореф. дис... канд. мед. наук. - М., 1985. - 25 с.
- [5]. Винницкий А.Р. Судинні захворювання мозку. - Київ: Здоров'я, 1987. - 152 с.

- [6]. Hemorrhagic infarction risk factors, clinical and tomographical features and outcome. A case-control study/ E.Beghi, G.Boglium, G.Cavaletti et al.//Acta neur. Scand. - 1989. - Vol.80,#3. - P.226 - 321.
- [7]. Виленский Б.С., Аносов Н.Н. Инсульт (трудности и ошибки при диагностике и лечении). - Л.: Медицина, 1980. - 273 с.
- [8]. Основные факторы, влияющие на исход инсультов / Е.И.Гусев, Б.С.Виленский и др. // Журн. неврологии и психиатрии. - 1995. - Т. 95, вып. 1. - С. 4 - 7.
- [9]. Суворова Г.В. Клинико-трудовой прогноз и врачебно-трудовая экспертиза больных, перенесших мозговой инсульт: Автореф. дис. канд. мед. наук. - М., 1978. - 23 с.
- [10]. Столярова Л.Г. Афазия при мозговом инсульте. - М.: Медицина, 1973. - 215 с.
- [11]. Клинический полиморфизм ограниченных внутримозговых гематом/ В.И.Шмырев, А.И.Кугоев, Н.В.Верещагин и др. // Журн. неврологии и психиатрии. - 1987. - Т. 87, вып. 5. - С. 674 - 679.

Summary

In patients with cerebral stroke the direct correlation between the cerebral alteration volume, localization of brain disorders, whole and focal oedema comprimation on brain structures with deformation and dislocation and the sever rate of the disease course were set. When the localization of brain stroke was in aa.cerebri posterior et media region the flow of the disease was middle. During the investigation we've got the different dynamic of brain hearth damage in 18 patients. In 15% courses we've registrated the rapid positive progress in morphological changes in cerebral tissue, and in few patients the total involution of cerebral damage zone without any brain defect remaind. In time we've carry out the clinical, statistical and morphological analysis (according to CT-scan data) the following possible reasons, which exert influence on the cerebral tissue damage are: apoptosis" rate, hyperbilirubinemia, lipid peroxidation, leukareosis, hypo- and hypercoaguletion, oxidant and peroxidant system ballans.

KEY WORDS: boci of cerebral disturbance, acute disturbances of cerebra circulation.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ВЕРМИЛАТ» НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У БОЛЬНЫХ СОСУДИСТЫМ ПАРКИНСОНИЗМОМ

И.И. Оноприенко

Украинская медицинская стоматологическая академия

В статті показаний вплив нового поліпептидного препарату «Вермілат» на динаміку клінічних, та деяких нейро-гуморальних показників у хворих на судинний паркінсонізм. Використання «Вермілату» у цих хворих приводить до більш вираженої нормалізації клінічних показників і не викликає такого вираженого метаболічного стресорного ефекту, як при використанні лише традиційної терапії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: судинний паркінсонізм.

Одной из наиболее типичных форм патологии ЦНС, тесно связанной с возрастом, является б-нь Паркинсона, а в особенности - синдром паркинсонизма сосудистого генеза, 1% населения страдает от этого недуга, а в возрастных группах, старше 60 лет, заболеваемость увеличивается до 5 % (1, 2).

Возможное значение в развитии сосудистого паркинсонизма имеют структуры гипоталамуса, задний отдел гипоталамуса обеспечивает передачу тормозных влияний хвостатого ядра на кору больших полушарий (3). Следовательно, заинтересованность гипоталамуса в патогенезе сосудистого паркинсонизма не подлежит сомнению.

Принимая во внимание положительные результаты использования в последнее время в лечении cerebro-vascular заболеваний, к которым принадлежит и сосудистый паркинсонизм, низкомолекулярных пептидов (церебролизин, пирацетам и прочие) мы исследовали влияние нового низкомолекулярного пептида «Вермилат» на динамику клинических симптомов, показателей гормонального статуса.

Исходя из того, что зеркалом функционирования гипоталамо-гипофизарной системы является концентрация гормонов в крови, мы исследовали выборочно четыре гормона (пролактин, тиротропин, трийодтиронин, кортизол), что есть показателями состояния различных уровней нейро-гуморальной регуляции.

Нами обследовано 40 больных с синдромом сосудистого паркинсонизма. Возраст больных колебался в границах от 69 до 76 лет, продолжительность заболевания от 2 до 10 лет. У всех больных после обследования был установлен диагноз: синдром паркинсонизма на фоне церебрального атеросклероза, дисциркуляторной энцефалопатии, а также

рентгенологически подтвержденного остеохондроза позвоночника. Доминирующими жалобами больных были: головная боль (100%), шум в голове (100%), ухудшение памяти и внимания (100%), дрожание конечностей (92,5%), скованность движений (82,5%), головокружение (52,5%), нарушение сна (50%), раздражительность (25%), слюнотечение (7,5%), гипергидроз (7,5%).

Распределение больных по клиническим формам паркинсонизма было следующее:

- а) дрожательно-ригидная - 30 чел. (75%);
- б) дрожательная - 7 чел. (17,5%);
- в) ригидно-брадикинетическая - 3 чел. (7,5%).

Все больные были разделены на две группы по 20 человек каждая:

1-ая группа принимала традиционное лечение, которое состояло из: сосудистых препаратов (актовегин, кавинтон), холинолитических препаратов (циклодол, паркопан, ромпаркин), препаратов амантадинового ряда (мидантан, глудантан, симметрел), препаратов L-допа (наком, мадопар), ноотропных препаратов (пирацетам);

2-ая группа состояла из больных, которые наряду с традиционным лечением получали препарат «Вермилат» в дозе 0,12 мг/кг внутримышечно, 1 раз в сутки, 10 суток, при этом ноотропные препараты не применялись.

У всех больных изучали неврологический статус. В крови исследовали гормоны (пролактин, кортизол, тиреотропный гормон, трийодтиронин) до и после лечения.

При лечении препаратом «Вермилат» у больных сосудистым паркинсонизмом отмечалась более интенсивная нормализация некоторых клинических симптомов, чем у больных, которые применяли лишь традиционную терапию:

а) уменьшение интенсивности головной боли : 1-ая группа - у 25% больных, 2-ая группа - у 40% больных ;

б) уменьшение головокружения : 1-ая группа - у 20%, 2-ая группа - у 30% ;

в) увеличение двигательной активности больных : 1-ая группа - у 20%, 2-ая группа - у 45% ;

г) уменьшение интенсивности тремора : 1-ая группа - у 35%, 2-ая группа - у 55% ;

д) улучшение эмоционального состояния : 1-ая группа - у 40%, 2-ая группа - у 100%.

Статистически достоверных отклонений от нормы в показателях содержания тиреотропного гормона, трийодтиронина и пролактина после лечения мы не нашли.

Под влиянием традиционного лечения повышается уровень кортизола. Под влиянием лечения с присоединением препарата "Вермилат" кортизол имеет тенденцию к повышению. Это можно объяснить тем, что кортизол, как

известно, является гормоном стресса в организме. В данном случае стресс имеет метаболический характер и обусловлен тем, что под влиянием традиционного лечения, а в особенности специфических и ноотропных препаратов, в клетках ЦНС обследованных больных происходили метаболические изменения очень активно.

Исходя из этого, можно предположить, что "Вермилат" более изменяет метаболические процессы в клетках ЦНС.

ВЫВОДЫ :

Применение препарата "Вермилат" к традиционной терапии больных сосудистым паркинсонизмом вызывает более выраженную нормализацию клинических симптомов и не вызывает метаболического стрессорного эффекта, как при применении лишь традиционной терапии.

Список литературы:

- [1] Петелин Л. С., Вартанян В. Э., Шток В. Н. Патогенез, клиника и лечение паркинсонизма. Москва, 1978, с. 246-248.
- [2] Карабань И.Н. Возрастные особенности экстрапирамидной недостаточности при старении и паркинсонизм. Автореф. дисс. ... докт. мед. наук., Киев, 1990, 38с.
- [3] Schults W. Life Sci., 1984, 34, 2213-2223.

SUMMARY

This article are devoted to search of the influences of new drug «Vermilat» on clinical and hormonal status of patients with vessels parcinsonism. Patients, which used Vermilat, dosage 0,12 mg/kg a day during 10 days had faster regression of clinical symphoms as patients of control group.

KEY WORDS: vessels parcinsonism.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КАЛЬЦИЯ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Н.Б.Балковая

Харьковский государственный медицинский университет

У 157 хворих на епілепсію виявлено тенденцію до зниження рівня загального кальцію крові на 7% та вірогідне зниження рівня іонізованого кальцію крові на 12,6% у порівнянні з контрольною групою. Під час функціональної проби з гіпервентиляцією відзначалось зниження концентрації іонізованого кальцію крові у порівнянні з початковою. Наведені результати свідчать про порушення метаболізму кальцію у хворих на епілепсію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: метаболізм кальцію, епілепсія.

Неотъемлемой составляющей для поддержания гомеостаза нейрона является модуляция уровня внутриклеточного кальция. Длительное повышение содержания внутриклеточного кальция играет важную роль в эпиптогенезе и повреждении нейронов в течение эпиптетического припадка [1].

Данное положение согласуется с представлениями, изложенными в мембранной гипотезе эпиптетогенеза [2-8], согласно которой триггерным фактором эпиптетизации нейронов могут быть структурные перестройки нейрональных мембран, в том числе синаптических мембран, которые индуцируют обратимую инактивацию ионных насосов и активацию ионных каналов, в результате чего развивается длительная и стойкая деполяризация мембран нейронов и, в частности, мембран нервных окончаний, приводящая к патологической гиперактивности нейронов. В связи с этим представляет интерес изучение особенностей метаболізма кальція у больных епілепсією.

Цель работы: определить характер нарушений метаболізма кальція у больных епілепсією.

В основу работы положены результаты обследования 157 больных епілепсією (83 мужчин и 74 женщин) в возрасте от 18 до 30 лет, с длительностью заболевания от 2 до 10 лет. В соответствии с Международной классификацией епілепсії (1989 г.) все больные были разделены на две группы: I - больные с генерализованной епілепсією (75 больных); II - больные с локально обусловленной епілепсією (82 больных). Частота епілептетических припадков была различной: а) частые (чаще 1 раза в месяц)

- у 27 больных I группы и 45 больных II группы; б) припадки средней частоты (от 1 раза в месяц до 3-4 раз в год) - у 32 больных I группы и 27 больных II группы; в) редкие припадки (1 раз в год и реже) - у 15 больных I группы и 11 больных II группы.

Контрольная группа состояла из практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 30 лет (20 человек).

Биохимическое исследование включало определение содержания общего и ионизированного кальція сыворотки крови. Изучалось изменение уровней ионизированного кальція сыворотки крови при проведении функциональной пробы с гипервентиляцией.

Для определения содержания общего кальція крови был использован атомно-абсорбционный метод. Определение процентного содержания ионизированного кальція по его общей концентрации и содержанию белка в плазме крови осуществляли по формуле:

$$Ca^{2+}_{\text{мг\%}} = (6 Ca - B/3) / (B + 6),$$

где Ca^{2+} - ионизированный кальций, мг%; Ca - общий кальций, мг%; B - общий белок, г%.

Как видно из данных, представленных в табл. 1, содержание общего и ионизированного кальція в сыворотке крови больных епілепсією претерпевает определенные изменения. В общей группе больных наблюдается тенденция к снижению уровня общего кальція крови в среднем на 7% по сравнению с контрольной группой ($p > 0,05$), а также достоверное ($p < 0,01$) снижение уровня ионизированного кальція крови в среднем на 12,6%.

Таблица 1

Содержание общего и ионизированного кальция в сыворотке крови больных эпилепсией (ммоль/л).

Группы больных	Общий кальций	Ионизированный кальций
Общая	2,4±0,1	1,11±0,05*
I - я	2,42±0,1	1,14±0,04*
II - я	2,39±0,09	1,08±0,04**
Контрольная	2,58±0,07	1,27±0,02

* $p < 0,01$; ** $p < 0,001$

Анализ степеней отклонения от контрольных значений (t- критерий) уровня ионизированного кальция выявил, что у больных с локально обусловленной эпилепсией происходит более значительное снижение концентрации ионизированного кальция, чем у больных с генерализованной эпилепсией ($t=4,24$ и $t=2,90$ соответственно).

Таким образом, наиболее значимое отклонение от контрольных величин наблюдается в физиологически активной ионизированной фракции сыворотки крови и максимально выражено у больных с локально обусловленной эпилепсией.

Выявлена тенденция к более низким уровням ионизированного кальция у больных с частыми эпилептическими приступами. Наиболее низкие показатели ($1,07 \pm 0,03$ ммоль/л) обнаружены у больных локально обусловленной эпилепсией с частыми эпилептическими приступами, когда на ЭЭГ регистрировался фокус эпилептической активности в височных, лобно-височных, теменно-височных областях.

Традиционно при обследовании больного эпилепсией прибегают к использованию различных функциональных проб. Главнейшей и наиболее распространенной является проба с гипервентиляцией.

По данным электроэнцефалографии у большого числа больных эпилепсией гипервентиляция уже в первые минуты приводит к появлению и усилению эпилептоидной активности с высокоамплитудными медленными и острыми волнами, комплексами пик-волна, усилению и генерализации локальных эпилептических проявлений [9]. Данный эффект,

по-видимому, связан с церебральной гипоксией, развивающейся в следствие рефлекторного спазма артериол и уменьшения мозгового кровотока в ответ на снижение CO_2 в крови. Гипоксия приводит к деполяризации мембран нейронов, повышению их возбудимости и общему деполяризационному сдвигу в коре, с чем и связано провоцирование патологической активности при эпилепсии.

С целью изучения роли ионов кальция в увеличении судорожной активности головного мозга при гипервентиляции нами проводилось изучение показателей уровня кальция сыворотки крови больных эпилепсией и практически здоровых лиц контрольной группы непосредственно после гипервентиляции в течение 3 мин. Контролировали, чтобы глубина вдоха и полнота выдоха были максимальными, а частота дыхания не слишком высокой, в пределах 16-20 в 1 мин. Результаты представлены в табл. 2.

В общей группе у больных с частыми эпилептическими приступами во время гипервентиляции происходит снижение уровня ионизированного кальция крови на 0,01 ммоль/л, а у больных со средними/редкими приступами - на 0,03 ммоль/л. В I группе у больных с частыми приступами снижение уровня ионизированного кальция составляет 0,02 ммоль/л, а у больных со средними/редкими приступами - 0,04 ммоль/л. Во II группе у больных с частыми приступами концентрация ионизированного кальция снижается на 0,01 ммоль/л, а у больных со средними/редкими эпилептическими приступами - на 0,02 ммоль/л.

Таблица 2

Динамика показателей ионизированного кальция крови во время гипервентиляции у больных с частыми и средними/редкими эпилептическими приступами (ммоль/л).

Группы больных	Ионизированный кальций	
	До гипервентиляции	После гипервентиляции
Общая частые припадки средние/редкие	1,08±0,04**	1,07±0,02**
	1,14±0,03*	1,11±0,03**
I - я частые припадки средние/редкие	1,10±0,03**	1,08±0,02**
	1,18±0,02*	1,14±0,03*
II - я частые припадки средние/редкие	1,07±0,03**	1,06±0,01**
	1,09±0,03**	1,07±0,02**
Контрольная	1,27±0,02	1,28±0,03

Примечание: * - $p < 0,01$; ** - $p < 0,001$.

Рис. 1. Степень отклонения от контрольных значений уровня ионизированного кальция сыворотки крови у больных I и II групп во время гипервентиляции.

Наибольшей лабильностью обладают показатели уровня ионизированного кальция у больных генерализованной эпилепсией с эпилепсиями средней/редкой частоты. Наименьшая лабильность показателя отмечается у больных локально обусловленной эпилепсией с частыми эпилепсиями.

Анализ степеней отклонения от контрольных значений уровня ионизированного кальция до и после гипервентиляции выявил наличие разницы между этими величинами (рис.1).

Отмечаются более высокие значения t-критерия уровня ионизированного кальция крови после гипервентиляции у больных всех групп. Наиболее выраженной эта разница является у больных локально обусловленной эпилепсией с частыми пароксизмами, где t-критерий до гипервентиляции составляет 5,54, а после гипервентиляции - 6,95. Таким образом, снижение уровня ионизированного кальция крови у больных эпилепсией после гипервентиляции

более значимо отличается от показателей в контрольной группе, чем фоновое изменение данного показателя, особенно для больных локально обусловленной эпилепсией с частыми эпилептическими пароксизмами.

Следовательно, у больных эпилепсией во время гипервентиляции происходит усугубление нарушений метаболизма кальция, что, вероятно, является одним из патогенетических механизмов увеличения судорожной готовности головного мозга при этом состоянии.

Таким образом, проведенные исследования подтверждают заинтересованность нарушений метаболизма кальция в патогенезе эпилепсии. Наиболее значительные изменения происходят в физиологически активной ионизированной фракции сыворотки крови и максимально выражены у больных локально обусловленной эпилепсией с частыми эпилепсиями. Во время функциональной пробы с гипервентиляцией отмечается усугубление выявленных нарушений.

Список литературы:

- [1] DeLorenzo R.J. Neurobiology of epilepsy: calcium and calcium second messenger systems // *Recent Progress in Epilepsy: A Review of Basic and Clinical Advances: Intern. School of Neurolog. Sciences.- San Servolo, Venice (Italy). May 12-14, 1994.-P. 44-51.*
- [2] Глебов Р.Н., Крыжановский Г.Н. Молекулярные механизмы патогенеза эпилептической активности. (Сообщ. I) // *Успехи физиол. наук.-1983.-Т.14, №1.-С.102-119.*
- [3] Глебов Р.Н., Крыжановский Г.Н. Молекулярные механизмы патогенеза эпилептической активности. (Сообщ. II) // *Успехи физиол.наук.-1984.-Т.15, №3.-с.-83-107.*
- [4] Lux H.D., Heinemann U. Consequences of calcium-electrogenesis for the generation of paroxysmal depolarization shift // *Epilepsy and Motor System / Speckmann E.J., Elger C.- Munchen: Urban & Schwarzenberg, 1983.- P. 100-119.*
- [5] Decrease of free calcium concentration at the outer surface of identified snail neurons during paroxysmal depolarization shifts / Lucke A., Speckmann E.J., Altrup U. et al. // *Neurosci Lett.-1990.-Vol. 122.- P. 190-193.*
- [6] Speckmann E.J., Straub H., Kohling R. Contribution of calcium ions to the generation of epileptic activity and antiepileptic calcium antagonism [Review] // *Neuropsychobiology.- 1993.-Vol. 27, N. 3.- P. 122-126.*
- [7] Speckmann E.J., Walden J., Bigmann D. Contribution of calcium ions to epileptogenesis [Review] // *J. of Basic and Clin. Physiol. and Pharmacol.- 1990.- Jan-Dec.-Vol. 1, Suppl. 1-4.- P. 95-105.*
- [8] Speckmann E.J., Schulze H., Walden J. (eds). *Epilepsy and Calcium.- Munchen: Urban & Schwarzenberg, 1986.- 128 p.*
- [9] Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней. Руководство для врачей. - М.: Медицина.-1991.-640 с.

Summary

In 157 patients with epilepsy a decreasing tendency of blood calcium (7%) and a reliable decrease of ionic calcium level (12,6%) compared to control group have been observed. Functional test with hyperventilation revealed a decrease of ionic calcium level compared to initial level. These results can testify about methabolical disturbances of calcium in patients with epilepsy.

KEY WORDS:calcium metabolism, epilepsy.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Н.Б.Балковая, И.В.Феклина

Харьковский государственный медицинский университет

Обстежено 115 хворих на епілепсію у віці від 18 до 35 років. Тривалість захворювання - від 1-2 місяців до 10 та більше років. З метою вивчення діяльності серцево-судинної системи реєструвалися дані частоти пульсу, артеріального та пульсового тиску, електрокардіографії. У загальній групі хворих систолічний тиск дорівнює $125,7 \pm 8,3$ мм.рт.ст, діастолічний - $75,8 \pm 5,8$ мм.рт.ст., пульсовий - $48,0 \pm 5,0$ мм.рт.ст. Приріст пульсового тиску після судинного припадку - 25%, що може розцінюватися як компенсаторна реакція серцево-судинної системи. Електрокардіографічні зміни у міжсудинному періоді є функціональними.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гемодинаміка, епілепсія.

Изучение особенностей деятельности сердечно-сосудистой системы у больных эпилепсией проводилось исследователями как в клинике, так и в экспериментах на животных. Еще W.Penfield и T.Erikson в 1941 г. продемонстрировали эпизоды тахикардии при припадках височной эпилепсии. Исследовались закономерности изменений сердечного ритма, артериального давления, патологических изменений на ЭКГ во время судорожного припадка, при развитии эпилептического статуса, в межприпадочном периоде [1-4].

Нами было обследовано 115 больных эпилепсией. Возраст больных составлял от 18 до 35 лет. Из них 67 мужчин и 48 женщин. Длительность заболевания варьировала от 1-2 месяцев до 10 и более лет. Возраст, в котором впервые появились эпилептические припадки, - от 5 до 30 лет.

Систематизация клинических проявлений заболевания осуществлялась на основе Международной классификации эпилепсии, принятой на конгрессе Международной лиги борьбы с эпилепсией в октябре 1989 г. в Нью-Дейли (США). Согласно первому принципу классификации обследованные больные были разделены на две группы: 1-я - больные с генерализованной эпилепсией (52 больных), 2-я - больные с локально обусловленной эпилепсией (63 больных).

В целях изучения деятельности сердечно-сосудистой системы у больных эпилепсией проводилась регистрация данных частоты пульса, артериального и пульсового давления, электрокардиографии.

Изучение динамики частоты пульса как показателя системной реакции сердечно-

сосудистой системы при развитии эпилептического пароксизма показало незначительные колебания частоты сердечных сокращений как в сторону учащения, так и в сторону замедления ритма, и лишь у 17 больных отмечалась выраженная тахикардия, когда частота пульса увеличивалась на 40-50 в минуту. Величина колебаний ЧСС и длительность ее восстановления зависели от выраженности и развернутости клинического припадка.

Показатели артериального давления в межприпадочный период представлены в табл. 1. Данные систолического и диастолического давления у больных 2 группы соответственно на 4,6% и 5,75% ниже, чем у больных 1 группы, а пульсового - на 8,9% выше ($p > 0,05$). У 18 больных 1 группы и 27 больных 2 группы наблюдались периоды повышения цифр артериального давления до $145 \pm 5,3/90 \pm 4,7$ мм.рт.ст.

Показатели артериального давления после судорожного припадка представлены в табл. 2. Выявлена тенденция к повышению систолического и пульсового давления после судорожного припадка, которая больше выражена в группе с генерализованной эпилепсией и составляет: в 1 группе - 11,11% и 30% соответственно, во 2 группе - 8,15% и 17,76% соответственно. Повышение диастолического давления после судорожного припадка является несущественным и составляет 3,79% у больных 1 группы и 4,71% у больных 2 группы.

Прирост пульсового давления после судорожного припадка в общей группе на 25% может расцениваться как компенсаторная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы.

Таблица 1

Показатели артериального давления в межприпадочный период
(мм. рт. ст.).

Группы больных	Показатели давления		
	систолического	диастолического	пульсового
Общая	125,7±8,3	75,8±5,8	48,0±5,0
1 - я	126,0±9,8	76,5±5,5	46,0±5,5
2 - я	120,2±5,4*	72,1±6,0*	50,1±5,0*

* $p > 0,05$ (по сравнению с предыдущей группой)

Таблица 2

Показатели артериального давления в постприпадочный период
(мм. рт. ст.).

Группы больных	Показатели давления		
	систолического	диастолического	пульсового
Общая	135±5,6	77,4±4,5	60,0±4,5
1 - я	140±4,6	79,4±3,2	60,2±4,3
2 - я	130±5,2*	75,5±4,0*	59,0±3,0*

* $p > 0,05$ (по сравнению с предыдущей группой)

В то же время у 16 больных локально обусловленной эпилепсией имеет место снижение пульсового давления на 8-10%. Данная реакция рассматривается как снижение систолического объема сердца в ответ на физическую нагрузку, какой является для организма больного эпилептический припадок, и расценивается как неадекватная, болезненная, определяющая непосредственное поражение сердца, ослабление его деятельности, как насоса. В данном случае можно говорить, что в организме больного нарушилось одно из звеньев защитного противосудорожного механизма.

Ввиду того, что эпилептический припадок, как фактор напряжения, при котором могут выявляться латентные изменения миокарда, может иметь различную длительность и вызывать различную степень напряжения, данные ЭКГ, отражающие взаимоотношение между эпилептическим пароксизмом и функцией миокарда, должны быть очень сложными и разнообразными. В зависимости от интенсивности прогрессирования эпилептического процесса физиологические сдвиги, вызываемые припадками, будут иметь тенденцию к суммированию со стороны сердечной деятельности и на определенном этапе могут вызвать качественно новые изменения работы сердца и всей гемодинамики в целом.

Проводилась регистрация ЭКГ в межприпадочный период. Нормальная ЭКГ оказалась у 18 больных. У большинства же выявлены изменения, представленные в основном нарушениями ритма сердца и трофики миокарда (снижение вольтажа, изменение зубца Т, смещение сегмента S-T).

Нарушения ритма сердца отмечаются у 35 больных (тахикардия - у 8, брадикардия - у 9, синусовая аритмия - у 18). Нарушение проводимости - у 16 (зазубренный зубец Р - у 1 больного, нарушение внутрижелудочковой проводимости - у 9, замедление атриовентрикулярной проводимости - у 6). Нарушение возбудимости обнаружено у 3 больных (множественные желудочковые экстрасистолы). Нарушение трофики миокарда выявлено у 43 больных и выражается снижением вольтажа основных зубцов и изменением зубца Т (его уплощением или, наоборот, появлением высокого, заостренного зубца Т со смещением сегмента S-T ниже изолинии).

Итак, к наиболее частым изменениям ЭКГ у больных генерализованной и локально обусловленной эпилепсией, обследованных в межприпадочном периоде, можно отнести нарушения ритма сердца (35 больных) и нарушение трофики миокарда (43 больных), которые носят функциональный характер. Стойких органических изменений со стороны сердца, по данным ЭКГ, не выявлено.

Таким образом, эпилептический припадок вызывает пароксизмальное изменение общей гемодинамики по показателям частоты пульса, артериального и пульсового давления. Электро-

кардиографические изменения в межприпадочном периоде носят функциональный характер.

Список литературы:

- [1] Карлов В.А. Эпилептический статус.- М.: Медицина, 1974.-176 с.
- [2] Sinus arrest in epilepsy / Kiok M.C., Terrence C.F., Fromm O.H., Lavine S. // Neurology.-1986.-Vol. 36.-P. 115-117.
- [3] Mervaala E., Neusiainen U., Kuopio P. Different ictal heart rate changes in epileptic versus psychogenic seizures // Neurology.- 1989.-Vol. 39.-P. 117.
- [4] Schraeder P.L. Paroxizmal autonomic activity and sudden death // Epilepsia.-1989.-Vol. 30.-P. 55-62.

SUMMARY

By now, 115 patients, aged 18-35 had been investigated. Duration of disease was from 1-2 month to 10 and more years. With aim of investigation of cardiovascular function in patients with epilepsy, pulse rate, arterial and puls blood pressure, elektrocardiography were registered. In the general group of the patients systolic blood pressure was $125,7 \pm 8,3$, dyastolic - $75,8 \pm 5,8$, pulse blood pressure was $48,0 \pm 5,0$. Growing of the pulse blood pressure after seizures was in 25%, that can be interpreted as reaction of compensation from the cardiovascular system. EEG changes between seizures are of a functional character.

KEY WORDS: haemodynamics, epilepsy.

БИОЭНЕРГЕТИКА ОРГАНИЗМА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

А.Е. Дубенко

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии,
Харьков

Показано, що під час епілептичного нападу починаються біоенергетичні порушення, які спрямовані, з одного боку, на енергетичне забезпечення нападу, а з іншого - на підтримання життєдіяльності організму. Вплив на ці зміни біоенергетики дозволяє активізувати антиепілептичні системи мозку у хворих.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: біоенергетика організму, епілепсія.

Эпилептический приступ, оказывая огромное влияние на все системы организма, должен вызывать не только изменение функциональных электрофизиологических характеристик мозга, но и глубокие изменения различных систем поддержания жизнедеятельности организма, в силу необходимости обеспечения начала и развития приступа, его прекращения, ликвидации его последствий [2].

Рядом авторов [4, 5], проводивших экспериментальные нейрофизиологические исследования, было описано, что во время эпилептического приступа и после него в организме происходят значительные биохимические сдвиги, направленные на энергетическое обеспечение приступа, а также на поддержание жизнедеятельности организма во время и после приступа. Экспериментальный судорожный приступ угнетает тканевое дыхание в различных отделах мозга, изменяет активность различных энергетических ферментов, содержание энергетически богатых веществ, влияет на процессы гликолиза и вызывает истощение энергетических запасов организма, направленное, с одной стороны, на покрытие энергетического дефицита, возникшего в результате "энергетического обеспечения" приступа, а с другой стороны - на активацию эндогенных противосудорожных механизмов [3].

Все изложенное выше делает целесообразным изучение энергетического гомеостаза организма при эпилепсии, определение его роли в патогенезе заболевания и поиск путей коррекции. Для изучения влияния эпилептических приступов на состояние энергообеспечения организма у обследованных больных исследовалась активность ферментов плазмы крови и состояние окислительного фосфорелирования по содержанию АТФ и АДФ в плазме крови. Для определения влияния частоты приступов на состояние энергетического

обмена была исследована активность энергетических ферментов и состояние окислительного фосфорелирования у 50 больных эпилепсией, у которых наблюдалась клиническая и ЭЭГ - декомпенсация заболевания в виде увеличения частоты приступов и усиления судорожной готовности головного мозга в виде нарастания представленности волн в тета- и дельта-диапазоне с острыми вершинами, в виде отдельных волн и "пачек" волн, а также комплексов острая волна - медленная волна, спайк-волн, полиспайк-волн (1-я группа больных). Было также исследовано 40 больных эпилепсией, которые на момент исследования длительно (более 3 мес.) не отмечали эпилептических приступов либо их эквивалентов и не имели грубых психоорганических нарушений. При ЭЭГ исследовании у этих больных наблюдалась картина компенсации или субкомпенсации, которая проявилась в активности в альфа-, тета- и дельта-диапазонах с закругленными вершинами без включения спайк-волн или острых волн либо в синхронизации нормальных ритмов (2-я группа больных).

Все исследованные больные были в возрасте от 18 до 45 лет, что соответствует молодому возрасту по классификации ВОЗ, и не имели грубой соматической патологии. Больные с грубой патологией головного мозга (по данным МР-томографии опухоли, грубые рубцы, постинсультные кисты), которая могла бы послужить причиной развития приступов, в исследование не включались.

При ЯМР-томографии у 73 больных (более 80%) выявлены изменения ликворосодержащих пространств и желудочков головного мозга. Наиболее часто и значимо у исследованных больных изменялся индекс IV желудочка, реже было выявлено расширение III желудочка.

Расширение борозд больших полушарий головного мозга обнаружено у 44,2% больных. Степень выраженности ЯМР-томографических изменений у больных с декомпенсацией заболевания была значительно выше.

Контрольной группой служили 20 практически здоровых доноров молодого возраста (по классификации ВОЗ), в анамнезе которых не было заболеваний ЦНС или выраженной соматической патологии.

В результате проведенного исследования (табл. 1) было обнаружено снижение интенсивности энергетического обмена, которое проявлялось снижением активности ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях и поддержании энергетического гомеостаза организма, - лактатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, гидроксибутиратдегидрогеназы, креатинфосфокиназы. Степень угнетения активности этих ферментов зависела от клинического течения заболевания. У больных с клинической и ЭЭГ декомпенсацией заболевания наблюдалось достоверно более выраженное снижение активности изучаемых ферментов как по отношению к контрольной группе, так и к группе больных, у которых исследование проводилось в момент компенсации. Снижение активности энергетических энзимов у больных второй группы было менее выраженным, но все же достоверно отличалось от контроля.

При исследовании состояния окислительного фосфорелирования отмечалось снижение содержания АТФ и АДФ в плазме крови и увеличение индекса АДФ/АТФ. Эти изменения были достаточно значимыми и статистически достоверными, чтобы можно было предположить значительное разобщение и угнетение окислительного фосфорелирования при декомпенсации эпилепсии. У компенсированных, больных содержание АТФ и АДФ и индекс АДФ/АТФ свидетельствовали о некотором уменьшении интенсивности окислительного фосфорелирования, но эти изменения были незначительными и статистически недостоверными. При сравнении интенсивности окислительного фосфорелирования и содержания в организме энергетического субстрата окислительного фосфорелирования были выявлены значительные изменения этих показателей при декомпенсации эпилепсии, что свидетельствует об уменьшении способности организма к энергообразованию и энерго-обеспечению при декомпенсации заболевания.

Учитывая выраженность дезорганизации энергетического обмена у больных эпилепсией при декомпенсации заболевания была предпринята попытка изучения возможности медикаментозного воздействия на процессы энергообразования организма у больных эпилепсией и влияние такого воздействия на

Таблица 1

Активность энергетических ферментов и состояние окислительного фосфорилирования у больных эпилепсией

Показатели	Группы обследуемых		
	Первая	Вторая	Контрольная
Активность ДЦГ	1,130±8,18 p<0,001; p<0,02	2,080±0,19 p<0,01	2,441±0,14
	1,28(III), 54 p<0,001; p'<0,002	2,113±0,23 p<0,02	2,613±0,17
Активность КФК	12,34±0,54 p<0,002; p^<0,01	20,312±0,68 p<0,05	23,312±0,43
Активность а-	1,545±0,19 p<0,002; p^<0,02	2,013±0,23 p<0,05	2,661±0,19
Содержание АДФ	90,1±8,3 p<0,01^ p'<0,002	120,2±7,3 p<0,05	110,3±8,2
Содержание АТФ	389,1±11,4 p<0,001; p^<0,002	540,4±12,3 p<0,05	628,1±11,1
Индекс АДФ/АТФ	0,23	0,19	0,17

Примечание (здесь и в табл. 2): ЛДГ - лактатдегидрогеназа; МДГ - маладегидрогеназа; КФК - креатинфосфокиназа; АДФ - аденозиндифосфат; p - достоверность различий с контрольной группой; α-ГБДГ - α-гидроксибутиратдегидрогеназа; АТФ - аденозинтрифосфат; p' - достоверность различий между 1-й и 2-й группами больных.

клиническую и ЭЭГ-картину заболевания.

Для выполнения этой задачи было обследовано 35 больных эпилепсией. Все они были молодого возраста (по классификации ВОЗ) и не имели сопутствующей соматической патологии. Декомпенсация проявлялась у больных в учащении приступов, появлении их полиморфности, что иногда сопровождалось обострением эпилептоидных изменений личности. Электроэнцефалографически она выражалась в увеличении представленности комплексов пик-волна, появлении участков медленно-волновой активности, комплексов острая-медленная волна, спайк-волн. Наиболее вероятной причиной декомпенсации были: нарушение режима сон-бодрствование (19 человек), употребление алкоголя (3), погрешности в приеме антконвульсангов (8). У 5 больных учащение приступов не было связано с наличием каких-либо провоцирующих факторов. Ухудшение у всех больных было стойким и не проходило после прекращения действия провоцирующего фактора при приеме прежних без ангаконвульсантов. Всем исследованным больным перед заменой антиконвульсанта или увеличением его дозировки было проведено лечение, направленное на интенсификацию окислительного фосфорелирования, активацию тканевого дыхания, усиление активности окислительно-восстановительных ферментов. Использовались такие препараты, как АТФ, фосфоден, кокарбоксылаза, эссенциале, токоферол, актовегин, солкосерил, витамины группы В, цитохром. Доза ангаконвульсанта при проведении вышеприведенного курса оставалась прежней. Группой сравнения служили 10 больных эпилепсией, у которых учащение приступов произошло по одной или нескольким из вышеперечисленных причин. По разным причинам этим больным после декомпенсации заболевания не было проведено лечение, направленное на компенсацию состояния.

У 29 больных после проведения курса лечения наступила компенсация состояния, которая длилась не менее 1/2 года после окончания курса лечения. Улучшение проявлялось достижением контроля приступов у 18 больных или значительным уменьшением их частоты у 11 больных. Клиническое улучшение коррелировало с электроэнцефалографическим - у 30 больных наблюдалась положительная ЭЭГ динамика, которая проявилась нивелированием или значительным уменьшением представленности спайк-волн, комплексов острая волна — медленная волна, увеличением представленности ритмов альфа-и бета-диапазонов. Среди больных, у которых не отмечалось положительной динамики после

проведенного курса лечения, больше всего было больных, у которых не удавалось выявить четкую причину, спровоцировавшую ухудшение состояния (4 из 6 больных). При динамическом исследовании активности энергетических ферментов до и после проводимого курса лечения достоверно повышалась активность всех изучаемых ферментов крови. В результате проведенного лечения также достоверно повышалось содержание фосфорсодержащих энергетических веществ. Все показания практически достигали уровней, выявленных нами при исследовании сольных эпилепсией с компенсацией заболевания. Обнаруженные изменения были более выражены (недостоверно) у больных, у которых удавалось достигнуть контроля приступов и наименее выраженными у больных, у которых в результате проведения лечения не отмечалось улучшения состояния.

Таким образом, дезорганизация энергетического обмена играет существенную роль в патогенезе эпилепсии, при этом отмечается значительное угнетение активности энергетических ферментов и окислительного фосфорелирования при декомпенсации заболевания. Эти феномены могут быть вторичными за счет истощения энергетических запасов организма в результате необходимости энергообеспечения развития приступа, его поддержания, запуска и поддержания естественных противоэпилептических систем организма, а также ликвидации последствий приступа. В то же время снижение способности организма к энергообразованию и энергообеспечению, с одной стороны, может ухудшать течение заболевания за счет невозможности адекватного и своевременного запуска естественных противоэпилептических систем, а с другой - не может не способствовать инициации менее эффективных путей энергообразования, активация которых ведет к истощению энергетических резервов организма и образованию и пополнению токсичных продуктов, в частности, продуктов пероксидации, которые, в свою очередь, негативно влияют на клиническое течение заболевания.

Эффективность терапии, направленной на активность энергетического обмена у больных эпилепсией, подтверждает то, что значительное угнетение процессов энергообразования и энергообеспечения не является компенсаторной реакцией организма на декомпенсацию заболевания. Некоторое угнетение этих процессов у компенсированных больных может быть как следствием наличия длительно текущего заболевания, так и результатом воздействия длительного приема антиконвульсантов. Нельзя также исключить возможность того, что незначительное умень-

шение интенсивности энергетического обмена является некоторой компенсаторной реакцией организма, развившейся либо самостоятельно, либо под влиянием приема препаратов, которые сдерживают развитие приступа за счет невозможности его энергетического обеспечения. Однако, усиление этих феноменов в большей степени влияет на естественные антиэпилептические системы и приводит к декомпенсации заболевания, которое, в свою очередь, приводит к необходимости усиления энергетических затрат организма и еще больше декомпенсирует состояние энергетического обмена, т.е. значительное угнетение процессов энергообразования и энергообеспечения является одним из звеньев патогенеза декомпенсации эпилепсии и медикаментозное воздействие на него может привести к компенсации заболевания без увеличения дозы или замены антиконвульсанта. Учитывая

эффективность терапии, направленной на нормализацию энергетического обмена у больных эпилепсией, можно считать целесообразным проведение больным регулярного курсового лечения, которое бы воздействовало на состояние энергетического обмена при декомпенсации заболевания, особенно вызванного каким-либо экзогенным фактором, а также в качестве профилактического курсового лечения, особенно при возможности динамического исследования биохимических показателей.

Проведение такой терапии, по-видимому, способствовало бы более стойкому контролю припадков и значительно уменьшало бы возможность декомпенсации эпилепсии от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, что, в конечном итоге привело бы к улучшению качества жизни больных эпилепсией.

Список литературы :

- [1] Карлов В.А. Эпилепсия - М.: Медицина, 1989.
- [2] Погодаев К.И. Эпилепсия и патохимия мозга- М.: Медицина, 1986.
- [3] Шмидт Д. Фармакотерапия эпилепсии - Харьков, 1996.
- [4] Эди М.Ж. , Тайлер Дж.Т. Противосудорожная терапия- М.: Медицина, 1983.
- [5] Pulliainen Veijo , Jokelainen Matti. Comparing the Cognitive Effects of Phenyton and Carbamazepine in Long-Term Monotherapy. A two-year follow-up // Epilepsia.- 1995.

SUMMARY

Results of the research showed that the bioenergetic disturbances revealed in patients with epilepsy appeared partly due to the compensation of the energetic losses and partly due to the support of the vital functions during the paroxysm. Correction of the revealed bioenergetic changes allows to activate antiepileptic mechanisms of brain in the patients.

KEY WORDS: bioenergetics of organism, epilepsy.

УДК 616.853:616.1-073

ДОПплЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

А.Е.Дубенко, В.И.Калашников

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии
г. Харьков

Коли епілептичні напади стають частішими, виникають судинні порушення, які на початкових стадіях можуть бути компенсаторними, спрямованими на пригнічення епілептичного вогнища. Але при їх подальшому розвитку ведуть до гіпоксії, підвищенню черепного тиску. Все це сприяє виникненню порушень метаболізму та енергозабезпечення головного мозку, що може, з одного боку, бути одним із факторів епілептогенезу, а з другого, посилювати судинні реакції мозку і призводити до виникнення цереброваскулярних порушень, які маніфестуються вазомоторними та мігреноподібними цефалгіями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: доплерографія, епілепсія.

Эпилептический приступ, являясь результатом судорожной готовности головного мозга, приводит не только к изменению электрогенеза, но и влияет на различные механизмы обеспечения жизнедеятельности мозга, в том числе и на состояние мозгового кровотока. В исследованиях, проводимых ранее, показано, что при исследовании гемодинамики мозга методами реоэнцефалографии (РЭГ) и радиоциркулоэнцефалографии (РЦЭГ) выявлено значительное повышение тонуса сосудов и замедление мозгового кровотока с нарушением компенсаторных механизмов сосудистой ауторегуляции.

В последнее время в неврологическую практику широко внедряются методы ультразвуковой диагностики, в частности, транскраниальная доплерография (ТКД). Данный метод имеет преимущества перед РЭГ и радионуклидными методами в том, что, во-первых, позволяет с высокой степенью точности лоцировать сосуды основания мозга и определять скоростные параметры кровотока на всем их протяжении, а во-вторых, за счет своей неинвазивности и безвредности дает возможность проводить многократные исследования в динамике. На сегодняшний день в достаточной мере изучено состояние мозговой гемодинамики с помощью ТКД при различных формах цереброваскулярной патологии, в том числе и при эпилептических приступах сосудистого генеза. При длительных эпилептических приступах, не связанных с поражениями сосудистой системы мозга, ультразвуковое исследование мозгового кровотока практически не проводилось.

Было исследовано 29 больных эпилепсией в возрасте от 18 до 45 лет, что соответствует молодому возрасту по классификации ВОЗ. Больные не имели грубой соматической патологии. Больные с грубой патологией головного мозга, по данным МР томографии, (опухоль, грубые рубцы, постинсультные кисты), которые могли бы послужить причиной развития приступов в исследование не включались. Среди исследованных больных не было лиц, у которых эпилепсия могла бы быть синдромом цереброваскулярного заболевания. У 14 больных наблюдалась клиническая и ЭЭГ декомпенсация заболевания. ТКД проводилась при помощи аппарата SCIMED-842 производства фирмы Medata (Швеция) с использованием транскраниального датчика с несущей частотой 2 МГц. Лоцировались сифон внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия (СМА), передняя мозговая артерия (ПМА), задняя мозговая артерия (ЗМА), основная артерия (ОА) и интракраниальные сегменты позвоночных артерий /ПА/. Основными показателями церебральной гемодинамики по данным ТКД являлись: средняя линейная скорость кровотока (ЛСК), коэффициент межполушарной асимметрии ЛСК в сосудах основания мозга и индекс пульсации (Yosling), характеризующий периферическое сосудистое сопротивление.

ТКД проводилась больным в период стойкой компенсации, которая характеризовалась длительным отсутствием приступов и в период клинической декомпенсации после развития или при учащении приступов.

При доплерографическом исследовании больных в межприступный период установлено

отсутствие гемодинамически значимых изменений кровотока в сосудах основания мозга; межполушарная асимметрия ЛСК, значение пульсационного индекса не отличались от возрастной нормы. Исследование больных в период клинической декомпенсации показало наличие изменений церебральной гемодинамики у 13 больных, которые проявились межполушарной асимметрией ЛСК по СМА (20% - 30%) - у 4 больных по ПМА у 1 больного, по ЗМА - у 3-х больных и по ПА - у 1 больного и вазоспазмом у 11 больных: по СМА - у 4 больных, по ЗМА - у 5 больных и у 2-х по ПА. У всех больных отмечалось умеренно выраженное повышение пульсационного индекса (1.15 - 1.20), что является косвенным признаком повышения внутричерепного давления.

Таким образом, при учащении эпилептических приступов возникают сосудистые нарушения, которые на начальных стадиях могут являться компенсаторными, направленными на подавление эпилептического очага, но при их дальнейшем развитии ведут к декомпенсации, повышению внутричерепного давления, что создает благоприятные условия для возникновения нарушений метаболизма и энергообеспечения головного мозга, которые могут, с одной стороны, являться одним из факторов эпилептогенеза, а с другой усиливать сосудистые реакции мозга и приводить к появлению цереброваскулярных нарушений, которые при эпилепсии манифестируются вазомоторными и мигренеподобными цефалгиями. Ранние мнестические нарушения у больных эпилепсией так же могут быть обусловлены сосудистыми факторами.

Summary

In case of the increase of the frequency of epileptic seizures, vascular disorders occur that can manifest themselves at initial stages by compensatory ones aimed at suppression of epileptic focus; but, with further development, they lead to decompensation, increase of internal pressure. This creates favorable conditions for onset of metabolic and brain energy supply disturbances, that, on the one hand, can be one of the factors of epileptogenesis, and, on the second hand, enhance vascular reactions of the brain and lead to onset of cerebrovascular disorders that manifest themselves at epilepsy by vasomotor and migraine-like cephalalgias.

KEY WORDS: doppler ultrasound, epilepsy.

УДК : 6 16- 018.82

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ГИБЕЛИ НЕЙРОНАЛЬНЫХ КЛЕТОК (ОБЗОР)

О.А. Наконечная

Харьковский государственный медицинский университет

Деякі нейротрансміттери: глутамат, Са, NO є основними механізмами загибелі нейронів при гострій ішемії. Розуміння біохімічних механізмів загибелі нейронів дозволяє підібрати адекватну нейропротекторну терапію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: нейротрансміттери, біохімічні механізми.

В основе патогенеза неврологических заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз, эпилепсия, ишемический инсульт и др. лежит нейрональная гибель клеток. Изучение механизмов гибели нейронов при острой ишемии выявило патологическую роль следующих нейротрансмиттеров: глутамата [1, 4, 5, 6], ионов кальция [6 - 9], оксида азота [1, 2, 4, 10], усиления процессов перекисного окисления липидов [4, 11, 16].

Существование клетки подразумевает:

1. Сохранение структурной упорядоченности, что является проявлением генетической информации, содержащейся в молекулах ДНК.

2. Получение достаточного количества свободной энергии (чаще в форме АТФ). Оба эти фактора в своих взаимоотношениях необходимы для поддержания жизнедеятельности клетки [12].

Одной из основных причин функциональных расстройств и гибели клетки является ишемия - частичная или полная (снижение притока кислорода и субстратов обмена и замедление выведения продуктов обмена веществ). В результате : 1) прекращается транспорт электронов по дыхательной цепи; 2) не создается градиент протонов (концентрация Ca^{++} внутри митохондрий в 1000 раз превышает таковую в цитоплазме); 3) не происходит выход Na^+ из митохондрий и останавливается синтез АТФ; 4) снижается концентрация АТФ , в цитоплазме повышается концентрация АМФ и PO_4^{3-} ; 5) увеличивается концентрация Ca^{2+} ; 6) в цитоплазме изменяется соотношение концентраций адениловых нуклеотидов ; 7) активируется гликолиз.

Ионы кальция активируют протеинкиназу, переводящую неактивную фосфорилазу В в активную фосфорилазу А, которая, расщепляя гликоген , обуславливает появление в цитоплазме глюкозо- 1 - фосфат. АМФ, в свою очередь активирует фосфофруктокиназу и тем

самым способствует течению гликолиза. Пируват не может подвергнуться окислительному декарбоксилированию и превратиться в ацетил - Ко А. Происходит восстановление пирувата в лактат.

В митохондриях снижается концентрация субстратов цитратного цикла, но увеличивается концентрация глутамата, который не подвергается окислительной дегидратации.

Прогрессирующая недостаточность АТФ и перемещение воды и ионов в дальнейшем оказывают влияние на структуру клетки.

Выделяют [12] следующих фаз функциональных изменений клетки:

Фаза обратимых изменений:

- исчезает продукт избыточного накопления Ca^{2+} из митохондрий;

- наблюдается конденсация матрикса митохондрий;

- усиливается проницаемость внутренней митохондриальной мембраны, что приводит к накоплению ионов натрия и воды;

- нарушаются: функции миофибрилл, способность рибосом связывать м- РНК, что приводит к остановке белкового синтеза.

Фаза необратимых изменений:

- клетка не вырабатывает свободную энергию и теряет способность поддерживать гомеостаз;

- из клетки выходят протоны, белки и ферменты;

- митохондрии набухают и теряют способность производить АТФ.

Фаза некроза:

- появление новых морфологических образований;

- отмечается прогрессирующее расщепление молекул ДНК, РНК и белков.

Гибель клеток по типу апоптоза

Гибель клеток опосредована механизмами некроза или апоптоза [4,13,14,15]. Некроз сопровождается набуханием цитоплазмы и органелл (особенно митохондрий) при незна-

чительных изменениях ядра. Процесс апоптоза отличается от некроза временем гибели, индукторами, дозами ген- и цитотоксических эффектов, стадиями протекания и степенью обратимости.

Апоптоз - активный процесс разрушения клетки, при котором происходит ее сжатие, агрегация хроматина с обширной фрагментацией генома и пикнозом ядра [4, 10, 15]. Основная суть процесса - естественное обновление тканей организма. Процессы запрограммированной гибели клеток запускаются внешними сигналами или имеют внутриклеточное происхождение (действие лекарственных препаратов или токсинов).

В патогенезе апоптоза принимают участие протеинкиназа С и фосфатазы.

По данным Международного симпозиума в Пенсильвании (1995 г.) в сообщении Y. Ben-Ari [4] о фрагментации ДНК, характерной для апоптоза при ишемическом и эпилептическом повреждении мозга обнаружено, что спустя 18 часов после судорог, вызванных инъекцией каиновой кислоты в амигдаларные структуры мозга, в нейронах отмечаются явные признаки апоптоза.

Нейротоксический эффект глутамата

По данным литературы [1, 5, 6, 16] глутамат обладает выраженным нейротоксическим эффектом. Авторы отмечают, что глутамат вызывает уменьшение содержания восстановленного аскорбата в ткани коры мозга крыс и достоверное увеличение содержания продуктов перекисного окисления липидов в нейронах мозжечка в культуре [16].

Также глутамат вызывает увеличение образования метгемоглобина из оксигемоглобина синапсомы мозга, инкубированными в среде, содержащей НАДФН и аргинин. Эти данные свидетельствуют об усилении генерации оксида азота и активных форм кислорода в клетках мозга под влиянием глутамата.

По данным К.С. Раевского и соавт. [4] эпилептиформные судороги сопряжены с гиперактивацией глутаматных рецепторов, активацией перекисного окисления липидов и дисбалансом медиаторных аминокислот в тканях мозга.

Патологическая активация глутаматных рецепторов - один из механизмов, завершающий патогенетический путь к гибели нейрона [1,4,5,6,16]. Происходит увеличение притока Na^+ и Cl^- и дестабилизация внутриклеточного гомеостаза Ca^{2+} , что активирует запуск патологических биохимических реакций.

Отмечена связь между патологической активацией глутаматных рецепторов и кальций-опосредованной вторичной медиаторной системой и свободнорадикальными механизмами [4,5,6,16].

Глутамат может становиться токсичными для нейронов различными путями [5,6,7,16].

Все это ведет к образованию свободных радикалов и гибели клетки.

Роль Ca²⁺ в гибели клетки

Рядом авторов [4,6,8,10,16] отмечается роль ионов Ca²⁺ при острых травмах, и хронических (нейрогенеративные заболевания) состояниях, сопровождающихся развитием апоптоза.

Наряду с другими вторичными мессенджерами Ca²⁺ является важным, но вместе с тем и "опасным" посредником, поскольку чрезмерное увеличение его концентрации в цитоплазме может привести к глубоким повреждениям клеток [17].

Если клетка становится гипоксичной или митохондрии прямо повреждаются, они не могут продуцировать адекватное количество АТФ. Это приводит к недостаточности ионных насосов, вероятно, обусловленной отеком внутренних мембранных систем в клетке. Также наблюдается недостаток многих биосинтетических процессов, где необходима АТФ.

При нарушении проницаемости кальциевых каналов, прямом поражении мембран, повреждении митохондрий концентрация Ca²⁺ увеличивается в цитоплазме.

Происходит:

- накопление Ca²⁺
- секвестрация митохондрий
- секвестрация ЭПР
- поступление внеклеточного Ca²⁺
- связывание Ca²⁺ с кальций - связывающими белками

Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ)— гибель нейрона

Нарушение регуляции ПОЛ при заболеваниях ЦНС в подавляющем большинстве случаев приводит к некомпенсированной активации этого процесса, независимо от механизма возникновения начальных нарушений ПОЛ.

Понимание основных биохимических механизмов гибели нейронов при ряде неврологических заболеваний позволяет выбрать адекватную терапию с использованием определенных нейропротекторов.

Роль оксида азота (NO) в гибели клетки

Работами последних лет установлена роль NO как одного из патогенетических факторов при

моделировании следующих нейродегенеративных заболеваний ЦНС: ишемия, эпилепсия, болезнь Паркинсона и др. [2,3]

В последнее время особую актуальность приобрели исследования, направленные на выяснение роли NO в развитии нейротоксического эффекта глутамата и его аналогов [1,4,5]. Известно, что длительная генерация NO инициирует апоптоз, когда усиливается синтез супрессора опухолей — белка p53, активируются протеазы, происходит конденсация хроматина и разрыв молекул ДНК [10].

Список литературы:

- [1] Башкатова В.Г., Раевский К.С. Оксид азота в механизмах повреждения мозга, обусловленных нейротоксическим действием глутамата// Биохимия. — 1998. — Т.63. — Вып.7. — с. 1020-1028.
- [2] Youdim M.B.Y., Lavie L., Riederer, P. (1994) in The neurobiology of NO and OH (Chiueh C.C., Gilbert D.A., Colton C.A.) The New York Academy of Sciences, N.Y., pp. 64-68.
- [3] Moncada S., Leikiesre D., Arvin B., Meldrum B. (1992) Neuro Report, 3, 530-532.
- [4] Раевский К.С., Башкатова В.Г. Окислительный стресс, апоптоз и повреждения мозга (По мат. Международного симпозиума, США, 1995 г.// Нейрохимия. — 1996. — №1. — С. 61-63.
- [5] Соляков Л.С., Дранный О.А., Доброта Д. и др. Увеличение высвобождения L — глутамата из срезов коры мозга кроликов, подвергшихся частичной ишемии// Биологические мембраны. — 1995. — №4. — С. 351-359.
- [6] P.J. Show, P.G. Ince Glutamate, excitotoxicity and amyotrophic lateral sclerosis// J. Neurol. — 1997. — 244 [Suppl 2]. — P. 3 - 14.
- [7] Choi D.W. // Trends Neurosci. — 1988. — Vol.11. - №10. - P.465 - 469.
- [8] Лазаревич Е.В., Самойлов М.О., Семенов Д.Г. Изменение обмена Са в структурах коры головного мозга при аноксии in vitro// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 1988. - №3. - С. 261-264.
- [9] Reempts J. van // Behav. Brain Res. — 1984. — vol. 14. — P.99
- [10] Брюне Б., Сандау К., фон Кнехтен А. Апоптотическая гибель клеток и оксид азота: механизмы активации и антагонистические сигнальные пути// Биохимия. — 1998. — Т.63. — №7. — С. 966-975.
- [11] Никушкин Е.В. Перекисное окисление липидов в ЦНС в норме и при патологии // Нейрохимия. — 1989. — Т.8. — №1. — С. 124-142.
- [12] Мусил Я. Основы биохимии патологических процессов. — М.: Медицина, 1985. - С.218 - 228.
- [13] Wyllie A.H., Kerr J.F.F., and Currie A.R. (1980) Int. Rev. Cytol., 68., 251-306.
- [14] Thompson C.B. (1995) Science, 267, 1456-1462.
- [15] Kerr J.F.R., Wyllie A.H., and Currie A.R. (1972) Br. J. Cancer, 26, 239 -257.
- [16] Аврова Н.Ф., Викторов И.В. и соавт. Защитное действие ганглиозидов против нейротоксического эффекта глутамата. Роль свободнорадикальных процессов // Нейрохимия— 1996. — Т.13. — Вып.2. — С. 103 - 109.
- [17] Rasmussen H., Barrett P. // Physiol. Rev. — 1984. — vol.64. — P.938.

SUMMARY

Some neurotransmitters, such as glutamate, Ca, NO are main mechanisms of neuronal destruction in acute ischaemic stroke. The understanding of neurons destruction mechanisms allows to choose the adequate neuroprotective therapy.

KEY WORDS: neurotransmitters, biochemical mechanismus.

УДК: 616.8-009.12-07-085.21

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ТИКОВ И ТИКОПОДОБНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ

О. Л. Пелехова

Харьковский государственный медицинский университет

За матеріалами обстеження та лікування 50 дітей з гіперкінетичним синдромом були отримані дані про ефективніші методи діагностики та диференційної діагностики, а також запропоновані комплексні методи медикаментозної терапії. У статті висвітлюються розгорнуті проблеми сучасних підходів до діагностики та лікування тиків та тикоподібних гіперкінезів з наведенням результатів власних досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: клініка, діагностика, лікування.

В настоящее время наблюдается резкое увеличение тиков и тикоподобных расстройств, которое по-видимому связано, как с повышением психо-эмоциональной нагрузки, так и со средовыми (экологическими) влияниями.

Тик в той или иной мере встречается у 20-25% детей и подростков и у 10-20% взрослых.

ТИКОМ - является непроизвольное, быстро повторяющееся, неритмичное движение, обычно вовлекающее в себя ограниченные мышечные группы (или голосовая продукция), которая начинается внезапно и явно бесцельно. В более редких случаях тики бывают особенно стойкими или тяжелыми и в последней классификации МКБ-10, такие тики выделены в группу тиковых расстройств. Одно из таких расстройств - синдром Жилль де ла Туретта. Данные о распространенности синдрома противоречивы. Это может быть связано с различиями в диагностических критериях, методах отбора и анкетирования. Тем не менее, по нашим данным риск заболеть синдромом в течение жизни составляет 0,1-1%. Лица мужского пола болеют в 3-4 раза чаще.

Существовало много попыток создать рабочую классификацию и терминологию тиков на основе клинических наблюдений. Здесь представлена одна из последних

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИКОВ И ТИКОПОДОБНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ.

1. Идиопатические тики

- а) острые преходящие;
- б) персистирующие простые и сложные;
- в) хронические простые и сложные;

2. Синдром Жилль де ла Туретта

3. Тики, вызванные приемом лекарственных препаратов

- а) при приеме психостимуляторов;

- б) при приеме L- дофа;

- в) при приеме нейролептиков;

4. Тики, возникающие при структурном поражении мозга

- а) постэнцефалитические;

- б) после отравления угарным газом;

- в) после черепно-мозговой травмы;

- г) после острого нарушения мозгового кровообращения;

- д) после малой хорей;

5. Тикоподобные гиперкинезы и близкие по характеру патологические состояния

- 1. Гиперэксплексии

- 2. Привычные манипуляции

- 3. Стереотипии

- 4. Манерные движения

- 5. Фокальные дистонии, начинающиеся в зрелом возрасте

- 6. Клонические спазмы

В данной работе рассматриваются идиопатические тики и синдром Жилль де ла Туретта.

Также отдельно выделяют: двигательные и вокальные тики, которые могут быть классифицированы как простые и сложные, хотя границы плохо определяются. Обычно простые двигательные тики включают в себя: мигание, дергание шеи, пожимание плечом и гримасничанье лица. Обычные простые и вокальные тики включают в себя: откашливание, лаянье, фырканье, мычание и шипение. Обычные сложные моторные тики включают: поколачивание себя, подпрыгивание и скакание. Обычный комплекс голосовых тиков включает повторение особых слов, фраз, ругательств.

В соответствии с современными критериями, тиковые расстройства диагностируются, если тик продолжается 14 дней – к таким тикам относится острый преходящий тик; если

продолжительность тика более 2-х недель, но меньше 1 года - персистирующий простой или сложный; и если тиковое расстройство больше года - хронический простой или сложный.

Этиология и патогенез синдрома Жилль де ла Туретта и других тиков изучены мало. В последние 10 лет интенсивно изучались морфологические и медиаторные основы синдрома. Предполагается определенная роль медиаторов и нейромодуляторов, включая дофамин, серотонин и эндогенные опиоиды. Экспериментальных моделей пока нет. Исследование мозгового кровотока и обмена глюкозы методами позитронно-эмиссионной томографии и однофотонной эмиссионной томографии позволяют предположить, что при синдроме Жилль де ла Туретта изменена (повышена или понижена, иногда не симметрично) функциональная активность лобных долей и базальных ядер. Также необходимо учитывать, что, в частности, у детей с тиками нормальный контроль двигательной активности остается в определенной степени незрелым, обуславливая особую предрасположенность к патологическим условно-рефлекторным процессам.

Синдром Жиль де ла Туретта характеризуется множественными двигательными и голосовыми тиками и протекает волнообразно. Заболевание обычно начинается в возрасте до 21 года; как правило, в 6-7 лет появляются тики мышц лица, головы, шеи, затем в течение нескольких лет они распространяются сверху вниз. Голосовые тики появляются в 8-9 лет, и чаще отмечаются сложные голосовые тики, одним из проявлений таких тиков является копролалия - использование социально неприемлемых (часто непристойных) слов, данные тики отмечаются у 60% больных; и эхолалия - бездумное повторение отдельных слов или фраз встречается в 50% случаев. В 11-12 лет присоединяются навязчивости и сложные тики у 25% больных отмечается копропраксия - непристойные жесты, возникающие как эквивалент непристойного ругательства и эхопраксия в 40% случаев. Тики и навязчивости сохраняются в течение всей жизни. Однако со временем симптоматика обычно стабилизируется, и возможны длительные периоды, когда большинство или все проявления болезни уменьшаются или полностью исчезают. Течение хронического тика обычно такое же. Поэтому (а также по многим другим причинам) его считают вариантом синдрома Жилль де ла Туретта.

Wilder and Silberman, анализируя тики различных мышечных групп у 170 больных, обнаружил, что по частоте они идут в порядке убывания от верхней части лица к нижним

конечностям, причем наиболее распространенным является моргание, затем следуют тики нижней части лица, шеи и плеч и далее туловища и конечностей.

Очень важно при постановке диагноза правильно продифференцировать тики с другими заболеваниями, так как характерных лабораторных данных нет, и диагноз основывается на клинической картине. Для тиковых движений типична повторяемость, быстрота, неритмичность и произвольность. Для синдрома Жилль де ла Туретта характерно волнообразное течение и начало в детском или подростковом возрасте. Основные заболевания с которыми следует дифференцировать тики: хорей Сиденгама (малая хорей), хорей Гентингтона, болезнь Паркинсона, лекарственные экстрапирамидные расстройства, идиопатические тики, тики, вызванные приемом лекарственных препаратов, тики, возникающие при структурном поражении мозга. Для диагностики тиков можно использовать адаптированную шкалу аномальных произвольных движений (AIMS). Так же в их выявлении могут помочь структурированные опросники: диагностический опросник для детей (DISC), диагностический опросник для детей и подростков (DICA). Кроме того, такие опросники дают количественную оценку частоты и интенсивности тиков, а следовательно, и возможность судить об эффективности лечения. Имеются стандартизированные шкалы для научных исследований, но могут быть полезны и в клинической практике. К ним относятся полная шкала синдрома Жилль де ла Туретта (TSCG), Йельская полная шкала выраженности тиков (Y-GTSS) и шкала проявления синдрома Жилль де ла Туретта (TSSG).

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

Наш опыт составляет 50 детей с диагнозом гиперкинетический синдром, в том числе 10 детей с синдромом Жилль де ла Туретта. У больных с тиковыми расстройствами часто имеет место синдромокомплекс диффузного органического поражения головного мозга с такими состояниями и синдромами: ликворная гипертензия, церебральный венозный застой, пирамидная, экстрапирамидная, столбовая, вегетативная, периферически-цервикальная недостаточность, несформированность праксиса, статики, координации, хроническая недостаточность мозгового кровообращения. Поэтому терапия начинается с лечения резидуально-органического комплекса: а именно с дегидратационной, ноотропной, общеукрепляющей, рассасывающей терапии в течение 3 недель, затем при малой эффективности

проводится терапия в зависимости от выраженности синдромов. На сегодняшний день медикаментозное лечение – основной метод терапии. Лечение начинают с минимальных доз, с постепенным увеличением в течение нескольких недель. При синдроме Жилль де ла Туретта в большинстве случаев применяют более низкие дозы лекарственных средств, чем при других расстройствах. Начинать лучше с монотерапии.

Нейролептики - препараты блокирующие D-2 рецепторы в области базальных ганглиев. К ним относятся : галоперидол- 0,25-5 мг/сут., пимозид –1-10 мг/сут., фторфеназин – 1-5мг/сут., пенфлуридол – 20-100мг 1 раз в 7 дней. Около 10 лет при синдроме применяют стимуляторы α_2 адренорецепторов (преимущественно

пресинаптических адренорецепторов) в частности, клонидин 0,05-0,045 мг/сут. Для облегчения некоторых проявлений синдрома применяют новые препараты, влияющие на серотонинэргическую передачу, кломипранил 10-20 мг/сут., флуоксетин 5-20 мг/сут., клофранин 50-100мг/сут. Возможно эффективными могут быть сертралин (золофт) 50-150 мг/сут. При лечении синдрома Жилль де ла Туретта возможно использовать многие другие лекарственные средства, в частности, при саморазрушительном поведении антагонисты наркотических аналь-гетиков налтрексон-25-75 мг/сут.

Также эффективно применение транквилизаторов: сибозон 5-20 мг/сут., феназепан 0,5-1,5 мг/сут., рудотель 10-20 мг/сут.

Список литературы :

- [1] Джон Лис "Тики";
- [2] Подкорытов В.С., Мишанова М.К. "Патогенетическая диагностика и лечение затяжных форм заикания у детей и подростков". Методические рекомендации. Харьков 1999 г.;
- [3] Шейдер Р., Коффи Б. "Тик". Психитрия стр.382-395 мед. 1998 г.;
- [4] George M. S., Trimble M. R., et al. Obsessions in obsessive – compulsive disorder with and without Gilles de la Tourette's syndrome. *Am. J. Psychiatry* 150: 93-97, 1993.;
- [5] Leckman J., Hardin, M., et al. Clonidine treatment of Gilles de la Tourette's syndrome. *Arch. Gen. Psychiatry* 48: 324-328, 1991;
- [6] Siger, H. S., Walkup, J. T. Tourette syndrome and other tic disorders. *Medicine* 70: 15-32, 1991;
- [7] Shapiro, A. K., Shapiro, E. S., et al Gilles de la Tourette's syndrome New York; Raven 1986.

SUMMARY

Data on the most efficient methods of diagnosis and differentiated diagnosis were obtained using results of examination and treatment of 50 children with hyperkynesthetik syndrom and complex methods of medicinal therapy were suggested. The article contains the extended review of the problem of modern approach to diagnosing and treatment of tics and tic-like hyperkyneses with own research data being presented.

KEY WORD: diagnosing, treatment.

УДК 616.857 - 039.4 - 053.82

ЧАСТОТА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ, ПРОВОЦИРУЮЩИХ ПРИСТУПЫ МИГРЕНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Е.К. Резниченко

Харьковский государственный медицинский университет

У статті представлена значущість різноманітних факторів, які сприяють появі нападів мігрени. Досліджено 52 пацієнта у віці від 18 до 32 років, яким встановлено діагноз мігрень. З них 34 жінки та 18 чоловіків. При статистичному аналізі отриманих даних виявлено, що найбільш значущими факторами, що провокують мігренозну цефалгію є психогенні фактори, фізичні навантаження, зміна погоди, магнітні бурі та надмірний сон. У жінок також велику роль грають циклічні гормональні зміни у період від овуляції до менструації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: провокуючи фактори, мігрень.

Мигрень – церебральный сосудистый пароксизм, который является широко распространённым заболеванием и нередко нарушает работоспособность и социальную адаптацию больных. По данным ряда авторов мигрению страдает от 4% до 20% населения развитых стран и до 30% населения всего земного шара [2]. Практически все люди (75%-80%) перенесли хотя бы один раз в жизни приступ мигренозной головной боли. Известно, что мигрень начинается в молодом возрасте - в 60% случаев от 18 до 20 лет, но наиболее высокая частота приступов мигренозной цефалгии отмечается в возрасте 30 -33 лет (до 80% случаев) [9]. Вот почему крайне необходимо тщательное изучение факторов, провоцирующих приступы мигрени у молодых людей.

А. Прусинский [16] приводит следующий перечень этих факторов: 1) стресс; 2) разрядка после эмоциональных переживаний; 3) изменения погоды; 4) менструация; 5) недосыпание или избыточный сон; 6) физические нагрузки; 7) некоторые продукты (какао, шоколад, молоко, сыр, орехи, яйца, помидоры, цитрусовые, жирная пища); 8) алкоголь, особенно вино, пиво; 9) большие перерывы между приёмом пищи; 10) запоры; 11) некоторые лекарственные препараты (противозачаточные средства и др.) 12) сильный свет, телеизображение; 13) шум; 14) неприятные запахи; 15) сильные вестибулярные раздражители; 16) различные болезни.

Целью данного исследования является изучение частоты влияния различных факторов, которые способствуют возникновению приступа мигренозной головной боли у лиц молодого возраста.

Объект и методы исследования. Нами обследовано 52 пациента в возрасте от 18 до 32 лет. Из них 34 женщины и 18 мужчин с установленным диагнозом мигрень. Обследование данной категории лиц проводилось по разработанной схеме тщательного изучения анамнеза, учета жалоб, неврологической симптоматики перед возникновением и во время самого приступа мигренозной цефалгии.

При статистической обработке полученных данных было выявлено, что у подавляющего большинства обследованных – 49 человек (94,2%) приступ мигрени провоцируется психогенными факторами – стрессами и конфликтами. Тщательное изучение анамнеза этих больных позволило установить, что приступы, как правило, возникали не на высоте стресса, а в период постстрессовой релаксации. Это объясняется тем, что во время стресса уровень медиаторов, обеспечивающих подавление боли – норадреналина, серотонина и эндогенных опиоидных пептидов – повышается, а при последующей релаксации снижается [7,14].

У 21 обследованного (43,8%) приступы мигрени учащаются и в период релаксации после физической нагрузки.

Важным фактором, провоцирующим или усиливающим приступ у 25 обследованных (48,7%) является перемена погоды. Из погодных факторов, которые влияют на появление головной боли, прежде всего, больные отмечали яркий солнечный свет, мелькающие солнечные блики (у некоторых ношение солнцезащитных очков уменьшает частоту приступов), фронт горячего сухого ветра.

Некоторые исследователи полагают, что важную роль играет не только изменение температуры или барометрического давления, но и состояние атмосферного электричества, увеличения числа малых ионов, увеличение отношения положительно и отрицательно заряженных ионов [5,17]. В этих условиях, по данным исследователей, нарастает метаболизм и снижается содержание моноаминов в головном мозге, в частности, содержание серотонина, повышаются коагуляционная активность крови и агрегация тромбоцитов [15].

27 обследованных нами больных (51,9%) отмечали мигренозные цефалгии в дни магнитных бурь. В настоящее время установлены корреляционные связи острых сосудистых нарушений, в том числе и мигрени, с изменениями магнитного поля Земли. Неблагоприятное влияние магнитных бурь реализуется через изменение вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и других висцеральных систем, активацию процессов перекисного окисления липидов, усиление агрегации тромбоцитов и коагуляционные сдвиги гемостаза, нарастание гипоксии тканей. Это обосновывает применение соответствующих способов профилактики: ограничение физической и интеллектуальной активности, применение растительных и синтетических транквилизаторов, антиоксидантов, антиагрегантов и др. [7].

Тщательный сбор анамнеза показал, что у 19 обследованных (36,3%) мигренозные головные боли начались в период полового созревания и становления сексуальной функции, что указывает на связь приступов заболевания с изменениями содержания половых гормонов. У 12 обследованных женщин (35,3% от числа обследованных женщин) во время беременности приступы мигрени становились реже, а у 5-х (16,5% от числа обследованных женщин) проходили совсем и возобновлялись в разные сроки после родов, однако, в данном случае речь идет о мигрени без ауры. Многими авторами отмечено, что офтальмическая мигрень во время беременности обостряется. 4 женщины (11,8% от числа обследованных женщин) отмечали ухудшение течения мигрени во время приема оральных контрацептивных препаратов [6].

Влияние половых гормонов на течение мигрени хорошо иллюстрируется тем фактом, что у 22-х обследуемых женщин (64,6% от общего числа обследуемых женщин) большая часть приступов возникает в предменструальные дни, а у 5-х из этих женщин (16,5% от общего числа обследованных женщин) приступы отмечаются исключительно в этот период – так называемые “менструальная мигрень”. Это связывают с гормонально-гуморальными сдвигами – изменяется уровень эстрогенов,

прогестерона, фолликулостимулирующего гормона, пролактина, тестостерона, питрессина, эстридиола и альдостерона. Исследователи доказывают, что циклические гормональные изменения в период от овуляции до менструации сопровождаются прогрессирующим снижением уровня серотонина, влияние которого на течение мигрени хорошо известно [6]. На определенную связь с гормональным профилем указывает и сам факт преобладания женщин среди больных мигренью.

13 обследованных нами больных (25%) связывали возникновение приступа мигренозной головной боли с приемом того или иного пищевого продукта (шоколад, какао, копчености, сыры и др.). Это обусловлено содержанием в продуктах питания различных биогенных аминов. Известно, что триггером мигренозной цефалгии может быть тирамин, содержащийся в сыре и копченостях, фенил-этиламин – в шоколаде. Эти аминокислоты конкурируют с предшественником серотонина – триптофаном и, кроме этого, тирамин связывает фермент моноаминоксидазу, что способствует усилению агрегации тромбоцитов и ангиоспазмам [5, 17].

Частым провоцирующим фактором является нарушение сна – как недосыпание, так и избыточный сон. У 22 обследованных (42,3%) именно избыточный сон в выходные дни нередко провоцирует так называемую “мигрень воскресного дня”. У 14 больных (26,8%) мигрень возникает во время сна (чаще, ближе к утру) и тогда они просыпаются с головной болью. Высказано предположение, что головная боль появляется в фазу быстрого сна, т. е. в то время, когда у человека бывают сновидения с соответствующими вегетативными реакциями и биохимическими сдвигами. Во время циклов быстрого сна, которые преобладают к утру, увеличивается мозговой кровоток, снижается уровень серотонина в тромбоцитах [7, 15].

Отклонение от привычной формулы сна учащают приступы мигрени. 42 обследованных больных (80,7%) указывали на то, что если им удастся во время приступа заснуть, головная боль купируется. 12 больных (23%) указывали на возникновение мигренозных цефалгий от недосыпания.

Провоцирующее влияние запахов на мигрень отмечали 11 больных (21,5%). Это связано с аллергическими механизмами – снижение активности фермента моноаминоксидазы, что способствует усилению агрегации тромбоцитов и ангиоспазмам [2,8]. Это подтверждается и тем, что, как правило, у каждого больного есть свой специфический для него сильный запах, вызывающий приступ головной боли. Кроме того, из анамнеза обследованных нами пациентов стало известно, что 19 из них (36,3%) страдают аллергией.

По литературным данным развитие приступов мигрени нередко сопровождается патологией печени и желчного пузыря [14]. При сборе анамнеза и тщательном исследовании объективного статуса мы выяснили, что 17 обследованных (32,6%) имеют симптомы патологии гепатобилиарной системы (боль или тяжесть в правом подреберье после еды, ощущение горечи во рту по утрам, непереносимость жирной пищи, бело-жёлтый налёт на языке и др.). Больные указывали на то, что эти симптомы усиливаются за несколько дней до приступа мигрени и уменьшаются в своей интенсивности после него, а также указывали на снижение частоты приступов головной боли после проведенного курса

лечения гепатобилиарной патологии.

15 обследованных больных (28,6%), которые страдают периодическими запорами отмечали появление мигренозных цефалгий именно в эти периоды, что объясняется участием кишечника в обмене таких биологически активных веществ (серотонин, брадикинин, гистамин и др.), участие которых в развитии мигренозной головной боли в настоящее время не вызывает сомнения [7, 11].

Более детальное распределение факторов, провоцирующих возникновение приступов мигрени у обследованных нами лиц молодого возраста представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Факторы, провоцирующие возникновение мигренозных пароксизмов.	Частота влияния на обследованных			
		от общего числа		от числа женщин	
		абсолют ная	в %	абсолют ная	в %
1.	Психогенные факторы	49 чел.	94,2 %	-	-
2.	Релаксация после физической нагрузки	21 чел.	43,8 %	-	-
3.	Перемена погоды	25 чел.	48,7 %	-	-
4.	Магнитные бури	27 чел.	51,9 %	-	-
5.	Период полового созревания и становления сексуальной функции	19 чел.	36,3 %	-	-
6.	Приём оральных контрацептивов	-	-	4 чел.	11,8 %
7.	Предменструальные дни	-	-	22 чел.	64,6 %
8.	Некоторые пищевые продукты	13 чел.	25 %	-	-
9.	Избыточный сон	22 чел.	42,3 %	-	-
10.	Недосыпание	12 чел.	23 %	-	-
11.	Различные запахи	11 чел.	21,5 %	-	-
12.	Аллергические реакции	19 чел.	36,3 %	-	-
13.	Обострение гепатобилиарной патологии	17 чел.	32,6 %	-	-
14.	Запоры	15 чел.	28,6 %	-	-

Из всего изложенного выше можно сделать следующие выводы:

Во-первых, представляется вполне очевидным, что тщательный сбор анамнеза у пациентов, страдающих мигренозными цефалгиями, и выявление факторов, провоцирующих головную боль играет большую роль для выработки профилактических рекомендаций каждому

больному индивидуально.

Во-вторых, терапия, направленная на предупреждение развития повторных цефалгических пароксизмов, должна сочетаться с лечением сопутствующих хронических соматических заболеваний, обострение которых нередко вызывает утяжеление мигрени.

Список литературы:

- [1]. Бадалян Л. О., Берестов А. И., Дворников А. В. Головные боли у детей и подростков. - М., 1991. - 60 с.
- [2]. Ваисфельд Д. Н. Мигрень: предупреждение. - М.: Знание, 1986. - 48 с.
- [3]. Вейн А. М., Колосова О. А. Головная боль. Клиника, классификация, лечение. // Врач - 1993. - № 4. - С. 33 - 35.
- [4]. Вейн А. М., Власов Н. А., Голубева В. В. Некоторые аспекты патогенеза, клиники и лечения мигрени // Журн. невропатол. и психиатр. - 1987. - № 6. - С. 914 - 917.
- [5]. Вейн А. М., Колосова О. А., Яковлев Н. А., Каримов Т. К. Головная боль. - М., 1994. - 286 с.
- [6]. Говорухина Е. М. Принципы патогенетического лечения циклической мигреноподобной цефалгии у женщин // Сов. Медицина. - 1989. - № 5. С. 98 - 102
- [7]. Колосова О. А. Мигрень и другие головные боли // Заболевания вегетативной нервной системы: (Руководство для врачей) - М.: Медицина, 1991. - С. 428 - 457.
- [8]. Мисюк Н. С., Пригун П. П. Головные боли - Минск: Беларусь, 1984. - 144 с.
- [9]. Колосова О. А., Осипова В. В., Коростелёва И. С. и др. Психологические факторы и качество жизни при мигрени и ГБН. 2-nd. European Congress Headache. Belgium 1994.
- [10]. Bocher K. B. E., Timsit-Berthier M., Schoenen J. Et al. Headache 1990; 30: 604 - 609.
- [11]. Dahlof C. G. H., Dimenas E. Cephalalgia 1995; 15: 31 - 36.
- [12]. Gobel H. Et al. Headache 1993; 33: 570 - 572.
- [13]. Kropp P., Gerber W. - D. Cefalalgia 1993; 13: 33 - 36.
- [14]. Lance J. W. The pathophysiology of migraine // Wolff's Headache and other head pain. - Oxford Univ. Press, New York. - 1987. - P. 58 - 86.
- [15]. Olesen J. Review of current attacks for migraine // J. Of Neurology. - 1991, 238. - P. 23 - 27.
- [16]. Prusinski A. Мигрень - пер. с польского. М., Медицина, 1979. - 198 С.
- [17]. Smidt R. F. Migraine: Psychologische und pathophysiologische Aspekte // Pharmakotherapie bei Schmerz. - 1986. - S. 1 - 44.
- [18]. Soyka D. Migrane - Pathogenese, Pharmacologie, Therapie, - Stuttgart, 1983.

SUMMARY

In clause the importance of the different factors in the development of the attacks of the migraine is presented. 52 young patients aged from 18 till 32 years with the established diagnosis migraine were examined. Among them 34 women and 18 men. At the statistical analysis of the received data is revealed, that the most significant factors, which caused the migraine cephalgias are psychogenic factors, physical loads, changes of the weather, magnetic storms and excessive sleep. As for women the cyclic hormonal changes in period from the ovulation up to menstruations are also play the big role.

KEY WORDS: provoking factors, migrene.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СОЧЕТАНИЯ МИГРЕНИ И ЭПИЛЕПСИИ

И.В.Феклина

Харьковский государственный медицинский университет

Обстежено 32 хворих, в клінічній картині яких відмічалися мігренозні та епілептичні стани. В одних випадках епілептичні напади розпочиналися за мігренозною аурою, в інших - до розвитку епілептичної хвороби в анамнезі відмічалась мігрень, а в деяких випадках напади мігрені та епілепсії були незалежні один від одного. Наявність мігренозних пароксизмів ускладнювала клінічну картину епілептичної хвороби, а у деяких хворих приступи мігрені провокували епілептичні напади, що необхідно враховувати при виборі протипароксизмальної терапії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: мігрень, епілепсія.

Связь между эпилепсией и мигренью отмечали многие исследователи. Gowers относил мигрень к группе заболеваний, граничащих с эпилепсией, а Gachson считал приступы мигрени сенсорными припадками эпилепсии [6,7]. Оба эти заболевания относятся к числу пароксизмальных состояний, но не исключено, что они сопряжены с патологией различных мозговых структур [1,2,4,5].

На основании пароксизмальных особенностей межприступного периода мигрени предпринимались попытки выделения особой формы, имеющей генетическое сродство с эпилепсией. Еще, в 1961 г. Давиденко С.Н. считал, что «мигрень - это гетерозиготное состояние эпилепсии» [4]. Среди больных мигренью эпилепсия встречается у 8,6 %, из них у 1/3 больных на электроэнцефалограмме отмечается эпилептоидная пароксизмальная активность. На возможные общие механизмы развития этих заболеваний указывает цикличность течения, наследование, выраженные эмоциональные и личностные изменения у больных.

Исследователи отмечали, что в ряде случаев заболевание начинается с мигрени, а в дальнейшем на этом фоне развивается эпилепсия. По-видимому, в отдельных случаях речь идет о сочетании у одного и того же больного двух самостоятельных заболеваний, в других - о возникновении под влиянием повторных мигренозных атак ишемического очага с эпилептогенными свойствами.

Данные литературы дают основание предположить, что в основе мигрени и эпилепсии лежат единые патогенетические механизмы, обусловленные повышенной возбудимостью головного мозга. Нейрохимическим базисом

повышенной возбудимости головного мозга могут быть метаболические изменения, нарушение церебральной гемодинамики, особенности нейрогуморальной регуляции и нейротрансмиттерных процессов [3,6]. В настоящее время в патогенезе приступов мигрени и эпилепсии большое значение придается системе биогенных моноаминов.

Целью нашей работы явилось изучение особенностей клинического течения сочетания мигренозных пароксизмов и эпилепсии, а так же сопоставление изменений в системе биогенных моноаминов у больных мигренью и эпилепсией для определения возможных единых механизмов в генезе этих пароксизмальных состояний.

Было обследовано 32 больных, в клинической картине которых отмечались мигренозные и эпилептические пароксизмы. В зависимости от особенностей сочетания двух этих нозологических единиц в клинике все больные были поделены на группы. В первую группу вошли 7 пациентов, что составило 21% от общего количества обследуемых, у которых эпилептические приступы возникали после мигренозной ауры. У 14 больных (44%), составивших вторую группу, до развития эпилептической болезни в анамнезе наблюдались приступы мигрени. Третью группу составили 11 пациентов, у которых наблюдались мигренозные и эпилептические пароксизмы, протекающие независимо друг от друга, - 35%.

У всех обследованных первой группы судорожные приступы сочетались с ассоциированной формой мигрени («классической») и были вызваны мигренозной аурой. При этом приступам предшествовали различные офтальмические расстройства: «разноцветные

блики», «мелькание мушек перед глазами», выпадение частичное поля зрения. В дальнейшем, наступала потеря сознания и развивались генерализованные тонико-клонические судороги. У 2 пациентов этой группы имелась своеобразная мигренозная аура, которую в литературе описывают как «синдром Алисы» - перед приступом головной боли отмечались зрительные иллюзии: все люди, вещи, предметы казались удлинненными либо уменьшенными в размерах, возникали ощущения «уже виденного» или «никогда невиденного», ночные кошмары [5].

В наших наблюдениях мигренозная аура не всегда вызывала судорожный приступ. Поэтому, мы отметили лишь некоторые особенности возникновения сочетания этих двух пароксизмов у больных первой группы:

1) аура, вызвавшая эпилептический приступ, отличалась более длительной, отличалась от других насыщенностью либо новизной симптоматики;

2) приступы провоцировались физическим или умственным переутомлением, приемом алкоголя;

3) в детском возрасте (3 наблюдения) судорожные приступы возникали однократно и что связано, по-нашему мнению, с более низким порогом судорожной активности у детей;

4) у всех обследованных имелась наследственная отягощенность по мигрени.

Во второй группе обследованных в анамнезе отмечались приступы мигрени, которые в дальнейшем трансформировались в эпилептические. Появление эпилептических приступов после мигренозных атак, с нашей точки зрения, можно объяснить конституционально-генетической склонностью мозга к судорожным разрядам, а также ишемизацией мозговой ткани в результате

приступов мигрени.

Третью группу составили больные, у которых приступы эпилепсии возникали независимо от мигренозных пароксизмов. Типичным для этих пациентов были приступы простой мигрени, реже офтальмологической (6%).

Патогенетические механизмы развития эпилептических и мигренозных пароксизмальных состояний изучали с помощью определения в крови биогенных моноаминов (норадреналина, адреналина, дофамина, серотонина) и их предшественников (триптофана, тирозина) [5]. Величину флюоресценции измеряли на спектрофлюориметре «Хитачи» MPF-4. Расчет производили с учетом флюоресценции стандартных и контрольных проб. Результаты обрабатывали с помощью вариационной статистики по критерию Стьюдента.

В результате анализа полученных результатов установлено, что в крови больных мигренью и эпилепсией повышено содержание триптофана и серотонина (у больных мигренью во время приступа), а содержание адреналина не отличалось от этого показателя в контрольной группе.

Полученные результаты клинического и биохимического исследований свидетельствуют о том, что мигренозные пароксизмы могли вызвать эпилептический приступ, а также утяжеляли его клиническое течение; изменения в системе биогенных моноаминов могут быть одним из патогенетических звеньев в развитии эпилепсии и мигрени, а сходство в характере изменений могут говорить об единстве патогенетических механизмов этих пароксизмальных состояний, что необходимо учитывать при выборе адекватной медикаментозной терапии.

Список литературы:

- [1] Бахур В.Т., Стародубцева Г.К. Некоторые вопросы трансформации мигрени // Журнал невропат. и психиатр. - 1991. - N 5. - С. 13.
- [2] Радзиевский Л.А. Факторы, обуславливающие варианты течения мигрени. - Л., 1992. - 157 с.
- [3] Вейн А.М., Власов Н.А., Голубева В.В. Некоторые аспекты патогенеза, клиники и лечения мигрени // Журнал невропат. и психиатр. - 1987. - N 6. - С. 914-917.
- [4] Вейн А.М., Колосова О.А., Яковлев Н.А., Слюсарь Т.А. Мигрень. - М.: Медицина, 1995. - 185 с.
- [5] Titus F., Davalos A., Alom J. // Europ. Neurol. - 1986. - Vol. 25, N 5, - P. 327-329.
- [6] Gowers WR. The borderland of epilepsy. London: Churchill, 1907. P 45 - 67.
- [7] Gachson H. Combined photic and metrazol activation of the brain. Electroencephalography // Clin Neurophysiol. - 1950. N2. - P. 61 - 249.

SUMMARY

By now, 32 patients with clinical picture of migraine and epileptical paroxysms have been examined. In the first clinical group, migraine preceded epilepsy; in the third one, paroxysms of epilepsy and migraine did not depend upon each other. Noticable, that migrenous paroxysms aggravate the clinical course of epilepsy and in some patients migranous paroxysms are provoking factors for epileptic fits, it must be taken into consideration when selecting antiparoxysmal therapy.

KEY WORDS: migraine, epilepsy.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕПАКИНА-ХРОНО В МОНОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

С.М.Харчук

Киевское городское научно-производственное объединение охраны психического здоровья. Лечебно-диагностический и научный центр «Эпилепсия»

Обстежено 79 хворих на епілепсію. Для лікування хворих був використаний депакін-хроно в середній терапевтичній дозі 1000 мг на добу. Було визначено, що цей препарат є найбільш ефективним при лікуванні хворих з генералізованими епілептичними нападами. Крім цього, депакін-хроно позитивно впливає на емоційну сферу хворих.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: монотерапія, епілепсія.

Проблема эпилепсии как одного из наиболее распространенных заболеваний нервной системы в последние десятилетия приобрела особую актуальность. По данным пресс-релиз ВОЗ от 30 августа 1996 г., эпилепсия - наиболее распространенное мозговое заболевание, поражающее примерно одного из 150 людей во всем мире, вне зависимости от географических, расовых и социально-экономических границ. В целом, от 40 до 50 млн. людей в мире всех возрастов и социальных положений страдает эпилепсией. Каждый год отмечается 2 млн. новых случаев заболевания эпилепсией. До 5% населения имеют один или более приступов в течение жизни. Социальная значимость этой проблемы определяется также и тем, что у одной трети больных при неправильном лечении развиваются изменения психики, а 7-9% больных имеют тяжелые психозы. Вместе с тем при правильно организованном лечении полностью излечивается 25-30% длительно болеющих и еще 30% больных частота и тяжесть приступов уменьшается на 50% и более, больные сохраняют работоспособность и свое место в социальной жизни [1]. Проблема медикаментозного лечения этих больных связана с необходимостью длительного, а иногда постоянного приема антиэпилептических препаратов (АЭП) по жизненным показаниям [2,3]. Продолжают разрабатываться и определяются показания к применению АЭП с учетом патогенеза заболевания, типа эпилепсии, вида приступов, локализации эпилептического очага, наличия сопутствующих заболеваний, переносимости препаратов, эффективности лечения в прошлом [4,5].

К числу таких препаратов широкого спектра действия, отвечающих современным требованиям эффективности и безопасности

лечения, относится препарат депакин-хроно 500 фирмы Санофи Винтроп-Хиноин (Франция), являющийся производным вальпроевой кислоты. Данные литературы о его применении при различных типах приступов противоречивы. Практически отсутствуют сведения о возрастной переносимости препарата, о сопутствующих заболеваниях, которые являются противопоказанием к применению депакин-хроно, о его влиянии на интеллектуально-мнестические функции больного, а также на формирование психотических эпизодов [1,2,4].

В лечебно-диагностическом центре «Эпилепсия» (директор-Музычук Л.Э.) под научным руководством зав.кафедрой психиатрии Национального медицинского университета Наприенко А.К. проведено исследование по применению депакин-хроно в монотерапии больных эпилепсией, включающее катamnестическое наблюдение (в среднем - 3,6 года). Целью работы явилось изучение влияния депакина на течение эпилепсии с различными типами приступов, их частотой, психическими эквивалентами, изменением познавательных функций, электроэнцефалографических (ЭЭГ) показателей.

Особенности методологического подхода заключались в комплексном обследовании больных, которое включало клинические (клинико-анемнестический, клинико-психопатологический и клинико-неврологический) и инструментально-лабораторные методы (ЭЭГ), а также патопсихологические методики.

Было обследовано 79 больных, из них 33 женщины и 46 мужчин, которые в зависимости от типа приступов были разделены на три подгруппы: первая - больные с генерализованными приступами, вторая - больные с парциальными приступами, третья - контрольная.

Контрольная подгруппа из 40 человек существенно не отличалась от исследуемых подгрупп по количеству, половому признаку, длительности заболевания, типам припадков, личностным изменениям, сопутствующим заболеваниям, длительности наблюдения.

Первая подгруппа с генерализованными припадками составила 26 человек без выраженных изменений личности, из них 17 мужчин и 9 женщин. Возраст больных - от 17 лет до 41 года (средний - 25 лет, у мужчин и женщин существенно не различался). Средняя длительность заболевания - 9,6 лет (у мужчин - 10 лет, у женщин - 9,2 года). В большинстве случаев до назначения депакина пациенты не получали противосудорожной терапии или применяли ее эпизодически. В данной подгруппе у 13 (16,5%) больных отмечались тонические припадки, у 3 (3,8%) - клонические, у 7 (8,7%) - тонико-клонические, а у 3 (3,8%) - истинные абсансы. Наблюдалась их различная частота - от 2-3 в месяц до ежедневных, а серийные истинные абсансы в некоторых случаях доходили до 50-60 в сутки. При определении эффективности применения препарата мы учитывали следующие данные: переносимость препарата, уменьшение частоты и тяжести судорожных припадков, дисфорий, психотических эпизодов, влияние на когнитивные функции пациентов, частоту побочных явлений и осложнений.

Данные результативности лечения больных с генерализованными припадками свидетельствуют, что у 20 больных при назначении депакина-хроно купировано от 75 до 100% припадков, а при назначении финлепсина - до 50% ($p < 0,05$).

По нашим данным, применение депакина-хроно наиболее эффективно при лечении больных с первично генерализованными малыми и судорожными припадками. Уменьшение частоты припадков у них отмечено к концу 3-й недели, а у больных с малыми пароксизмами - в течение первых дней.

При патопсихологическом исследовании больных с генерализованными припадками до начала лечения было выявлено нарушение кратковременной памяти, замедление темпа сенсомоторных реакций, плохая переключаемость внимания. При повторном исследовании, в среднем через 3 недели лечения, отмечалась положительная динамика этих показателей, а при более длительном катамнестическом наблюдении было выявлено улучшение кратковременной памяти и темпа сенсомоторных реакций.

У больных с первично генерализованными припадками на ЭЭГ отмечались билатерально-синхронные разряды тета- и дельта- волн, часто пароксизмы типа «Petit mal». При использовании

базового препарата депакин-хроно интенсивность указанных выше пароксизмальных проявлений снижалась, а в ряде случаев в начале повышалась, а затем снижалась. При пароксизмах типа «Petit mal» снижалась также интенсивность пиков острых потенциалов и уменьшалась частота их возникновения. В более отдаленное время они почти полностью исчезали. Вариант таких ЭЭГ можно рассматривать как умеренную дисфункцию дизэнцефально-стволовых отделов.

Вторую подгруппу с парциальными припадками составили 13 больных (7 мужчин и 6 женщин), из них 3 (3,8%) с простыми парциальными припадками, 3 (3,8%) со сложными и 7 (8,9%) со вторично генерализованными судорожными припадками. Возраст этих больных колебался от 16 до 35 лет, средний возраст группы - 22 года, который у мужчин и женщин заметно не различался, также, как и длительность заболевания: в среднем - 8 лет, у мужчин - 7, у женщин - 9. У всех 13 пациентов наблюдались умеренные изменения личности по эпилептическому типу. Применение депакина-хроно в монотерапии в данной группе больных основывалось на неэффективности карбамазепина. Депакин-хроно назначался как препарат второго выбора.

Уменьшение частоты припадков на 75% отмечалось у 7 пациентов, на 50% - у 6. Наиболее эффективным депакин был у пациентов со вторично генерализованными и сложными парциальными припадками.

Учитывая специфические локальные поражения мозга, преимущественно височных отделов и склонность больных к психотическим эпизодам, колебаниям настроения по типу дисфорий и дистимий, применение депакина, как нормотоника и антипсихотика представляется достаточно обоснованным и эффективным.

Патопсихологические исследования у данной подгруппы определили следующие особенности: при локализации очага в правой височной области преобладали личностные изменения - экспозивность и конфликтность, при очаге в левой височной области преобладали тревожность и высокий уровень невротизации. Наряду с этим отмечались нарушения слухоречевой и понятийной памяти (левосторонний очаг), образно-портретно-зрительной и пространственно-топографической стороны памяти (правосторонний очаг).

Контрольные исследования данной подгруппы показали улучшение слухоречевой и пространственно-топографической памяти, снижение и отсутствие экспозивности и конфликтности, снижение уровня невротизации и тревожности.

У больных с парциальными припадками на ЭЭГ отмечались фокальные изменения в коре с различной локализацией и латерализацией. В ряде случаев наблюдалось вовлечение синхронизирующей системы диэнцефально-стволовых структур, проявляющееся на ЭЭГ в пароксизмах тета и дельта волн. Последние при назначении депакина-хроно реагируют снижением интенсивности, иногда также сначала усиливаясь, причем в корковом очаге эти пароксизмы поддаются обратному развитию.

Дозировки депакина вариировали от 500 до 2000 мг/сут, средняя терапевтическая доза в обеих группах составила 1000 мг/сут. или 15-30 мг/кг. Следует отметить хорошую переносимость препарата при монотерапии, отсутствие осложнений, таких, как тромбоцитопении и гепатитов, а также побочных явлений, таких, как, тошнота, рвота, головокружения и т.д.

Результаты приведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Депакин-хроно является наиболее эффективным при лечении больных с генерализованными эпилептическими припадками.

2. При неэффективности карбамазепина у больных с парциальными припадками депакин-хроно является препаратом альтернативного выбора.

3. Нивелировка специфических ЭЭГ-изменений в процессе лечения депакином-хроно подтверждает эффективность этого препарата.

4. Проводимое лечение не оказывает отрицательного влияния на интеллектуально-мнестическую сферу больных, а у части больных вызывает положительные изменения памяти, повышение психической работоспособности и т.п.

5. Депакин-хроно оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу больных, уменьшая, в частности, частоту дисфорий, вызывая нормотимический эффект.

Список литературы:

- [1] Сараджишвили П.М., Геладзе Т.Ш. Эпилепсия.- М.: Медицина, 1977.- С.257-258.
- [2] Болдырев А.И. Эпилепсия у взрослых.- М.: Медицина, 1971.- С.367.
- [3] Davis R., Peters D., Tavish D. A reappraisal of its pharmacological properties and clinical efficacy in epilepsy // Drug Evaluation.- 1994.- Vol.47.- P. 332-365.
- [4] Бачериков Н.Е., Михайлова К.В. Гавенко В.Д. и др. Клиническая психиатрия.- Киев: Здоровье, 1989.- С.316.
- [5] Covanis A., Gupta A.K., Jeavons P.M. Sodium valproate: monotherapy and polytherapy // Epilepsia.-1982. - Vol. 23.-P.693-720.

SUMMARY

In the investigation 79 epileptic patients were observed, the control group consisted of 40 persons. Mean therapeutic dose of depakine chrono was 1000 mg/day. 75-100% seizure control was achieved in 20 patients with generalized seizures. The positive effect on cognitive functions of patients was stated.

KEY WORDS: monotherapeutic, epilepsy.

УДК: 612.82.015.3; 612.152.018.08

МЕДИАТОРНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ И ПОРОГИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУДОРОЖНЫХ РЕАКЦИЙ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ АУДИОГЕННОЙ ВОЗБУДИМОСТИ

Т.И. Якименко

Харьковский государственный медицинский университет

В эксперименте на крысах с различным уровнем аудиогенной возбудимости были изучены особенности возникновения судорожных реакций и содержание медиаторных аминокислот (глутамата, аспартата, глицина и таурина) в структурах головного мозга. Выявлено, что мозг высоковозбудимых животных характеризуется повышенным содержанием глутамата в коре, гиппокампе, вентромедиальном гипоталамусе, области ядер шва приблизительно на 10%, в области латерального гипоталамуса - на 20%. Уровень содержания глицина у высоковозбудимых животных снижен в структурах ствола мозга на 20-40%. Уровень содержания таурина у высоковозбудимых животных также ниже в большинстве изученных структур. Также снижены на 15-25% и пороги возникновения судорожной реакции в большинстве структур головного мозга высоковозбудимых животных, что связано со снижением в этих структурах тормозных эффектов, реализуемых при участии медиаторных аминокислот.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиаторные аминокислоты, судорожные реакции, мозг.

Изучению механизмов формирования и регуляции возбудимости головного мозга посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих эту проблему как одну из узловых в современной биологии и медицине [2,3]. Однако еще многие аспекты этой проблемы изучены недостаточно, в частности роль медиаторных аминокислот в нейрофизиологических и нейрохимических процессах, инициирующих возникновение судорог. Целью работы явилось изучение особенностей соотношений порогов возникновения судорожной реакции и уровней содержания медиаторных аминокислот в структурах головного мозга крыс с исходно низкой и высокой степенью аудиогенной возбудимости.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена на 430 половозрелых самцах крысы популяции Вистар массой 180-220г, разделенных на две группы: низковозбудимых (Н) и высоковозбудимых животных (В) по их реакции на аудиогенный раздражитель (звонок силой 96 дБ) [4]. Исследование порогов возникновения судорожной реакции структур головного мозга выполнены на 130 крысах. Животным под гексеналовым наркозом (60 мг/кг веса) имплантировали нихромовые электроды диаметром 100 мкм. Введение электродов осуществляли с использованием стандартного стереотаксического метода [1], в соответствии с атласом мозга крысы [7]. Эксперимент проводили на 5-7 день после операции.

Однократную электрическую стимуляцию осуществляли с помощью электронного стимулятора ЭСУ-1 через радиочастотную приставку. Концентрацию аминокислот в структурах головного мозга определяли методом жидкостной хроматографии на автоматическом анализаторе аминокислот типа ААА-39 (Чехословакия). В эксперименте использовано 300 животных. Статистическую обработку проводили на ПЭВМ IBM PC/AT, с использованием общепринятых в медико-биологических исследованиях методов математической статистики [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При сравнении порогов возникновения судорожных реакций лимбических структур следует отметить достоверное их снижение в дорзальном гиппокампе и латеральном гипоталамусе у высоковозбудимых животных, по сравнению с низковозбудимыми на 15% и 18% соответственно. В остальных лимбических структурах наблюдается та же тенденция к снижению порогов у высоковозбудимых крыс, за исключением вентрального гиппокампа, где он был выше на 6%, чем у низковозбудимых крыс. Пороги возникновения судорожной реакции структур ствола головного мозга крыс с высокой степенью аудиогенной возбудимости повышены в вентро-медиальном гипоталамусе на 18%, но снижены в черной субстанции на 22%, в голубоватом пятне - на 15%, в ядрах шва - на 17% (см. Табл.1).

Таблица 1

Пороги возникновения судорожной реакции в структурах головного мозга крыс с низкой и высокой степенью аудиогенной возбудимости ($\times 10^{-4}$ А), M+m

Структуры мозга	n	Группа "Н"	Группа "В"	n
Миндал. комплекс	12	3.91±0.23	3.61±0.20	12
Гип-мп доральн.	8	6.42±0.80	5.59±0.16	8
Гип-мп вентральн.	8	5.90±0.39	6.30±0.26	8
Гип-мус в. – мед.	10	8.60±0.82	7.44±0.57	8
Гип-мус латерал.	10	8.98±0.49	7.61±0.27	8
Черная субстанция	8	4.78±0.09	3.76±0.09	6
Голубоватое пятно	6	10.22±0.32	8.73±0.52	6
Ядра шва	6	10.86±0.89	9.04±0.13	6

Примечание: * - достоверность различия между «Н» и «В» при $P < 0,05$

Концентрация глутамата в структурах ствола головного мозга у высоковозбудимых животных оказалась ниже в области черной субстанции на 34%, в области голубоватого пятна - на 53%, в области ядер шва - на 11%. У высоковозбудимых животных содержание глутамата достоверно выше на 10% и 20% в вентро-медиальном и латеральном гипоталамусе и на 14% - в дорзальном гиппокампе (см. Табл.2).

При сравнении уровней содержания аспартата в структурах головного мозга крыс с различной степенью возбудимости следует отметить, что во всех изучаемых структурах головного мозга высоковозбудимых животных ее количество ниже, чем в группе низковозбудимых,

за исключением вентромедиального гипоталамуса (см.Табл.2)

Полученные данные совпадают с результатами других авторов [6]. Уровень содержания глицина в структурах головного мозга высоковозбудимых крыс относительно низковозбудимых достоверно ниже в области черной субстанции на 22%; в области голубоватого пятна - на 42%; в области ядер шва - на 23%. В миндалевидном комплексе, латеральном гипоталамусе уровень содержания глицина в группе высоковозбудимых животных достоверно выше, чем у низковозбудимых на 11% и 25% соответственно. В дорзальном и вентральном гиппокампе уровень глицина у высоковозбудимых животных достоверно ниже, чем у низковозбудимых крыс (см. Табл.3).

Таблица 2

Содержание возбуждающих аминокислот в структурах головного мозга крыс с низкой и высокой степенью аудиогенной возбудимости (мкмоль/г), M+m, n=10

Структуры мозга	Глутамат		Аспаргат	
	Группа "Н"	Группа "В"	Группа "Н"	Группа "В"
Миндал. комплекс	7.74±0.14	7.26±0.20	3.86±0.23	2.69±0.19
Гип-мп доральн.	4.99±0.17	5.71±0.16	2.98±0.15	1.61±0.15
Гип-мп вентральн.	5.74±0.31	6.02±0.26	3.45±0.14	1.47±0.06
Гип-мус в. – мед.	7.85±0.25	8.60±0.57	5.61±0.45	5.89±0.02
Гип-мус латерал.	5.06±0.03	6.07±0.27	5.86±0.03	5.47±0.26
Черная субстанция	4.14±0.24	2.73±0.09	3.66±0.07	2.59±0.10
Голубоватое пятно	15.71±0.29	7.36±0.52	21.08±0.4	12.26±1.20
Ядра шва	9.24±0.32	10.24±0.13	18.13±0.39	16.44±0.78

Примечание: * - достоверность различия между «Н» и «В» при $P < 0,05$

Таблица 3

Содержание тормозных аминокислот в структурах головного мозга крыс с низкой и высокой степенью аудиогенной возбудимости (мкмоль/г), M+m, n=10

Структуры мозга	Глицин		Таурин	
	Группа «Н»	Группа «В»	Группа «Н»	Группа «В»
Миндал. комплекс	1.14±0.01	1.26±0.01	5.59±0.22	2.38±0.08
Гип-мп дораальн.	0.91±0.06	0.80±0.03	2.28±0.07	2.51±0.13
Гип-мп вентральн.	0.84±0.01	0.77±0.03	2.79±0.06	2.08±0.07
Гип-мус в. – мед.	2.96±0.13	2.77±0.03	3.46±0.01	2.53±0.02
Гип-мус латерал.	1.83±0.02	2.28±0.06	2.51±0.01	2.14±0.03
Черная субстанция	1.59±0.02	1.24±0.09	1.55±0.02	0.62±0.01
Голубоватое пятно	12.24±0.08	7.19±0.38	6.71±0.44	4.85±0.44
Ядра шва	9.52±0.23	7.31±0.09	5.43±0.33	6.45±0.21

Примечание: * - достоверность различия между «Н» и «В» при $P < 0,05$

При сравнении уровней содержания таурина в структурах лимбической системы у крыс с различной степенью аудиогенной возбудимости следует отметить, что в большинстве из них у высоковозбудимых животных он достоверно ниже относительно группы низковолюбимых: на 15% в латеральном гипоталамусе, на 30% - в вентромедиальном гипоталамусе, на 57% - в миндалевидном комплексе. Та же тенденция отмечена и в структурах ствола головного мозга (см. Табл.3).

Обсуждение

Анализируя особенности соотношений порогов возникновения судорожных реакций и уровней содержания медиаторных аминокислот в соответствующих структурах головного мозга высоковозбудимых крыс, мы обнаружили, что пороги возникновения судорожных реакций у высоковозбудимых животных как в лимбических структурах, так и в структурах ствола головного мозга зависят от повышения или снижения уровней содержания медиаторных аминокислот в этих образованиях, т.е. с повышением уровня содержания глутамата, сопряжено снижение уровней содержания тормозных глицина и таурина, а также снижение порога возникновения судорожных реакций. Очевидно, что возбудимость каждой из изученных нами структур головного мозга связана с одновременным воздействием нескольких

факторов. При этом выявленные пороги возникновения судорожных реакций характеризуют своеобразное соотношение тормозных и возбуждающих медиаторных аминокислот.

Выводы:

Отличия в содержании нейроактивных аминокислот в структурах головного мозга крыс с различным уровнем аудиогенной возбудимости свидетельствуют о новом качественном уровне, характерном для мозга с высокой степенью возбудимости. Возможно, это состояние связано с формированием качественно новой системы нейрохимического обеспечения нервных процессов. В областях локализации основных моноаминергических нейронов головного мозга пороги возникновения судорожных реакций у высоковозбудимых животных ниже, чем у низковолюбимых. Это связано со снижением в этих структурах тормозных эффектов, реализуемых и при участии медиаторных аминокислот. Пороги возникновения судорожных реакций у высоковозбудимых крыс как в лимбических структурах, так и в структурах ствола головного мозга связаны с уровнем содержания глутамата в этих образованиях. Некомпенсированное повышение концентрации глутаминовой кислоты - один из факторов формирования повышенной возбудимости головного мозга.

Список литературы:

- [1] Буреш Я., Петрань М., Захар И., «Электрофизиологические методы исследования», Москва:Ин.лит-ра,1962.- с. 7-13.
- [2] Гусев Е.И.,Бурд Г.С.,«Эпилепсия», Москва:Медицина,1994.-с.14-16.
- [3] Карлов В.А., «Эпилепсия», Москва:Медицина,1990. -с.8-12.
- [4] Крушинский Р.В.,«Формирование поведения животных в норме и патологии», Москва:Изд-во МГУ,1960. - с.10-15.
- [5] Лакин Г.Ф.,«Биометрия»,Москва:Высшая школа,1980. -с. 87-92.
- [6] Поздеев В.К.,«Медиаторные процессы и эпилепсия»,Ленинград:Наука,1983. -с. 98-100.7. De Groot, «The rat Forebrain in stereotaxic coordinates», North-Holland Publ.Co.-Amsterdam,1959.-P. 72-83.

SUMMARY

Emergence peculiarities of convulsive responses and concentration of neurotransmitter amino acids (glutamate, aspartate, glycine, taurine) were established in the structures of rat brain having different levels of audiogenic excitability. It was shown high excitable animal brain was characterized by about 10% increased concentration of glutamate in cortex, hippocampus, ventromedial hypothalamus, nuclei raphe area and about 20% elevated concentration of the same amino acid was observed in lateral hypothalamus. Glycine concentration of high excitable animal brain decreased around 20-40% in the brainstem structures. Taurine concentration of the same brain kind was lower either in the vast majority of investigated structures. Convulsive response emergence thresholds of most structures were also around 15-25% decreased in high excitable rat brain compared to low excitable one. This fact is presumably connected with the reduction of inhibitory effects in these brain regions, which are realized by the neurotransmitter amino acid participation.

KEY WORDS: neurotransmitter amino acids, convulsive thresholds, brain.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМ БАСЕЙНЕ У ЛИЦ С РАДИАЦИОННЫМ АНАМНЕЗОМ

И. Ф. Болокадзе

Харьковский государственный медицинский университет

В групі хворих з транзитними ішемічними нападами у вертебробазиллярному басейні, які були ліквідаторами аварії на ЧАЕС, проводили електрофізіологічні та імунобіохімічні дослідження. Здійснюючи паралелі з хворими ідіопатичної групи, виявили деякі особливості гемодинаміки, мікроциркуляції та реологічних властивостей крові.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: транзитні ішемічні напади, вертебробазиллярний басейн.

Чувство равновесия - самое древнее и наиболее важное приобретение человека, так что малейшее нарушение этого чувства вызывает крайне неприятные ощущения, которые тягостно переносятся больными. По традиционным представлениям, именно вестибулярные импульсы способствуют развитию всех нервных путей и центров, формированию мозга, поэтому дисфункция вестибулярного анализатора приводит к несовершенству процессов интеграции мозга [1].

В этой сложной системе поддержания равновесия первостепенную роль играют вестибулярные рецепторы, реагирующие на изменение линейного и углового ускорения, изменяя силы гравитации, контролируют положение головы и, самое главное, переводят всю эту информацию в электрические импульсы, воспринимающиеся и шифрующиеся мозгом. Информация от вестибулярных рецепторов интегрируется с информацией от других соматосенсорных систем на уровне вестибулярных ядер, которые центрально связаны с глазодвигательными ядрами, моторной частью спинного мозга, мозжечком, вегетативной нервной системой, височными долями коры больших полушарий [2].

Итак, повреждение лабиринтов и (или) их центральных связей имеет непосредственное отношение к резкому снижению миостатического рефлекса, утрата которого возникает при внезапной ишемии нижних олив и ретикулярной формации в области продолговатого мозга - структур, контролирующих постуральные реакции.

Резкое снижение миостатического рефлекса лежит в основе возникновения приступов внезапного падения (drop attacks), являющихся одним из клинических проявлений транзитных

ишемических атак в вертебробазиллярном басейне. Диагноз drop attacks достоверен при одновременном проявлении следующих признаков:

- 1) внезапное падение больного, находившегося в вертикальном положении;
- 2) отсутствие предшествующих симптомов;
- 3) отсутствие провоцирующих моментов (за исключением поворотов головы);
- 4) сохранность сознания;
- 5) кратковременность приступов;
- 6) нормальное самочувствие после окончания приступа.

Данные литературы о механизмах тканевой гипоксии в условиях повреждающего действия радиоактивного излучения свидетельствуют о глубоких органических изменениях на клеточном уровне при получении энергии окислительно-восстановительными процессами. Как известно, накопление энергии происходит в фосфорных соединениях, содержащих макроэргические связи. Уменьшение содержания этих связей и накопление продуктов неполного окисления влечет за собой декомпенсацию клеточных процессов. Под действием ионизирующих лучей происходит разрыв прочных молекулярных связей и возникают следующие друг за другом биохимические процессы, которые быстро нарастают [3]. Продукты наиболее важного первичного радиохимического превращения - радиолиза воды - обладают очень высокой биохимической активностью и способны вызывать реакцию окисления по любым связям, в частности, окислению подвергаются ненасыщенные жирные кислоты и фенолы, в результате чего образуются хиноновые радиотоксины, вероятными предшественниками которых в организме являются тирозин, триптофан, серотонин, катехоламины [4]. Следовательно, являясь первичной мишенью для

повреждающего действия лучей, эти вещества оказываются неспособными обеспечивать нормальные обменные процессы, нормальные рефлекторные реакции.

Такие же сложные метаболические изменения происходят и в лабиринтах по причине того, что энфолимфа, током которой возбуждаются рецепторные клетки *sacculus* и *utriculus*, является секретом сосудистых ветвей улитки и темных клеток вестибулярного лабиринта, поэтому любое изменение биохимического состава крови ведет к изменению состава эндолимфы, а значит к тому, что отолитовые рецепторы испытывают неадекватное раздражение, отвечая появлением статокINETических феноменов [5].

Мы изучали особенности синкопальных состояний у 27 больных: у 9 больных с приступами внезапного падения (идиопатическая группа) и у 18 больных, у которых приступы внезапного падения сочетались с радиационным анамнезом. У каждого больного собран полный анамнез, проведены транскраниальная доплерография, рентгенография шейного отдела позвоночника, электроэнцефалография, реоэнцефалография, аудиометрия, исследован биохимический и иммунный статус крови.

По данным многих исследований, *drop - attacks* чаще всего (98%) возникают вслед за резким движением головы в виде поворота в стороны (68%), разгибания (21%), сгибания (9%), и только в 2% случаев они развиваются без очевидного повода [8].

Учитывая акцент ведущих специалистов по данной проблеме в мире, мы особенно внимательно детализировали жалобы и характер синкопальных эпизодов. Итак, мы наблюдали больных, основной жалобой которых было то, что они "падают без видимой причины". Обращает на себя внимание тот факт, что больные, входящие в идиопатическую группу, обычно отмечали приступы внезапного падения во время ходьбы, реже во время стояния и никогда при сидении, а больные с радиационным анамнезом испытывали приступы неожиданного падения и при движении, и в покое. Сходными в клинике *drop - attacks* было то, что все больные перед падением выбрасывали руки вперед для предотвращения травмы, сразу после падения ориентировались в случившемся, приступы кратковременны, нерегулярны, однако клиника транзиторных эпизодов, подобно эпилепсии или мигрени, проявляется в виде последовательности событий или симптомов, что совпадает с данными литературы. У больных с радиационным анамнезом характерным являлась большая выраженность вегетативной дисфункции, более яркое эмоциональное окрашивание эпизодов.

Рентгенологическим исследованием шейного отдела позвоночника исключены кранио-вертебральные аномалии, аудио-метрическим исследованием исключена отоневрологическая очаговая симптоматика. На электроэнцефалограммах нам не удалось выявить каких-либо особенностей, которые бы характеризовали только приступы внезапного падения у больных с радиационным анамнезом по сравнению с больными идиопатической группы. Так, регистрировались низкоамплитудные острые волны пароксизмального характера, диффузные изменения с акцентом на верхнестоволовых образованиях, отдельные комплексы в виде комплексов "острая волна - медленная волна", дисфункция вегетативных образований, наличие пароксизмальной активности с акцентом на медиобазальные структуры мозга.

С использованием метода транскраниальной доплерографии в обеих группах в подавляющем большинстве случаев определялось сужение просвета одной позвоночной артерии, достоверное снижение линейной скорости кровотока в этой артерии. Однако в группе больных с радиационным анамнезом эти изменения были выражены несколько ярче.

При реоэнцефалографическом исследовании у больных с радиационным анамнезом мы выявили некоторые особенности: признаки венозного застоя в вертебробазиллярном бассейне, тенденцию к повышению артериального тонуса, признаки вегетативно-сосудистой дисциркуляции.

Биохимически у всех исследованных больных на фоне развития гиперхолестеринемии содержание альбуминовой фракции крови уменьшалось, а глобулиновой увеличивалось, появлялась тенденция к повышению уровня общего белка сыворотки крови. Анализ иммунного статуса показал повышение уровня Т-активных лимфоцитов, Т-хелперов, понижение уровня Т-супрессоров при резком уменьшении числа О-клеток, повышение уровня В-лимфоцитов, на фоне изменения гуморального иммунитета.

В заключение мы хотели бы обратить внимание на следующее:

1) Ввиду того, что под приступами внезапного падения понимают симптомокомплекс, который сами больные описывают, то в идентификации диагноза на первый план выступают анамнестические данные. Это подчеркивается во всех современных литературных источниках.

2) Электроэнцефалографическое исследование помогает судить о функциональном состоянии мозговых структур. Получение более ярких доплерографических и реоэнце-

фаллографических данных у больных с радиоционным анамнезом может быть связано со специфическим влиянием радиоционного излучения на сосудистую стенку: меняется способность эндотелиальных клеток вырабатывать белково-полисахаридные комплексы для построения базальной мембраны, депонируется основное вещество периваскулярной ткани, что, несомненно, отражается на секреции

эндолимфы сосудистыми ветвями улитки и темными клетками вестибулярного лабиринта.

3) У всех обследованных больных мы наблюдали формирование недостаточно изученного иммунобиохимического ответа, который свидетельствует, по-видимому, о срыве компенсаторно-адаптационных возможностей организма.

Список литературы :

- [1] Григорьев Е.М. Вестибулярные симптомы при некоторых формах сосудистой патологии: Автореф. дис. д-ра мед. Наук. - Челябинск, 1976. - 26 с.
- [2] Дикс М.Р., Худа Д.Д. Головокружение. - М.: Медицина, 1989. - 480 с.
- [3] Бышевский О.А., Терсенов О. Биохимия для врача. - Челябинск: -Урал.рабочий, 1994. - 384 с.
- [4] Хашен Р., Шейн Д. Очерки по патологической биохимии. - М.: Медицина, 1981. - 252 с.
- [5] Миньковский А.Х. Клиническая лабиринтология. - М.: Медицина, 1974. - 224 с.
- [6] Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней. - М.: Медицина, 1991. - 640 с.
- [7] Полторацкий А.Г. Пособие по клинической энцефалографии. - Л.: Наука, 1987. - 27 с.
- [8] Мисюк Н.С. Синкопы. - Минск, 1990. - 271 с.

SUMMARY

In patients with transitory cerebral circulation impairment in vertebral-basilar sistem, wich have radiation anamnesis get research (elektrophysiological, immunobyogemical). Was show up some peculiarity of hemodynamics, microcircularions and the bloods reological property.

KEY WORDS: transitory ischemic attacks, vertebro-basilar basin.

ОСОБЕННОСТИ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

Горшкова З.А.

Харьковский государственный медицинский университет

Було проведено дослідження по вивченню особливостей пароксизмальних порушень пам'яті серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Проводилось клініко-неврологічне, психологічне обстеження та клініко-нейрофізіологічне співставлення у пацієнтів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пароксизмальні порушення пам'яті, аварія на ЧАЕС.

Известно, что любая форма жизни на Земле с момента зарождения и в течение всей жизни связана с непрерывным внешним воздействием от космических источников и радионуклидов, находящихся на Земле.

Следовательно, радиация входит в состав постоянно действующих факторов, в которых возникла и продолжает функционировать Земля. Но в то же время, на основании экспериментальных и клинических данных ученые пришли к выводу, что малые дозы ионизирующей радиации отрицательно влияют как на вещество головного мозга, так и на церебральные сосуды, и способствуют не только нарушениям функциональной деятельности мозга, но и вызывают структурные изменения на всех его уровнях.[1]

В течение двух лет мы исследовали группу чернобыльцев. Наши наблюдения позволили среди других синдромов выявить синдромы интеллектуального нарушения. Причем, кроме перманентного нарушения памяти, у некоторых больных наблюдалось ее пароксизмальное нарушение.

Поэтому целью исследования явилось изучение особенности пароксизмального нарушения памяти у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Задачи исследования

1) Клинико-неврологическое обследование больных с выделением неврологических синдромов.

2) Психологическое исследование памяти.

3) Клинико-нейрофизиологическое сопоставление у больных ликвидаторов.

Результаты исследования

Нами было обследовано 32 пациента. У обследуемых чернобыльцев регистрировались нарушения памяти в виде перманентных нарушений - у 65 % и пароксизмальных расстройств на фоне перманентных - у 35 %.

Пароксизмальные расстройства проявлялись в забывании необходимых слов во время

разговора, действий, которые пациент наметил выполнить, цели какого-либо действия, которое он должен был выполнить. Эти нарушения сочетались с чувством страха, состоянием тревожности. Больные характеризовали это состояние как внезапную дезориентацию во времени и пространстве, иногда сопровождавшееся ощущением проваливания и падения в бездну. При этом ни в одном из случаев не наблюдалось потери сознания.

Для установления генеза пароксизмальных нарушений мы сравнили клинические, нейрофизиологические и психологические параметры у больных с перманентными и пароксизмальными расстройствами памяти. В первую группу вошли 22 пациента с перманентными нарушениями памяти, во вторую группу - 11 пациентов с пароксизмальными ее нарушениями.

При сравнении клинических синдромов, выявленных в этих группах, можно отметить, что как пациенты первой группы, так и второй группы характеризовались ярко выраженным СВД. В первой группе он носил преимущественно перманентный характер. Пароксизмы в виде вегето-вестибулярных, которые проявлялись системным головокружением, тошнотой, рвотой, синкопальные состояния, начинающиеся с чувства потемнения в глазах, общей слабостью, возникали только в вертикальном положении, сопровождались падением АД, изменением частоты пульса, бледностью кожных покровов. Из вегето-сосудистых пароксизмов наиболее часто регистрировались кризы симпато-адреналового характера.[2]

Тогда как у всех больных второй группы были зарегистрированы синкопальные состояния, вегето-вестибулярные пароксизмы, из вегето-сосудистых наиболее часто наблюдались ваго-инсулярные пароксизмы. Кроме того, у больных второй группы регистрировались вертебро-базиллярные кризы, которые мы не выявили у больных первой группы (рис. 1).

САК – симпато-адреналовый криз; ВИК – ваго-инсулярный криз; СП – синкопы
ВВП – вегетовестибулярные пароксизмы; ВБП – вертебро-вестибулярный пароксизмы

Рис. 1. Неврологические нарушения

При психологическом исследовании [3] пациентов обеих групп наблюдалось снижение объемов слухо-речевого восприятия, снижение слухо-речевой памяти, зрительная память страдала в меньшей степени. В сфере слухо-речевой памяти возникали следующие нарушения: обследованные не могли запомнить серии из двух слов, причем даже после паузы, ничем не заполненной, воспроизведение было заметно затруднено, часть слов забывалась,

либо появлялись контаминации. Интерферирующая деятельность резко снижала результаты. Через 5-10 секунд после проведения исследования в первой группе пациентов результаты были следующие: правильных ответов - 87%, с неудержанием элементов - 11%, контаминации у 2%. После интерферирующей деятельности верных ответов - 48%, с неудержанием элементов - 3%, контаминации отмечались у 17%, а в 4% случаев ответа не было вообще (рис. 2)

Рис. 2. Воспроизведение серии из 2 слов в 1 группе

При заучивании двух простых предложений из двух-трех слов смысловая оформленность хорошо помогала больным, облегчая воспроизведение. После ничем не заполненной паузы все больные воспроизводили верно оба предложения, однако интерферирующая

деятельность и здесь заметно ухудшала воспроизведение. Количество правильных ответов уменьшилось до 77%, 17% больных забыли одно предложение, у 4% появились контаминации, у 2% воспроизведения не было вообще (рис 3).

Рис. 3 Воспроизведение смыслового предложения в 1 группе

Во второй группе обследуемых психологическое исследование было проведено в межприступный период. Тем не менее, у этой группы пациентов мы выявили более выраженные изменения. При заучивании серии из двух слов после ничем незаполненной паузы наблюдалось: правильных ответов - 77%, с

неудержанием элементов - 15%, контаминации - 8%. После интерферирующей деятельности результаты ухудшились и были хуже, чем у пациентов первой группы: правильных ответов - 38%, с неудержанием элементов - 45%, контаминации - у 10%, не было ответов - у 7% (рис. 4).

Рис. 4. Воспроизведение серии из 2 слов во второй группе

Смысловая оформленность, так же как и в первой группе, помогла при заучивании двух простых предложений. После ничем не заполненной паузы воспроизведение было 100%. После интерферирующей деятельности

результаты были хуже, по сравнению с первой группой: количество верного воспроизведения составило 51%, одно предложение воспроизвели 19%, у 26% были контаминации, 4% не могли воспроизвести ни одного предложения (рис. 5).

Рис. 5. Воспроизведение смыслового предложения во 2 группе

При нейро-физиологическом исследовании ЭЭГ обеих групп больных отличалась признаками дисфункций неспецифических систем мозга, при этом у больных первой группы регистрировался плоский тип ЭЭГ со сниженным биоэлектрическим потенциалом, а во второй группе зарегистрирована пароксизмальная активность не эпи-характера. Регистрации эпилептической активности не было ни в одном случае.

Таким образом, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС наблюдается расстройство памяти в виде перманентных и пароксизмальных нарушений,

что объективно подтверждается психологическими исследованиями. При этом пароксизмальные расстройства памяти достаточно часто сочетаются с другими пароксизмальными состояниями типа вагоинсулярных, синкопальных и вегетовестибулярных кризов. Выявленная нами выраженная дисфункция неспецифических систем мозга у лиц чернобыльского контингента приводит к нарушению интегрирующей деятельности ретикулярной формации и как следствие - пароксизмальным нарушениям памяти.

Список литературы:

- [1] Ситько С.П. Физика живого. - Киев: Изд-во "Vidhuk", 1998 - С.32 [1];
- [2] Вейн А.М. Заболевания вегетативной нервной системы. - М.: Медицинское иностранное агенство. - С.15 [2];
- [3] Бедин А.Н. и др. Книга практического психолога. Харьков: РИП "Оригинал", 1998. - С.25 [3].

SUMMARY

The research have been made of studing peculiarities of paroxysmal breaches memory of Chernobyl disaster's liquidators. The clinical-neurological, psychological inspection and clinical-neurophysiological comparison of patients have been made.

KEY WORDS: paroxysmal breaches memory, Chernobyl accident.

УДК 616.857:614.876

ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Е.П.Завальная

Харьковский государственный медицинский университет

Базуючись на даних клінічного обстеження, а також інструментальних методів (ЕЕГ, ЕМГ, РЕГ, РВГ) нами був виявлений патогенетичний механізм виникнення головного болю м'язового напруження, а також підтверджені дані про вплив невеликих доз радіаційного випромінювання на усіх етапах ураження нервової системи, як у центральній, так і периферичній ланці її формування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: головний біль м'язового напруження.

В структуре заболеваемости лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, по данным различных авторов, ведущее место принадлежит заболеваниям нервной системы. Влияние малых доз ионизирующего излучения даже при кратковременном пребывании в зоне аварии на ЧАЭС на организм человека особенно проявляется в виде различных функциональных органических синдромов поражения ЦНС и сосудистой патологии [1, 2].

Ведущими симптомами и занимающими особое место у данной группы обследованных являются цефалгические синдромы. Жалобы на головную боль предъявляли все 100% обследуемых больных. Анализируя цефалгические синдромы у лиц, подвергшихся воздействию малых доз ионизирующего облучения в зоне ЧАЭС в 1986-1987 годах, можно отметить их различный патогенетический характер.

Статистические данные свидетельствуют, что среди больных, обращающихся к врачу по поводу головной боли, головная боль напряжения (ГБН) относится к наиболее часто встречающимся формам. По данным международного общества головной боли, ее частота составляет около 60% [3, 4, 6]. Таким образом, она не уступает считающейся наиболее распространенной сосудистой головной боли.

Целью нашего исследования и явилось выявление и изучение группы больных чернобыльцев с преимущественно головными болями нервно-мышечного генеза. В группу обследованных вошли 146 человек мужского пола, пребывающих на ЧАЭС в 1986-1987 годах, среди которых 23 человека предъявляли жалобы на головную боль мышечного напряжения. Впервые обратились к врачу через 6 месяцев,

доза облучения составила до 4 БЭР. Цефалгия чаще двусторонняя, локализовалась в лобно-височной области и области глаза, теменной и затылочной областях, распространялась на все лицо, была монотонной, постоянной, генерализованной. Появлялась в любое время суток. По интенсивности терпимая, тупая, сдавливающая, стягивающая, ломящая, сжимающая с ощущением "каска", "обруча" на голове, провоцировалась эмоциональным переживанием, физической нагрузкой или плохим сном, психотравмирующей ситуацией, чаще сопровождалась желанием лечь, чувством страха, отмечалась зябкостью кожи головы (17%), болезненными ощущениями при причесывании волос (16%). Головная боль сопровождалась побледнением (в 15% случаев) или покраснением лица (в 14% случаев), иногда тошнотой и выраженной общей слабостью. В межприступный период многие из таких больных чувствовали себя практически здоровыми и вели активный образ жизни. Прием транквилизаторов, спазмолитиков и анальгетиков облегчал головную боль. При исследовании неврологического статуса очаговых и органических нарушений выявлено не было.

Учитывая данные компьютерной ЭЭГ у обследованных больных с головными болями мышечного напряжения нами были отмечены, в основном, неизмененные нормальные ЭЭГммы (1 типа), при которых отмечалось наличие преобладающих альфа-волн с амплитудой в пределах 25-55 мкВ, умеренным числом волн бета-диапазона (5-15 мкВ), медленных волн (тета- и дельта) с амплитудой 15-20 мкВ, встречающихся редко.

Более информативным методом диагностики ГБН в данной группе явилась электромиография (ЭМГ). Так, нами были отмечены

изменения следующего характера: частота составляла 50 колебаний в секунду, амплитуда в покое $6,8 \pm 0,1$ мкВ, при глубоком вдохе $14,5 \pm 0,1$ мкВ, при физическом напряжении $598,3 \pm 0,2$ мкВ, что соответствовало повышению мышечного напряжения по функциональному типу.

В контрольной группе в мышцах черепа наблюдалась ЭМГ-мма 1 типа с частотой 50 колебаний в секунду, амплитудой в покое $8,5 \pm 0,1$ мкВ, при глубоком вдохе $18,5 \pm 0,1$ мкВ, при физическом напряжении $687,4 \pm 0,2$ мкВ.

При исследовании данной группы с помощью методов реоэнцефалографии (РЭГ) и реовазографии (РВГ) в 2,8% случаев происходили изменения формы кривой РЭГ, формы вершины РЭГ (5,4%) и РВГ (5,7%), расположение дикротического зубца в 5,2%, что свидетельствует о развившемся венозном застое (4,4%) и повышении тонуса сосудов, приводящих к возникновению головных болей мышечного напряжения. О функциональном характере последних свидетельствует нормализация РЭГ и РВГ кривых при функциональных пробах.

По данным количественных показателей, отмечено нарушение центрального и периферического кровообращения, что связано со спазмом сосудов при повышении мышечного тонуса мышц скальпа черепа и развивающемся венозном полнокровии как в центральных, так и в периферических сосудах (РЭГ: амплитуда $0,145 \pm 0,02$ Ом, длительность анакротической фазы $0,12 \pm 0,02$ сек, время дикротической фазы $16,2 \pm 0,9$ сек, дикротический индекс $48,6 \pm 2,0\%$; РВГ: амплитуда $0,146 \pm 0,02$ Ом, анакротическая фаза $0,12 \pm 0,03$ сек, дикротическая фаза $16,2 \pm 0,9$ сек, дикротический индекс $48,6 \pm 2,1\%$) по сравнению с контрольной группой (амплитуда $0,155 \pm 0,02$ Ом, анакротическая фаза $0,11 \pm 0,04$ сек, дикротическая фаза $15,7 \pm 0,9$ сек, дикротический индекс $46,4 \pm 0,8\%$).

Учитывая данные клинко-инструментального исследования, можно предположить наличие возникновения головной боли с нервно-мышечным и нервно-сосудистым комплексом, а также их сочетание. Такой вариант сочетанной (смешанной) цефалгии наиболее часто встречаемый у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Однако следует четко дифференцировать данные варианты цефалгического синдрома.

Со времен работ Н.Г.Волф (1938) известно, что головная боль мышечного напряжения сопровождается вазоконстрикцией и уменьшением кровотока в мягких покровах головы. Однако эти факторы не являются ведущими [5].

Сосудистый компонент обуславливает элементы пароксизмальности в проявлениях головной боли, характер ощущений

(пульсирующая боль, тяжесть в голове) и сопутствующие симптомы (побледнение, реже покраснение лица, тошноту). Из-за мышечного компонента такая боль сохраняет тенденцию к распространению по всей голове и сопровождается характерным для боли мышечного напряжения ощущением сдавления, "обруча", "каска".

Основываясь на данных международной классификации 1988 года, головная боль напряжения (ГБН) выделена как самостоятельная форма, характеризующаяся двумя факторами:

1) психологическим, представленным прежде всего эмоциональными, тревожными и особенно депрессивными проявлениями, сочетающимися с определенными личностными особенностями;

2) миогенным, проявляющимся болезненностью и напряжением мышц различной выраженности [3, 4, 5, 7].

Возникновению головной боли мышечного напряжения способствуют все факторы, вызывающие длительную и интенсивную симптоматическую активацию (такие, как стресс), облегчающие передачу в нервно-мышечном синапсе.

В связи с наличием психотравмирующего фактора, т.к. авария на ЧАЭС является катастрофой мирового значения, у всей группы больных с ГБН присутствует психовегетативный синдром, усиливающийся под влиянием различных психогенных факторов (конфликтные ситуации) и непсихогенных (физическое переутомление, метеорологические колебания) [5].

Следует отметить, что при исследовании участников последствий аварии на ЧАЭС нами были выделены различные варианты цефалгий, в том числе вазомоторные, венозные, ликвородинамические, нервно-мышечные и смешанные. Точная их дифференциальная диагностика строится на основе патогенетического механизма их возникновения, а также данных дополнительных инструментальных методов исследования. Учитывая эти данные, можно достаточно четко дифференцировать типы цефалгий в группе чернобыльцев.

Так, анализируя электромиографические данные и сопоставление их с результатами клинических и других нейрофизиологических исследований (ЭЭГ, РЭГ, РВГ), можно уточнить и подтвердить механизм возникновения головных болей нервно-мышечного аппарата и поражение периферических мотонейронов у данной категории больных.

Учитывая полученные электромиографические данные, можно сказать, что при головных болях нервно-мышечного напряжения речь идет о рефлекторно-функциональном

перенапряжении мышц скальпа (повышении мышечного тонуса по функциональному типу) с вторичным нарушением кровообращения в сосудах скальпа, проявляющимся венозным застоём.

Данные РЭГ и РВГ исследований показали замедление кровотока и признаки венозного полнокровия, возникающие в результате сжатия сосудов повышенным мышечным тонусом мышц скальпа, носящие функциональный характер,

что и подтверждают наши данные ЭМГ.

Используя полученные данные на этапе проявления субклинических синдромов, а также учитывая результаты нейрофизиологического исследования у группы больных чернобыльцев с головными болями мышечного напряжения, можно подтвердить мысль, что даже небольшие дозы радиации сказываются на всех этапах поражения нервной системы, как в центральном, так и периферическом звене ее формирования.

Список литературы:

- [1] Нягу А.И., Логановский К.Н. Изменения в нервной системе при хроническом воздействии ионизирующего излучения // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1997. - № 2. - С. 62-70.
- [2] Здесенко И.В. К вопросу об изменениях в нервной системе у лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Український вісник психоневрології. - 1988. - вип. 2 (17), том 6. - С. 69-71.
- [3] Procuding of the 7th International Headache Congress: Cephalalgia. - 1995. - 15. - P. 14.
- [4] Classification and Diagnostic Criteria for Headache Disorders, Cranial Neuralgia and Facial Pain. Cephalalgia 1988.
- [5] Вейн А.М., Колосова О.А., Фокина Н.М., Рябус М.В.. Головная боль напряжения // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 1997. - № 11. - С. 4-7.
- [6] Строчунская Е.Я. // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1997. - № 11, - С. 57-60.
- [7] Филатова Е.Г., Соловьев А.Д., Вейн А.М. Тезисы V111 съезда Международного общества головной боли. Мадрид, 1997.

SUMMARY

Dasing on the findings of the clinical examination as well as those of instrumental studies (EEG, EMG, rheoencephalography, rheovasography), pathogenetic mechanism of tension headache development of this pathology both in central and peripherical links of its formatiw at all stages of the nervous system disturbance.

KEY WORDS: headacke of muckular strain.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО ПРИБОРОМ "ГРАДИЕНТ", НА ТЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

Л.А. Самарченко, Н.В. Ханенко

Украинская медицинская стоматологическая академия

В зв'язку з великою поширеністю СВД, тенденцією до прогресування вегетативних розладів у осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виникає потреба в нових методах що до лікування цієї патології. В статті наведені позитивні результати впливу електростатичного поля на перебіг СВД. Цей ефект зв'язаний із стабілізацією електричного поля в природних межах електричного біляземного поля. Тому доцільно використовувати цей метод, особливо в осіб, які схильні до гіпертонії і в яких висока чутливість до метеорологічних змін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вегетативні розлади.

Синдром вегетативной дистонии (СВД) встречается в 25-80% больных с различной патологией [4]. Такая большая распространённость СВД и обуславливает актуальность проблемы в современной медицине. СВД является полиэтиологическим процессом [3], но в последнее время всё больше придают значение СВД, обусловленному воздействием малых доз ионизирующей радиации и стрессовой ситуации, которым подвергались, в частности, ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы [7, 8]. В данном случае СВД возникает в результате срыва эмоционально-вегетативно-эндокринной системы [4].

По настоящее время ведутся споры о радиочувствительности и радиорезистентности нервной системы, но на сегодняшний день имеется множество клинико-лабораторных доказательств, свидетельствующих о том, что при действии малых доз ионизирующего излучения (25-30 бэр) возникают вегетативные расстройства. В данном случае вегетативные нарушения характеризуются стабильно высокой частотой встречаемости и имеют перманентное и перманентно-пароксизмальное течение с вегетативными кризами смешанного характера. Истощение нейро-психических и нейроэндокринных механизмов адаптации обусловило прогрессирование нарушений вегетативной иннервации, в особенности сердечно-сосудистой системы, что ведёт к различной степени выраженности гемодинамических нарушений [7].

Динамическое обследования больных, подвергшихся действию ионизирующего излучения, свидетельствуют о неблагоприятном течении психоневрологических расстройств и, в

дальнейшем, к формированию стойких и резистентных к лечению вегетативных нарушений, что в большинстве случаев приводит к социальной дезадаптации и инвалидности [2].

Таким образом, поиски новых методов терапии СВД являются достаточно перспективным направлением в медицине.

Целью нашей работы явилось изучение влияния электростатического поля на течение СВД. Принцип метода основан на том, что над кроватью больного создаётся местное электростатическое поле с напряжённостью 125 Вольт/метр, с соблюдением полярности: "+" – вверх, "-" – вниз, что соответствует естественному градиенту поля ионосфера – земля [1, 5, 6]. Для этой цели использовали прибор "Градиент".

При неблагоприятных метеорологических условиях происходит резкое увеличение напряжённости поля ионосфера – земля, что неблагоприятно влияет на самочувствие людей, в особенности с СВД. Это связано с тем, что человек имеет замедленную адаптацию на изменение электрофизических факторов окружающей среды. Благодаря прибору "Градиент", происходит стабилизация напряжённости электрического поля.

Под нашим наблюдением находилось 22 мужчин в возрасте от 32 до 50 лет. Все пациенты являлись ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. У всех обследуемых, на фоне основного заболевания – дисциркуляторная энцефалопатия I-II ст. диагностирован СВД.

В I-ю основную группу вошли 11 человек, которые наряду с медикаментозной терапией (ангиопротекторы, мембранопротекторы, нейротрофические препараты), подвергались

действию прибора "Градиент".

II контрольная группа – 11 человек, получала только медикаментозное лечение.

При определении вегетативного тонуса по стандартизированной таблице (Соловьёва А.Д., 1981) у 11 человек наблюдалось преобладание симпатического тонуса, у 4 – парасимпатического, у 7 – смешанная реактивность.

Больные предъявляли такие основные жалобы: головная боль – 95,5%, быстрая физическая и психическая утомляемость – 90,9%, чувствительность к метеорологическим изменениям – 90,9%, снижение памяти и внимания – 72,7%, головокружение – 63,6%, боли в области сердца и сердцебиение – 50%, плохой сон и раздражительность – 40,9%, повышенная потливость – 36,3%.

Показатели артериального давления (АД) варьировали в широких пределах, что зависело от преобладания того или иного вида вегетативной реактивности: систолическое от 90 до 170 мм. рт. ст., диастолическое – от 65 до 100 мм. рт. ст.

Исследование церебральной гемодинамики проводилось с помощью реоэнцефалографии (РЭГ). При визуальном анализе РЭГ отмечалась сглаженность инцизуры, закругление вершины, увеличение времени подъёма, венозные волны. Отмечалось увеличение дикротического индекса (ДКИ) – $86,2 \pm 0,8\%$, что свидетельствует о тоническом напряжении мелких артериальных сосудов и увеличении периферического сопротивления. Наблюдалось увеличение, в сравнении с нормальными показателями, диастолического индекса (ДИ) – $89,4 \pm 0,5\%$, что говорит о затруднении венозного оттока.

Курс терапии составил 3 недели, на протяжении которого проводили динамическое наблюдение за больными. В I группе улучшение состояния наблюдалось на 9-11 день: уменьшилась головная боль – 72%, утомляемость – 82,8%, головокружение – 45,5%, улучшился сон и уменьшилась раздра-

жительность – 45,5%, исчезла зависимость самочувствия от метеорологических условий – 90,9%. При склонности к гипертонии цифры АД снизились: систолическое – на 10-15 мм. рт. ст., диастолическое – 5-10 мм. рт. ст. Вегетативных кризов в этой группе за время лечения не наблюдалось. Улучшились показатели РЭГ: увеличилось мозговое кровенаполнение из-за снятия спазма сосудов мелкого калибра, несколько уменьшились показатели ДКИ – $79,4 \pm 1,3\%$; ДИ – $83,2 \pm 0,8\%$.

Во II группе положительная динамика наблюдалась на 14-17 день терапии: уменьшилась головная боль – 72%, утомляемость – 45,5%, головокружение – 45,5%, нормализовался сон и уменьшилась раздражительность – 27,3%, но сохранилась чувствительность к метеорологическим перепадам. За время терапии у 2 больных наблюдались вегетативные кризы по гипертоническому типу. Существенных изменений в показателях АД не наблюдалось. По данным РЭГ несколько увеличилось кровенаполнение мозговых сосудов, ДКИ – $81,4 \pm 1,2\%$, ДИ – $83,4 \pm 0,7\%$.

Таким образом, при использовании электростатического поля в терапии больных с СВД, улучшение состояния наблюдается в более ранние сроки, значительно уменьшается метеочувствительность, нормализуется психоэмоциональное состояние, а также статистически достоверно снижается АД и улучшаются показатели церебральной гемодинамики.

В заключении можно сделать вывод, что использование электростатического поля с напряжённостью, близкой к естественным показателям электрического околоземного поля благоприятно влияет на течение СВД, в особенности с преобладанием симпатoadренальной системы. В связи с чем целесообразно использование данного метода для комплексной терапии СВД, в частности, у больных с высокой метеочувствительностью.

Список литературы:

- [1] Астафьев В.В. Физическая лаборатория – Земля // Киев: "Радянська школа".- 1987.- С. 109.
- [2] Ващенко Е.А. Некоторые показатели функционального состояния нервной системы у людей, подвергшихся действию комплекса неблагоприятных факторов Чернобыльской катастрофы // Фізіологічний журнал.- 1993.- № 5-6.- С. 10-18.
- [3] Вейн А.М., Соловьёва А.Д., Колосова О.А. Вегетососудистая дистония // М.: Медицина.- 1981.- С. 320.
- [4] Зозуля І.С. Синдром вегетосудинної дистонії (клініка, діагностика, лікування) // Укр. мед. часопис.- 1997.- № 2.- С. 17-21.
- [5] Мануйлов В.Е. Электричество и человек // Ленинград.- Энергоатомиздат.- 1988.
- [6] Микулин А.К. Активное долголетие // М.: "Знание".- 1977.
- [7] Нягу А.И., Логановский К.Н., Чупровская Н.Ю. Пострадиационная энцефалопатия в отдалённый период острой лучевой болезни // Укр. мед. часопис.- 1997.- № 2.- С. 33-35.
- [8] Нягу А.И., Наценко А.Т., Логановский К.Н. Отдалённые последствия психогенных и радиационных факторов аварии на ЧАЭС на функциональное состояние глловного мозга // Журнал невропатологии и психиатрии.- 1992.- № 4.- С. 72-79.

SUMMARY

Because syndrome of vegetative dystonia (SVD) is widely spread and the tendency to progressive of vegetative disturbances within the liquidators of Chernobyl disaster there appears the problem of the necessity to use new methods in the treatment of the pathology. Results of the positive influence of electrostatic fields on the development of SVD are given in the article. This effect is connected with stabilisation of electric field with natural limits of electric fields near the surface of the earth. That is why this method appears to be especially appropriate within the hypertonics and to the meteorologically sensitive people.

KEY WORDS: vegetative dystonia.

УДК: 616,833-022-031,14

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Ю.А. Сердюк

Харьковский государственный медицинский университет

Зроблений аналіз клінічної картини полінейропатій у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та у хворих на цукровий діабет і хронічний алкоголізм. Отримані дані свідчать, що у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС полінейропатичний синдром має сенсорно-вегетативну форму; у хворих на цукровий діабет більш виражені сенсорно-рухові розлади; у хворих на хронічний алкоголізм рефлекторно-рухові, сенсорні та вегетативні прояви полінейропатичного синдрому зустрічаються в однаковій мірі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: полінейропатія.

Проблема последствий длительного воздействия малых доз воздействия ионизирующего излучения на организм человека стала особенно актуальной после крупной техногенной аварии на Чернобыльской атомной электростанции (Волошин П.В., 1994).

В современных условиях катастрофа, связанная с радиационным поражением, затрагивает большие контингенты населения, порождает множество экологических, экономических, медицинских и прочих проблем, вследствие чего ситуация приобретает особую социальную окраску [1, 2].

У лиц, подвергшихся длительному воздействию малых доз ионизирующего излучения в период ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в клинической семиологии поражений нервной системы значительный удельный вес занимает полинейропатический синдром [4].

В литературе достаточно широко описаны особенности клиники полинейропатий у больных сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом, наркоманиями, а также при иных хронических интоксикациях и негативных влияниях внешней среды [3,5].

Между тем, в последние годы в структуре патологии периферической нервной системы все больший удельный вес стали приобретать полинейропатии у лиц, подвергшихся длительному воздействию малых доз ионизирующего

излучения в результате аварии на ЧАЭС [1,6], особенности клинической картины которых в литературе практически не представлены.

В связи с вышеизложенным, нами была предпринята попытка изучить особенности множественных поражений периферических нервов в рамках полинейропатического синдрома у 48 больных, подвергшихся длительному воздействию малых доз ионизирующего излучения, в результате аварии на ЧАЭС.

Для сравнительного анализа были также обследованы 45 больных с диабетической и 34 алкогольной полинейропатиями.

Все три группы составляли мужчины в возрасте от 20 до 50 лет с давностью полинейропатических расстройств от 1 до 5 лет.

Сравнительный анализ клинических проявлений полинейропатий у больных этих трех групп позволил выделить как общие признаки, так и характерные особенности.

Основными жалобами больных всех трех групп были: ощущение онемения, зябкости, жжения, боли в области кистей и стоп, повышенная мышечная утомляемость и слабость в конечностях, сведение и подергивание мышц (особенно в ночное время), шаткость походки.

Однако в частоте предъявления тех или иных жалоб больными различия в группах были достаточно заметными (табл.1).

Таблица 1

Наименование жалоб	Частота их представленности у больных полинейропатиями		
	пострадиационн. 48 чел.	диабетич. 45чел.	алкогольн. 34чел.
Ощущение онемения в области кистей и стоп	45 (93,8%)	37 (82,2%)	11 (32,4%)
Чувство зябкости в области кистей и стоп	40 (83,3%)	12 (26,7%)	7 (20,6%)
Боли в области кистей и стоп (жжение, ломота).	43 (89,6%)	32 (71,1%)	9 (26,5%)
Слабость, повышенная мышечная утомляемость	23 (47,9%)	36 (80,0%)	20 (58,8%)
Сведение мышц ног в ночное и вечернее время	11 (22,9%)	27 (60,0%)	13 (38,2%)
Подергивания мышц конечностей и туловища	7 (14,6%)	16 (35,6%)	9 (26,5%)
Шаткость походки	2 (4,2%)	15 (33,3%)	5 (14,7%)

Как видно из табл. 1, наиболее характерной жалобой для больных всех трех групп было чувство онемения в области дистальных отделов конечностей.

Однако если у больных с пострадиационной полинейропатией оно в большинстве случаев сочеталось с ощущением зябкости, жжением, ломотой в области кистей и стоп, то в диабетической группе с жалобой на слабость и повышенную мышечную утомляемость, а у больных с алкогольным полинейропатическим

синдромом эта жалоба и вовсе становилась главенствующей и сочеталась с частым сведением мышц в ночное и вечернее время.

При исследовании объективного статуса у больных чаще всего отмечали нарушения чувствительности по полиневритическому типу (77,2%), снижение сухожильных рефлексов (65,4%) и мышечной силы по данным динамометрии (61,4%).

Однако и здесь различия между группами были весьма существенными (табл. 2.)

Таблица 2

Отклонения от нормы в объективном статусе	Частота их представленности у больных полинейропатиями		
	пострадиационн. (48чел)	диабетич. (45чел)	алкогольн. (34чел)
Снижение мышечной силы по данным динамометрии	21 (43,8%)	34 (75,6%)	23 (67,6%)
Парезы с ограничением объема активных движений	—	17 (37,8%)	11 (32,4%)
Мышечные атрофии	—	16 (35,6%)	9 (26,5%)
Сухожильные рефлексы:			
— оживлены	23 (47,9%)	—	7 (20,6%)
— снижены	22 (45,8%)	37 (82,2%)	24 (70,6%)
Брюшные рефлексы:			
— оживлены	—	—	2 (5,9%)
— снижены	7 (14,6%)	23 (51,1%)	10 (29,4%)
Патологические стопные и кистевые рефлексы	3 (6,3%)	19 (42,2%)	5 (14,7%)
Нарушения чувствительности по полинейропатическому типу	45 (93,8%)	35 (77,8%)	18 (52,9%)

У больных с диабетической полинейропатией отклонения от нормы как в сенсорной, так и рефлекторно-двигательной сферах был представлен почти одинаково часто (82,2 - 75,6%), отмечалось только снижение сухожильных и брюшных рефлексов (соответственно 82,2% и 51,1%), у каждого третьего больного выявлены признаки парезов с ограничением объема активных движений (37,8%).

В группе больных с алкогольным полинейропатическим синдромом расстройства рефлекторно-двигательной сферы были представлены несколько чаще, чем сенсорной (соответственно 70,6% и 52,9%), но различия здесь еще не так велики, как у больных с пострadiaционной полинейропатией. В некоторых

случаях у них, в отличие от больных диабетической группы, отмечалось оживление сухожильных (20,6%) и брюшных (5,9%) рефлексов.

При пострadiaционном полинейропатическом синдроме можно было констатировать явное превалирование в клинической картине нарушений чувствительности по полиневритическому типу (93,8%) над нарушениями рефлекторно-двигательной сферы (43,8%). Обращала на себя внимание также анизорефлексия, практически равная представленность оживления (47,9%) и снижения (45,8%) сухожильных рефлексов.

При исследовании вегетативного статуса больных с полинейропатиями разного генеза получены следующие результаты (табл.3).

Таблица 3

Признаки расстройств вегетативной нервной системы	Частота их представленности у больных полинейропатиями		
	пострадиационн. (48 чел)	Диабетич. (45 чел)	алкогольн. (37 чел)
Сухость кожных покровов	14 (29,2%)	8 (17,8%)	7 (20,6%)
Локальный гипергидроз ладоней и стоп	31 (64,6%)	2 (4,4%)	16 (47,1%)
Гиперемия кожи лица и стоп	26 (54,2%)	3 (6,7%)	18 (52,9%)
Мраморный рисунок	17 (35,4%)	—	11 (32,4%)
Бледность кожных покровов	8 (16,7%)	4 (8,9%)	2 (5,9%)
Тремор пальцев и рук	15 (31,3%)	3 (6,7%)	15 (44,1%)
Лабильность артериального давления	7 (14,6%)	2 (4,4%)	4 (11,8%)
Лабильность сердечного ритма в начале и конце осмотра	7 (14,5%)	3 (6,7%)	3 (8,8%)
Одышка в виде затрудненного вдоха	6 (12,5%)	—	4 (11,8%)
Генерализованная потливость	3 (6,3%)	—	2 (5,9%)

Как видно, расстройства вегетативной нервной системы встречались у подавляющего большинства больных с пострadiaционной полинейропатией, чаще всего это были локальный гипергидроз ладоней и стоп (64,6%) и гиперемия кожи лица и груди (54,2%).

У больных с алкогольным полинейропатическим синдромом расстройства вегетативной нервной системы были представлены несколько реже. На первом месте по частоте у них стояла гиперемия кожных покровов лица и груди (52,9%), почти так же часто, как локальный гипергидроз ладоней и стоп, определялся тремор пальцев и рук (соответственно 47,1% и 44,1%).

В диабетической группе вегетативные нарушения встречались значительно реже, чем в двух предыдущих. Самым частым симптомом нарушений вегетативной нервной системы у этих

больных была сухость кожных покровов, встречающаяся в 17,8% случаев.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что у больных всех трех групп в той или иной мере присутствуют как рефлекторно-двигательные, так и сенсорные и вегетативные расстройства.

Однако, у больных, подвергшихся длительному воздействию ионизирующего излучения в результате аварии на ЧАЭС, полинейропатический синдром характеризуется преобладанием сенсорно-вегетативных нарушений, в то время, как у больных с диабетической полинейропатией преобладают сенсорно-двигательные расстройства, а у больных с полинейропатическим синдромом алкогольной этиологии и рефлекторно-двигательные, и сенсорные, и вегетативные симптомы встречаются почти одинаково часто.

Список литературы:

- [1] Ананьева Н.В. Состояние вегетативной нервной системы у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС : Автореф. дис. докт. мед. наук. - Пермь, 1996. - 39 с.;
- [2] Василенко И.Я. Радиобиологические проблемы малых доз радиации // Военно - мед. журнал - 1993. - № 4. - С. 28 - 32.;
- [3] Дунаевская Г.Н. Диагностика и лечение периферических полинейропатий // Фельдшер и акушерка. - 1988. - № 11. - С. 35 - 38.;
- [4] Мешков Н.А., Рыжов Н.И., Кузнецова Г.Д. и др. Отдаленные последствия влияния радиационных воздействий на неврологический статус организма // Военно - мед. журнал. - 1993. №4. С.70-73.;
- [5] Петина Л.В. Дифференциальная диагностика полинейропатий (клинико-электромиографическое исследование): Автореф. дис. канд. мед. наук. - Москва, 1989. - 17 с.;
- [6] Садеков Р.А. Периферическая вегетативная недостаточность при полинейропатических синдромах : Автореф. дис. канд. мед. наук. - Москва, 1991. - 19 с.

SUMMARY

Peculiarities of the clinical picture in the polyneuropathy syndrome of afterradiative, diabetic and alcohol genesis were studied. It was revealed that afterradiative polyneuropathy is characterised with prevalence of sensible - vegetative disturbances, sensible - moving disturbances were more expressed in patients with diabetic polyneuropathy, and in patients with alcohol polyneuropathy reflex - moving, sensible and vegetative symptoms almost occurred with equal frequency.

KEY WORDS: polyneuropathy.

СОПОСТАВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВАЗОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КРОВИ И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Е.Л.Товажнянская, Л.В.Тихонова, В.Г.Спивак

Харьковский государственный медицинский университет

На підставі обстеження 97 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на початкову атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію, були визначені основні клінічні синдроми захворювання. У всіх хворих були вивчені вміст біогенних моноамінів та активність калікреїн-кінінової системи. Проведені клініко-біохімічні співставлення визначили різний рівень вазоактивних речовин крові, в залежності від ведучого клінічного синдрому. Отримані дані дозволяють поглибити уявлення про патогенез різних синдромів, намітити шляхи для корекції виявлених розладнень та патогенетично обґрунтовано проводити лікування хворих чорнобильської популяції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вазоактивні речовини, атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія.

Резкое изменение экологической ситуации в нашей стране, в результате Чернобыльской катастрофы на сегодняшний день вывело на первый план среди факторов риска, ведущих к развитию хронических нарушений мозгового кровообращения, малые дозы ионизирующей радиации. Подтверждением этому явились массовые эпидемиологические исследования, проведенные после атомного взрыва в Хиросиме и Нагасаки [1], а также после аварии на Чернобыльской АЭС [2-4], выявившие среди населения отчетливый рост числа атеросклероза, ишемической болезни сердца и цереброваскулярной патологии.

Изучая патогенез пострадавших сосудистых дисциркуляций, исследователи определенную роль отводят биохимическим сдвигам - нарушениям липидного обмена, усилению перекисного окисления липидов, повышению уровней вазоактивных биологических веществ крови [2, 5-7].

Интерес к изучению состояния вазоактивных веществ крови (биогенных моноаминов и калликrein-кининовой системы) у больных, облученных малыми дозами ионизирующей радиации, связан с ролью этих систем в нейрогуморальной регуляции функций организма, поддержании гомеостаза, а также в организации адаптационной реакции организма на действие вредных факторов. В ряде работ последних лет отмечены изменения уровня биогенных моноаминов и активности калликrein-кининовой системы крови у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и

жителей радиационно-экологически загрязненных территорий [2,8-10]. Таким образом, пострадиационная активация систем кининов и моноаминов, выраженное влияние их на сердечно-сосудистую систему позволяет предположить участие этих гуморальных факторов в патогенезе нарушения церебральной гемодинамики у лиц чернобыльского контингента.

Целью настоящего исследования явилось изучение изменения уровней биогенных моноаминов (БМ) и активности калликrein-кининовой системы крови (ККСК) при различных клинических синдромах начальной атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Нами было обследовано 97 лиц мужского пола в возрасте от 26 до 41 года, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах. Доза ионизирующей радиации, согласно документам, колебалась от 9 до 23 бер. У всех больных была установлена связь заболевания с воздействием радиации. Больные с сопутствующей соматической патологией, а также часто болевшие до пребывания в зоне ЧАЭС в группу обследования включены не были.

Результаты неврологического исследования показали, что у лиц чернобыльского контингента наиболее часто встречались цефалгический синдром (в 95,7% случаев), синдром вегетативной лабильности перманентного и пароксизмального типов (в 98%), неврозоподобный синдром (в 78,5%),

вестибулопатия (в 59,8%) и т.д.

Самым распространенным синдромом был цефалгический, который встречался практически у всех больных обследуемой группы. Однако, в клинической картине головной боли имелись существенные различия по локализации, характеру и причинам её возникновения. У 62 больных (64,4%) наблюдались вазомоторные головные боли, которые были преимущественно давящего, сжимающего, реже тупого характера и локализовались, в основном, в лобно-височно-теменной области. Цефалгии, обусловленные натяжением мышц мягких покровов головы, встречались у 36 ликвидаторов (36,8%). При этом больные характеризовали головную боль как постоянную, монотонную, стягивающую, преимущественно в затылочной области. Часто жаловались на ощущение натяжения мягких тканей, «обруча» или «каска» на голове. Такие симптомы возникали или усиливались после психоэмоционального перенапряжения и уменьшались после отдыха или в покое.

Известно, что в генезе разных вариантов головной боли в ряде случаев на первый план выступает дисфункция центральных, в других - периферических механизмов. То же самое можно сказать и про роль нарушений медиаторных и гуморальных систем, которые принимают участие в контроле головной боли: в одних случаях решающее значение имеет изменение активности эндогенной опиоидной системы, в других - моноаминергической.

У больных с атеросклерозом сосудов головного мозга выявлено повышение чувствительности сосудов к воздействию циркулирующих катехоламинов, уровень которых увеличивается. Это объясняется денервационной гиперчувствительностью постсинаптических адренергических рецепторов [11].

Из биологически активных веществ, принимающих участие в формировании ощущения боли, в последнее время уделяют внимание местным гормонам - кининам. Брадикинин считается наиболее активным сосудорасширяющим и аллогенным фактором среди всех известных в настоящее время биологически активных веществ. Известно, что кинины участвуют в патогенезе болевого синдрома, шоковой реакции, в нарушении микроциркуляции, вплоть до фатальной гипотензии. Существует мнение, что значительное содержание брадикинина в мягких тканях, окружающих височную артерию, вызывает характерную пульсирующую боль даже у здоровых людей [12].

Анализ содержания вазоактивных веществ в крови у обследованных больных показал, что возникновение вазомоторных цефалгий у ликвидаторов сопровождалось достоверным увеличением по сравнению со среднегрупповыми показателями уровня норадреналина на 10% ($p < 0,05$) и активности калликреина на 28,3% ($p < 0,01$) (см. табл.). Очевидно, повышенное высвобождение норадреналина, вызывая вазомоторные нарушения и повышая проницаемость сосудистой стенки, приводило к снижению болевого порога сосудов и увеличению их чувствительности к аллогенному эффекту плазмокенинов на фоне общего повышения активности ККСК. При невротических головных болях определялось достоверное увеличение дофамина ($p < 0,05$) и адреналина на 13,1% ($p < 0,01$). Это, по-видимому, было связано с увеличенным выбросом в кровяное русло катехоламинов при психо-эмоциональном перенапряжении и стрессовых ситуациях, часто сопровождающих возникновение цефалгий мышечного напряжения.

Содержание вазоактивных веществ в сыворотке крови у ликвидаторов при различных неврологических синдромах

Показатели	Средне-групповые величины	Вазомоторная головная боль	Головная боль мышечного напряжения	Синдром вегетативной дистонии	Вестибулярные нарушения	Неврозоподобный синдром
Дофамин, нмоль/л	9,7	9,9±0,18 $p > 0,05$	10,0±0,1 $p < 0,05$	9,5±0,19 $p < 0,01$	9,9±0,18 $p < 0,05$	9,4±0,09 $p < 0,05$
Норадреналин, нмоль/л	40,9	44,7±0,09 $p < 0,05$	39,8±3,0 $p > 0,05$	41,8±1,9 $p > 0,05$	40,6±2,9 $p > 0,05$	44,1±0,12 $p < 0,05$
Адреналин, мкмоль/л	3,65	3,55±0,25 $p > 0,05$	4,2±0,11 $p < 0,01$	4,19±0,10 $p < 0,01$	3,24±0,23 $p < 0,05$	4,2±0,1 $p < 0,01$
Калликреин, мед/мл	101,05	129,64±7,1 $p < 0,01$	109,14±9,3 $p > 0,05$	84,7±7,3 $p < 0,03$	104,08±5,9 $p > 0,05$	98,9±10,2 $p > 0,05$

Синдром вегетативной дистонии (СВД), как и цефалгический, наблюдался практически у всех больных. Вегетативные нарушения носили как перманентный, так и пароксизмальный характер. Перманентный тип СВД у обследуемых проявлялся приливами жара, повышенной потливостью, измененным дермографизмом, болями в области сердца, вздутием и урчанием в кишечнике, изменением окраски кожи, лабильностью вазомоторов, нарушением трофики ногтей и кожи, колебаниями артериального давления от 90/60 до 130/80 мм рт ст.

Вегетативно-сосудистые кризы (в современной англоязычной литературе обозначенные как "панические атаки") наблюдались у 32 больных, из них у 51,4% симпатoadреналового характера, у 11,4% вагоинсулярного и у 37,2% - смешанного. Симпатoadреналовые пароксизмы сопровождалась тахикардией, подъемом АД, чувством страха, тревоги, ознобом, сухостью во рту, бледностью кожных покровов. Нередко кризы оканчивались полиурией. Вагоинсулярные кризы проявлялись обильным потоотделением, слюноотечением, брадикардией, снижением АД, удушьем, тошнотой, слабостью. Смешанные кризы начинались чаще как симпатoadреналовые и заканчивались вагоинсулярным компонентом.

Особенности васкуляризации и функции неспецифических систем мозга, их роль в процессах организации адаптационной реакции организма на действие вредных факторов, в том числе малых доз ионизирующей радиации, чувствительность этих систем к гипоксии и внутренней интоксикации обуславливают базу для возникновения вегетативных расстройств уже на ранних этапах лучевой болезни. С этих позиций интересна роль нейрoхимических систем мозга в вегетативной деятельности в условиях различной патологии для более глубокого понимания патогенетических механизмов возникновения вегетативной дистонии.

Учитывая, что перманентный тип СВД отмечался у всех обследуемых больных, а пароксизмальный - в 31% случаев, мы сочли целесообразным провести сопоставление уровня катехоламинов и активности калликреина с клиническими проявлениями кризового течения вегетативной дистонии. Полученные данные свидетельствовали о достоверном повышении концентрации адреналина на 15% ($p < 0,01$) при снижении уровня дофамина на 7% ($p < 0,01$) и активности калликреина на 16,6% ($p < 0,03$), по сравнению со среднегрупповыми значениями (см. табл.). Учитывая тот факт, что ККСК связана с парасимпатическим отделом вегетативной

нервной системы и через него реализует свое центральное влияние на сосуды, можно сделать вывод о том, что у больных с пароксизмальным течением СВД отмечается относительное преобладание симпатического отдела, что выражалось в клинически большем удельном весе среди пароксизмальных состояний симпатoadреналовых кризов у обследованных больных.

Вестибулоатактический синдром наблюдался у 58 ликвидаторов и характеризовался головокружением, шаткостью при ходьбе, тошнотами, редко рвотами, шумом в ушах, снижением слуха, появлением нистагма. Нужно отметить, что головокружение не всегда было связано с данным синдромом и отмечалось у 71 ликвидатора. Часто при объективном исследовании встречались расстройства статики и координации движений (в 73% случаев).

Частое развитие вестибулярных нарушений у обследованных ликвидаторов, по-видимому, связано с высокой степенью дифференцировки рецепторов п. vestibulocochlearis, обширными связями вестибулярного анализатора, обеспечивающими большое влияние на все функции организма, а также особенностями кровообращения стволовых структур артериями вертебро-базилярного бассейна [5,13].

Проведенные нами клинико-биохимические сопоставления при вестибулярном синдроме атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии выявили достоверное повышение уровня дофамина ($p < 0,05$) и снижение уровня адреналина на 12% ($p < 0,05$) по сравнению со среднегрупповыми показателями (см. табл.).

Достаточно часто в группе обследованных ликвидаторов с начальной атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатией (в 78,5% случаев) встречался неврозоподобный синдром, обусловленный, с одной стороны, лучевым поражением лимбико-ретикулярных структур, объединяющих эмоциональные и вегетативные компоненты, а с другой - снижением кровоснабжения активирующих неспецифических систем ствола мозга. Этот синдром проявлялся астеническими жалобами на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, повышенную раздражительность, эмоциональную лабильность, немотивированные приступы гнева. У 12 ликвидаторов наблюдались ипохондрические жалобы на снижение настроения, безразличие к близким, к собственному здоровью, отсутствие веры в улучшение состояния, "уход в болезнь". Тревожно-фобический синдром в виде немотивированного чувства страха, тревоги, "плохого предчувствия" отмечался у 10 больных.

Имеющаяся к настоящему времени литература характеризует сдвиги при неврозоподобном синдроме в необлученном организме, главным образом, в содержании адреналина и норадреналина [14,15].

Проведенные нами клинико-биохимические сопоставления выявили, что развитие неврозоподобного синдрома у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС сопровождалось снижением содержания дофамина ($p < 0,05$) и повышением концентрации норадреналина на 9% ($p < 0,05$) и адреналина на 18% ($p < 0,01$) на фоне достоверного снижения активности калликреина (см. табл.). Повышение уровня катехоламинов в крови у облученных больных, по-видимому, явилось результатом стрессорного воздействия радиации, и было связано с усилением адаптационных функций организма,

которые впоследствии трансформируются у патологическую реакцию и могут явиться основным патогенетическим звеном в формировании вышеупомянутого синдрома. А снижение уровня их предшественника дофамина свидетельствовало об истощении симпатoadреналовой системы, вследствие хронического стрессорного воздействия ионизирующего излучения.

Таким образом, выявленные клинико-биохимические особенности свидетельствуют о роли vasoактивных веществ крови в развитии клинической картины хронических нарушений мозгового кровообращения, а также позволяют патогенетически обоснованно (с учетом биохимических сдвигов) проводить лечение лиц чернобыльской популяции.

Список литературы:

- [1] Kodama K., Shimizu Y., Sawada H., Kato H. Incidence of stroke and coronary heart disease in the adult health study sample 1958-78 // Technical report RERF 22-84. - 1984. - 22 p.
- [2] Чаляло П.П., Чоботько Г.М., Шимелис И.В., Преварский Б.П. Содержание липидов крови и характеристика дислипидемий у лиц, подвергшихся радиационному воздействию при аварии на ЧАЭС // Укр. биохим. журн. - 1991. - Т. 63. - № 6. - С. 93-96.
- [3] Волошин П.В., Крыженко Т.В., Здесенко И.В. Клинические особенности цереброваскулярных нарушений у лиц, подвергшихся радиационному воздействию // Актуал. вопр. радиац. медицины: Материалы респ. научн. конф. Киев, 1989. - С. 221-226.
- [4] Зозуля И.С., Полищук Н.Е., Король С.А. Особенности цереброваскулярной недостаточности у больных - ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Тез. респ. конф. 12-14 марта 1991. - Минск, 1991. - С. 171-173.
- [5] Дубенко Е.Г. Атеросклероз сосудов головного мозга (начальные формы). Харьков: Изд-во при ХГУ, 1989. - 168 с.
- [6] Визир А.Д., Кечин И.Л. Активность калликреин-кининовой системы крови и ферментов протеолиза при острых нарушениях мозгового кровообращения // Клин. медицина. - 1984. - Т. 62. - вып. 1. - С. 52-57.
- [7] Chao J., Hsu C., Hojan E. Increase kininogen content in focal cerebral ischemia // Stroke. - 1987. - Vol. - 18. - P. 290.
- [8] Бакай Т.С., Мітряєва Н.А., Губський В.І. Симпато-дреналова система у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у різні терміни після аварії // Укр. радіолог. журн. - 1993. - № 3. - С. 157-159.
- [9] Гертман В.З., Симонова Л.І. Ренін-альдостеронова та калікреїн-кінінова система у хворих з артеріальною гіпертензією з числа осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Укр. радіолог. журн. - 1991. - № 2. - С. 80-83.
- [10] Любарєц Т.Ф. Кининовая система и ингибиторы протеиназы крови у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения в результате аварии на ЧАЭС: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Киев, 1994, - 26 с.
- [11] Шток Б.П. Головная боль. М.: Медицина, 1987. - 304 с.
- [12] Вейн А.М., Колосова О.А., Яковлев Н.А., Слюсарь Т.А. Мигрень (клинико-патогенетические аспекты, диагностика, лечение и профилактика). / М., 1995. - С. 84-96.
- [13] Ромоданов А.П., Винницький О.Р. Ураження головного мозку при променевої хворобі легкого ступеня // Лікарська справа. - 1993. - № 1. - С. 10-16.
- [14] Корвасарский Б.Д. Неврозы. М.: Медицина, 1990. - 415 с.
- [15] Васильев В.Н., Чугунов В.С. Симпатоадреналовая система при различных функциональных состояниях человека. М.: Медицина, 1985. - 273 с.

SUMMARY

On basis of examination of 97 liquidators of accident clean-up at the Chernobyl Atomic Power Plant with atherosclerotic dyscirculatory encephalopathy the principal clinical syndromes were defined. All the patients were determined biogenic monoamines levels and indices of blood kallikrein-kinin system. The clinic-biochemical correlations revealed the different level of vasoactive substances in the blood in dependence of principal clinical syndromes. The obtained data permits to improve our knowledge about the development of clinical syndromes of dyscirculatory encephalopathy and to define some ways of pathogenic treatment of liquidators.

KEY WORDS: vasoactive substances, atherosclerotic dyscirculatory encephalopathy

УДК 616.832-004.2

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Л. И. Соколова

Национальный медицинский университет, г. Киев

Подані результати дослідження ліпідного обміну, імунного статусу, HLA-фенотипів та викликаних потенціалів стовбуру мозку у 252 хворих з різними клінічними формами розсіяного склерозу. Виявлені особливості змін жирнокислотного спектру, показників клітинного та гуморального імунітету, викликаних потенціалів у хворих із спінальною формою розсіяного склерозу, що пов'язують з неухильно прогресуючим перебігом захворювання при цій формі та поглибленням імунодефіцитного стану. Визначений підвищений ризик розвитку церебральної форми при наявності у фенотипі антигенів А3 та В17, а спінальної — В18, що свідчить про певну генетичну детермінованість локалізації переважного ураження при розсіяному склерозі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: розсіяний склероз.

Как известно, в отечественной неврологии принято выделять клинические формы такого заболевания, как рассеянный склероз (РС) [1, 2, 3]. Вместе с тем, в мировой практике это не нашло широкого распространения. На основании проведенного комплексного клинико-патогенетического исследования мы постарались ответить на вопрос, насколько патогенетически обоснованно выделение различных клинических форм при РС.

Было обследовано 252 больных РС, 95 мужчин (37,7 %) и 157 женщин (62,3 %), в возрасте от 14 до 68 лет. Наибольшее количество обследованных были в возрасте от 20 до 40 лет. По преобладающему поражению того или иного участка нервной системы выделили три основных формы заболевания. При преимущественном поражении зрительных нервов, подкорковых узлов, стволовых образований или мозжечка определяли церебральную форму (41 больной, 16,3 %). При наличии главенствующих в неврологическом статусе спастических парезов, нарушений глубокой чувствительности по проводниковому типу и нарушений функции тазовых органов по центральному типу — спинальную (55 человек, 21,8 %). При одновременном и равноценно выраженном поражении церебральных и спинальных структур — церебро-спинальную, или смешанную форму (156 больных, 61,9 %).

Кроме общеклинического и детального неврологического обследования, включающего исследования зрительного и слухового анализаторов, было проведено исследование липидного и белкового обмена, иммунного

статуса и коротколатентных слуховых вызванных потенциалов ствола мозга (ВПСМ). В плазме крови больных с использованием стандартных наборов фирмы "Lachema" определялось содержание триацилглицеринов (ТГ) и их составляющих — незатерифицированных жирных кислот (НЭЖК) по методу M. Novac и глицерина (ГЛ) по методу O. Weiland. Анализ жирнокислотного (ЖК) спектра липидов проводили с использованием метода газожидкостной хроматографии. Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови больных оценивали по накоплению малонового диальдегида (МДА) — одного из конечных продуктов, отличающегося высокой биологической активностью. Проводили определение как спонтанного, неиндуцированного, окисления (НИ), так и индуцированного прооксидантом НАДФ(Н) и ионами Fe^{2+} (ИП).

Исследование белкового обмена включало определение содержания общего белка, белковых фракций в плазме крови и изучение нейроспецифического аутоиммунного ответа. При этом при помощи иммуноферментного анализа определялось содержание в сыворотке крови аутоантител (АТ) к нейроспецифическим белкам (НСБ) — основному белку миелина (ОБМ) и нейронспецифической энolahе (НСЭ). По ингибции интенсивности прилипания клеток к пластику при ко-культивировании с названными белками [4] оценивали сенсбилизацию лимфоцитов периферической крови к сывороточному альбумину, ОБМ и НСЭ.

Иммунологические исследования вклю-

чали изучение клеточного и гуморального иммунитета общеизвестными методами. Определение антигенов (АГ) локусов А, В и С HLA-системы проводилось стандартным микролимфоцитотоксическим методом [5]. Панель сывороток выявляла 35 АГ вышеуказанных локусов.

Исследования вызванной активности ствола мозга проводили с помощью комплексов электрофизиологической аппаратуры фирмы О.Т.Е. Biomedica (Италия) и нейроусреднителя Nicolet Biomedical Compas-4 (Канада).

Для обработки полученных данных на персональном IBM-совместимом компьютере использовали различные методы вариационной статистики, включая непараметрические критерии, корреляционно-регрессионный анализ и другие. При выборе непараметрических критериев использовался рекомендованный порядок их применения [6].

Полученные результаты. У больных РС на фоне практически нормальных показателей ТГ в плазме крови зафиксировано повышенное содержание ГЛ и НЭЖК, в основном за счет насыщенной фракции. Эта закономерность хорошо прослеживалась при различных вариантах течения и стадиях заболевания. Достоверных различий содержания ТГ в плазме больных РС в зависимости от формы заболевания обнаружено не было. Повышение ГЛ в меньшей степени отмечалось в группе больных со спинальной формой заболевания (0,20 ммоль/л), в отличие от церебральной, при которой обнаружены более высокие его содержание (0,38 ммоль/л), однако эта тенденция не подтверждена статистически. Также не была достоверной и наименьшая, не превышающая показателей контроля, концентрация НЭЖК в плазме, выявленная у больных с преимущественно спинальным поражением (0,88 ммоль/л против 1,15 ммоль/л при церебральной и 1,24 ммоль/л при цереброспинальной).

При исследовании ЖК спектра липидов плазмы крови была отмечена тенденция к повышению насыщенности при прогрессирующем течении. При сравнении концентраций ЖК у больных с разными формами заболевания обнаружены статистически значимые различия, суть которых заключается в повышении содержания насыщенных кислот (пальмитиновой и стеариновой) и снижении ненасыщенных (за счет линолевой) и полиненасыщенных (за счет арахидоновой) у больных со спинальной формой заболевания по сравнению с церебральной и цереброспинальной (табл. 1).

У большинства больных РС содержание МДА при спонтанном и индуцированном ПОЛ

было достоверно повышено, однако убедительных отличий этих показателей в зависимости от формы заболевания не найдено.

Таким образом, показатели липидного обмена существенно не отличались у больных с разными формами РС. Лишь при спинальной форме отмечалось более выраженное перераспределение ЖК спектра в сторону насыщенности, по сравнению с другими формами.

Изучение нейроспецифических иммунных реакций выявило значительную их напряженность у больных РС, проявляющуюся выраженной сенсibilизацией гранулоцитов к НСБ и повышенной продукцией аутоАТ к ОБМ. Эти изменения определено зависели от стадии заболевания. Существенных же отличий показателей спонтанной адгезии и сенсibilизации гранулоцитов к изучаемым белкам при различных клинических формах не обнаружено. Также не выявлено достоверной разницы в содержании аутоАТ у больных с разными клиническими формами заболевания.

У больных РС обнаружены выраженные изменения клеточного и гуморального иммунитета: на фоне нормального содержания Т-лимфоцитов (Т-лф) наблюдается дисбаланс иммунокомпетентных клеток со снижением количества как Тсупрессоров (Тс), так и Тхелперов (Тх); при достаточном проценте фагоцитирующих клеток их функциональная активность повышена, но резервные возможности при стимуляции снижены; количество В-лимфоцитов (В-лф) и концентрации ЦИК повышены; пропорции концентраций Ig разных классов нарушены. Описанные изменения достоверно зависели от стадии, тяжести и длительности заболевания.

При анализе содержания Т-лф в периферической крови больных с разными клиническими формами заболевания обнаружены более высокие цифры этого показателя при преимущественно церебральном поражении. Достоверно большее процентное содержание Тс обнаружено при цереброспинальной форме заболевания, по сравнению со спинальной. Зависимости же содержания Тх от формы РС не обнаружено. Поэтому наибольшее значение соотношения Тх/Тс было обнаружено при спинальной форме заболевания, наименьшее — при цереброспинальной, что согласуется с изменениями показателей Тс при этих формах.

У больных со спинальной формой заболевания определялись более высокие значения фагоцитарного индекса, чем при цереброспинальной форме. Но достоверности различий показателей НСТ-тестов у больных с разными клиническими формами заболевания не выявлено.

Средние значения количества В-лф при всех клинических формах и стадиях заболевания определялись на цифрах, превышающих верхнюю границу нормы. Однако наиболее высокие цифр они достигали при спинальной форме заболевания, по сравнению с цереброспинальной. Достоверности различий значений ЦИК и Ig классов G и M у больных с различными клиническими формами не обнаружено. Концентрация же Ig A в крови больных со спинальной формой была достоверно выше, чем при цереброспинальной форме.

Таким образом, при отсутствии корреляций с формами заболевания показателей как клеточного, так и гуморального нейроспецифического иммунитета, отмечены особенности общего иммунного ответа у больных со спинальной формой РС: более выраженное угнетение клеточного иммунитета за счет супрессорного звена с чрезмерной активацией фагоцитов и В-лимфоцитарного звена.

При анализе распределения АГ HLA-системы у больных с различными формами РС обнаружено, что при церебральной форме достоверно чаще определялись АГ А3 (относительный риск RR = 2,4–2,7) и В17 (4,0 < RR < 9,3), но реже — А9 (RR = 0,24). У больных с преимущественно спинальным поражением преобладали АГ В18 (RR = 3,2) и А2, но относительный риск развития этой формы заболевания при наличии этого АГ невелик (RR = 1,67). Спинальное поражение при РС обратное коррелировало с АГ В13 (RR = 0,23). Таким образом, выявленные закономерности позволяют думать о наличии определенной генетической детерминированности преимущественного поражения при РС.

У 73 % больных РС обнаружены измененные ВПСМ. Наиболее часто отмечалось удлинение латентных периодов (ЛП) всех компонентов и межпиковых интервалов I–III, I–V и III–V. Амплитуда ранних компонентов была достоверно ниже, а у половины больных (50,7 %) определялось выпадение одного или нескольких компонентов. У 66 % больных РС отмечалась межполушарная асимметрия ответов, выражающаяся как в асимметрии отдельных компонентов, так и в форме ответов в целом. Даже у больных без четкой стволовой симптоматики имелась межполушарная асимметрия, в основном, в виде различий значений пиковых латентностей и амплитуды отдельных компонентов.

У больных с разными формами заболевания отмечались некоторые особенности изменений ВПСМ, которые, в основном, были связаны с вовлечением в процесс стволовых структур при церебральной и цереброспинальной формах и относительной интактности

стволового отдела мозга при спинальной форме. При заинтересованности ствола мозга достоверно чаще отмечалось выпадение одного из первых двух компонентов: у 53,6 % больных с цереброспинальной формой против 45,7 % — со спинальной формой ($P < 0,05$). По-видимому, с этим и связано относительное уменьшение ЛП регистрирующихся II компонентов у больных с церебральной и цереброспинальной формами, по сравнению со спинальной формой. Вместе с тем, мы учитываем, что с возрастом наблюдается некоторое увеличение латентных периодов ВПСМ [7]. Возможно, увеличению ЛП первых двух компонентов у больных со спинальной формой способствовал больший возраст больных в этой группе: средний возраст больных со спинальной формой заболевания составил $36,8 \pm 3,6$ года, а церебральной и цереброспинальной — $26,64 \pm 3,3$ года; старше 40 лет среди больных со спинальной формой было 28,6 % человек, а в группе с церебральным поражением — всего 15 % ($P < 0,05$). Последующие компоненты ВПСМ у больных с вовлечением ствола мозга регистрировались с удлиненной латентностью ($P < 0,05$), особенно удлинен ЛП IV компонента, что соответствует именно стволу локализации процесса, при этом амплитуда этого компонента была достоверно ниже.

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить некоторые особенности ЖК спектра, иммунного статуса и ВПСМ у больных со спинальной формой РС. Необходимо отметить, что спинальная форма чаще определялась у больных старше 35 лет с прогрессирующим вариантом течения заболевания, в отличие от больных более молодого возраста с церебральной и цереброспинальной формами, у которых преобладало ремитирующее течение РС. Возможно, что вышеотмеченные особенности при спинальной форме отражают именно неуклонную хронизацию патологического процесса с углублением иммунодефицитного состояния. В предыдущих наших работах было показано, что особенности протекания заболевания кодируются определенными генетическими маркерами. Настоящее исследование позволяет заключить, что преимущественность поражения спинного или головного мозга при РС также имеют генетическую предопределенность. Вместе с тем, учитывая доказанную на сегодня полигенность этого заболевания, необходимо дальнейшее изучение роли других генетических маркеров в развитии преимущественно церебральных или спинальных поражений при РС.

Таблица 1

Содержание ЖК в плазме крови здоровых и больных РС (в %)

Клинические параметры		C _{16:0}	C _{18:0}	C _{18:1}	C _{18:2}	C _{20:4}	C _{22:6}	Σ _{ЖК}	Σ _{НЖК}	Σ _{ПНЖК}
Здоровые		34,38	13,28	17,42	29,40	5,35	0,22	47,37	52,45	35,15
Больные		35,46	12,32	16,93	29,21	5,83	0,25	47,78	52,22	35,57
Форма	церебральная	38,60	12,10	15,20	27,80	6,03	0,27	50,70	49,30	34,10
	спинальная	42,30*	13,90*	17,55	23,65*	2,30*	0,30	56,20*	43,80*	26,25*
	церебро-спин.	34,50	12,21	17,09	29,85	6,10	0,25	46,71	53,29	36,53

Примечание: 1) C_{16:0} — пальмитиновая, C_{18:0} — стеариновая, C_{18:1} — олеиновая, C_{18:2} — линолевая, C_{20:4} — арахидоновая, C_{22:6} — докозо-гексаеновая, S_{ЖК} — суммарный показатель насыщенных, S_{НЖК} — ненасыщенных и S_{ПНЖК} — полиненасыщенных ЖК;

2) * — достоверность различий данных по критериям U, Q, ТМФ в вертикальных колонках внутри разделов таблицы, выделенных двойной линией P < 0,05.

Список литературы:

- [1] Марков Д. А., Леонович А. Л. Рассеянный склероз. М.: Медицина, 1976. — 296 с.
- [2] Хондкариан О.А., Завалишин И.А., Невская О.М. Рассеянный склероз. — М.: Медицина, 1987. — 256 с.
- [3] Ярош А.А. Этиология, патогенез, клиника и лечение рассеянного склероза: Автореф. дис. ... д-ра мед наук: 14.00.13 и 14.00.15 / Киевский ин-т усов. врачей. — Киев, 1992. — 39 с.
- [4] Спектрофотометрическое определение адгезивной способности полиморфноядерных лейкоцитов периферической крови / Бутаков А.А., Оганезов В.К., Пинегин Б.В., Черноусов А.Д. // Иммунология. — 1991. — № 5. — С. 71–72.
- [5] Зарецкая Ю.М. Клиническая иммуногенетика. — М.: Медицина, 1983. — 208 с.
- [6] Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. — Л.: Медицина, 1978. — 296 с.
- [7] Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей. — 2-е изд. — М.: Медицина, 1991. — 640 с.

SUMMARY

The outcomes of the lipid metabolism research, immune status, HLA-phenotypes and brain-stem evoked potentials at 252 patients with various clinical forms of the multiple sclerosis are reported. It is marked that there are peculiarities of changes of the fatty acids spectrum in the blood plasma, cellular and humoral immune response, brain-stem evoked potentials at the patients with the spynal form of MS which are connected with steadily progredient current of disease at this form and deepening of the immunodeficit condition. The increased risk of the developing the cerebral form is defined at presence in phenotype of the antigenes A3 and B17, and spynal — B18, that testifies about genetic predisposition of localization of a primary lesion in MS.

KEY WORDS: multiple sclerosis.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМОФЕРЕЗУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

М.Л. Ющенко

Харківський державний медичний університет

Вивчена ефективність плазмаферезу (ПФЗ) у 79 хворих на розсіяний склероз (РС). Встановлено, що застосування ПФЗ призводить в більшості випадків (50,6%) до розвитку стійкої клінічної ремісії з ліквідацією або значним покращенням патологічної неврологічної симптоматики та нормалізацією імунологічної реактивності. Відсутність ефекту відмічена у 22,8% хворих. Ефективність лікування ПФЗ залежала від кількості його сеансів, форми РС, тривалості захворювання, інших факторів та підвищувалась при поєднанні ПФЗ з глюкокортикоїдами. Автори пропонують схему диференційованого застосування ПФЗ для лікування хворих на РС, в залежності від форми та тривалості захворювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: плазмаферез, розсіяний склероз.

Розсіяний склероз (РС) залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасної неврології. За останні роки він набув широкого розповсюдження в Україні, вражаючи людей молодого працездатного віку [1-3].

Дане захворювання являє собою тяжке демієлінізуюче ураження нервової системи, що характеризується невинним прогресуванням, з інвалідизацією пацієнтів та скороченням тривалості життя в середньому на 10 років [4]. До цього часу не існує ефективних засобів лікування РС, оскільки його етіологія та патогенез достатньо не вивчені [5]. Відомо, що в патогенезі РС суттєва роль належить аутоімунним механізмам з розвитком аутоагресії проти основного білка мієліну нервових волокон [4, 6]. Крім того, у хворих на РС спостерігається дисбаланс між імунорегуляторними клітинами – знижений вміст Т-супресорів та підвищений – Т-хелперів, спостерігається стимуляція В-клітинних клонів, в спинномозковій рідині та в сироватці крові виявляється підвищений рівень імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) [6-8].

В зв'язку із вказаними обставинами для лікування РС почали широко застосовувати імуносупресивну терапію з використанням адренкортикотропного гормону (АКТГ), глюкокортикоїдів та інших імуносупресивних лікарських засобів [5, 9-11]. Проте встановлено, що малі дози глюкокортикоїдів, що призначаються коротким курсом, не ефективні, тому при загостренні демієлінізуючого процесу рекомендують проводити пульс-терапію високими дозами глюкокортикоїдів внутрішньовенно або перорально [11-13]. Але відомо,

що застосування високих доз гормональних засобів призводить до розвитку стероїдної залежності та погіршення перебігу РС. Крім того, імуносупресорна терапія не покращує перебігу РС та не впливає на резидуальну симптоматику і має побічні ефекти.

Практика клінічної імунології в останні роки збагатилася на новий метод терапії – плазмаферез (ПФЗ), що становить собою розподіл крові на складові частини з наступним видаленням плазми. ПФЗ дозволяє видалити з кров'яного русла антитіла, антигени, ЦІК, токсичні речовини, продукти метаболізму та ін. ПФЗ широко застосовується для лікування ряду соматичних та аутоімунних захворювань, ендогенних та екзогенних інтоксикацій [14]. Про використання ПФЗ у хворих на РС є обмежені відомості [8, 15-17]. Встановлено, що застосування ПФЗ у чистому вигляді, без лікарських засобів, призводить до покращення стану у 72,2-77,6% хворих із загостренням РС [16], що можна порівнювати з ефектом від лікування преднізолоном. Вважається, що поєднане застосування ПФЗ та преднізолону ще більше підвищує ефективність лікування, а проведення повторних курсів попереджає загострення [10]. Тому деякі автори [10] рекомендують проведення ПФЗ усім хворим на РС з тривалістю захворювання до 5 років. Проте в доступній нам літературі ми не знайшли вказівок на критерії визначення того, в яких випадках достатньо обмежитись призначенням хворому на РС ПФЗ в чистому вигляді (монотерапія), а коли обов'язково необхідно поєднувати його з глюкокортикоїдами. Відсутні

також відомості про необхідну кількість сеансів ПФЗ для досягнення клінічної ремісії хвороби, нормалізації імунологічної реактивності, тощо.

Тому ми поставили перед собою мету проаналізувати ефективність монотерапії ПФЗ та його поєднання з глюкокортикоїдами у хворих на РС, в залежності від статі та віку хворих, форми захворювання та його давності, характеру перебігу, інших факторів та запропонувати на основі цього показання для призначення будь-якому конкретному хворому того чи іншого різновиду лікувального ПФЗ.

Всього під нашим наглядом перебувало 79 хворих на РС. Серед них осіб жіночої статі було 58 (73,4%), чоловічої – 21 (26,6%). Вік хворих коливався від 14 до 50 років. РС у них характеризувався прогресуючим (80%) або ремітативним (20%) перебігом з поліморфізмом клінічних неврологічних проявів зі своєрідним угрупованням симптомів порушення рухової, чутливої та вестибулярної сфер, симптомів уражень мозочка, черепно-мозкових нервів, тазовими розладами, тощо. Досить демонстративними були зміни в імунологічному статусі обстежених хворих, які характеризувались дисбалансом у взаємовідносіннях між імунорегулюючими клітинами (достовірно знижувались субпопуляції Т-клітин з супресорною активністю та зростала субпопуляція з Т-хелперною активністю), що здійснюють контроль за антитіловиробництвом. Зниження супресорної функції Т-лімфоцитів послаблює також контроль за проліферацією та диференцировкою аутоімунних (заборонених) клонів імунокомпетентних клітин. Зміни гуморального імунітету проявлялись підвищеною кількістю В-лімфоцитів в активних стадіях РС, підвищеним рівнем IgG, IgA та ЦІК.

Вказаним вище хворим проводилося лікування із застосуванням 2 модифікацій ПФЗ: 1-а група хворих на РС (31 чол., 39%) отримувала монотерапію ПФЗ, 2-а (48 чол., 61%) – ПФЗ у поєднанні з імуносупресорами (глюкокортикоїдами).

Монотерапію РС ПФЗ проводили так. Внутрішньовенно крапельно вводили 400 мл ізотонічного (0,9%) розчину натрію хлориду з 10000 ОД гепарину. В асептичних умовах брали 800 мл крові з вени в стандартні скляні флакони

з 100 мл ізотонічного (0,9%) розчину натрію хлориду та 5000 ОД гепарину. Кров центрифугували 15 хв в центрифугі РС-6 при швидкості 2,5 тис. Обертів за хвилину до розділу її на фракції – плазму та клітинні елементи. Клітинну масу реінфузували хворим внутрішньовенно після попереднього видалення плазми. Замість видаленої плазми хворим внутрішньовенно вводили 400 мл ізотонічного (0,9%) розчину натрію хлориду або 400 мл реополіглюкіну, або інших плазмозаміщуючих розчинів.

Поєднане лікування плазмаферезом та глюкокортикоїдами проводили аналогічно, за виключенням того, що після реінфузії клітинних елементів при введенні плазмозаміщуючих розчинів одночасно вводили 50 мг гідрокортизону або 12 мг дексаметазону, або 30 мг преднізолону.

Повний курс лікування становив від 3 до 5 сеансів плазмаферезу через кожні 3 дні. При дотриманні вказаного способу будь-яких побічних реакцій нами не спостерігалось.

В залежності від вираженості динаміки неврологічної симптоматики після проведеного лікування ПФЗ хворі були розділені на 4 групи:

1-а – хворі, у яких ПФЗ призводив до стійкої ремісії зі зникненням або значним зменшенням вираженості неврологічної симптоматики (40 чол., 50,6%);

2-а – хворі на РС, у яких була зареєстрована короткочасна ремісія, але без погіршення неврологічного стану при черговому загостренні (12 чол., 15,2%);

3-я – хворі з короткотривалою ремісією та ознаками прогресування захворювання при черговому загостренні (9 чол., 11,4%);

4-а – відсутність клінічного ефекту (18 чол., 22,8%).

Аналіз ефективності лікування ПФЗ в залежності від різноманітних факторів показав, що у хворих чоловічої статі, як видно з табл. 1, лікувальні властивості ПФЗ більш виражені і дозволяють досягти стійкої ремісії у 76,2±9,5% хворих проти 41,4±6,5% у жінок з РС ($p < 0,001$). Стійка ремісія у чоловіків спостерігалась з однаковою частотою як при застосуванні монотерапії ПФЗ (80±1,3%), так і при поєднанні ПФЗ з глюкокортикоїдами (72,7±14%). У жінок, хворих на РС, застосування ПФЗ без глюкокортикоїдів було малоефективним ($p > 0,05$).

Таблица 1

Залежність ефективності лікування ПФЗ від статі хворих на РС

Стать хворих	Число постережень		Групи спостережень							
			1-а		2-а		3-я		4-а	
	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б
Чоловіки	10/ 32,3 ± 8,4 %	11/ 22,9±6 %	8/ 80±13 %	8/ 72,7 ±14 %	-	-	-	-	2/ 20± 13%	3/ 27,3± 14%
Разом А+Б	21 (26,6%)		16 (76,2±9,5%)		-		-		5 (23,8±9,5%)	
Жінки	21/ 67,7 ± 8,4 %	37/ 77,1± 6%	8/ 38±10 ,8%	16/ 43,2 ±8,1 %	2/ 9,5± 6,6 %	10/ 27± 7,3%	3/ 14,3 ±7,8 %	6/ 16,2 ±6%	8/ 38± 10,8%	5/ 13,5± 5,6%
Разом А+Б	58 (73,4%)		24 (41,4±6,5%)		12 (20,7±5,3%)		9 (15,5±4,7%)		13 (22,7±3,15%)	
Всього	31/ 39,2 %	48/ 60,8%	16/ 51,6± 8%	24/ 50± 6,9 %	2/ 6,4± 4,4 %	10/ 20,8± 5,8%	3/ 9,7± 5,3 %	6/ 12,5 ±4,8 %	10/ 32,2± 8,3%	8/ 16,7± 5,4%
Разом А+Б	70 (100%)		40 (50,6± 5,6%)		12 (15,2±4%)		9 (11,4± 3,6%)		18 (22,8±4,7%)	

Примітка (тут та в табл. 2-6): А – хворі, що отримували монотерапію ПФЗ; Б – хворі, що отримували ПФЗ + глюкокортикоїди.

Дані, які наведено в табл. 2, свідчать проте, що монотерапія ПФЗ була також малоєфективна у віковій групі до 20 років ($p > 0,05$); при поєднаному лікуванні ПФЗ та глюкокортикоїдами у 43±3,9% осіб, молодших 20-річного віку, наставала стійка ремісія ($p < 0,05$).

З табл. 3 видно, що висока ефективність лікування ПФЗ спостерігається при лікуванні цереброспінальної форми РС, при якій стійка ремісія (1-а група спостереження) досягалась у 45,8±6,5% ($p < 0,01$). Однак така висока загальна ефективність пояснюється поєднаним застосуванням ПФЗ та глюкокортикоїдів, що демонструється наявністю в цьому випадку

суттєвої різниці між 1-ю та 4-ю групами спостережень. В групі хворих, де проводилась тільки монотерапія ПФЗ, мала місце тенденція до більш низьких показників ефективності. Достовірна різниця ($p < 0,01$) встановлена тільки між 4-ю групою хворих (27,8±10,9%) і 1-ю, 2-ю та 3-ю групами сукупно (72,2±10,9%). Лікування спінальної форми РС було ефективним тільки у випадку застосування ПФЗ та глюкокортикоїдів; монотерапія ПФЗ виявилася марною ($p > 0,05$). При церебральній формі РС, навпаки, монотерапія ПФЗ давала 100% успіх, а поєднане лікування ПФЗ та глюкокортикоїдами призводило тільки до короткотривалої ремісії ($p > 0,001$).

Таблица 2

Залежність ефективності лікування від віку хворих на РС

Вік, роки	Число спостережень		Групи спостережень							
			1-а		2-а		3-я		4-а	
	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б
До 20	10/ 32,3± 8,4%	16/ 33,3± 8,5%	2/ 20± 13,3 %	7/ 43,7± 3,9%	-	2/ 12,5± 8,5%	2/ 20± 11,2 %	4/ 25± 11,2 %	6/ 60± 16,3 %	3/ 18,7± 10,1 %
Разо м А+Б	26 (32,9%)		9 (34,6±9,5%)		2 (7,7±5,3%)		6 (23±8,4%)		9 (34,6±9,5%)	
21-30	11/ 35,5± 8,6%	18/ 37,5± 7%	7/ 63,6± 15,2 %	10/ 55,5± 4,1%	2/ 18,2± 12,2 %	6/ 33,3± 11,4 %	1/ 9,1± 3,2%	-	1/ 9,1± 3,2%	2/ 6,9± 4,8%
Разо м А+Б	29 (36,7%)		17 (58,6±9,3%)		8 (27,6±8,4%)		1 (3,4±3,4%)		3 (10,3±5,7%)	
31-40	10/ 32,3± 8,4%	13/ 27,1± 6,4%	7/ 70± 15,2 %	7/ 53,8± 14,4 %	-	1/ 7,6± 7,6%	-	2/ 15,3± 3,5%	3/ 30± 15,3 %	3/ 23± 12,1 %
Разо м А+Б	23 (29,1%)		14 (60,8±10,4%)		1 (4,3±4,3%)		2 (8,7±4,7%)		6 (26,1±9,4%)	
41-50	-	1/ 2,1± 2%	-	-	-	1/ 100%	-	-	-	-
Разо м А+Б	1 (1,3%)		-		1 (100%)		-		-	
Всього	31/ 39,2 %	48/ 60,8%	16/ 51,6± 8%	24/ 50± 6,9%	2/ 6,4± 4,4%	10/ 20,8± 5,8%	3/ 9,7± 5,3%	6/ 12,5± 4,8%	10/ 32,2± 8,3%	8/ 16,7± 5,4%
Разо м А+Б	79 (100%)		40 (50,6±5,6%)		12 (15,2±4%)		9 (11,4±3,6%)		18 (22,8±4,7%)	

Таблиця 3

Залежність ефективності ПФЗ при лікуванні різних форм РС

Форма РС	Число спостережень		Групи спостережень							
			1-а		2-а		3-я		4-а	
	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б
Церебральна	3/ 9,7± 5,3%	2/ 4,2± 2,9%	3/ 100%	-	-	-	-	2/ 100%	-	-
Разом А+Б	5 (6,3%)		3 (60±24,5%)		-		2 (40±24,5%)		-	
Спинальна	10/ 32,3 ± 8,4%	5/ 10,4± 4,4%	5/ 50± 16,6%	5/ 100%	-	-	-	-	5/ 50± 16,6%	-
Разом А+Б	15 (19%)		10 (66,6±12,6%)		-		-		5 (33,4±12,6%)	
Церебрально-спинальна	18/ 58± 8,7%	41/ 85,4± 5,1%	8/ 44,4± 12%	19/ 46,3± 7,8%	2/ 11,1± 7,6%	10/ 24,4± 6,7%	3/ 16,6± 9,2%	4/ 9,7± 6,4%	5/ 27,8± 10,9%	8/ 19,5± 6,2%
Разом А+Б	59 (74,7%)		27 (45,8±6,5%)		12 (20,3±5,2%)		7 (11,9±4,2%)		13 (22±5,4%)	
Всього	31/ 39,2 %	48/ 60,8 %	16/ 51,6± 8%	24/ 50± 6,9%	2/ 6,4± 4,4%	10/ 20,8± 5,8%	3/ 9,7± 5,3%	6/ 12,5± 4,8%	10/ 32,2± 8,3%	8/ 16,7± 5,4%
Разом А+Б	79 (100%)		40 (50,6±5,6%)		12 (15,2±4%)		9 (11,4±3,6%)		18 (22,8±4,7%)	

З табл. 4 виходить, що застосування ПФЗ ефективне у хворих на РС як з прогресуючим, так і ремітативним перебігом до початку лікування, однак слід зазначити, що у випадках ремітативного перебігу ПФЗ був ефективним

лише при його застосуванні вкупі з глюкокортикоїдами. При прогресуючому перебігові РС ефективними виявилася і монотерапія ПФЗ ($p < 0,05$), і поєднане лікування ПФЗ та гормональними препаратами ($p < 0,001$).

Таблиця 4

Залежність ефективності ПФЗ від характеру перебігу РС

Характер перебігу	Число спостережень		Групи спостережень							
			1-а		2-а		3-я		4-а	
	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б
Ремітативний	11/ 35,5± 8,6%	8/ 16,7± 5,4%	5/ 45,8± 15,7%	2/ 25± 16,4%	-	6/ 75± 16,4%	-	-	6/ 54,5± 15,7%	-
Разом А+Б	19 (24±4,8%)		8 (42,1±11,6%)		6 (31,6±10,9%)		-		5 (26,3±10,4%)	
Прогресуючий	20/ 64,5± 8,6%	40/ 83,3± 5,4%	11/ 55± 11,4%	22/ 55± 7,9%	2/ 10± 6,9%	4/ 10± 4,7%	3/ 15± 8,2%	6/ 15± 5,6%	4/ 20± 9,1%	8/ 20± 6,3%
Разом А+Б	60 (76±4,8%)		32 (53,3±6,4%)		6 (10±3,9%)		9 (15±7,7%)		13 (21,6±5,3%)	
Всього	31/ 39,2%	48/ 60,8%	16/ 51,6± 8%	24/ 50± 6,9%	2/ 6,4± 4,4%	10/ 20,8± 5,8%	3/ 9,7± 5,3%	6/ 12,5± 4,8%	10/ 32,2± 8,3%	8/ 16,7± 5,4%
Разом А+Б	79 (100%)		40 (50,6±5,6%)		12 (15,2±4%)		9 (11,4±3,6%)		18 (22,8±4,7%)	

Нас цікавило питання про вплив на ефективність лікування тривалості захворювання до застосування ПФЗ. Дані з цього наведені в табл. 5. З неї видно, що при давності захворювання менше 3 років вискоєфективними є всі види ПФЗ, про що свідчать достовірні розбіжності в спостереженнях між 1-ю та 4-ю і 1-ю та 2-ю групами спостережень ($p < 0,001$ та $p < 0,05$ відповідно). У випадку тривалості захворювання від 3 до 5 років достовірна

розбіжність між спостереженнями 1-ї та 4-ї груп зберігається лише при проведенні лікування ПФЗ при поєднанні з глюкокортикоїдами ($p < 0,001$). Монотерапія ПФЗ суттєвими відмінностями між 1-ю та 4-ю групами не супроводжувалася. При давності захворювання більше 5 років відсутні достовірні зміни між групами спостережень ($p > 0,05$), що говорить про неефективність будь-яких різновидів ПФЗ.

Нами вивчалася залежність ефективності лікування від кількості проведених сеансів.

Таблиця 5
Залежність ефективності ПФЗ від давності захворювання на РС

Давність захворювання	Число спостережень		Групи спостережень							
			1-а		2-а		3-я		4-а	
	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б
До 3 років	11/ 35,5± 8,6%	22/ 45,8± 7,2%	8/ 72,7± 14%	13/ 59,1± 10,7%	2/ 18,2± 12,2%	5/ 22,7± 9,1%	-	3/ 13,6± 7,5%	1/ 10± 9,5%	1/ 4,5± 4,5%
Разом А+Б	33 (41,8±5,5%)		21 (63,6±8,4%)		7 (21,2±7,1%)		3 (9,1±5%)		2 (6,1±4,2%)	
Від 3 до 5 років	8/ 25,8± 7,9%	8/ 16,6± 5,4%	5/ 62,5± 18,3%	5/ 62,5± 18,3%	-	2/ 25± 16,3%	-	-	3/ 37,5± 18,3%	1/ 12,5± 12,5%
Разом А+Б	16 (20,3±4,5%)		10 (62,5±12,5%)		2 (12,5±8,5%)		-		4 (25±11,2%)	
Більше 5 років	12/ 38,7± 8,7%	18/ 37,5± 6,99%	3/ 25± 13%	6/ 33,3± 11,4%	-	3/ 16,7± 9,04%	3/ 25± 13%	3/ 16,7± 9,04%	6/ 50± 15%	6/ 33,3± 11,4%
Разом А+Б	30 (37,97±8,9%)		9 (30±8,5%)		3 (10±5,6%)		6 (20±7,4%)		12 (40±9,1%)	
Всього	31/ 39,2%	48/ 60,8%	16/ 51,6± 8%	24/ 50±6,9 %	2/ 6,4± 4,4%	10/ 20,8± 5,8%	3/ 9,7± 5,3%	6/ 12,5± 4,8%	10/ 32,2± 8,3%	8/ 16,7± 5,4%
Разом А+Б	79 (100%)		40 (50,6±5,6%)		12 (15,2±4%)		9 (11,4±3,6%)		18 (22,8±4,7%)	

Як видно з табл. 6, при проведенні тільки 1 сеансу ПФЗ лікування було малоефективним (відсутня достовірна різниця між спостереженнями 1-ї та 4-ї груп). При проведенні 2 та

більше сеансів ПФЗ ефективність значно зростала, як у випадку монотерапії ПФЗ ($p < 0,001$), так і при поєднаному застосуванні ПФЗ та глюкокортикоїдів ($p < 0,01$).

Таблиця 6

Залежність клінічного ефекту при лікуванні хворих на РС від кількості проведених сеансів ПФЗ

Кількість сеансів ПФЗ	Число спостережень		Групи спостережень							
			1-а		2-а		3-я		4-а	
	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б	А	Б
1	21/ 67,7± 8,4%	14/ 29,2± 6,6%	11/ 52,3± 11,2%	8/ 57,1± 13,7%	-	-	-	-	10/ 47,7± 11,2%	6/ 42,9± 13,7%
Разом А+Б	35 (44,3±5,5%)		19 (54,2±8,4%)		-		-		16 (45,7±8,4%)	
2 та більше	10/ 32,3± 5,5%	34/ 70,8± 6,9%	5/ 50± 16,7%	16/ 47,1± 8,6%	2/ 20± 13,3%	10/ 29,4± 7,8%	3/ 30± 15,3%	6/ 17,6± 6,5%	-	2/ 5,9± 4%
Разом А+Б	44 (55,7±5,5%)		21 (47,7±7,5%)		12 (27,3±6,7%)		9 (20,5±6,1%)		2 (4,5±3,1%)	
Всього	31/ 39,2%	48/ 60,8%	16/ 51,6± 8%	24/ 50±6,9 %	2/ 6,4± 4,4%	10/ 20,8± 5,8%	3/ 9,7± 5,3%	6/ 12,5± 4,8%	10/ 32,2± 8,3%	8/ 16,7± 5,4%
Разом А+Б	79 (100%)		40 (50,6±5,6%)		12 (15,2±4%)		9 (11,4±3,6%)		18 (22,8±4,7%)	

Таким чином, на основі клінічного спостереження ми можемо зробити висновок, що ПФЗ є досить ефективним методом лікування і його застосування призводить у більшості випадків до розвитку стійкої ремісії з ліквідацією або значним послабшенням патологічної неврологічної симптоматики.

Вивчення імунологічного статусу хворих на РС після лікування різними способами ПФЗ свідчить про те, що паралельно з клінічними зрушеннями, спостерігається позитивна динаміка основних імунологічних показників. З табл.

7 виходить, що у хворих на РС після проведеного лікування ПФЗ реєструється достовірне ($p < 0,05$) зростання Етфч РУК, значення яких було значно знижене у хворих на РС. Паралельно суттєво ($p < 0,05$) знижувалась кількість Етфр РУК, які були підвищені до лікування. Тобто можна говорити про вирівнювання дизбалансу у співвідношенні Т-супресорів та Т-хелперів, якому надається певна роль у розвитку аутоагресії проти основного білка мієліну нервової системи. Нормалізується також рівень IgG ($p < 0,05$) та мала місце тенденція до нормалізації рівня IgM, до норми знижувалась концентрація ЦІК.

Таблиця 7

Основні імунологічні показники крові хворих на РС після лікування ПФЗ

Імунологічні показники	Значення показників у хворих на РС	
	До лікування	Після ПФЗ
Е-РУК, %	57,75±6	60±2,4
ЕАС-РУК, %	27,9±5,5	26,96±1,8
Етфч РУК (Т-супресори), %	6,21±2,95	12,62±1,2 *
Етфр РУК (Т-хелпери), %	45,25±6	22,11±1,1 *
Етфр РУК / Етфч РУК	7,29±3,2	1,75±1,5
Ig A, г/л	15,2±3,7	13,4±2,5
Ig M, г/л	1,83±0,7	0,98±0,04
Ig G, г/л	19,85±2,3	12,34±0,07 *
ЦКК, ум. од.	202,2±12	125±22 *

Примітка: * - достовірні зміни; Е-РУК – Т-лімфоцити, ЕАС-РУК – В-лімфоцити; Етфр РУК – теофілінрезистентні Т-лімфоцити; Етфч РУК – теофілінчутливі Т-лімфоцити; Ig А, М, G – імуноглобуліни А, М, G.

Таким чином, під впливом ПФЗ відбуваються не тільки позитивні зміни в клінічних проявах РС, але й нормалізація або покращення основних імунологічних показників, що свідчить про суттєвий вплив ПФЗ на патогенез захворювання.

Виходячи з наведених вище фактів, ми пропонуємо наступну тактику при проведенні ПФЗ хворим на РС:

1. Застосування монотерапії плазмаферезом доцільно тільки хворим на церебральну та цереброспінальну форми захворювання.

2. При спінальній формі рекомендуємо поєднувати плазмаферез із глюкокортикоїдами.

3. У випадках тривалості захворювання до 3 років при цереброспінальній формі достатньо 3 сеансів плазмаферезу, при цереброспінальній і спінальній необхідно проводити не менше 5 сеансів плазмаферезу. При тривалості захворювання від 3 до 5 років при церебральній формі ефективно застосування 5 сеансів монотерапії плазмаферезу, при цереброспінальній – 3 сеансів плазмаферезу в поєднанні з глюкокортикоїдами, при спінальній – 5 сеансів (див. табл. 8).

4. Для профілактики загострень РС, за нашими даними, достатньо одного курсу монотерапії плазмаферезу на рік.

Таблиця 8

Критерії для застосування плазмаферезу в залежності від форми та тривалості розсіяного склерозу

Тривалість захворювання	Форми розсіяного склерозу		
	церебральна	цереброспінальна	спінальна
До 3 років	монотерапія плазмаферезом-3 сеанси	монотерапія плазмаферезом-5 сеансів	плазмаферез+глюкокортикоїди-5 сеансів
3-5 років	монотерапія плазмаферезом-5 сеансів	плазмаферез+глюкокортикоїди-3 сеансів	плазмаферез+глюкокортикоїди-5 сеансів

Список літератури:

- [1] Курако Ю.Л., Павлова Н.Д., Зайцева Т.А. Распространенность рассеянного склероза в южном регионе Украины //Лік. справа. – 1996. - № 1-2. – С. 92-95.
- [2] Соколова Л.И. Функциональное состояние зрительного и соматосенсорного анализаторов больных рассеянным склерозом (клинико-электрофизиологическое исследование): Автореф.дис. ... канд.мед.наук. – Киев, 1984. – 24 с.
- [3] Ярош А.А., Ярош О.А. Поширеність розсіяного склерозу в Україні //Лік. справа. – 1995. - №9-10. – С. 84-87.
- [4] Віничук С.М., Уніч П.П. Актуальні питання патогенезу та лікування розсіяного склерозу //Актуал. пит. патогенезу та лікування судинних і демієлінізуючих захворювань нервової системи: Матеріали наук.-практ. конф. – Київ, 1995. – С. 124-136.
- [5] Карлов В.А. Терапия нервных болезней: Руководство для врачей. – М.: Шаг, 1996. – 653 с.
- [6] Хохлов А.П., Савченко Ю.Н. Миелопатии и демиелинизирующие заболевания. – М.: Медицина, 1990. – 208 с.
- [7] Дзюба А.Н., Фролов В.М., Гайдаш И.С. Показатели клеточного иммунитета у больных рассеянным склерозом //Журн. Неврологии и психиатрии им. С.С. Кормакова. – 1993. - №2. – С. 12-14.
- [8] Пустовіт Л.М. Диференційовані методи імунотерапії у хворих на розсіяний склероз: Автореф.дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 1997. – 24 с.
- [9] Жученко Т.Д., Завалишин И.А. Лечение рассеянного склероза //Невролог. Журн. – 1996. - №1. – С. 37-43.
- [10] Неретин В.Я., Кирьяков В.А., Сапфирова В.А. Кортикостероидная терапия рассеянного склероза: Метод. рекомендации /МОНИКИ. – М., 1990. – 16 с.
- [11] Неретин В.Я., Кирьяков В.А., Сапфирова В.А. Иммуносупрессивная терапия рассеянного склероза: Обзор //Журн. Невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1990. – Т.90, вып. 2. – С. 119-126.
- [12] Диагностика, лечение и диспансеризация рассеянного склероза у детей и взрослых: Метод. рекомендации /С.К. Евтушенко, В.Н. Ефименко, А.А. Ярош и др. – Донецк-Киев, 1993. – 29 с.
- [13] Comparison of the effects of oral versus intravenous methylprednisolone regimens on peripheral blood-lymphocyte adhesion molecule expression, T-cells, subsets distribution and TNF alpha concentrations in multiple sclerosis/ C.Pitzalis, B. Sharrack, I.A. Gray et al. //J. of Neuroimmunology. – 1997. – Vol.74, N1-2. – P.62-68.
- [14] Ненов Д., Ненов К. Центрифужный плазмаферез //Клиническое применение плазмафереза: Пер. с болг. /Д. Ненов, Х.Клинкман, Добрева и др. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1991. – 110 с.
- [15] Применение лечебного плазмафереза при рассеянном склерозе в периоде обострения /В.Я. Неретин, В.А. Кирьяков, В.А. Сапфирова и др. //Сов. медицина. – 1988. - №2. – С. 86-89.
- [16] Doubenko Eugen. G., Yushchenko Marina L. The efficacy of plasmapheresis in the acute phase of multiple sclerosis //Ectrim's97: 13th Congr. Of the Europ. Comm. for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 2-5 Nov. 1997. – Istanbul (Turkey), 1997. – N 378.
- [17] Yushchenko Marina L. Efficacy of plasmapheresis in the complex treatment of patients with multiple sclerosis. // Ain shams faculty of medicine: 6th Annu. intern. ain shams medical stud. cong. Febr., 11-14, 1998. – Cairo (Egypt), 1998. – P.33.

SUMMARY

Efficacy of plasmapheresis was investigated in 79 patients with multiple sclerosis (MS). It was established that the use of plasmapheresis led to a stable clinical remission with reduction or significant improvement of pathological neurological signs in most of the cases (50.6%). Absence of any effect was found in 22.8% of the patients. The efficacy of plasmapheresis depended upon the number of its sessions, the form factors; it increased by using plasmapheresis in combination with glucocorticoids. The authors suggest a scheme of the differential use of plasmapheresis for treatment of patients with MS depending upon the form and duration of the disease.

KEY WORDS: plasmapheresis, multiple sclerosis.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОГЕНАЛА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ

Н.П. Жиронкина, В.М. Могчаров, А.С. Каневский

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Обговорюються питання порушень імунного статусу, зокрема, наявність криоглобулінемії у хворих на поліневропатії. Дається обґрунтування застосування пірогеналу як патогенетичної терапії у хворих на поліневропатії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пірогенал, полінейропатія.

Диагностика и лечение заболеваний периферической нервной системы, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, является актуальным и недостаточно разработанным вопросом неврологии. Проблема своевременного назначения патогенетически обоснованного эффективного лечения приобрела к настоящему времени огромное медицинское и социально-экономическое значение, в связи с большими материальными затратами на лечение пациентов при прогрессирующем течении заболевания.

В последнее время все большее внимание исследователей уделяется иммунологической теории, объясняющей развитие патологического процесса, лежащего в основе многих заболеваний. Существует ряд гипотез [1-3], объясняющих формирование аутоиммунных процессов. Одни авторы [4] исходят из того, что нормальная иммунная система реагирует на появление тканевых антигенов, образующихся в результате различных причин, в том числе и нарушения физиологической изоляции "забарьерных" антигенов (нервная ткань, хрусталик, яичко). Другие [5] считают, что аутоиммунные процессы возникают в случае изменения в иммунной системе, характер которого могут обусловить различные причины.

Выделяют большое число болезней, в патогенезе которых могут принимать участие аутоиммунные процессы: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, аутоиммунные сосудистые болезни, узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, узелковый васкулит и др.), нефропатии (хронический гломеруло-нефрит, нефрит иммунных комплексов, синдром Гудпасчера), аутоиммунные заболевания печени, эндокринной системы, кожи, глаз и т.д.

Достижения клинической иммунологии позволяют по-новому подходить к изучению патогенеза соматогенно обусловленных поли-

невропатий и их клинических проявлений. Длительное, хронически рецидивирующее течение заболевания, полисегментарный характер поражения, прогрессирование процесса, нередко отсутствие эффекта от проводимой терапии предполагает участие аутоиммунных механизмов в развитии полиневропатий.

В результате исследований определены антигенные особенности периферических нервов человека, что чрезвычайно важно для изучения протекающих в них иммунопатологических процессов. Показана роль иммунных комплексов в патогенезе полиневропатий (в эксперименте). Установлено, что циркулирующие иммунные комплексы оказывают значительное повреждающее действие на сосуды, питающие спинной мозг [1-5]. Однако изучению циркулирующих иммунных комплексов и, в частности, термолабильных иммуноглобулинов-криоглобулинов в развитии полиневропатий уделено недостаточное внимание.

В настоящее время криоиммуноглобулинемия рассматривается как патологическое состояние, характеризующееся появлением в крови белка (криоиммуноглобулина) с преципитирующими свойствами при температуре ниже 37 °С.

Установленные три типа криоглобулинов включают: 1) моноклональные, обнаруживаемые в основном у больных с дискразией плазматических клеток; 2) смешанные моноклонально-поликлональные, в которых моноклональный компонент направлен против активности поликлональных иммуноглобулинов; 3) смешанные поликлональные, в которых поликлональные иммуноглобулины направлены против поликлональных иммуноглобулинов [2 - 4].

Криоиммуноглобулины последних двух классов демонстрируют активность ревматоидного фактора и часто наблюдаются при заболеваниях соединительной ткани, где они ведут

себя, как иммунные комплексы. Следовательно, они могут быть причиной опосредованного иммунным комплексом поражения, например, васкулита, при этих заболеваниях.

Большинство авторов связывают образование криоиммуноглобулинов с длительным антигенным раздражением. Соединение с антигеном, как предполагают, изменяет конформацию антител, в результате чего на его молекуле появляются новые или освобождаются ранее недоступные антигенные детерминанты. Персистирование таких измененных молекул антител индуцирует выработку антигаммаглобулинов. Считают, что патогенез криоиммуноглобулинемии обусловлен внутрисосудистой преципитацией криоглобулинов и выпадением иммунных комплексов. Быстрое развитие полиневропатии при криоглобулинемии, говорит о возникновении нарушений кровообращения в сосудисто-нервном сплетении вследствие выпадения белковых преципитатов.

Частота возникновения клинической невропатии при криоглобулинемии, по данным некоторых авторов [1,2], составляет около 7%. Однако нам представляется, что этот процент значительно выше, так как зачастую полиневропатии при соматической патологии статистически не учитываются, а в патогенезе заболеваний важную роль играет криоглобулинемия.

Симптомы невропатии развиваются через различные промежутки времени и часто провоцируются холодной погодой. Течение заболевания медленное прогрессирующее.

В патогенезе полиневропатий при криоглобулинемии необходимо учитывать развивающийся васкулит и преципитацию криоиммуноглобулинов, которые могут быть причиной нарушения локальной микроциркуляции, приводящей к ишемическому повреждению нерва. Демиелинизация, обусловленная иммунными нарушениями, повышением вязкости крови, тромбозом, несомненно играют определенную роль в патогенезе заболевания.

Лечение полиневропатий на фоне криоглобулинемии заключается в терапии основного заболевания с помощью введения цитотоксических препаратов, кортикостероидов, плазмафереза - дорогостоящих и далеко не всегда оказывающих положительный эффект методов.

Учитывая изложенное выше, мы применили пирогенал в лечении больных с полиневропатиями на фоне криоглобулинемии. Пирогенал - биогенный препарат, вызывающий повышение температуры тела путем активации ретикулоэндотелиальной и гипоталамогипофизарной системы. В механизме действия пирогенала имеет значение его фиксация на лейкоцитах и мастоцитах с последующим высвобождением лизосомальных ферментов, лейкоцитарного (эндогенного) пирогена, биогенных аминов и других биологически активных веществ. Лейкоцитарный (эндогенный) пироген, воздействуя на термочувствительные нейроны преоптической области гипоталамуса, способствует повышению температуры тела, стимулирует лейкоцитопоз, синтез иммуноглобулинов и белков - фибриногена, гептоглобина, церулоплазмينا, С-реактивного белка.

Следовательно, препарат выступает как мощное противовоспалительное, иммунокорректирующее средство, обладающее пирогенным эффектом, что приводит к растворению преципитата, образованного криоглобулинами.

Нами пролечено 120 больных с полиневропатиями на фоне криоглобулинемии. Препарат назначался по следующей схеме: начальная доза пирогенала составляла 50 МПД инъекции проводили через день, увеличивая дозу на 25 МПД до повышения температуры тела 37,5 - 38 °С. Доза, вызвавшая температурную реакцию 38 °С, повторялась два раза, затем постепенно снижалась на 25 МПД до исходной. Всего на курс лечения 10-15 инъекций (строго индивидуально каждому конкретному больному).

Наблюдение за больными, получавшими инъекции пирогенала, показало, что пирогенная реакция происходила в 90% случаев. Положительный результат лечения больных находился в прямой зависимости от ответной гипертермической реакции. Катамнез показал, что у больных с криоглобулинемией, пролеченных пирогеналом, значительно увеличивались периоды ремиссии (до 3-5 лет).

Таким образом, применение пирогенала в комплексном лечении больных с полиневропатиями на фоне криоглобулинемии является адекватным, патогенетически обоснованным и эффективным методом лечения.

Список литературы:

- [1] Адо А. Д. Общая аллергология.-М.: Медицина, 1978.- 464 с.
- [2] Петров Р.В., Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Оценка иммунного статуса человека в норме и при патологии Иммунология. - 1994. - № 6. - С. 6-9.
- [3] Barnett E.V., Rnutson D.V., Abrass C.K., et al. Circulating immune complexes: Their immunochemistry detection and importanc//Ann. Intern. Med., 1979.- Vol. 91, №3, p.430-440.
- [4] O'Garra A. Interleukins and immune system II//Lancet. - 1989. - № 8645. - P. 1003 - 1005. [5] Tatal N., Roubinian J.R., Shear H. , et al. Progress in the mechanisms of autoimmune disease.// Immunol., Paris- London , 1980.- P. 889-905.

SUMMARY

Discussing questions disorganization in the immune status, cryoglobulinemia in patients with polyneuropathy. Developed scientifically grounded approaches to forming treatment of pyrogenal that pathogenetic therapy in patients with polyneuropathy.

KEY WORDS: pirogenic, polyneuropathy.

ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЛИЦЕВЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Н.А.Кобзистая

Украинская медицинская стоматологическая академия, г.Полтава

Діагностика та лікування лицевого болю - одна з найскладніших проблем неврології. За даними нашого дослідження, причини лицевого болю не завжди правильно діагностуються. Найчастіше лицевий біль пов'язаний з патологією зубо-щелепної системи. Таким чином, перед встановленням хворим діагнозу: невралгія трійчастого нерву необхідно провести дослідження зубів та щелеп.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: лицевий біль, синдроми.

В последнее время по данным многих авторов отмечается рост числа нуждающихся в нейростоматологической помощи. Так как в основе развития нейростоматологических симптомо-комплексов (НСС) лежит поражение различных отделов нервной системы и их симптоматика проявляется в основном в полости рта и области лица, распознавание этих заболеваний вызывает значительные трудности даже у опытных специалистов как неврологов, так и стоматологов.

В настоящее время, благодаря успехам клинической медицины, выделены новые специальности, к которым относится и неврология лица - нейростоматология.

На базе кафедры неврологии с курсом нейрохирургии (зав. кафедрой проф. Грицай Н.Н.) Украинской медицинской стоматологической академии организован нейростоматологический центр, который занимается проблемой диагностики и лечения лицевых болевых синдромов.

Цель нашей работы - обосновать связь поражения нервной системы области лица с патологией зубо-челюстной системы, ЛОР-заболеваниями, поражениями внутренних органов и вегетативной нервной системы и разработать новые методы диагностики и лечения лицевой боли.

По данным литературы [3,4,6] доминирующее место среди причин развития НСС занимают патология височно-нижнечелюстного сустава и зубов, а в структуре нейростоматологической заболеваемости преобладает невралгия тройничного нерва (НТН).

На первом этапе нашего исследования для выявления частоты диагностирования НСС в стоматологической клинике был проведен анализ 5679 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в отделении челюстно-

лицевой хирургии областной больницы г.Полтавы в период 1990-1996 гг.

В стационаре больные находились по поводу травм челюстно-лицевой области, остеомиелита челюстей, опухолей слюнных желез, а также для проведения операции - атипичного удаления зубов по поводу их дистопии и ретенции. Наличие НСС фиксировалось согласно записи невролога-консультанта в истории болезни.

В результате анализа историй болезни обнаружено, что НСС были диагностированы у 0,6% (36 случаев) пациентов, среди всех лечившихся в стационаре за этот период. В структуре нейростоматологической заболеваемости преобладали поражения лицевого нерва - 41% (16 чел.), которые в подавляющем большинстве случаев были травматического генеза (ранения лица, травмирование веточек нерва во время операционных вмешательств на слюнных железах, а также после проведения манди-булярной анестезии).

На втором месте по частоте - поражение системы тройничного нерва (ТН) - 27% (10 чел.). Во всех случаях был установлен диагноз: НТН. У 4-х из этих больных этиология заболевания не была установлена, но возраст пациентов (82-85 лет), а также наличие выраженных признаков дисциркуляции в сосудах головного мозга (согласно РЭГ, неврологического статуса) позволяют предположить сосудистый генез поражения системы ТН. У 6 больных болевой синдром развился после операции атипичного удаления моляров.

Подобная операция у 4-х (1,4%) больных осложнилась тромбозом кавернозного синуса. И только 2 человека (0,7%) находились на лечении по поводу дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, причиной которой было нерациональное протезирование зубов.

При детальном анализе историй болезни обнаружено, что больные, лечившиеся по поводу остеомиелита челюстей (8% от числа всех больных) предъявляли жалобы на длительные мучительные боли в лице и языке, но НСС не диагностировались, специальное лечение не проводилось и больные выписывались из стационара с болевым синдромом.

Согласно записей в дневниках купирование болевого синдрома у всех пациентов заключалось в введении в ствол нерва анестетиков со спиртом. В среднем проводилось 5-6 подобных процедур и критерием улучшения состояния пациентов считалось возникшее онемение в зоне иннервации нервного ствола.

Таким образом, НСС диагностировались только в случае выраженной клинической симптоматики, в 89% случаев они были ятрогенного генеза, что свидетельствует о необходимости уделения большего внимания изучению студентами нейроанатомии лица. Стоматологи для купирования болевого синдрома применяют метод алкоголизации ветвей ТН, после которой в большинстве случаев

развивается токсический неврит, практически резистентный к консервативным методам лечения.

На втором этапе исследования мы провели дифференциальную диагностику лицевых болевых синдромов. Исследование проводилось на базе отделения нейростоматологии стоматологической клиники Государственного медицинского университета (г. Киев) под руководством д.м.н. Яворской Е.С. и зав. отделением Бешаровой Т.К., а впоследствии на базе кафедры неврологии Украинской медицинской стоматологической академии (зав. кафедрой проф. Грицай Н.Н). Было осмотрено 67 пациентов, которые жаловались на боль в лице. У всех пациентов были проанализированы жалобы, анамнез, обследован нейростоматологический статус (по методике д.м.н. Яворской Е.С.), который включал неврологический и стоматологический осмотр, а также ортопантомографию лицевого скелета. Результаты дифференциальной диагностики занесены в таблицу.

Таблица

Предварительный диагноз	Кол-во пациентов	Клинический диагноз	Причины заболевания
НТН	35 б-х	НТН-8 б-х	-туннельный синдром; -постгерпетическая невралгия; -сосудистая патология
		Одонтогенный болевой синдром-12 б-х	-гранулематозный периодонтит; -альвеолит, пульпит, дентиклы; -токсический и травматический периодонтит; -дистопия и ретенция зубов; -токсическое действие зубного налёта; -нерациональное протезирование; -дефекты стоматологического лечения.
		Нейропатия ТН- 7 б-х	-травматическая; -токсическая.
		Миофасциальный болевой синдром-8 б-х.	-нерациональное протезирование

Продолжение табл.

Предварительный диагноз	Кол-во пациентов	Клинический диагноз	Причины заболевания
Вегетативный ганглионит	3 б-х.	Патология вегетативной нервной системы	-ганглионит крылонебного узла; -ирритативный ганглионит при патологии зубо-челюстной системы
Невралгия языкоглоточного нерва	3 б-х.	Невралгия языкоглоточного нерва 1 б-ной. Корешково-болевого синдром	-гипертрофия шиловидного отростка; -остеохондроз шейного отдела позвоночника;
Невралгия ушного узла	1 б-ной.	Синдром Ханта Сиалоаденит ушной слюнной железы	-герпетическое поражение узла коленаца. -камни в протоках слюнной железы
Глоссалгия	23 б-х.	Глоссалгия - 5 б-х. Гальванизм - 6 б-х. Глосит - 5 б-х. Красный плоский лишай - 1 б-ной. Сахарный диабет - 5 б-х. Инсулома - 1 б-ной.	-патология ЖКТ; -эндокринная патология; -возникновение электрических токов между разными металлами в полости рта; -патология поджелудочной железы; -кандидозный глосит.

Как видно из представленной таблицы, в большинстве случаев диагноз при направлении отличался от клинического, что объясняется неполноценным обследованием пациентов перед направлением, а также недостаточными знаниями стоматологами и невропатологами причин развития лицевой боли.

Таким образом, при обращении пациента с жалобами на боли в области лица, его обязательно должен осмотреть стоматолог (с проведением ортопантомографии лицевого скелета), с учетом возможного периферического генеза боли, а в случае необходимости, - ЛОР, эндокринолог для установления причины болевого синдрома.

Список литературы:

- [1] Апиня Д.З. Тригеминальная невралгия в стоматологической клинике// Стомат. помощь, Рига, 1988-с.179-183.
- [2] Бородин В.А., Скальская Е.И. Одонтогенные поражения ТН// Проблеми та перспективи розвитку ОЗ в Житомирській області: Мат., Житомир, 1995- с.97-98.
- [3] Гречко В.Е. Пузин М.Н. Диагностика и лечение нейростоматологических заболеваний и синдромов// Журн. неврол. и псих., 1990, №9-с.103.
- [4] Карлов В.А. Неврология лица, М., "Медицина", 1991.
- [5] Мегдятов Р.С. К дифференциальной диагностике болевых пароксизмов области лица//Актуальн. вопросы клиники и лечения неврогенных болевых синдромов, Саратов, 1989, с.51-54.
- [6] Пузин М.Н. Нейростоматологические заболевания // М., "Медицина", 1997.

SUMMARY

Treatment and diagnostic of facial pain is one of the biggest problems of Neurology. According to our research the cause of facial pain is not always diagnostic wright. Mostly facial pain is connected with the pathology of the teeth. Therefore before the diagnosis trydeminal neuralgia patient's teeth and jaws should be examine careful.

KEY WORDS: facial pains, syndromes.

УДК 616.711.6-612.015

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Э.Н. Клепиков, Н.П. Жиронкина, А.С. Каневский, В.М. Могчаров

Харьковский институт усовершенствования врачей

Обговорюються питання реабілітації хворих на захворювання периферичної нервової системи немедикаментозними методами терапії. Наводяться методики лікування цих хворих, які мають імунокоригуючу та антиоксидантну дію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: реабілітація, периферична нервова система.

Медицинская реабилитация, как новое направление в медицине, преследует своей целью проведение комплексного лечения больных для предупреждения глубокой инвалидизации и более раннего и полноценного возвращения в общество, к социально полезному труду.

Наиболее эффективная реабилитация больных может быть достигнута в рамках единого специализированного учреждения, имеющего возможность как госпитализировать на необходимый срок, так и продолжать реабилитацию больного в условиях поликлиники, располагаящей всеми видами восстановительного лечения.

В реабилитационный комплекс больным с заболеваниями периферической нервной системы нами широко и постоянно включаются методы немедикаментозной терапии, поскольку "фармакологическая перенасыщенность" стала проблемой медицины. К таким методам относятся: физиобальнеотерапия, лечебная физкультура – наиболее могучий фактор восстановления функций органа, применяемые в комплексе с различными видами рефлексотерапии (классическое иглоукалывание, аурикулотерапия, вакуумтерапия, поверхностное раздражение рецепторов кожи специальным молоточком для рефлексотерапии, электропунктура, электроакупунктура и т.д.).

Выбор того или иного метода проводится строго индивидуально с учетом клиники, психоэмоциональной и общей реактивности, данных клинического обследования, давности заболевания и возраста пациента [1, 2]. На этапе реабилитации методами выбора для больных с заболеваниями периферической нервной системы являются: физиотерапия, электрофорез прозерина, новокаина, диадинамические токи, коротковолновая диатерапия, плазмаферез, гипербаротерапия, гипобаротерапия, электрическое воздействие на нервно-

мышечные структуры, аутоотрансфузии ультрафиолетом облученной крови.

Физиотерапевтическое лечение применяют для уменьшения болевого синдрома, ускорения регенеративных процессов, улучшения кровообращения, уменьшения отека в нервном волокне, для профилактики контрактур [3]. При вегетативных расстройствах и выраженном болевом синдроме назначают воздействие магнитным полем на верхние, а затем на нижние конечности продолжительностью 15 – 20 сек.; на курс – 15 процедур.

При лечении больных острыми периферическими невритами воздействуют электромагнитным излучением миллиметрового диапазона в интермиттирующем режиме, плотностью мощности до 3 мВт/см² в течение 25 – 40 мин. на корпоральные точки акупунктуры, расположенные в области пораженного нервного ствола; сеансы проводят ежедневно, на курс – 7 – 14 процедур.

При выраженном болевом синдроме с успехом применяют лазеротерапию. Воздействие осуществляют монохроматическим лазерным светом в течение 1 – 4 сек. На болевые точки по ходу нерва. Болевой синдром уменьшается после 5 – 7 сеанса [4, 5].

Иглорефлексотерапия оказывает регулирующее действие на физиологические функции организма через катехоламиновую, кортикостероидную, эндорфинную, иммунную системы, редуцирует патогенетические механизмы и способствует саногенезу.

Иглорефлексотерапию используют для лечения болевого синдрома. Анальгезирующий эффект иглорефлексотерапии обусловлен как местным, так и гуморальным воздействием, связанным с активацией опиатоподобной эндорфинной системы. С помощью иглорефлексотерапии добиваются снятия болевого синдрома с одновременной нормализацией функций иммунной и эндокринной систем. Рекомендуют использовать

точки в зоне пораженных нервов в комбинации с точками общего действия. При наличии выраженного болевого синдрома на все точки воздействуют тормозным методом. Используют точки ушной раковины: AP55, шень-мэнь, AP13, надпочечник, AP22, железы внутренней секреции.

В настоящее время на основании клинических, биохимических, иммунологических, биофизических и некоторых биоэнергетических методов стало известно, что рефлексотерапия не только уменьшает болевой синдром, но и нормализует образование многих нейрогормональных веществ: эндорфинов, энкефалинов, гистамина, серотонина, ацетилхолина, глюкокортикостероидов и т.д. Под воздействием иглорефлексотерапии нормализуется обмен веществ, функции вегетативно-эндокринной, сердечно-сосудистой систем, в том числе и микроциркуляции, функции дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, свертывающей систем. Рефлексотерапия нормализует состояние центральной нервной системы, оказывает седативное и антидепрессивное действие [1, 2].

Не уступающим по эффективности является метод аутоотрансфузий ультрафиолетом облученной крови (АУФОК). Предполагают, что этот метод – экспресс-вариант традиционного светолечения на основании его сходства с аутоотрансфузией необлученной крови и внешним ультрафиолетовым облучением. В обоих случаях выявлено длительное лечебное действие, антигипоксический и вазодилатационный эффекты, улучшающие реологию крови, микроциркуляции, стимуляция процессов обмена, регенерации и активация факторов неспецифической резистентности и иммунной защиты организма. Установлено нормализующее иммунореактивность организма действие данного метода, а также ингибирующее действие его на процессы перекисного окисления липидов [3, 5].

Курсы АУФОК-терапии, состоявшие из 5 ежедневных процедур, проводились серийным отечественным аппаратом "Изоляда" при длине волны 254 нм, средней скорости кровотока 20 мл/мин и объеме облучаемой крови 1 мл на 1 кг массы тела больного. В качестве антикоагулянта использовали стерильный 2,5% раствор цитрата натрия (7-10 мл). Установлено, что применение данного метода лечения приводит к более быстрому наступлению ремиссии и более стойкой нормализации измененных показателей крови.

На кафедре разработан и с успехом применяется для лечения больных с заболеваниями периферической нервной системы электронный нервно-мышечный стимулятор. Особенностью этого аппарата является повышение эффек-

тивности лечения путем сочетанного воздействия на больного миоэлектро- и звуко-стимуляцией. Преимущество такого воздействия по сравнению с уже известными состоит в том, что одновременно с электрическим воздействием подается звуковой сигнал, что позволяет установить рефлекторную связь между двигательным и слуховым анализатором, повышает уровень суммарного афферентного тока в двигательном анализаторе. Электростимуляция оказывает определенное тренирующее влияние, улучшает сократительные способности стимулируемых мышц, усиливает мускуло-висцеральные влияния, стабилизирует гемодинамику, улучшает метаболические процессы в мышцах, обладает обезболивающим действием. Этот метод основан на применении импульсного тока для улучшения ритмических сокращений определенных групп мышц. Перед электростимуляцией подбираются параметры импульсного тока, соответствующие физиологическим параметрам нервно-мышечного аппарата, находящегося в состоянии дегенеративно-дистрофических изменений. Это производится с помощью метода расширенной электродиагностики. Для обнаружения двигательных точек, представляющих собой скопление синаптических образований, используется гальванический прерывистый ток большой длительности, не менее 300 м/сек., от аппаратов для электродиагностики. Точка, расположение которой вызывает максимальную ответную реакцию мышцы, и является двигательной.

Воздействие на нервно-мышечные структуры производится переменным синусоидальным током повышенной частоты (200 Гц), характеризующимся безболезненностью, отсутствием явления поляризации и раздражения под электродами. Выходной ток может генерироваться в непрерывном режиме либо в виде посылок и пауз. Для получения плавного характера сокращения предусмотрена регулировка фронта и среза посылок.

Аппарат выполнен на современной элементной базе, портативен, не требует заземления и может применяться непосредственно у постели больного. Потребляемая мощность прибора – 30 Вт, масса – 3-6 кг.

Учитывая характер поражения, двигательные возможности больного, локальность воздействия, цель и задачи, намеченные для каждого больного, электростимуляцию можно проводить в положении лежа, сидя и во время ходьбы.

В настоящее время все более широкое внедрение в практику лечения больных с двигательными нарушениями нервной системы находит предварительное введение лекарственных препаратов, в частности аденозинтри-

фосфорной кислоты (АТФ) в околосдвигательную зону. Доказано, что в денервированных мышцах при патологическом повышении мышечного тонуса и наличии контрактур резко снижаются запасы АТФ, того энергетического материала, благодаря которому возможно нормальное функционирование нервно-мышечных синапсов.

Методика введения АТФ проста и состоит из предварительного введения 1-2 мл препарата в ягодичную область, а затем в зону двигательной точки на глубину до 1 см. Через 45-60 мин. проводится электростимуляция этой

мышцы. Продолжительность сеанса динамической электростимуляции – от 5 до 20 мин. Лечение проводится 1 – 2 раза в день, на курс – 20-30 процедур.

Многолетний опыт нашей работы позволяет предложить применять приведенные выше методики как зарекомендовавшие себя адекватными, патогенетически обусловленными и значительно повышающими эффект терапии, у больных с заболеваниями периферической нервной системы.

Список литературы:

- [1] Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Иглорефлексотерапия. – Горький: Волго-Вят. Кн. Изд-во, 1978.-293 с.
- [2] Иванченко Г.А., Шакуров Р.Ш. Метод рефлексотерапии в проведении диспансеризации всего населения // Казан.мед.журн.- 1989.- Т. 70, № 5 – С. 383.
- [3] Клепиков Э.Н., Жиронкина Н.П. АУФОК – терапия больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза // Актуал. вопр. диагностики и лечения на этапе курортной реабилитации. – Киев: Здоров'я, 1993. – С. 59 – 61.
- [4] Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1989. – 464 с.
- [5] Шмакова И.П., Гордиенко О.С., Горбатюк А.Л. Комплексная программа противоболевой терапии при заболеваниях периферической нервной системы // Мед. Реабилитация, курортология, физиотерапия. – 1996. - № 27. – С. 7-12.

SUMMARY

Discussing questions rehabilitation of patients with diseases peripheral nervous system. Dvtloped schems of immune correction and antyoxidation therapy of patients with diseases peripheral nervous system.

KEY WORDS: rehabilitation, peripheral nervous system.

УДК 616.711-008.6:615.45

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА "СОЛЬПАФЛЕКС™" НА БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА

В.А.Нетребовский, Н.В.Литвиненко

Украинская медицинская стоматологическая академия

В статті показаний вплив препарату "Сольпафлекс™" на больовий синдром у хворих з остеохондрозом хребта, критерії оцінки його ефективності та безпеки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: больовий синдром, остеохондроз.

В связи с возросшей в последнее время патологией опорно-двигательного аппарата, в частности, дегенеративными изменениями со стороны суставов и позвоночника стал насущный вопрос о правильной, эффективной и безопасной терапии, которая бы в кратчайшие сроки способствовала стабилизации патологического состояния, его регрессу и нормальному функционированию поврежденного аппарата (1,2).

Основным симптомом у больных с деформирующим артрозом и остеохондрозом позвоночника, который заставляет обратиться за помощью, является боль.

Комплексное лечение данной патологии в современных условиях включает в себя применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). По современным понятиям механизм действия НПВП заключается в ингибировании синтеза циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), а в частности, ЦОГ-2-фермента, участвующего в синтезе провоспалительных простагландинов и усиливающего боль при воспалении.

Для купирования болевого синдрома при лечении неврологических осложнений остеохондроза позвоночника нами был выбран препарат "Сольпафлекс", который выпускает компания Смит Кляйн Бичам. Этот препарат относится к производным фенолпропионовой кислоты, действующим веществом является постепенно высвобождаемая форма ибупрофена с продолжительностью действия около 12 часов. Данная форма изобретена с целью продления периода полувыведения из организма в сравнении с немедленным выведением ибупрофена. Одна капсула содержит 300 мг ибупрофена. "Сольпафлекс™", как пролонгированная форма ибупрофена, упрощает прием препарата путем уменьшения числа приемов, способствует поддержанию в плазме крови оптимальной терапевтической концентрации. Кроме того, сокращение числа приемов имеет для больных и важное психологическое значение. Сравнительная характеристика фармакодинамики препарата согласно данным Зупанец И.А. (1) представлена в табл.1.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика фармакодинамики препарата "Сольпафлекс™"

Препарат	Высшая разовая доза (мг)	Период полувыведения (T 1/2) ч	Частота приемов, раз в сутки
Ибупрофен	800	2	4
Сольпафлекс	600	4,8	2

По данным Украинской фармацевтической академии (1,2), где были проведены исследования по изучению влияния НПВП на процессы биосинтеза в хрящевой ткани, "Сольпафлекс™" относится к группе препаратов, которые подавляют боль и воспаление и при этом не повреждают хрящевую ткань. "Сольпафлекс™" не влияет на биосинтез гликозаминогликанов и коллагена в матрице суставного хряща и тем самым не усугубляет течение остеоартроза в отличие от группы

препаратов, которые наряду с подавлением боли и воспаления деструктивно действуют на хрящ (ацетилсалициловая кислота, индометацин).

Применение препарата обосновано и относительно меньшей степенью риска возникновения побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта по сравнению с другими нестероидными противовоспалительными препаратами. "Сольпафлекс™" в меньшей степени ингибирует фермент ЦОГ-1, ответственный за защиту слизистой оболочки

желудка.

Учитывая данные о противовоспалительном пролонгированном эффекте препарата было целесообразно оценить его клинический эффект при болевых синдромах, обусловленных корешковой компрессией на фоне остеохондроза позвоночника. С этой целью на базе неврологических отделений 1 ГКБ, ОКБ г. Полтавы и ЦРБ Н.Санжар было проведено наблюдение за 11 больными, которые в составе комплексного лечения (сосудистые препараты, биостимуляторы, витамины группы В, ЛФК, физиотерапевтические методы) получали "Сольпафлекс™". Распределение больных по полу было следующим: лиц мужского пола - 6 человек, женского - 5 человек. У всех больных диагностирован корешковый синдром, обусловленный остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника. У 2 из 11 обследуемых пациентов сопутствующим диагнозом была язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в стадии ремиссии, у 3 - хронический гастрит. Основными жалобами были боли и ограничение объема активных движений в позвоночнике, боли в мышцах, корешковые боли, нарушения чувствительности по корешково-сегментарному типу.

"Сольпафлекс™" больные получали по 1 капсуле 2 раза в день после еды на протяжении 12 дней. Критериями эффективности препарата явились субъективная оценка и динамика неврологического статуса. Также регистрировали АД, пульс, температуру тела, производили общий анализ крови и мочи, коагулограмму до, в процессе и после проведения курса лечения. Субъективная оценка действия препарата производилась по шкале: хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. При исследовании неврологического статуса учитывали степень болезненности паравертебральных точек, напряжения длинных мышц спины, ограничения объема активных движений в позвоночнике, выраженность симптомов натяжения (Лассега, Нери).

Практически все больные начали отмечать уменьшение болевого синдрома на 2-й день приема препарата, в этот же период выявлено начало регресса неврологической

симптоматики. После проведенного курса лечения 6 больных отметили полное исчезновение болевого синдрома, 4 человека - его значительное уменьшение, у 1 больного отмечен незначительный эффект (болевого синдром сохранялся). При обследовании неврологического статуса болезненность паравертебральных точек полностью исчезла у 5-ти больных, у 5-ти - значительно уменьшилась. Симптомы натяжения у 7-ми больных после проведенного лечения не наблюдались, у 3-х - значительно уменьшились и только у 1-го остались на том же уровне. У 10-ти пациентов увеличился объем активных движений, при этом у 5 больных зарегистрировано полное восстановление двигательной функции. Отсутствие клинического эффекта проводимого лечения отмечено только у одного пациента, в этом случае был диагностирован стойкий радикулоишемический синдром, обусловленный заднелатеральной грыжей межпозвоночного диска, в связи с чем больной направлен к нейрохирургу. Ни в одном случае мы не обнаружили существенных отклонений в анализах крови, мочи в связи с действием препарата, за исключением уменьшения СОЭ у 8-ми из 11-ти человек. Из всей группы только у 1-го больного с хроническим гастритом на 5-й день приема появилось чувство тяжести в животе, в связи с чем препарат был отменен. Других побочных явлений у пациентов не наблюдалось.

Выводы:

Применение пролонгированного ибупрофена - препарата "Сольпафлекс™" - у больных с корешковыми синдромами, обусловленными остеохондрозом позвоночника, приводит к выраженному уменьшению болевого синдрома, улучшению неврологической симптоматики. Выраженный клинический эффект и хорошая переносимость препарата дает основание рекомендовать его использование в комплексном лечении больных с компрессионными корешковыми синдромами на фоне остеохондроза позвоночника при отсутствии выраженных структурно-функциональных нарушений.

Список литературы:

- [1] Зупанец И.А. // Клинический выбор нестероидных противовоспалительных средств и ненаркотических анальгетиков: современные подходы.- Украинский медицинский часопис № 5/7, IX-X, 1998 г. - С.123-125.
- [2] Корж Н.А., Зупанец И.А, Филипенко В.А. Методические рекомендации "Месулид при лечении артрозов".- Харьков, 1998 г.

SUMMARY

This article is devoted to search of influence of drug "Solpaflex™" at patients who have backbone's with pain's syndrome and to estimate of its effective role and safety.

KEY WORDS: pain syndrome, spinal osteochondrosis.

РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ И НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ

В.И.Сало, О.А.Тесленко

Харьковский государственный медицинский университет

Спеціальне дослідження чутливості, проведене нами у хворих з неврозами (45 хворих на неврастенію та 32 хворих з істеричним неврозом), виявило її розлад у 50 хворих з 77. Динаміка порушень загальної чутливості після проведення психотерапевтичного впливу характеризувалася позитивною спрямованістю, що свідчить про важливість та необхідність її проведення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: чутливість, неврози, неврозоподібні стани.

Сущность нарушений чувствительности, которые возникают у больных неврозами и неврозоподобными состояниями, до настоящего времени является дискуссионной [1-3].

Г.Д.Лещенко одним из первых описал [4] различные варианты расстройства чувствительности при инфекционной дизэнцефалопатии, сходные с расстройствами чувствительности при истерии.

Специальное исследование чувствительности [5], проведенное нами у больных с неврозами (45 больных неврастенією и 32 больных истерическим неврозом), показали ее расстройство у 70 больных из 77.

Манифестные нарушения поверхностной чувствительности выявлены у 67 больных (при обычных приемах исследования), субклинические сенсорные расстройства (с помощью более тонких методов) – у 10. У всех 77 больных была нарушена болевая чувствительность, по частоте преобладали дистальный и пятнисто-мозаичный типы. За ними следовали аксиальный (в основном периоральный) тип, продольно-корешковый, гемитип, тотальный тип, нижний паратип. В единичных случаях отмечались сенсорные дефекты по типу очков, шапочки, гетр, корсета, трусов. Комбинированные варианты нарушения чувствительности наблюдались у 26 человек. Часто преобладали гипералгезии, гиперестезии с гиперпатическими компонентами, значительно реже – гипалгезии, гипестезии. У ряда больных в равной мере сочетались разнонаправленные нарушения чувствительности.

Исследуя кожно-болевою адаптацию, нарушения чувствительности мы отметили у 86 больных – по типу ускорения и замедления. И среди больных неврозами наблюдались случаи, когда исследование провоцировало

крайне неприятные гиперпатические ощущения с отрицательной эмоциональной окраской и вегетативными реакциями. Нередко эти ощущения возникали внезапно по типу "взрыва" и напоминали вегетовисцеральные пароксизмы, свойственные обследованному больному.

Проприоцептивная чувствительность была нарушена значительно реже, чем поверхностная. Некоторые отклонения определялись, главным образом, при специальном исследовании (проприометрии). Нарушения сложных видов чувствительности, также нерезко выраженные, отмечались у 65 больных. Относительно часто возникали нарушения дискриминационной чувствительности, реже – чувства локализации и двумерно-пространственного. Иногда наблюдались изменения стереогноза по типу латентного снижения или его повышения (заострения).

Среди спонтанных сенсорных нарушений отмечались парестезии, соматалгии и висцералгии, сенестопатии и психосенсорные расстройства.

Динамика нарушений общей чувствительности после проведения психотерапевтического воздействия характеризовалась положительной направленностью в виде уменьшения площади сенсорных нарушений (у 51), сглаживания асимметрии (у 37), уменьшения кожно-болевого адаптации (у 47), одни варианты трансформировались в другие у 26 обследованных.

Для больных неврастенією были характерны нарушения чувствительности дистального типа, кожно-болевого адаптации по типу контрастных зон, преобладали гипералгезии и гиперестезии, расстройства суставно-мышечного чувства.

У больных истерическим неврозом чаще отмечались нарушения чувствительности по

гемитипу, проводниковому, полиморфные варианты, парестезии, соматалгии и различные качественные ее расстройства (дизестезия, гиперпатия).

Дополнительный анализ полученных данных и сопоставление показателя распространенности нарушений чувствительности подтвердили тот факт, что у обследованных нами больных в большей мере страдает болевая чувствительность, по сравнению с тактильной, и что несколько чаще наблюдаются гипералгезии, чем гипалгезии. Установлено также, что правосторонние нарушения поверхностной чувствительности преобладают над левосторонними. У больных неврастенией и сложные виды чувствительности во всех исследованных участках оказались хуже справа. У больных истерическим неврозом такая закономерность не обнаружена.

Сопоставление частоты нарушений чувствительности в выделенных зонах показало, что для больных истерическим неврозом больше, чем для больных неврастенией, характерны нарушения поверхностной чувствительности на лице, в области шеи, груди, плеча и предплечья, т.е. в зонах, которые соответствуют иннервации шейно-грудных симпатических ганглиев.

Таким образом, было установлено, что расстройства общей чувствительности возникают не только при истерическом неврозе, как это принято было считать, но и при неврастении и что внутренняя структура и динамика их очень близки, хотя и отличаются рядом клинических особенностей. Однотипность нарушений общей чувствительности при неврастении и истерическом неврозе, видимо, отражает общую тенденцию различных форм неврозов к сближению их клинических проявлений, что особенно характерно для затяжного течения заболевания.

По нашим данным, клиническая структура расстройств чувствительности при рассматриваемых современных формах неврозов значительно отличается от клинических особенностей сенсорных нарушений, которые описаны в классической литературе и по традиции еще приводятся в учебниках и пособиях по неврологии и психиатрии. Так, значительно реже отмечаются выраженные гомогенные анестезии по

тотальному типу, гемимтипу, чаще наблюдаются фрагментарные варианты более тонких нарушений чувствительности в виде полос, лент, пятен [1-3].

Расстройства чувствительности, выявленные у больных неврастенией и истерическим неврозом, по своим топографическим особенностям, внутренней структуре и динамике очень близки к сенсорным нарушениям экстралемнискового (преимущественно лимбико-ретикулярного) генеза, что, несомненно, свидетельствует об определенной общности механизмов их возникновения. Однако качество и глубина поражения неспецифических структур лимбической системы у больных неврозами иные. Видимо, поэтому при сопоставлении данных, полученных у лиц со стволово-диэнцефальной патологией сосудистого генеза [5] выделены достоверные различия, свидетельствующие о более значительном нарушении чувствительности, особенно глубокой и сложных ее видов, при органических процессах. Не случайной является более значительная подвижность нарушений чувствительности у этих больных при психотерапевтическом воздействии. Еще Л.А.Орбели и его ученики показали, что неспецифические адаптационно-трофические влияния вегетативной нервной системы на различные специализированные системы выражены тем сильнее, чем больше нарушена их функция. Не случайной является и особая динамичность сенсорных нарушений при гипросуггестивном воздействии именно у больных неврозами. Для них суггестия – более адекватный и эффективный раздражитель.

Описанные расстройства чувствительности не могут рассматриваться в качестве патогномоничных для неврастения и истерического невроза, поскольку носят близкий характер проявления, как при неврозоподобных состояниях, обусловленных органическими изменениями лимбико-гипоталамического комплекса. Однако, характер и динамику расстройства чувствительности необходимо учитывать в постановке диагноза болезни.

Отмеченная динамика нарушений общей чувствительности в положительную сторону у больных с неврозами после проведения психотерапии свидетельствуют о важности и необходимости ее проведения.

Список литературы:

- [1] Карвасарский Б.Д. Неврозы. – М.: Медицина, 1990. – 570 с.
- [2] Шогам И.И. Экстралемнисковые расстройства чувствительности в клинической неврологии. – Киев : Здоровье, 1988. – 167 с.
- [3] Речицкий И.З. Клинико-патофизиологическая характеристика у больных с нарушениями общей чувствительности при неврастении и истерическом неврозе: Автореф. Дис.... канд. мед. Наук. – Харьков, 1982. – 20 с.

- [4] Лещенко Г.Д. Диагностика и клиника поражения лимбико-диэнцефальных и стволовых структур мозга. // Мат. Научн. Заседания Харьк. Научн. Мед. Об-ва за 1960 г. – Харьков, 1961. – С. 118.
- [5] Шогам И.И. Методика исследования кожной чувствительности // Врачеб. Дело. – 1960. – N 3. – С. 315.

SUMMARY

Essence of sensory disturbances, which appear in patients with neuroses and neurose-like conditions currently is subject of discussion. Special investigations, performed by our group in patients with neuroses (45 patients with neurasthenia and 32 patients with hysterical neurosis) showed revealed sensory disturbances in 70 patient from 77. The character and dynamics of sensory disturbances should be taken into consideration in diagnosing disease. These dynamics of disturbances of general sensitivi to a positive direction in patients with neuroses a course of psychotherapy are indicative of importance of execution.

KEY WORDS: sensitivity, neuroses, neurosis-like states.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ПАТОГЕНЕЗА

А.А.Ткаченко

Харьковский государственный медицинский университет

Не зважаючи на те, що полінейропатії є найбільш частим супутником діабету, причина їх виникнення ще не з'ясована. Полінейропатії при діабеті I типу пов'язані з давністю захворювання і вираженістю мікроангіопатій, а дані морфологічних досліджень підтверджують первинно-аксональний характер порушень. Патогенез полінейропатії при діабеті II типу дає підстави допустити провідну роль гіпоксичного фактору. Оптимізація метаболізму і запобігання гіперглікемії є єдиним шляхом для нормалізації функцій периферичних нервів при діабеті.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: діабетична полінейропатія, клініка, патогенез.

Диабетическая полинейропатия относится к числу часто встречающихся заболеваний периферической нервной системы. По данным литературы, диабетические полинейропатии (ДП) выявляются у 15-95 % больных диабетом [3]. Столь значительный диапазон колебаний обусловлен тем, что выявление ДП зависит, по видимому, не только от возраста больных и длительности заболевания, но и от методов диагностики. Диагноз ДП не может быть поставлен исключительно на основании результатов электронейрографических исследований, например, определения скорости распространения возбуждения (СРВ). Изменения СРВ, обычно замедление ее, должны сочетаться с наличием типичных для ДП жалоб, либо характерных клинических проявлений заболевания.

В течение нескольких лет нами совместно с врачами-эндокринологами проводилось клиническое, клинико-нейрофизиологическое обследование и лечение больных сахарным диабетом. Для исследования функций периферических нервов использовался метод изучения СРВ по моторным и чувствительным аксонам периферических нервов электронейромиографом (ЭНМГ) MEDICOR.

Субклинические формы поражения аксонов периферических нервов определялись при ЭНМГ-обследовании больных. Корреляция между длительностью диабета и частотой электрофизиологически выявляемых нарушений нервной системы не была установлена. По данным авторов [4], они выявляются у 20% больных среднего возраста и у 10% больных пожилого возраста. Имеются также сообщения о снижении СРВ у лиц недавно заболевших диабетом. В этих случаях при диабете I типа нормализация углеводного обмена быстро

приводит к восстановлению СРВ [1,3].

Контроль за динамикой СРВ, проведенный у 34 больных диабетом I типа без клинических признаков ДП, показал, что при подкожном введении инсулина нормализация уровня глюкозы в крови сопровождается восстановлением СРВ. Быстрое обратное развитие нейрофизиологически выявляемых нарушений проводящей функции аксонов позволяет исключить в данном случае наличие нарушения целостности миелиновой оболочки или аксонопатии. Более вероятной причиной замедления СРВ можно считать нейродинамические расстройства. Они могут также быть обусловлены наличием эндоневрального отека, связанного с нарушением метаболизма, так как накопление сорбита и фруктозы оказывает осмотическое действие [2]. Возможны и другие объяснения причин отека, в частности, имеется предположение об избыточной проницаемости капилляров [2,3].

Типичным вариантом поражения периферических нервов при длительном течении диабета I типа является симметричный, в основном сенсорный либо смешанный сенсомоторный, дистальный полиневритический процесс, затрагивающий в основном нервы ног. Клинически можно выделить два крайних варианта. При первом варианте отмечаются легкие субъективные жалобы, обычно небольшое онемение стоп, сочетающееся с выраженными неврологическими нарушениями: отсутствие сухожильных рефлексов, расстройства тактильной и вибрационной чувствительности. При втором варианте - сильные парестезии и боли в ногах сочетаются с трофическими нарушениями и легкими объективными неврологическими

расстройствами, такими как снижение рефлексов и гипестезии.

Статистически ДП при длительном течении диабета I типа коррелирует с давностью диабета и выраженностью микроангиопатий [4]. При морфологическом изучении нервов больных диабетом среднего возраста, было установлено, что аксональная дегенерация была первым различимым признаком поражения [1,3], вследствие чего наиболее ранним ЭНМГ-признаком поражения периферических нервов является не изменение СРВ, а снижение амплитуды вызванных ответов нерва [4]. При клиническом и ЭНМГ-обследовании больных диабетом II типа и частотой поражения периферических нервов не выявлено [4].

Установлено, что нарушения функций периферических нервов развиваются вскоре после манифестации диабета и им, как правило, не предшествует стадия субклинических расстройств, выявляемых с помощью электрофизиологических исследований. Полинейропатии обнаруживаются ранее появления свойственных диабету нарушений метаболизма. При обследовании 31 больного (средний возраст - 50 лет, средняя длительность диабета - 8 лет) полинейропатии выявлены у 18 (58%). При ЭНМГ-обследовании больных диабетом II типа с полинейропатиями регистрируется замедление СРВ по эфферентным нервам нижних конечностей и изменение формы вызванного М-ответа мышцы. Полинейропатии и макроангиопатии, а также ЭНМГ-изменения и макроангиопатии связаны между собой и СРВ была ниже нормы у 79 % больных с макроангиопатией и только у 37 % больных старше 40 лет без нее.

Складывается впечатление, что полинейропатии при диабете II типа патогенетически в

большей степени связаны с макроангиопатией, чем с нарушением метаболизма. Изменения функций периферических нервов обусловлены, по меньшей мере, атеросклеротическими изменениями собственных сосудов нервов или гипоксией, связанной со снижением интенсивности кровотока по склеротически измененным сосудам. При морфологическом изучении нервов больных диабетом II типа в большинстве случаев выявлена демиелинизация.

Полинейропатии являются наиболее частым спутником диабета, и в настоящее время имеются основания полагать, что полинейропатии, возникающие при диабете I и II типа, патогенетически неоднородны. Полинейропатии при диабете I типа явно коррелируют с длительностью заболевания и выраженностью микроангиопатий, а данные морфологических исследований подтверждают первичноаксональный характер нарушений. Патогенез полинейропатий при диабете II типа сложен и неоднороден: нет четкой корреляции между полинейропатией, длительностью диабета и микроангиопатией, к тому же есть основания предполагать ведущую роль гипоксического фактора в развитии полинейропатий. Ранние субклинические расстройства проводящей функции аксонов при диабете I типа в большинстве случаев обратимы, в отличие от стойких нарушений функций периферических нервов при длительном течении диабета II типа.

Изучение клинко-патогенетических особенностей диабета дает основание сделать вывод, что оптимизация метаболизма и предотвращение гипергликемии, являются правильно выбранным путем к достижению нормализации функций периферических нервов при диабете.

Список литературы:

- [1] Петина Л.В. Дифференциальная диагностика полинейропатий (клинко-электромиографическое исследование): Автореф. дис. ... канд. мед. наук.- Москва., 1989.- С.17.
- [2] Дунаевская Г.Н. Диагностика и лечение периферических полинейропатий // Фельдшер и акушерка.- 1983. N 11.- С.35-38.
- [3] Прихожан В.М. Поражение нервной системы при сахарном диабете.- Москва.: Медицина 1981.- С. 63.
- [4] Fischer W, Reichel G., Rabending G. Die diabetische Polineuropathie.VEB, Leipzig, 1981.- С.116.

SUMMARY

Suggested that three main variants of damage to the peripheral nerves be differentiated: subclinical disorders, somatovisceral polyneuropathies in type I diabetes, polyneuropathies in type II diabetes. Neural dysfunction in the first variant of the disease may be reversed following normalization of metabolic disturbances. Polyneuropathies in type I diabetes are largely related to axonal involvement whereas in type II diabetes they are characterized by a more complex pathogenesis and are largely due to damage to the myelin membranes of axons.

KEY WORDS: diabetic polyneuropathy, clinical picture, pathogenesis.

УДК: 616.8:616.89-008.441.13]-073.7

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛКОГОЛЬНЫХ ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ

А.А.Ткаченко, С.С.Дубовская

Харьковский государственный медицинский университет

Враховуючи поліморфізм уражень периферичної нервової системи при алкоголізмі, недостатню вивченість питань патогенезу та діагностики АП, найбільш перспективним напрямком для рішення цієї проблеми, на наш погляд, є комплексне дослідження, яке містить в собі, як один із головних компонентів, ЕНМГ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: електронейроміографія, алкогольна полінейропатія.

Поражение периферической нервной системы довольно часто встречается при необычно широком круге экзогенных токсических воздействий на человека. В последнее время в связи с наблюдающимся увеличением числа лиц, подвергшихся воздействию экзогенного токсина, которым является и алкоголь, отмечается повышенный интерес к этой проблеме, что привело к появлению работ, посвященных неврологическим аспектам при интоксикациях алкоголем [1-4]. Учитывая полиморфизм поражений периферической нервной системы при алкоголизме, в частности алкогольную полинейропатию (АП), и недостаточную изученность вопросов патогенеза и диагностики этого заболевания, наиболее перспективным направлением для решения этой проблемы является комплексное исследование, включающее в себя в качестве основного компонента ЭНМГ.

Под нашим наблюдением находилось 47 больных с клиническими проявлениями алкогольной полинейропатии в возрасте 21-65 лет, среди них 45 мужчин и 2 женщины. Длительность злоупотребления алкоголем составляла от 5 до 30 лет. У 88,2% больных отмечалось постепенное развитие заболевания, у 3,6% - острое, у 8,2% - подострое. При проведении исследований, мы полагались на выделении 3-х основных клинических стадий течения заболевания: латентная /компенсированная/, субклиническая /субкомпенсированная/, клиническая /декомпенсированная/.

Переход одной стадии АП в другую определялся не только силой и частотой повреждающего воздействия, но и конституционально обусловленными механизмами компенсации [4].

Клиническая стадия протекала преимущественно в виде вегетативной, чувствительной, двигательной и смешанной форм, которые переходили одна в другую при прогрессировании процесса [1].

Наиболее ранней АП является вегетативная, у 24 больных, характеризующаяся вегетативно-сосудистыми расстройствами в дистальных отделах конечностей / гипергидроз, акроцианоз /. При тщательном обследовании 14 больных выявилось характерное начало АП - изменение цвета кожи на кистях и стопах, где появлялись различной величины цианотичные пятна, придающие коже мраморный оттенок. Картина мраморности уступала место синюшности, которая была различной стойкости и интенсивности, о чем свидетельствовала выраженность «белого пятна», отражающего состояние кровотока в капиллярной сети и иннервацию сосудов. С течением времени цианотический цвет кожи принимал все более постоянный характер, кожа становилась холодной и влажной на ощупь. Гипергидроз в дистальных отделах конечностей нарастал, наряду с этим понижалась температура кожи кистей и стоп. Уже в этой стадии при целенаправленном опросе выявили у 10 больных жалобы на зябкость кистей и стоп, чувство «ползания мурашек» у 4 больных - онемение пальцев, отмечающееся приходящим характером течения заболевания.

При прогрессировании процесса возникает чувствительная форма, выявленная нами у 22 больных, при которой отмечались парестезии и боль. Парестезии проявлялись чувством онемения или одеревяненности в кончиках пальцев рук и на подошвенной поверхности стоп. Парестезии постоянно сопутствовали местному цианозу кожи дистальных отделов конечностей, что указывает на роль сосудистого фактора в их генезе.

У 14 больных чувствительная АП протекала по типу гиперестезии, которая проявлялась снижением порога болевой и температурной чувствительности. При раздражении

кожи в дистальных отделах конечностей возникали не только повышение болевой и температурной чувствительности, но и рефлекторные сокращения мышц. Чаще это сопровождалось снижением сухожильных рефлексов, наблюдаемое нами у 6 больных. У 19 больных этой группы поверхностная чувствительность была снижена, что было более выражено в дистальных отделах конечностей и у 3 больных переходила в анестезию пальцев, иногда сочеталась с гиперпатией. Вибрационная чувствительность также была снижена в дистальных отделах конечностей, парезов конечностей не наблюдалось [4].

У 20 больных отмечалась смешанная /чувствительно-двигательная/ форма, при которой чувствительные и вегетативно-сосудистые нарушения в дистальных отделах конечностей сочетались с вялыми парезами конечностей. Кожа кистей и стоп холодная на ощупь, влажная или очень сухая. При осмотре обнаруживается снижение силы, главным образом разгибательной группы мышц дистальных отделов конечностей, что дает основание говорить о преимущественном поражении малоберцового и лучевого нервов при этой патологии [2]. В большинстве случаев парезы были неглубокими. Мышцы конечностей были гипотрофичны и гипотоничны. У всех больных отмечались чувствительные расстройства по полиневритическому типу, что проявлялось гипестезией. Нарушение чувствительности отмечалось значительно чаще и в более выраженной степени на нижних конечностях и наблюдалось в виде «носков» и «перчаток». У всех больных отмечалось снижение вибрационной чувствительности в дистальных отделах конечностей.

Важным в диагностике АП явилось внедрение в исследование ЭНМГ, позволяющей обнаружить и объективизировать новые формы нарушения периферической иннервации. Большое значение имеет снижение скорости

проведения импульса /СПИ/ по афферентным волокнам нервов конечностей у больных алкоголизмом без клинической манифестации АП, показавшее, что периферические мотонейроны повреждаются значительно чаще, чем об этом свидетельствуют данные неврологического исследования больных [2,3].

Так, проведенные сравнения срединных величин СПИ по моторным волокнам малоберцового нерва у 47 больных алкоголизмом с соответствующими показателями у здоровых лиц, указали на прямую корреляцию между уровнем снижения СПИ и выраженностью клинической картины поражения, выявили ухудшение проводимости по моторным и сенсорным волокнам нервов конечностей у 12 больных.

У больных сочетание нормального СПИ с моторными нарушениями без укорочения длительного потенциала и снижения амплитуды, было расценено как проявление аксональной дегенерации. А в ряде случаев изменялась СПИ, параметры мышечного ответа были нормальными, что указывало на патологию миелиновых оболочек [2]. Отмечалось и снижение амплитуды сенсорного потенциала срединного нерва при обычных величинах СПИ. Аналогичные данные получили, сравнив параметры 1-го и 10 потенциалов, вызванных серийной стимуляцией - частотой около 500 имп./сек. сенсорных волокон срединного и малоберцового нервов. Значительное удлинение латентного периода Н-рефлекса и уменьшение амплитуды потенциалов сенсорных волокон дают основание сделать вывод о наличии у пациентов аксональной дегенерации и сегментарной демиелинизации волокон Ia [3,4].

Результаты проведенных исследований показали, что изменения параметров ЭНМГ у больных алкоголизмом позволяют применять этот метод для ранней диагностики АП, особенно в начальных стадиях заболевания.

Список литературы:

- [1] Акимов Г.А. Алкогольная полинейропатия.- М.:Сов.медицина.1987. N 8. -С.102-106.
- [2] Ласков В.Б. Некоторые актуальные вопросы полинейропатий при алкоголизме // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 1984.- N 4.- С. 601-602.
- [3] Скворцов И.А. Метод электронейромиографии в изучении заболеваний нервно-мышечной системы // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-1989.- N 4. С-1642-1645.
- [4] Ярош А.А., Ильяш Т.И. Алкогольная полинейропатия.- Киев.: Здоровье, 1986.- С.- 37.

SUMMARY

Direct injury systema nervosum periphericum in alcoholism and polyneuropathy potatorum in the process reseach problems of pathogenesis and diagnosis to strike for physician. Comprehensive ways to make this problem the combined stady, method ENMG.

KEY WORDS: electroneuromyography , alcoholic polyneuropathy.

УДК 616.133.33.-616.153.915.+616155.25

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

В. Д. Деменко, И. Д. Ладная, Е. С. Некрасова

Харьковский институт усовершенствования врачей

Метою даної роботи з'явилось вивчення ефективності ІРТ при корекції супутних неврологічних порушень у хворих стенокардією напруження в комплексної терапії захворювання. Виявлено додатковий ефект ІРТ, який полягає в підвищенні толерантності до навантаження, знищення частоти й довготривалості епізодів ішемії за рахунок корекції больового синдрому остеохондроза у хворих ішемічною хворобою серця. Крім того, додаткове призначення ІРТ сприяє стабілізації тромбоцитарного гемостазу та профілактиці тромботичних ускладнень атеросклерозу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: рефлексотерапія, ішемічна хвороба серця.

В настоящее время доказана высокая эффективность традиционных методов купирования болевых синдромов, протекающих под маской «кардиалгий» [1]. Однако, ряд дополнительных эффектов при сочетании иглорефлексотерапии (ИРТ) с препаратами первого антиишемического назначения у больных ИБС нуждается в уточнении. В частности, представляет интерес состояние функциональной активности тромбоцитов, так как именно стабилизация тромбоцитарного звена гемостаза может обеспечить относительно продолжительный стабилизирующий эффект мероприятий, направленных на предупреждение осложнений атеросклероза.

Целью работы явилось изучение роли эффективности ИРТ при коррекции сопутствующих неврологических нарушений у больных стенокардией напряжения (СН) в оптимизации комплексной терапии заболевания.

Обследовано 74 больных ИБС с клиническими проявлениями СН II-III функциональных классов, определенных согласно классификации Канадской ассоциации кардиологов (1974 г.). Наряду с жалобами, характерными для СН, при анализе неврологического статуса у 55 больных (1-я группа) выявлено наличие синдромов вегетативно-сосудистых расстройств (продолжительные боли в области сердца на фоне эмоциональной лабильности, чувство страха, сердцебиения без объективных нарушений ритма, учащенное мочеиспускание), а еще у 39 больных наблюдались нейродистрофические синдромы (цервикобрахиалгии, торакоалгии, экстракардиалгический синдром, синдром передней грудной стенки при шейном и грудном остеохондрозе).

После первичного обследования, уточне-

ния диагноза в течение 7 дней всем больным подбирались индивидуально базисная антиангинальная терапия, включающая антагонисты кальция, нитраты и/или бета-адреноблокаторы. В течение всего дальнейшего периода наблюдения изменений в базисную терапию не вносилось. После этого все больные разделены на 2 группы (основная и группа сравнения) - соответственно 35 и 39 больных - рандомизированные по возрасту, полу, клиническим проявлениям стенокардии. Больным 1-й группы наряду с базисной терапией дополнительно назначался курс рефлексотерапии (ИРТ) по нижеуказанной методике, больным, 2-й группы, составившим группу сравнения весь период наблюдения проводилась только базисная антиангинальная терапия.

Комплекс обследования включал велоэргометрию (ВЭМ), проводимую по известной методике непрерывно ступенеобразно возрастающей нагрузки при отсутствии противопоказаний. Агрегационные свойства тромбоцитов оценивались фотометрическим методом с графической регистрацией процесса падения оптической плотности. В качестве индуктора агрегации применялся аденозиндифосфат (АДФ) в конечной концентрации 10^{-6} моль/мл. Чувствительность тромбоцитов к простаглицлину оценивали по процентному ингибированию агрегации после предварительного добавления 1 нг простаглицлина к 1 мл тромбоцитарной взвеси. Морфологические свойства тромбоцитов оценивали микролюминесцентным методом [2], заключающимся в суправитальной окраске акридиновым оранжевым клеток и последующем микроскопическом исследовании в ультрафиолетовых лучах. При этом рассчитывалось соотношение отдельных морфологических типов клеток (в процентах).

При назначении ИРТ использовали 2-й тормозной вариант. Продолжительность сеансов 20-30 минут, в среднем проводилось 10 сеансов с перерывами 2-го дня после 5 сеанса. За 1 процедуру воздействовали на 2-7 точек. В 1-й группе больных воздействовали на «общеукрепляющие» и «седативные» точки в зависимости от преобладания симпатической или парасимпатической реакций: T-20, CI-II, E-36, V-60, P-7, RP-6, MC-6, VB-34). Кроме того, по показаниям использовали воздействие на сегментарные точки вдоль позвоночника с подключением «кардиальных» точек MC-6, MC-2, MC-7, C-1, C-3, C-5, C-7, G-11, VB-21, P-4, G-17, G-14 [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ:

После проведения базисной антиангинальной терапии «удовлетворительный» эффект был выявлен у всех обследованных больных. Однако, толерантность к нагрузке оставалась достоверно сниженной, сохранялись приступы стенокардии покоя в основном в ночное время. Следовательно, во всех случаях требовалось продолжение курса стационарного лечения. Снижение толерантности к нагрузке можно объяснить наличием сопутствующих неврологических симптомов: общей астенизации, плохой переносимостью нитратов, головокружений, а также вероятностью кардиалгий, обусловленных остеохондрозом шейного и грудного отделов позвоночника. После контрольного периода подбора антиангинальной терапии, больным 1-й группы дополнительно назначалась ИРТ, больным 2-й группы продолжен выбранный курс лечения в течение 2-х недель.

В наших исследованиях давалась оценка безопасности и переносимости метода. При дополнительном назначении ИРТ больные не испытывали побочных явлений, связанных с техникой проведения процедуры. Не отмечалось также эффектов, связанных с периферической вазодилатацией: сердцебиения, головной боли, ортостатического головокружения. Лишь в 2-х случаях (у больных старше 65 лет) первая процедура сопровождалась головокружением, умеренной общей слабостью и гипотензией до 95 и 61 мм рт. ст.

В этих случаях потребовалось снижение количества точек общего действия. Вероятно, относительно хорошая переносимость ИРТ объясняется тем, что при расширении крупных резистивных сосудов, происходит компенсаторная констрикция мелких сосудов головного мозга, способствующих поддержанию регуляции мозгового кровотока при гипотензивном эффекте процедуры.

Сопоставление результатов антиангинальной базисной терапии и лечения с дополнительным применением ИРТ позволило выявить следующее (данные табл. 1). По данным субъективной оценки состояния больные отмечали прирост толерантности к нагрузке как в 1-й, так и во 2-й группе наблюдения. В результате, после курсового лечения, количество приступов стенокардии в неделю, снижение количество потребляемых таблеток нитроглицерина уменьшилось в сравниваемых группах приблизительно в равной степени. При обоих вариантах лечения увеличилась дистанция ходьбы со скоростью 60 шагов в минуту, однако в группе больных, дополнительно получавших ИРТ, отличие показателя до и после лечения было более достоверным. Несомненным преимуществом назначения ИРТ был достоверно более выраженный гипотензивный эффект. Уровень диастолического давления в группе получавших ИРТ снизился достоверно, тогда как в группе сравнения изменения указанного показателя носили характер тенденции. В целом, адекватный антигипертензивный эффект был выявлен у всех больных, принимавших ИРТ, тогда как у 12 больных на фоне базисной терапии уровень артериального давления оставался в пределах «пограничных» значений. Уменьшение симпатической активации при нагрузке связывается с улучшением функции сердца и с влиянием ИРТ на процессы взаимодействия эндорфинов и симпатической нервной системы [4]. По данным нагрузочных проб достоверно больший прирост толерантности к нагрузке выявлен в 1-й группе, что можно связать не только с вазодилатирующим и умеренным гипотензивным эффектами, но и с уменьшением побочных реакций на прием нитроглицерина, нифедипина, стабилизацией артериального давления и устранением ортостатических сердцебиений. Так, по данным велоэргометрии (табл.1) в динамике комбинированной терапии достоверно увеличились мощность пороговой нагрузки и общий объем выполненной работы, тогда как при базисной терапии достоверно увеличивалась лишь мощность пороговой нагрузки, а объем выполненной работы изменялся недостоверно. При этом «двойное произведение» на высоте нагрузки существенно не изменилось. Следовательно, выполненная работа достигалась без «дополнительного» напряжения сердечно-сосудистой системы, связанного, по видимому, не только с коронарной недостаточностью, но и с другими причинами кардиалгий и торакоалгий (в том числе неврологическими проявлениями шейного и грудного остеохондроза).

Таблица 1

Показатели толерантности к физической нагрузке при проведении базисной терапии и дополнительном назначении ИРТ больных ИБС

Показатели	ИРТ+базисная терапия		Базисная терапия	
	до лечения	после лечения	до лечения	после лечения
Количество приступов стенокардии в неделю	18,4±0,6	6,3±0,2***	17,5±0,8	8,5±0,5 **
Расход НГ (в сутки)	10,4±0,7	1,4±0,4**	6,3±0,5	1,6±0,2**
Ходьба со скоростью 60 шаг/мин, м ЧСС, мин ⁻¹	64,5±5,2 81±2	434,2±6,5*** 83±3	82,6±6,3 78±2	221,4±12,0** 87±5*
Систолич. АД (мм рт. ст.) Диаст. АД (мм рт. ст.)	175±10 100±5	135±7** 79±3**	173±6 98±6	156±4* 91±5
Мощность последней ступени нагр., кгм/мин	445±21	713±48**	462±37	597±40 **
“Двойное произведение”, усл. ед	218±16	206±10	202±13	230±21
Общ. объём работы, кгм	2059±83	2975±91**	2237±107	2284±195

Примечание (здесь и далее): достоверность отличия показателей до и после лечения

p>0.05 **p<0.01
*p<0.05 ***p<0.001

Определяемые в состоянии покоя (до лечения) показатели внутрисердечной гемодинамики отражали ишемические изменения в миокарде. При комбинированном лечении с применением ИРТ отмечено уменьшение размеров полости левого желудочка. При этом возрастала и сократительная способность миокарда, о чем свидетельствует достоверное увеличение фракции выброса и степени систолического укорочения передне-заднего размера левого желудочка. Снижение АД и отсутствие тахикардии, видимо, в свою очередь, способствуют экономной работе сердца и позволяют исключить избыточные энергозатраты, ведущие к повышению потребности миокарда в кислороде. Данный эффект может быть обусловлен во-первых, мобилизацией эндорфин-энкефалиновой системы, активирующей в свою очередь дилататорные системы поддержания сосудистого тонуса (простациклин, фактор эндотелиальной релаксации), во-вторых, улучшением цикла саморегуляции вдох-выдох (устранение алгического синдрома), и в-третьих,

нельзя исключить фактор психологического воздействия, официально включенный в понятие «качества жизни» больных, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы [4,5].

Антиангинальные препараты, помимо их основных свойств, обладают воздействием на функциональную активность тромбоцитов. Так, лечение нитратами и антагонистами кальция способствует повышению чувствительности к простациклину, а бета-адреноблокаторы при продолжительной терапии снижают уровень АДФ-индуцированной агрегации. Однако, в наших исследованиях (таблица 3) эти изменения носили лишь характер тенденции при назначении только базисной терапии. Достоверное снижение таких показателей АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов как скорость и индекс агрегации отмечалось только при включении ИРТ в комплекс терапии. Кроме того, в большей степени повышалась чувствительность тромбоцитов к антиагрегационному действию простациклина. Таким образом, проводимая терапия способствовала снижению

частоты встречаемости критической степени активации тромбоцитов. Антиагрегационные свойства базисной терапии (без применения ИРТ) были выражены в гораздо меньшей степени. Эти данные согласуются с результатами исследования [5], которые доказали, что лечение ИРТ больных с проявлениями атеросклероза сопровождалось дополнительным подавлением агрегации тромбоцитов.

Под влиянием терапии с ИРТ выявлены также заметные положительные сдвиги в морфофункциональном состоянии тромбоцитов, определяемом с помощью люминесцентной микроскопии: отмечено достоверное снижение

процентного содержания активированных, дегранулировавших и агрегировавших тромбоцитов (табл. 2). Соответственно, повысилось удельное количество неактивных форм тромбоцитов-дискоцитов. По данным этой методики также определялось потенцирующее влияние дополнительного назначения ИРТ на показатели стабилизации тромбоцитарного гемостаза: достоверно уменьшалось удельное количество агрегировавших и дегранулировавших тромбоцитов, тогда как на фоне только базисной терапии эти положительные изменения были менее выражены.

Таблица 2

Показатели агрегационных и морфологических свойств тромбоцитов при проведении базисной терапии и дополнительном назначении ИРТ

Показатели	ИРТ+базисная терапия		Базисная терапия	
	до лечения	после лечения	до лечения	после лечения
Скорость агрегации, ед/мин	33,5±2,4	20,7±2,1*	37,4±2,5	32,8±1,7
Индекс агрегации, усл. ед.	0,70±0,04	0,59±0,03*	0,69±0,06	0,62±0,05*
Чувствительность к ППГ ₂ , % ингибирования	22,6±2,3	49,8±2,7*	25,8±3,6	39,2±5,1*
Дискоциты (%)	58,2±3,3	79,8±4,2**	52,3±3,8	70,5±1,6*
Активированные (%)	17,6±1,8	8,5±0,8**	16,6±1,2	9,5±0,8*
Дегранулировавшие (%)	9,2±1,8	4,1±0,5*	12,2±0,9	7,4±0,4**
Агрегировавшие (%)	10,6±1,0	5,2±0,7**	13,9±1,1	10,2±0,8*
Юные тромбоциты (%)	7,2±0,2	2,4±0,3**	3,0±0,2	2,4±0,2

Выявленные особенности морфофункциональных свойств тромбоцитов отражают процессы стабилизации их цитоскелета и нормализации секреторной активности альфа-гранул. Полученные данные свидетельствуют о том, что проводимая терапия способствовала коррекции основных свойств тромбоцитов: как агрегационных свойств, так и улучшению субпопуляционного состава клеток, что, в свою очередь, свидетельствует об уменьшении секреции факторов коагуляции, вазоконстрикции и пролиферации этими клетками, что немаловажно с точки зрения профилактики тромботических осложнений у больных ИБС.

Следовательно, ИРТ потенцирует антиангинальный и антиишемический эффекты у больных ИБС, а также способствует повышению толерантности к нагрузке, нормализации ритма сердца и коррекции функционального состояния тромбоцитов. Выявленные особенности морфофункциональных свойств тромбоцитов отражают процессы стабилизации их цитоскелета и нормализации секреторной активности альфа-гранул. Положительный эффект можно

объяснить устранением «рефлекторных» приступов (импульсация из зон нейроостеофиброза), уменьшением головокружений, а также коррекцией неоправданно завышенных доз нитратов, назначавшихся ввиду сочетания приступов СН и кардиалгий. Снижение в последующем доз бета-адреноблокаторов и нитратов на фоне ИРТ не приводило к ухудшению течения СН.

Представляется целесообразным дальнейшее исследование эффективности ИРТ и других методов рефлексотерапии в лечении больных ИБС с различными клиническими формами заболевания, разных возрастных групп, с нормальным и повышенным АД в сочетании с другими препаратами, обладающими антиангинальными, антиаритмическими, гипотензивными свойствами.

Таким образом, рефлексотерапевтическое воздействие на неврологические синдромы у больных СН позволяет повысить эффективность лечения данной категории больных при снижении медикаментозной нагрузки на организм.

Список литературы:

- [1] Орлов В.Н. и соавт. Рефлексотерапия в комплексном лечении больных ИБС. Метод. рекомендации.- М.,1988.- 22 с.
- [2] Ладный А.И., Кондаков И.К., Ермакович И.И. Экспресс-метод диагностики морфофункционального состояния тромбоцитов // Лаб. дело.1988.- N 2.- С.18-21.
- [3] Яроцкая Э.П. Рефлексотерапия заболеваний внутренних органов// Харьков.- 1994.- 159 с.
- [4] Монаенков А.И., Лебедев О.Д., Фисенко Л.А. Клинико- физиологическое изучение механизмов рефлексотерапии ранних стадий гипертонической болезни.// Тер.Архив.- 1984.- N 4.- С. 86-90.
- [5] Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии// Киев.- 1989.- 479 с.

SUMMARY

The aim of the study was to investigate the additional nerapentic effects of acupuncture (AP) in patients suffering stable angina pectoris (SAP) associated with chest pains due to osteochondrosis. The additional inhanecement in tolerance to physical treaminant in groupe treated with AP was supported with correction in plateled funktion such as increasing sencitivity to prostacycline, decreasing aggregative and secretary properties. Thus, the correction of neurological symphthomes in patients suffering SAP may suggest additional goals without additive drugs aggression.

KEY WORDS: reflexotherapy, ischemic heart disease.

ДИНАМИКА СОМАТОСЕНСОРНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У БОЛЬНЫХ НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА В ПРОЦЕССЕ СВЧ-ТЕРАПИИ

А.Р.Ескин

Харьковский государственный медицинский университет

Вивчення соматосенсорних викликаних потенціалів (ССВП) у 38 обстежених хворих з невралгією трійчастого нерва (НТН) дозволило виявити характерні зміни в порівнянні з такими у здорових людей. Після курсу лікування з використанням СВЧ-терапії виявлена кореляція змін деяких параметрів ССВП з позитивними клінічними результатами лікування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соматосенсорні викликані потенціали, невралгія трійчастого нерва.

Согласно современным представлениям, невралгия тройничного нерва представляет собой мультинейрональный процесс, при котором периферические факторы приводят к устойчивым функциональным изменениям в центральных структурах мозга [1]. Физиологические исследования позволили выявить патологические изменения в фоновой и вызванной электрической активности мозга у больных НТН. Однако оценка эффективности СВЧ-терапии досих пор основывалась преимущественно на клинических данных.

Работы по изучению динамики клинико-электроэнцефалографических показателей в процессе СВЧ-терапии у больных НТН единичны [2,3]. В последние годы наряду с регистрацией спонтанной электрической активности мозга в клинической нейрофизиологии все большее значение приобретает метод регистрации вызванных потенциалов. Однако ни в отечественной, ни в зарубежной литературе работ, посвященных изучению соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) у больных НТН и их динамики в процессе СВЧ-терапии, мы не нашли.

В настоящей статье представлены материалы изучения особенностей ССВП у больных НТН и возможностей использования данного метода с целью объективизации клинического эффекта СВЧ-терапии.

Под нашим наблюдением находилось 38 больных невралгией II и III ветвей тройничного нерва в возрасте 28 - 75 лет (11 женщин и 27 мужчин).

Длительность заболевания до 5 лет была у 14 больных, до 10 лет и более - у 24. Во время обследования у 32 больных была стадия обострения и у 6 - стадия частичной ремиссии. ССВП записывали в межприступном периоде.

Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц в возрасте 20 - 50 лет.

СВЧ-терапию проводили с помощью аппарата микроволновой импульсной рефлексотерапии и анальгезии «МИРТА-02», представляющего собой источник электромагнитной энергии. Воздействие осуществлялось через малогабаритные адаптеры с рабочим диаметром 14 мм. Рабочая частота аппарата 2375 МГц обеспечивает выделение электромагнитной энергии в тканях на глубине 2-4 см. Максимальная мощность энергии, получаемой с одного выхода, достигает 4 Вт. Конструкция аппарата позволяет совместить в одном устройстве различные режимы воздействия. Фиксированное значение режимов выходной мощности подобрано таким образом, что каждый последующий уровень мощности воздействия отличается от предыдущего примерно в два раза. В каждом режиме имеется ступенчатое деление мощности, которая на панели обозначается «среднее» и «сильное». Все шесть выходов делятся на два сильных (от 3300 до 140 мВт), два средних (от 350 до 15 мВт) и два слабых (от 9 до 0,3 мВт).

Обследование здоровых испытуемых начинали с определения порогов тактильных ощущений, возникающих в ответ на электрические раздражения кожи лица с двух сторон. Затем для получения стабильных ССВП подбирал интенсивность стимуляции, при которой возникали четкие ощущения наносимых раздражений. Было установлено, что при электрической стимуляции симметричных участков лица, соответствующей 1,5 - 2 порогам тактильных ощущений, составляющих в среднем 6,2 мА (5-7,5 мА), в зоне вертекса регистрируются характерные ССВП. Несмотря на определенную межиндивидуальную

вариабельность, ССВП большинства здоровых лиц испытуемых обладали сходными чертами и практически не различались по своим основным характеристикам параметров при несении раздражений на левую и правую сторону. Вертексные ССВП у практически здоровых представляли собой многофазный комплекс положительных и отрицательных колебаний, состоящий из 4 - 5 волн и длившийся до 350 мс. Наибольшую амплитуду имели колебания P1-N2 и N2-P2 с латентным периодом P1 60-80 мс и N2 110-130 мс, составляющие в среднем соответственно 18 мкВ (10-25 мкВ) и 35 мкВ (25-48 мкВ).

Обследование больных НТН начинали также с определения порогов тактильных ощущений. При этом оказалось, что у 23 из 38 больных при раздражении симметричных участков пораженной и здоровой стороны качество возникающих ощущений и пороговое значение тока несколько различаются. Так, если при стимуляции здоровой стороны пороговые значения тока, вызывающие тактильные ощущения, составляли в среднем 7 мА (5-10 мА), а ощущения больными квалифицировались как четкие, локальные, быстро проходящие, то при стимуляции пораженной стороны лица пороговые значения тока, вызывающие ощущения, были несколько выше (на 0,5-2,5 мА), а сами ощущения расценивались больными как нечеткие, разлитые, с иррадиацией в другие области лица, со значительным последствием, порой трудно локализуемые.

ССВП у больных так же, как и у здоровых, регистрировали после выбора оптимальных параметров периферических раздражителей, вызывающих одинаковые ощущения стимула при нанесении раздражений на симметричные участки здоровой и пораженной стороны лица. Анализ записей ССВП у всех больных типа ответов, отличающихся главным образом по форме.

Первый тип ответов, отмеченный у 29 больных, был аналогичен потенциалам, обнаруженным в контрольной группе, и состоял также из 4-5 волн положительной и отрицательной полярности, регистрируемых на протяжении 300-350 мс. Однако необходимо отметить, что у 16 больных при стимуляции участков здоровой стороны лица выявилась экзальтация некоторых компонентов ССВП по сравнению с вертексными потенциалами здоровых испытуемых, выражавшаяся в увеличении амплитуды колебаний P1-N2 и (или) N2-P2 составляющей в среднем соответственно 43 мкВ (34-68 мкВ) и 70 мкВ (45 - 100 мкВ).

Второй тип ответов (у 9 человек) характеризовался нетипичной формой, низкой амплитудой и наличием поздних волн в виде

ритмического послеразряда, представляющего собой отличающиеся по амплитуде, частоте и форме колебания в Θ - и α -диапазонах (5-12 кол/с). Нередко гиперсинхронизированная активность в виде сенсорного послеразряда отмечалась нами и у больных с ССВП первого типа, особенно при нанесении раздражений на пораженную сторону лица. Кроме того, при сравнении параметров ССВП, возникающих при стимуляции симметричных участков здоровой и пораженной стороны лица, было установлено, что у 25 больных некоторые их параметры при субъективном равенстве стимулов не совпадают. Это прежде всего касалось лучшей выраженности по амплитуде колебаний потенциалов P1- N2 и N2-P2, возникающих при стимуляции здоровой стороны.

В настоящее время ССВП принято рассматривать как объективно регистрируемый процесс, дающий важную информацию о таких показателях состояния мозга, как возбудимость, реактивность и функциональные связи между структурами. Проведенные нами исследования показали у больных НТН значимое увеличение по сравнению с нормой амплитуды отдельных компонентов ССВП, различие их амплитуд при нанесении раздражений на здоровую и пораженную сторону лица и наличие в ответах поздних волн в виде ритмического послеразряда.

Экзальтацию вертекс-потенциалов у больных, по-видимому, можно рассматривать как следствие повышения уровня возбудимости коры мозга и как снижение порога ее судорожной готовности, причем эти изменения носят не очаговый, а диффузный характер [3]. Отмеченная особенность, в совокупности с данными о различии амплитуды ССВП и гиперсинхронизации вызванной активности, является и доказательством усиления кортикопетальных влияний. Это указывает на вероятность формирования генератора патологически усиленного возбуждения на уровне ствола мозга и распространение усиленного возбуждения к коре через неспецифические таламические структуры. Правомочность этого предположения подкрепляется данными некоторых ранее проведенных клинко-физиологических исследований [1-4]. Наша точка зрения о вовлечении в патологический процесс при НТН подкорковых образований мозга совпадает и с заключениями других авторов [2-4]. Все это подтверждает представление о центральном происхождении болевых пароксизмов при НТН и свидетельствует о нарушении механизмов корково-подкорковых взаимодействий.

В результате проведенных исследований выявлены не только изменения вызванной электрической активности мозга у больных НТН,

но и динамика параметров ССВП под влиянием СВЧ-терапии. ССВП до и после курса СВЧ-терапии были записаны у 34 больных. Частичную редукцию различий амплитуд ССВП у некоторых больных можно было наблюдать и после одного сеанса СВЧ-терапии.

Таким образом, полная или частичная нормализация параметров биопотенциалов, наступившая у 34 из 38 больных, сочеталась с положительным клиническим эффектом, т.е. с ослаблением интенсивности приступов болей и уменьшением их частоты или полным прекращением. У 4 больных лечение не привело к улучшению, при этом сохранились и отмеченные нами изменения в вызванной электрической активности мозга. При

удовлетворительном клиническом эффекте динамика параметров ССВП отсутствовала у 1 больного.

Аналогичные данные, свидетельствующие о восстановлении правильного ритма и симметрии фоновых биопотенциалов в полушариях мозга, коррелирующие с положительными результатами лечения, получены при СВЧ-терапии у больных НТН и другими авторами [4]. Сравнение ССВП до и после лечения позволяет предположить, что положительная динамика электрической активности мозга является следствием нормализации функционального состояния подкорковых его отделов.

Список литературы:

- [1] Карлов В.А., Савицкая О.Н., Вишнякова М.А. Невралгия тройничного нерва.- М.: Медицина, 1980.- С. 146.
- [2] Ерохина Л.Г. Лицевые боли.- М.: Медицина, 1973.- С. 176.
- [3] Ласков В.Б. О методах определения скорости проведения импульса по сенсорным волокнам периферических нервов // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.-1984.- N 4.- С. 486-489.
- [4] Ескин А.Р. Значение СВЧ-воздействия в патогенетической терапии невралгии тройничного нерва. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1989.- С. 24.

SUMMARY

The study of somatosensory evoked potentials (SSEP) in patients with trigeminal neuralgia made it possible to elucidate their characteristic changes as compared to those in healthy subjects. After a course of microwave therapy the patients showed correlation between some parameters of SSEP and positive clinical results. The authors discuss pathophysiological mechanisms of impairment of corticosubcortical interactions in patients with trigeminal neuralgia and analyze the possibility of using SSEP for dynamic evaluation of brain status in the process of SHF treatment.

KEY WORDS: somatosensory evoked potentials, trigeminal neuralgia.

КИНЕЗИСТИМУЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

А.А.Завгородний, Ю.А.Завгородний

Харьковский институт усовершенствования врачей

Кінезистимуляційна терапія базується на лікувально-оздоровчому впливі кінезистимуляторів, які здійснюють активацію біорефлекторних сегментарно-рефлексогенних систем та органів людини і використовуються для лікування захворювань нервової системи, внутрішніх органів, опорно-рухового апарату.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кінезистимуляційна терапія.

Кинезистимуляционная терапия как наука, основана на печебно-оздоровительном воздействии и активации кинезистимуляторами физиологических защитных структурно-функциональных, метамерных, сегментарно-рефлекторных и сегментарно-рефлексогенных адаптационно-приспособительных систем и их синергетических структур, участвующих в поддержании гомеостаза и саногенеза организма.

В основе лечебно-оздоровительного и терапевтического эффекта лежат рефлекторные изменения в структурно-функциональной организации метамера, вегетативной иннервации, воздействующие на тканевую среду и трофику, т.е. рефлекторные нейроактивные сенсорно-вегетативные системы способствуют и вызывают ускорение репаративных процессов в заболевшем органе.

Кинезинейростимуляция активизирует структурно-функциональные системы метамера, в состав которого входят: метамер кожного покрова - дерматомер (дерматом), мышечный миомер (миом), сосудистый вазотом, нейрометамер - нейротом, внутренний - энтеротом, скелетный - склеротом. При этом происходит положительное воздействие на нервные окончания в коже, мышцах, стенках сосудов, вызывающие местный, сегментарный и общий лечебный эффект. Кинезинейроактивация кожных афферентов стимулирует антиноцицептивные системы, что ведет к выбросу эндогенных опиатов, вызывающих антиболевого эффект.

Лечебно-терапевтические кинезистимуляционные рефлекторные реакции сопровождаются: расширением сосудов, усилением кровотока и лимфотока, улучшением кровоснабжения и питания тканей; изменением клеточного метаболизма; открытием «новых» капилляров, ускорением кровотока, повышением тонуса периферических сосудов; улучшением условий питания мышц, соединительной ткани и т.д.; ускорением рассасывания экссудатов, быстрым исчезновением застойных явлений; выведением из организма образующихся продуктов недоокисления (молочной и пировиноградной

кислот). Улучшением работоспособности мышц - повышением физической выносливости и работоспособности, замедлением старения организма, продлением активной творческой жизни.

Профилактическая и восстановительная кинезинейростимуляция (активная и пассивная) изменяет общую реактивность организма: повышает его неспецифическую устойчивость, разрушает патологические динамические стереотипы (при этом исчезают гипокинетические нарушения), содействует тренировке сердечно-сосудистой, дыхательной систем, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной, нейроэндокринной систем, т.е. носит характер специфической терапии.

Кинезинейростимуляция производит коррекцию двигательных, чувствительных, вегетативных и психофизиологических функций, способствуя образованию новых функциональных систем, мобилизации резервных и компенсаторных возможностей, устойчивому психоэмоциональному состоянию человека, совершенствованию его целенаправленных корково-висцеральных взаимоотношений.

Кинезинейростимуляция кожно-вегетативной иннервации воздействует на вазомоторные аппараты коры, гипоталамуса, ретикулярной формации спинного мозга, влияющие на мозговую кровоток, ликвородинамику и вегетативно-эмоциональную сферу и регулирующие их.

Паравертебральная кинезинейростимуляция вдоль позвоночного столба воздействует на паравертебральные лимфатические клапаны, регулирующие лимфообращение каждого органа, устраняет застой лимфообращения, который служит патогенетическим фактором заболевания.

Паравертебральная кинезинейростимуляция паравертебральных точек и мышц спины оказывает функциональное влияние на сегментарный аппарат спинного мозга и на подкорково-стволовые структуры с улучшением кровообращения в спинальном и вертебрально-базиллярном бассейнах, способствует снятию синдрома обкрадывания в каротидном бассейне,

т.е. происходит рефлекторный лечебный нейрососудистый синергизм активации мозгового кровообращения, способствующего восстановлению пострадавших функций и систем.

Лечебно-восстановительная кинезистимуляционная терапия конечностей основана как на физиологическом обеспечении движений, так и на использовании явления реципрокной иннервации Н.Е.Введенского, состоящего в расслаблении антагонистов при сокращении агонистов, т.е. на реципрокном взаимном лечебно-оздоровительном воздействии.

Кинезинейростимуляция конечностей, акупунктурных точек, mano- и педокинезинейростимуляция положительно влияет на корково-подкорковые образования, улучшая кровообращение в каротидном, спинальном и периферическом кровообращении конечностей, нормализует работу внутренних органов.

Способ сегментарно-рефлекторной кинезинейростимуляции предназначен для нейрорефлекторной и вегетативно-осудистой активации органов и систем человека, безигольной акупунктуры, массажа тела с физиологической направленностью и лечебным воздействием, проведения мануальной терапии, восстановления двигательных, сенсорных и вегетативно-сосудистых функций, активизации эмоционально-волевой деятельности, повышения физиологической активности и работоспособности. Способ сегментарно-рефлекторной кинезинейростимуляции и кинезистимуляционной терапии основан на эффективном лечебно-оздоровительном воздействии кинезистимуляторов на сегментарно-рефлекторные зоны человека для проведения рефлекторной стимуляции органов и систем, восстановления различных функций организма, укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни.

Научное открытие нового, ранее неизвестного явления сегментарно-рефлекторной кинезинейростимуляции состоит в изменении сложившихся представлений о диагностических кистевых и стопных рефлексах, сегментарно-рефлекторных зонах с их биологически активными точками и рефлексогенных зонах как таковых, что позволяет по-новому трактовать их как защитные системы в поддержании гомеостаза организма и использовать их в лечебном процессе способом кинезинейростимуляции и кинезистимуляционной терапии.

SUMMARY

The kinezostimulation therapy as a sciences intended for the reflectory stimulation of man's organs and systems, needleless mano- and pedopuncture, hands and feet massage with physiological orientation and medical action, the manual therapy of hands and feet, restoration of motor functions, sensory and vegetative-vascular disturbances, activation of emotional-volitionat activity, increasing of physiological activity, restoration of different functions of organism. The metod is devoted to treatment of functional and organic diseases of central, peripheral and vegetative nerve system, treatment of internal organs diseases and treatment of locomotorium apparatus.

KEY WORDS: kinezostimulation therapy.

Научно-практическое значение открытия способа кинезинейростимуляции и кинезистимуляционной терапии основано на воздействии и активации кинезистимуляторами биологически активных точек, сегментарно-рефлекторных и сегментарно-рефлексогенных зон в проведении дифференцированной лечебно-терапевтической кинезинейростимуляции: кинезиметаллотерапии, кинезиэбонитотерапии, кинезимагнитотерапии, кинезисердотерапии, кинезифармакотерапии, сегментарно-рефлекторной и рефлексогенной кинезинейростимуляции в лечебно-профилактическом процессе.

Показания - лечение функциональных и органических заболеваний центральной, периферической и вегетативной нервной системы (постинсультные гемипарезы, параличи, контрактуры, детский церебральный паралич, паркинсонизм, рассеянный склероз, пирамидные и экстрапирамидные нарушения, остеохондроз позвоночника, плекситы, невриты, полинейропатии и др.); заболеваний внутренних органов; заболеваний радиационных последствий ЧАЭ; гипокинезии, гиподинамии в постинсультном и послеоперационных периодах; вегетативно-сосудистой дистонии, артериальной гипертонии; заболеваний опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, синдром Зудека, контрактуры после сухожильного шва, тендовагиниты, плечелопаточный периартроз, коксартроз, плоскостопие, пяточные шпоры); атонии кишечника, астении, ожирения, импотенции, фригидности, неврозозов и др.

Техника выполнения:

1. Исходное положение - сидя, стоя, лежа.

Лечебно-оздоровительные воздействия кинезинейростимуляционной терапии проводят кинезистимуляторами на сегментарно-рефлексогенные зоны с их биологически активными точками и системами 1-5-10 мин 1-3 раза в день.

2. Исходное положение - сидя, стоя или лежа на спине.

Установив поверхности ладоней рук и подошвы стоп (на которых располагаются рефлексогенные зоны, точки акупунктуры и структурно-функциональные системы) на кинезистимуляторы производят лечебно-оздоровительные движения каждой конечностью от 1 до 3-5 мин 1-2-3 раза в сутки.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕШТАЛЬТТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА

С.Е. Казакова, И.Н. Коршко, А.Е. Горбань

Луганский государственный медицинский университет

Гештальттерапия – метод психотерапии, спрямований на работу с проблемами личностей пациентов. Дослідження, проведені на 250 хворих, що страждають на II стадію алкоголізму, свідчать, що гештальттерапия є ефективнішою, ніж традиційні методи психотерапії. Найкращі підсумки під час проведення гештальттерапии мали місце у шизоїдних та психастенічних особистостей з достатньо високим рівнем інтелекту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гештальттерапия, алкоголізм.

Большинство социально-психологических теорий алкоголизма основывается на том мнении, что алкоголизм является мультифакторной проблемой. Лечение алкоголизма, кроме соматической сферы, должно учитывать всю совокупность психосоциальных и духовных факторов. Необходимо обращать внимание на любой аспект жизни пациента [1, 2].

Психотерапия в лечении алкоголизма оказывается эффективной лишь в тех случаях, когда рассматриваются причины, вызывающие у больного алкоголизмом стремление употребить спиртное. Как показывают проведенные исследования, у подавляющего большинства больных злоупотреблению алкоголем предшествовал кризис во многих жизненных сферах [4].

Непосредственно к личности человека, его индивидуальности, обращена гештальттерапия, признанная одним из самых мощных направлений современной психотерапии. Она успешно применяется как для лечения больных алкоголизмом, так и для психотерапевтической работы со значимыми лицами из окружения больного (супругами, детьми, родителями) [3, 5].

Под нашим наблюдением находилось 250 человек. У всех пациентов было выражено патологическое влечение к алкоголю, снижение количественного контроля, возрастание толерантности к алкоголю, отчетливо выявлялся абстинентный синдром. Больные отмечали наркотические амнезии и изменения картины опьянения. Все указанное выше свидетельствовало о II стадии алкоголизма. Наблюдаемые больные были мужского пола в возрасте от 19 до 38 лет.

Проведенное клиническое наблюдение и применение экспериментально-психологических методов позволили выявить особенности личности пациентов. С этой целью использовали

методику многопрофильного исследования личности (СМИЛ), цветовой тест Люшера, методику Равена (тест возрастающей трудности). Для выявления акцентуированных свойств применяли опросник Шмишека. Интеллект, определяемый по Векслеру, составлял от 85 до 104 условных единиц.

Пациентам после дезинтоксикационной терапии и купирования острых абстинентных явлений проводили сеансы гештальттерапии. Уже после первого сеанса 108 больных (43,2%) отказались от предлагаемой методики, из них 24% (26 чел.) не понимали инструкции. В связи с этим мы выделили основную группу из 142 человек, где проводили сеансы гештальттерапии. Больным, отказавшимся от гештальттерапии, проводили традиционную суггестивную психотерапию (контрольная группа).

Эффективность лечения определяли по нескольким параметрам: учитывали динамику и выраженность компонентов патологического влечения к алкоголю (ПВА) с помощью оценочного глоссария ПВА, предложенного Альшутлером В.Б.; длительность ремиссии (точкой отсчета служила ремиссия в течение одного года); при наличии рецидивов исследовали их длительность.

Исходно больные разных групп достоверно не различались по выраженности патологического влечения к алкоголю.

В основной группе при проведении гештальттерапии использовали принцип важности нахождения в настоящем, "здесь и теперь". Больных обучали переживать то, что происходит с ними сейчас (а не вчера, раньше или завтра). Работу проводили по следующим этапам: расширение осознания, интеграция противоположностей, усиление внимания к своим чувствам, работа с мечтами (фантазией), принятие ответственности на себя, преодоление

сопротивления. Поэтапная работа с пациентами помогала вернуть способность ощущать мир во всей полноте, добиться принятия самого себя, интеграции всех частей "я" в единое целое. Метод разгадывания фантазий позволял раскрыть значение мечты, помогал выявить потенциальные возможности пациентов. С помощью гештальттерапии активизировали защитные механизмы больного, учили не направлять агрессию на себя, а выплескивать ее наружу. Для этого использовали специальные упражнения: работа с "внутренним ребенком", проекция чувств на неодушевленный предмет, работа с болезненным "я". У больных разблокировали сознание, учили отказываться от чужих идей, осознавать ответственность за происходящее внутри собственного "я", обнажать истинное "я". Проводили также занятия с родными больного по методу системной интервенции, разработанной Джонсон и Вертон (1973) [4].

К концу первой недели у пациентов основной группы в 83,8% (119 чел.) случаев выровнялся фон настроения. При этом наиболее быстрые позитивные сдвиги (5-6 дней) произошли у больных, в клинической картине которых преобладала эмоциональная лабильность. Длительно не поддавалась лечению дисфория. В контрольной группе нормализация аффективного компонента в аналогичные сроки отмечалась лишь в 38,8% случаев (42 чел.).

В течение второй недели у 85,2% больных (121 чел.) основной группы нормализовалась идеаторная составляющая патологического влечения к алкоголю: больные прекратили высказывать мысли о вреде противоалкогольного лечения, согласились с мнением врача о том, что алкоголь разрушает их здоровье и семью, признали нелепость доводов о пользе употребления спиртного, проанализировали причины, приводящие к алкоголизации. У больных уменьшилось игнорирование отрицательных последствий пьянства. В контрольной группе положительная динамика идеаторного компонента ПВА наблюдалась лишь в 14,8% случаев (16 чел.).

В основной группе в 69% случаев (98 чел.) также к концу второй недели нормализовался поведенческий компонент ПВА. У больных значительно уменьшилась конфликтность. Реже проявлялось стремление к выпивке, смакование алкогольных сюжетов, назойливость. В контрольной группе нормализация поведенческих актов за этот срок произошла только в 12,9% случаев (14 чел.).

В 81,6% случаев (116 чел.) у больных основной группы уже в течение первой недели улучшились вегетативные показатели, прекратились головные боли, головокружения,

неприятные ощущения в области сердца, прекратился тремор сомкнутых век и вытянутых пальцев рук. К концу второй недели нормализовались также вегетативные рефлексы: орто- и клиностатическая пробы – в 64,0% (91 чел.), шейно-сердечный рефлекс – в 48,6% (69 чел.), пробы Ашнера-Данини – в 50,7% (72 чел.), эпигастральный рефлекс Тома-Ру – в 43,6% (62 чел.). В контрольной группе за этот срок вегетативные показатели нормализовались лишь в 21,3% случаев (23 чел.).

В 59,2% (84 чел.) у больных основной группы после лечения отмечалась психологическая аверсия к алкоголю, у больных контрольной группы – в 23,1% (25 чел.). У пациентов основной группы при проведении гештальттерапии отмечались определенные особенности в динамике угасания компонентов ПВА в зависимости от особенностей личности. Наилучшие результаты при проведении гештальттерапии отмечались у шизоидных и психастенических личностей. Наименее подвержено угасанию ПВА было у неустойчивых лиц.

После окончания курса лечения пациенты основной группы в течение года находились под нашим наблюдением. Они посещали психотерапевтические занятия, участвовали в групповой терапии, представляющие собой адаптированные для Донецкого региона сайнанон-группы. Больные контрольной группы поддерживающего лечения ни медикаментозного, ни психотерапевтического не получали.

Катамнез показал, что в 31,0% случаев (44 чел.) у больных основной группы отмечалась ремиссия свыше года, у 57,0% (81 чел.) – свыше 6 месяцев, у 12,0% (17 чел.) – до 6 месяцев. У больных контрольной группы ремиссия свыше года отмечалась в 24,2% (26 чел.) случаев, свыше 6 месяцев – 46,2% (50 чел.), до 6 месяцев – в 29,6% случаев (32 чел.). в случае возникновения рецидивов, в основной группе они протекали мягче, чем в контрольной, и носили, как правило, абортивный характер.

Максимальное количество баллов, характеризующих выраженность патологического влечения к алкоголю, в основной группе во время рецидива набрали лишь 8,4% пациентов (12 чел.), в то время как в контрольной группе – 43,5% (47 чел.). Лишь в 27,7% (30 чел.) случаев у пациентов контрольной группы рецидивы были кратковременны, в остальных случаях они проявлялись в виде запоев или псевдозапоев.

Клиническая иллюстрация

Больной Н., 23 года, юрист. Находился на стационарном лечении с диагнозом: хронический алкоголизм II ст., псевдозапойная форма.

Сопутствующий диагноз: психопатия, шизоидная форма.

В школу пошел с 6 лет. Учился легко. Опережал сверстников в развитии. В 7 классе читал Шопенгауэра, Ницше. Занимался дополнительно математикой, английским. Во время обучения в школе являлся победителем всевозможных олимпиад. Был разносторонне развит, занимался спортом. Являлся и там победителем. Постепенно сверстники, да и ребята старшего возраста стали ему скучны. К восьмому классу стал чувствовать одиночество, пустоту. Отмечались периоды пониженного настроения, когда никуда не хотелось идти. Писал стихи, подражая Лермонтову. Много размышлял о смысле жизни. С 8 класса стал употреблять спиртные напитки. Несколько раз являлся домой в нетрезвом состоянии.

Школу окончил с золотой медалью. Поступил в университет на юридический факультет. Преподаватели были поражены его уровнем знаний и многое прощали ему. Со 2-го курса стал собирать материал для диссертации, являлся президентом молодежного городского клуба. Внешне его жизнь складывалась благополучно. Но сам он чувствовал себя одиноким, непонятым. Близких друзей не было, были лишь приятели. Все чаще употреблял алкоголь.

Мать привела его к наркологу перед окончанием университета, умоляя помочь, объяснила, что у сына запой, угрожающий сорвать сдачу государственных экзаменов. Лечился стационарно по поводу алкоголизма в течение двух месяцев. Получал дезинтоксикационную, витаминотерапию. В конце курса лечения был "закодирован". Экзамены сдал на "отлично". После этого в течение недели злоупотреблял алкоголем. Устроился на работу в нотариальную контору. Работа ему не нравилась. Систематически употреблял алкоголь в течение двух лет. Практически ежедневно находил поводы, а порой и без них, "от нечего делать", выпивал несколько банок пива, затем добавлял водку,

наутро "опохмелялся". Порой домой не возвращался. Оставался ночевать в той компании, где употреблял спиртное, иногда это были асоциальные лица. Несколько раз был избит, ограблен. Невеста от него ушла. С работы его уволили.

Повторно к наркологу был приведен матерью. Согласен с тем, что ему нужно лечиться. Жалуется на пониженное настроение, апатию, отсутствие интереса к жизни. Оправдывает свое злоупотребление алкоголем частой в его возрасте депрессией. Вместе с тем очень заботится о своем здоровье. Высокомерен. Насторожен. Отмечает усиленное влечение к алкоголю. Считает, что алкоголь ему необходим для повышения коммуникативности. Указывает на улучшение самочувствия после утреннего "опохмеления". С удовольствием возвращается к алкогольной тематике.

В стационаре было проведено три сеанса гештальттерапии. По его настоянию через неделю был выписан из стационара, так как стал тяготиться пребыванием вместе с другими больными. В дальнейшем два раза в неделю посещал занятия гештальттерапией на протяжении трех месяцев. Сумел полностью отказаться от алкоголя.

Катамнез через два года. Устроился на работу по специальности. Учится в заочной аспирантуре. Занимается спортом. Спиртные напитки не употребляет.

Из всего изложенного выше мы видим, что гештальттерапия, направленная на работу с личностными проблемами пациента, страдающего алкоголизмом, его защитными стратегиями, является более эффективной по сравнению с традиционными методами психотерапии. Однако для успешного проведения гештальттерапии необходимы достаточно высокий уровень интеллекта и определенные характерологические особенности пациентов.

Список литературы:

- [1] Ганич Б. Координированная экосистемная модель алкоголизма // *Вопр. наркол.* — 1990. — №1. — с. 23.
- [2] Иванец Н.Н., Анохина И.П., Валентик Ю.В. Алкоголизм: границы заболевания // *Там же.* — с. 3.
- [3] Кондрашенко В.М., Донской Д.И. *Общая психотерапия.* — Минск, 1997. — с. 179-183, 350-359.
- [4] Меньшикова Е.С., Ерофеева В.Г. Методика системной интервенции (как помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогли) // *Вопр. наркол.* — 1989. — №2. — с. 46-51.
- [5] Меньшикова Е.С. Гештальттерапия в наркологии // *Там же.* — 1990. — №4. — с. 53-56.

SUMMARY

Gestalttherapy — is a method of the psychotherapy, with is purposeful for work with personality problems of patients. The examination of 250 patients with 2-nd stage of alcoholism signed, that gestalttherapy is more effectiv as traditional methods of the psychotherapy. The best results by installation of gestalttherapy were registered by the schizoid and psychostenic personalities with enough high level of intellect.

KEY WORDS:gestalttherapy, alcoholism.

СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСГАРМОНИЯ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ ПРИ ЖЕНСКОМ БЕСПЛОДИИ

В.В. Лоныч, Н.Г. Богдашкин, В.В. Кришталь, Л.М. Терещук,
Ю.С. Паращук, А.И. Сердюк, М.В. Лоныч, В.С.Игнатенко

Харьковская областная клиническая больница,
Харьковский государственный медицинский университет,
Харьковская медицинская академия последипломного образования

На підставі системно-структурного аналізу сексуального здоров'я у 105 подружніх пар визначені патогенетичні механізми формування та клінічні прояви сексуальної дисгармонії при жіночій безплідності, внаслідок генітального інфантилізму. Показано зв'язок сексуальної дисгармонії з соціальними, психологічними, сексуально-поведінковими та психофізіологічними факторами. Встановлено, що каузальними детермінаторами сексуальної дисгармонії при безплідності у жінок є базисні синдроми нейрогуморальної, психічної, соціально-психологічної декомпенсації та дезадаптація подружжя на всіх рівнях їхньої взаємодії. Зроблено висновок про необхідність превентивної медико-психологічної та психотерапевтичної корекції таких пацієнтів. Запропонована модель психотерапії, яка включає когнітивний, афективний і конативний компоненти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: безплідність жінок, сексуальна дисгармонія, системно-структурний аналіз сексуального здоров'я, психотерапія.

Медико-социальный и экономико-демографический резонансы рассматриваемой проблемы обусловлены тем, что каждая десятая супружеская пара, а по некоторым регионам, каждая шестая - седьмая, являются бесплодными и бездетными. Медико-психологическая помощь была бы полезна каждой третьей супружеской паре, а каждая десятая пара сталкивается с глубокими и трудноразрешимыми проблемами в сексуальной сфере [1,2,5].

Важно для общества и то обстоятельство, что вследствие сексуальной дисгармонии расторгается 28-32% браков и 8% - в связи с бесплодием [2,4,7].

Бесплодие в браке (12-15%) является значимым фактором и фоном (64%), формирующее завуалированные и манифестные проявления личностных и сексуальных дисгармоний. Инфертильный брак, по сути, выступает «идеальной моделью», на примере которой можно проследить генез и клиническую динамику сексуальной дисгармонии супружеской пары (СДСП) [5,7].

Цель и задачи работы:

Изучить патогенетические механизмы и проявления СДСП при сексуальной дисфункции и женском бесплодии, вследствие генитального инфантилизма. Определить связь сексуальной дисгармонии с социальными, психологическими,

сексуально-поведенческими и психофизиологическими факторами, а также дисгармонирующие влияния бесплодия на систему отношений и адаптацию супругов. Разработать модель психотерапевтической коррекции СДСП.

Материалы и методы исследований

Обследовано 105 супружеских пар, у жен которых было выявлено бесплодие, вследствие генитального инфантилизма и сексуальной дисгармонии у супругов. В качестве контроля обследовано 20 пар без нарушений репродуктивной и сексуальной функций. 93±7% супругов имели возраст 20-34 года. Давность бесплодия у 73% пар составила 3-5 лет; у остальных - до 10 лет. Давность сексуальной дисфункции у 74 пар от 1 до 5 лет; у 25,1% - от 6 до 10 лет. У 34,2% женщин, наряду с генитальным инфантилизмом, выявлен хронический воспалительный процесс придатков матки (вторая клиническая группа).

У супружеских пар были исследованы соматический (гинекологический и андрологический), неврологический и психический статусы. Проведены специальные сексологические, психологические, социологические, биохимические и аппаратно-инструментальные исследования. Клиническое проявления и механизмы развития сексуальных расстройств изучены методом структурного анализа (Ботнева

И.Л., 1983 г.); механизм развития сексуальной дисгармонии супружеской пары – с помощью метода системно-структурного анализа сексуального здоровья (Кришталь В.В., 1984, 1997). Система отношений супругов изучена по методике семантического дифференциала (Osgood Ch., 1957); само и взаимооценку – с помощью многоаспектной квантификации Leary Т. в модификации Г.С.Васильченко (1977 г.); профиль фрустрационных реакций и степень социальной адаптации исследовано по методике Rosenzweig S. в модификации Н.В.Тарабриной (1979 г.). Уровни психологической и социально-психологической адаптации определяли по медико-психологическим опросникам (Кришталь В.В., 1982, 1987). Ценностные ориентации супругов изучены по шкале С.С.Либиха (1979 г.).

Результаты исследований и их обсуждение

Анализ общего физического развития показал, что развивались нормально 32% женщин и 51% мужчин; ускоренно – 16% женщин и 30% мужчин; отставание на 1-2 года имели – 51% женщин и 52% мужчин. Женщины основных групп перенесли в общей сумме 492 болезни, или 3,07 случая на одну пациентку. 84% заболеваний приходилось на препубертатный, пубертатный периоды и возраст менархе.

Темп полового созревания в первой группе был замедленным у 88% женщин и 11% мужчин; во второй группе соответственно – 72% и 23%. Первые сексуальные проявления у 62% женщин и 13% мужчин возникли в возрасте 16-19 лет и носили в основном подражательный характер. Инфантильный профиль морфограммы выявлен у 47% женщин (во второй группе 39%), нормальный профиль – у 26% (во второй группе – 46%). Ослабленный вариант среднего типа половой конституции определен у 85% женщин, слабый тип – у 14%; во второй группе показатели составили 29% и 43% соответственно.

Возраст менархе у 75% женщин основных групп – 14-17 лет (в контроле 12-14 лет). В первой группе гипоменструальный синдром выявлен у 61% больных, во второй – 21%; у 22% женщин отмечались задержки менструаций от 3 до 6 месяцев.

Из психофизиологических и психопатологических реакций на этапе установления окончательного диагноза бесплодия наиболее значимыми оказались: половые дисфункции (длящиеся 4-6 месяца), астено-депрессивные и невротические реакции (длящиеся 6-8 месяцев). Психологическая адаптация к бесплодию происходит тяжело, заключение врача о бесплодии вызывает криз в семье, как бы супруги не маскировали этот факт. Доминирующим признаком СДСП является рассогласование взаимоотношений между супругами по одному

из пяти ведущих брачных факторов (73%) или же по их сочетанию (86%). Диагноз бесплодия является патопластическим катализатором сексуализации несексуальных отношений (64%). Степень конфликтных отношений определяли особенности структуры личности и дисбаланс доминирующих мотиваций: профессиональное продвижение, проведение досуга, фактор детности, престиж. У 64% супружеских пар выявлены завуалированные или манифестные проявления личностной и сексуальной дезадаптации.

В практическом аспекте наиболее сложными для распознавания и коррекции оказались дисгармонии с превалированием нарушений психологического и социально-психологического компонента (72%). В данном контексте следует подчеркнуть: психологическое обследование супружеской пары, страдающей бесплодием, не следует рассматривать как вариант обследования, к которому прибегают только после исключения органической патологии со стороны репродуктивной системы. Без принципа «парного пациента» и патопсихологии межличностных коммуникаций – нет и проблемы бесплодного брака. К примеру, этиологическая роль диаметральных расхождений между партнерами в социально-психологической и сексуальной эспектациях (68%) такова, что ригидность поведенческих стереотипов принимает драматический и деструктивный характер. Одним из вариантов может быть принятие партнером непродуктивной внутренней позиции, при которой формируется образ отрицательной персонификации с включением механизмов психологической защиты. Типы непродуктивного супружеского взаимодействия, такие как «соперничество», «псевдосотрудничество», «изоляция» замыкают порочный круг дисгармонии, определяют тематику и степень патогенности конфликта (58%). Среди вариантов психологической защиты у женщин преобладают оборонительно-агрессивные и депрессивные реакции. Неполноценность эспектации партнера, фрустрация его значимых потребностей приводят к психологическому отчуждению и к вторичному снижению сексуально-поведенческой адаптации (78%). Указанное катализирует интерперсональный конфликт, определяет его глубину и направленность, а также прогноз курабельности. Биархатная семья может функционировать при совпадении ценностных ориентаций супругов и баланса системы регуляторов ролевого поведения. Ролевое ожидание и ролевая адекватность должны коррелировать между собой (рассогласование составило 63%). Таким образом, в клинической графике сексуальных

расстройств дезадаптированные или заблокированные интерперсональные коммуникации ведут к нарушениям в сексуальной сфере.

При изучении психического статуса у инфертильных супружеских пар выявлено ряд невротических реакций, при этом у женщин доминировали ипохондрические и фобический синдромы, раздражительная слабость (68%). Невротическая симптоматика усугубляла мнимые и истинные сексуальные расстройства, способствуя развитию СДСП. В целом невротическая симптоматика выявлена у 85% женщин, что дает основание сделать вывод о формировании невротической структуры личности при бесплодии. Преморбидный характер определялся у 74% женщин и 38% мужчин. Доминировали тревожно-мнительные, астенические и инфантильные черты. Бесплодие и сексуальная дисфункция заостряли преморбидные акцентуации характера супругов. Преобладание этих черт характера, в сочетании с бесплодием, оценено нами как патопластический фактор формирования мнимой и истинной сексуальной дисфункции с трансформацией их в СДСП как сексопатологический феномен высшего порядка. Для инфертильных супружеских пар характерны повышенная тревожность, заниженная самооценка, нарушение стабильности психологического ядра личности, неудовлетворенность браком, расширение зон напряженности в интерперсональных коммуникациях резидентного и отдаленного круга.

Сексуальные расстройства у женщин преимущественно с эндокринными формами бесплодия определялись следующим номенклатурным рядом: изолированное или сочетанное снижение сексуальной чувствительности, либидо оргазма (83%). При бесплодии на фоне хронического воспалительного процесса чаще выявлялись сочетанные нарушения и гиниталгии (82%).

Анализ структурной решетки нарушений компонентов и составляющих сексуальной гармонии показал, что стержневым поражениям были подвержены психологический, социально-психологический, сексуально-поведенческий (сексуально-эротическая составляющая), психическая, нейрогуморальная и гинитосегментарная составляющие физиологического компонента. Степень поражения физиологического компонента и его составляющих имела взаимообусловленность с формами бесплодия. Практический интерес представляет детальный разбор элементной базы пораженных компонентов, что позволяет вскрыть внутренние закономерности СДСП. Так, 78% супругов имели неадекватные информационно-оценочные познания о норме и физиологических колебаниях

сексуальной функции. Поражение психологического компонента явилось следствием наличия преморбидных черт характера. Терапевтическая резистентность бесплодия индуцировала заострение акцентуированных черт характера супругов, а также манифестацию манипулятивной психологической защиты. Социально-психологический компонент был поражен вследствие отсутствия взаимной любви и уважения (67%), привычки и безразличия (26%), неприязнь испытывали 36% супругов. 94% супругов с бесплодием свыше 5 лет имели мысли или делали попытки к разводу, что дает основания расценивать их браки как антагонистический тип супружества. Сексуально-эротическая составляющая не соответствовала у 76% супругов.

Следует акцентировать внимание на диагностическую и прогностическую значимость оценки состояния физиологического компонента и его включенность практически во все варианты сексуальной дисгармонии. Психическая составляющая была поражена у 90% случаев, нейрогуморальная – у 92% женщин и гинитосегментарная – у 75-91% обследованных. Демонстративным является состояние социально-психологической адаптации супругов. Дезадаптация по данному фактору констатирована у 82% супругов, у 89% наблюдалась высокая ценность нарушений фертильной и сексуальной функций. Сексуально-эротическая дезадаптация у 79% супругов характеризовалась несоответствием воздействия на эрогенные зоны, проведения подготовительного и заключительного периодов копулятивного цикла. Указанные виды дезадаптации на фоне бесплодия являлись усугубляющими факторами сексуальной дисгармонии. Легализация диагноза бесплодия выявляет и иррадирует зоны завуалированных интериндивидуальных конфликтов, вследствие чего у 74% пациентов происходила блокада механизма стабилизации образа «Я» – реального и идеального. Указанное отражает снижение потенциала интериндивидуального и метаиндивидуального баланса личности, что клинически проявляется хронизацией фрустрирующей и конфликтной ситуации, нарастанием поляризации позиций супругов. Терапевтически резистентные случаи бесплодия с присоединением мнимого или истинного сексуального расстройства приводили к разнонаправленной канализации психологических сдвигов у супругов и инкапсуляции конфликта. Это в целом отражает степень деструкции межличностных отношений, эрозию социально-психологических экспектаций личности, что манифестирует дезадаптивные и манипулятивные варианты психологической защитной атрибутики.

Система интегративной психотерапии состоит из следующих компонентов: когнитивного, аффективного, конативного, реализуемых с помощью методик супружеской психотерапии, сексуально-эротического тренинга и рациональной психотерапии [3,4,5].

ВЫВОДЫ

Патоморфоз СДСП в следствие инфертильного брака характеризуется прогрессивностью течения на фоне выраженных и стойких эмоциональных расстройств, невротической фиксации и психологической дезадаптации супругов, патологической трансформацией мнимых сексуальных расстройств. Каузальными детерминаторами сексуальной дисгармонии при бесплодном браке на фоне генитального

инфантилизма являются базисные синдромы нейрогуморальной, психической, социально-психологической декомпенсации и дезадаптация супругов на всех уровнях их взаимодействия. Бесплодие как нереализованная социальная и прокреативная функция семьи способствует стигмальному несоответствию особенностей и направленности личности супругов.

Современный алгоритм обследования инфертильных супружеских пар настоятельно требует включения в арсенал практикующего врача адекватных и репрезентативных психологических и сексологических методик, а супружеская пара при бесплодном браке должна подлежать превентивной медико-психологической и психотерапевтической коррекции.

Список литературы

- [1] Агарков С.Т. Дисгармоничный брак // Социологические исследования.— 1987.— №4.— С. 81–85.
- [2] Веропотвелян П.М., Веропотвелян М.П. Социально-гигиенические аспекты бесплодного брака // ПАГ.— 1986.— №6.— С. 50–52.
- [3] Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов.— М.: Медицина, 1994.— 224 с.
- [4] Кришталь В.В. Сексология: Руководство для врачей.— В 5-ти томах.— Харьков: ЧП «Академия сексологических исследований», 1997–1999 гг.
- [5] Лоныч В.В. Немедикаментозные методы терапии инфертильности и сексуальной дисгармонии при генитальном инфантилизме: Автореф. дис. канд. мед. наук.— Харьков, 1989.— 23 с.
- [6] Парашук Ю.С. Бесплодие в браке.— Киев: Здоров'я, 1994.— С. 178–199.
- [7] Сексология и андрология / Под ред. акад. А.Ф.Возианова, проф. И.И.Горпинченко.— Киев: Абрис, 1997.— 873 с.

SUMMARY

Basing on the system of structural analysis of sexual health in 105 married couples, the pathogenetic mechanisms of forming and clinical picture of sexual disharmony due to genital infantilism in women have been determined. The association between sexual disharmony and social mental, sexual behavior and psychophysiological factors is shown. Casual determinators of sexual infertility were determined to be basic syndromes of neurohumoral, mental, social psychological decompensation in the couple of their interaction. The authors conclude about the necessity of preventive medicopsychological and psychotherapeutic correction of these patients. The model of psychotherapy including cognitive, affective, conative components is suggested.

KEY WORDS: female infertility, sexual disharmony, systematic structural analysis of sexual health, psychotherapy.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСГАРМОНИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СЕКСУАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ У ЖЕНЫ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ I-II СТАДИИ С НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

М.В. Маркова

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Розроблено систему психотерапевтичної корекції різноманітних форм сексуальної дезадаптації: при комунікативній формі сексуальної дезадаптації розроблено й використано комунікаційний тренінг, що ґрунтується на принципах "тактики подружжя" та методика "конструктивної сварки" С.Кратохвіла, що були застосовані у межах групової психотерапії. Надано практичні поради для психотерапевта та психолога, що проводять комунікаційний тренінг при сексуальній дезадаптації подружжя. При сексуально-еротичній формі сексуальної дезадаптації використані когнітивна та раціональна психотерапія та методика сексуально-еротичного тренінгу.

В результаті проведення зазначених заходів терапевтичний ефект було досягнуто у 84±6% подружніх пар, що дозволяє вважати запропоновану систему корекції результативною.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: сексуальної дезадаптації, гіпертонічна енцефалопатія, невроз.

Дезадаптація сексуального поведіння подружжя являється причиною приблизно однієї третини всіх випадків порушення сексуального здоров'я [1]. Сексуальна дисгармонія при первинних, як і при вторинних, формах дезадаптації і сексуальних розстройств у жінок може обумовлюватися різноманітними патогенними факторами – соціогенними, психогенними і соматогенними [2]. Первинні форми сексуальної дезадаптації мають також різні механізми розвитку, течення і клінічні прояви, але об'єднують їх первинність специфічної сексологічної симптоматики [3]. При цьому дезадаптивні форми порушення сексуального здоров'я являються причинами для чоловіків і жінок, хоча причина їх криється в невідповідності характерологічних особливостей особистості і сексуального поведінки у одного з подружжя, однак, діагностика і корекція дезадаптивних форм порушення сексуального здоров'я можлива тільки в парі [4].

Дослідження 98 подружніх пар, в яких жінки страждали дисциркуляторною гіпертонічною енцефалопатією (ДГЕ) I-II стадії з неврозоподібними розстройвами виявило наявність у 82 (84±4%) з них сексуальної дисгармонії, серед яких різні форми сексуальної дезадаптації спостерігалися у 37 (38±5%) подружніх пар. Комунікативна форма сексуальної дезадаптації

існувала у 18 (49±8%) подружніх пар, сексуально-еротична дезадаптація як наслідок відсутності достатніх знань в області сексуальної поведінки і правильних представлень про норму і патологію сексуальної функції, що призводять до викривленої інтерпретації своїх сексуальних проявів, була виявлена у 19 (51±8%) подружніх пар.

Основними завданнями психотерапії були вироблення у подружжя нових установок і навчання їх формам сексуального поведінки, що відповідають бажанням, можливостям і потребам одне одного.

Психотерапевтична корекція при комунікативній формі сексуальної дезадаптації була направлена або на рішення конкретної проблеми, що існує у одного з подружжя, або на нормалізацію міжособистісних стосунків подружжя, шляхом навчання їх тому, як слід будувати стосунки і знаходити вихід з конфліктних ситуацій [5], для чого застосовувалася методика комунікаційного тренінгу.

Корекція почалася з збору інформації про порушення в стосунках у даній подружній парі і визначення рівня соціально-психологічної дезадаптації подружжя. Ця інформація потім обговорювалася разом з подружжям з метою роз'яснення їх власної оцінки своїх стосунків. Непосереднє навчання правильної комунікації, т.е. власне комунікаційний тренінг, почався після збору

супругам конкретных инструкций, направленных на изменение характера их общения. Супруги обучались супружеской тактике [6], базирующейся на использовании позитивных форм поведения, предполагающих подавление агрессивных тенденций в поведении или, по крайней мере, их проявлений. Супружеская тактика – форма сознательного управления поведением партнера, изменяя ее в желаемом направлении. Основные правила ее следующие.

Проявление интереса к партнеру, его мнениям, увлечениям, знание как положительных, так и слабых его сторон – основа продуктивного контакта.

Умение внимательно слушать часто бывает более ценным, нежели умение говорить. В то же время, хороший собеседник – тот, кто следит за мыслью партнера, поддерживает взаимный интерес своим участием в беседе, т.е. умеет говорить о том, что интересует партнера.

Критика не должна быть прямой, задевать личное достоинство партнера, она должна включать в себя позитивные элементы, использовать ее надо осторожно, иначе, по правилу бумеранга, она вернется к критикуемому.

Еще более осторожно следует относиться к приказам, ведь в условиях брака, т.е. декларированного равенства партнеров, большинство людей проявляют естественное сопротивление приказам, преодолеть которое можно, если облечь его в форму вопроса или просьбы о помощи.

Признание своих собственных ошибок особенно важно для поддержания хороших взаимоотношений и взаимопонимания. К тому же, добровольно признавая ошибкой то, что в прямом смысле слова, возможно, ею не является, можно успешно овладеть конфликтной ситуацией.

Не следует бояться перехвалить партнера, следует опасаться не отметить похвалой, принимая как должное то, что хорошо сделано партнером.

Очень важное умение – посмотреть на вещи глазами партнера, умение войти в положение другого, при этом в большинстве случаев можно найти общее в споре.

Принцип “не ссориться” означает не молчание, а участие в разговоре, не обвиняя или унижая достоинство партнера, оберегает супругов от деструктивной ссоры, и его соблюдение – залог продуктивного общения.

Необходимость улыбки. Приветливая улыбка противоположна конфликту и, скорее всего, вызовет ответную доброжелательность.

Способствует также сближению супругов применение методики конструктивной ссоры [6]–

формы коммуникации, в которой в обусловленное время супруги открыто проявляют свои отрицательные эмоции и критику по отношению друг к другу, затем переходят к самокритике и положительной оценке друг друга, а, может быть, и к компромиссу по поводу спора.

Поскольку нередко бывает трудно начать и почти всегда – трудно закончить ссору, ее делят на три этапа, для каждого из которых установлены несколько основных правил. Первый этап – уведомление о желании начать ссору. Второй – говори то, что думаешь; реагируй и критикуй. Третий – признай свои ошибки; найди в другом что-либо хорошее.

Большое внимание уделялось также оптимизации отношений супругов путем сближения их ценностных ориентаций, переключения на перспективную деятельность, расширения сферы интересов, для чего применялась персоналистическая психотерапия.

При сексуально-эротической форме дезадаптации психотерапевтическая коррекция была направлена на повышение уровня осведомленности супругов в вопросах психогигиены половой жизни, на переориентацию оценочных установок супругов с учетом особенностей их взаимной сексуальной адаптации, на выработку адекватных для каждого супруга форм сексуального поведения.

Для этого использовалась когнитивная психотерапевтическая коррекция, рациональная психотерапия и сексуально-эротический тренинг.

Основными задачами были при этом расширение диапазона приемлемости супругов при проведении предварительного периода и оптимизация проведения самого полового акта, а также его заключительного этапа.

Всем супружеским парам проводилась поддерживающая психотерапевтическая коррекция, целью которой являлись закрепление созданной модели оптимального сексуального общения и предупреждение рецидивов дезадаптации. На этом этапе проводились индивидуальные беседы с каждым из супругов и последующие совместные собеседования, в которых анализировались достигнутые результаты лечения и причины ухудшения, если оно возникало.

В результате применения вышеуказанных психотерапевтических мероприятий, восстановление сексуальной гармонии и улучшение взаимоотношений было достигнуто у 31 (84±6%) супружеской пары, что дает основание считать данную систему коррекции результативной при коммуника-тивной и сексуально-эротической формах сексуальной дезадаптации.

Список литературы:

- [1] Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология. Том 3. Клиническая сексология мужчин. – Харьков: Академия сексологических исследований, 1998. – 192 с.
- [2] Кришталь В.В., Агишева Н.К. Причины и формы сексуальной дезадаптации // Сексopatология и андрология. Лекции для врачей. Вып. 4. – Киев, 1998. – С. 5-8.
- [3] Михайлов Б.В., Кришталь В.В., Грачев Р.А., Филатова О.А. Причины и условия развития нарушений сексуального здоровья у женщин // Провизор. – 1997. – Спец. выпуск. – С. 22.
- [4] Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология. Том 4. Клиническая сексология женщин. – Харьков: Академия сексологических исследований, 1998. – 176 с.
- [5] Агишева Н.К., Агишева А.К. О факторах, определяющих межличностные отношения супругов // Материалы научно-исследовательской конференции – Харьков, 1997. – С. 11-15.
- [6] Крадохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний: Пер. с чешского. – Москва: Медицина, 1991. – 336 с.

SUMMARY

The autor studied 37 families with sexual dysadaptation: 19 families suffered from sexual dysharmony developed through sexual-erotic dysadaptation owing to misinformation of husbands and wives and at 18 families sexual discordance developed because married couples were not on good terms. With the help of different psychotherapy methods 84% of married couples achive incire renewal of sexual harmony or its considerable improvement.

KEY WORDS:sexual dysadaptation, hypertonic encephalopathy, nevrosis.

АКУПUNKТУРА – МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА.

Н. Некрасова

Харьковский государственный медицинский университет

Подана стаття пояснює особливості формування функціональної системи через акупунктуру. Моделлю функціональної системи є дія на точки акупунктури пар традиційних меридіанів, які використовуються у класичній акупунктурі.

У дослідженні показано взаємодію симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи в структурі серцевого ритму 40 здорових осіб та 40 хворих із церебросудинною патологією до сеансу рефлексотерапії, на фоні його та після його проведення.

Результат дослідження показав, що точки акупунктури є тригерами організму, через які будується функціональна система, яка спрямована на корисний результат пристосування регуляції функції пошкоджених органів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: акупунктура, адаптивна система організму.

Теория функциональных систем позволяет рассматривать организм как системную целостность, диалектическое единство биогенных и социогенных уровней жизнедеятельности. В ней находит развитие рефлекторный принцип механизма действия лечебных факторов, открываются возможности изучения процессов регуляции на всех уровнях целостности организма и происходящих под действием этих факторов изменений поведения больного.

Используя схему функциональной системы, предложенную академиком П.К. Анохиным (1935, 37, 71 гг.) возможно определить место точек акупунктуры и рассмотреть физиологический механизм изменений, вызванных воздействием на эти точки. П. К. Анохин показал, что в любой целенаправленной деятельности полезный приспособительный результат определяет организацию функциональной системы. Применительно к рефлексотерапии можно рассмотреть пример, когда, воздействуя на точку акупунктуры канала какого-либо органа, мы получили полезный результат. Всю эту работу обеспечивает функциональная система, которая может избирательно вовлекать различные структуры организма независимо от их расположения. Избирательное объединение определяет физиологическая архитектура функции. Единственным критерием комплексности этих объединений является конечный приспособительный результат для целого организма. [3, 4].

Лечебная игла, введенная в определенную точку акупунктуры, служит внешним стимулом,

в ответ на который в организме формируется сложная функциональная система. Эта система объединяет самые разнообразные органы с единственной целью – направить свою деятельность на достижение положительного результата (снятие боли, улучшение кровообращения, увеличение подвижности суставов и т.д.). [1].

Эмбриология позволяет раскрыть интересные данные о функциональных и топографических связях меридианов органов. Каждая пара меридианов имеет определенное время возникновения: на третьей неделе эмбрионального развития, что совпадает с началом развития мозга, образуется меридиан мочевого пузыря и почек, связанные с развитием двух составных частей вегетативной нервной системы (симпатической и парасимпатической) с их центральными и периферическими отделами, относительно антагонизма влияния на тот или иной орган, а также противоположные реакции в ответ на воздействия, связанные с развитием почек и гениталий. На четвертой неделе образуется меридиан сердца и тонкой кишки, а также толстого кишечника и легкого. Меридиан толстого кишечника связан с началом развития мозга и органов чувств. На протяжении четвертой недели развиваются меридианы желчного пузыря и печени, параллельно паре меридианов желудка и поджелудочной железы. [2, 3].

Эти схемы целенаправленного действия на поддержание какого-либо физиологического параметра в организме и были использованы нами для изучения полезного приспособи-

тельного результата функциональной системы. За модель функциональной системы были использованы схемы воздействия на точки акупунктуры пар меридианов согласно их эмбриологической закономерности развития: первое – пары меридианов тонкой кишки и мочевого пузыря, сердца и почек; второе – трех обогревателей и желчного пузыря, перикарда и печени; и третье – толстой кишки и желудка, легких и поджелудочной железы.

В основу исследования положены временные зависимости влияния метеофакторов на регуляцию сердечного ритма у здоровых лиц и больных с цереброваскулярной патологией невротоподобного течения, путем взаимодействия симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы в результате акупунктурного воздействия на структуру сердечного ритма.

В исследовании участвовали 40 условно здоровых мужчин в возрасте от 17 до 23 лет и 40 больных женщин в возрасте от 18 до 29 лет, у которых вегетососудистые кризы с кардиалгиями наблюдались за 2-4 дня до гелиомагнитных бурь и в дни регистрации бурь. Изучение вкладов и взаимодействия отделов вегетативной нервной системы в регуляцию частоты сердечных сокращений позволили путем регистрации сердечного ритма в состоянии покоя лежа, в состоянии бодрствования с 11 до 16 часов до процедуры акупунктуры, на фоне воздействия иглой и после ИРТ.

Регистрацию сердечного ритма проводили методом ритмографии с вводом данных в ЭВМ на линии эксперимента в трех ситуациях: интактной, на фоне введения серебряных игл на точки акупунктуры, после акупунктурного воздействия спустя 15 минут.

Анализ структуры сердечного ритма в каждой из записанных ситуаций проводили по стационарным отрезкам ритмограммы продолжительностью 10-15 минут. Средний межсистолический интервал (МИ) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли в интактной ситуации, на фоне акупунктурных воздействий и после, спустя 15 минут.

Эти характеристики использовали для определения вклада парасимпатической и симпатической регуляции сердечного ритма. Исследования показали, что взаимодействие отделов вегетативной нервной системы наиболее выражено при условии высокого вклада симпатического отдела в группе больных. С развитием состояния парабиоза преобладает превалирование парасимпатического отдела. Анализ отрезков ритмограмм исследуемых здоровых и больных при отсутствии фармакологического воздействия в состоянии покоя до акупунктуры показал, что у всех больных до ИРТ на фоне медленноволновой

периодики (в основном зон Траубе-Геринга) сохраняется дисперсия дыхательной волны до 65%, что говорит о превалировании вклада парасимпатической системы. В первые 5 минут на фоне акупунктуры у всех испытуемых наблюдалось урежение сердечного ритма, уменьшение дисперсии, что говорит о централизации управления сердечным ритмом. В конце сеанса ИТР на 15-20 минуте отмечалось учащение пульса, увеличение дисперсии сердечного ритма за счет медленноволновых компонентов, то есть вклада симпатического отдела вегетативной нервной системы.

После акупунктуры спустя 15 минут наблюдается урежение сердечного ритма, уменьшается дисперсия сердечного ритма, однако соотношение вклада медленноволновой периодики и дыхательных компонентов в структуре сердечного ритма не меняется, то есть сохраняется состояние, достигнутое акупунктурой.

У всех здоровых исследуемых до акупунктуры наблюдали дыхательную аритмию, свидетельствующую о превалировании вклада парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. На фоне акупунктуры через 5 минут после введения игл наблюдается сбалансированное влияние обоих отделов вегетативной нервной системы. Спустя 15 минут после процедуры это состояние оставалось стабильным у здоровых исследуемых, тогда как в группе больных наблюдалось превалирование симпатического вклада.

Можно предположить, что взаимодействие между отделами вегетативной нервной системы определяется не столько величинами вклада каждого отдела или их соотношением, а независимым от них фактором. Таким фактором может быть центральный механизм модуляции вкладов отдела вегетативной нервной системы, направленный на полезный приспособительный результат. Полученные данные говорят о том, что кроме вклада каждого отдела вегетативной нервной системы необходимо учитывать уровень их взаимодействия как самостоятельный показатель функционирования физиологической системы. При оценке динамики ритмограммы в дни "опережения" и в дни "опоздания" гелиомагнитных бурь отмечается общая зависимость у здоровых и больных исследуемых в виде превалирования вкладов парасимпатического отдела вегетативной нервной системы до акупунктурного воздействия.

Воздействие на точку акупунктуры с преобладанием вклада симпатического регистра приводит к запуску компенсаторных механизмов, направленных на положительный приспособительный результат в зависимости от исходного фона организма. При этом афферентная активация по пути к высшему

центру модулирует все отделы центральной нервной системы. Согласно кортиковисцеральным взаимоотношениям кора больших полушарий регулирует не все афферентные сигналы. Сигналы, поступающие от больших органов, модулируют уровень тонуса коры головного мозга, создавая очаги повышенного возбуждения. Эти участки, обладая свойством доминанты, способны притягивать и суммировать поступающие сигналы. По принципу отрицательной индукции, окружающие очаг клетки понижают свою возбудимость. Со временем наступает стабилизация этого процесса. Для дестабилизации этого процесса необходимо поступление сигнала пороговой или подпороговой силы с двух или нескольких рецепторных зон (точек акупунктуры) и создания конкурентной доминанты. Проходя через ретикулярную формацию ствола мозга, они вызовут неспецифическую генерализованную реакцию в коре больших полушарий и по принципу конвергенции сойдутся в коре в области представительства большого органа или системы. Эта своего рода дестабилизация на основании существующего эталона послужит сигналом для построения функциональной

системы нормализации утраченной функции. Так как одномоментно это не происходит, для получения стабильного положительного результата проводится курс рефлексотерапии из 7-12 процедур.

Таким образом, можно предположить что акупунктурные точки являются своего рода триггерами, при воздействии на которые организм строит свою функциональную систему, а центр, получив сигнал к действию, организует исполнительные органы на оптимальный результат, то есть акупунктурное воздействие создает физиологическую функциональную динамическую систему с ее сложной цепочкой звеньев, направленных на адаптивную регуляцию, ускоряя и стабилизируя ее возможности. Акупунктурное воздействие стабилизирует вегетативный дисбаланс, уравнивая эрго- и трофотропную функции надсегментарных отделов вегетативной нервной системы, что приводит в свою очередь к гармоничному взаимодействию симпатического и парасимпатического отделов на периферии.

Поэтому акупунктурное воздействие оказывает выраженный лечебный эффект в терапии больных с вегетососудистыми кризами.

Список литературы:

- [1] Мачерет Е.Л., Коркушко Л.О. "Основы электро- и акупунктуры". Киев: Здоров'я – 1993. – 390 с.
- [2] Портнов Ф. "Электроакупунктурная рефлексотерапия". Изд. 3-е, перераб. И доплн. – Рига: Зинат. не. 1987.– 352 с.
- [3] Самосюк И.З. Лысенюк В. "Акупунктура. Энциклопедия." - Киев. 1994. – 541 с.
- [4] Анохин П.К. "Очерки по физиологии функциональных систем." - Москва: Медицина, 1975.

SUMMARY

The system of acupuncture points and channels in tradition and contemporary understanding makes up the single complex functional system of connections. The connections of the double channels through stabilization points and points of connection are in a definite functional dependence. These schemes of purposeful activity and supporting some physiological parameters in organism were used for studying useful adaptable result of functional system.

The dependencies from the time of heliomagnetic disturbances influence on regulation of the frequency of heart rhythm of the 40 healthy on 40 patients suffering from cerebrovascular nervousis pathology are the basis of our investigation. Interaction between sympathetic and parasympathetic system as a result acupuncture influence on the structure of heart rhythm was a subject of our research.

Analysis of the heart rhythm structure of each group of healthy and ill persons showed that in about 5-6 minutes after application of silver needles in points of junction two channels a balanced influence of the both sectors of vegetative nervous system is determined not by the input of each sector of their correlation but by the central mechanism of modulation aimed at useful adaptable result.

KEY WORDS: acupuncture, organism adaptive system.

ФОТОТЕРАПИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫМ СВЕТОМ НЕКОТОРЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В.И.Сало, Л.Д.Тондий, Л.В.Тихонова, О.А.Тесленко

Харьковский государственный медицинский университет
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Одним із лікувальних апаратів, які генерують некогерентне поляризоване світло є фототерапевтична лампа "Біоптрон" швейцарської фірми "Цептер". Беручи до уваги накопичений досвід у роботі з апаратами типу "Біоптрон", нами розроблено ряд лікувальних методик щодо найрозповсюдженіших хвороб, де світолікування самостійно, або у сукупності з іншими методиками може приводити до бажаних результатів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фототерапія.

Светолечение – один из самых древних методов лечения. Еще с давних времен известно – что вода хорошо, воздух лучше, а еще лучше – свет.

В конце XIX и XX века были детально изучены целебные свойства инфракрасного излучения, белого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового и ультрафиолетового света. Созданная лечебная аппаратура позволила получать селективные и интегральные варианты излучения, используемые для дифференцированного светолечения.

Тридцать лет назад появился новый метод светолечения – лазерная терапия, при которой действующим началом является монохроматическое когерентное, поляризованное излучение [1]. А недавно созданы аппараты, которые генерируют некогерентный поляризованный свет. Одним из таких лечебных аппаратов является фототерапевтическая лампа "Биоптрон" швейцарской фирмы "Цептер". Спектр длины световой волны составляет от 400 нм до 2000 нм. В этом спектре нет ультрафиолетовой составляющей и содержится небольшая доля инфракрасного света. При освещении температура кожи составляет 37 °С. Проникновение в глубину кожного участка достигает 2-2,5 см [2].

Известно, что под воздействием электромагнитных волн указанной длины на биообъект, наступает улучшение микроциркуляции, стимулируется образование ряда биологически-активных веществ, корректируется иммунный гомеостаз в случае его нарушения. Как следствие, возникает ряд физиологических ответов, которые проявляются обезболиванием, усилением трофических и регенераторных процессов, противовоспалительными реак-

циями, гипосенсибилизацией, включаются защитные механизмы организма. При освещении идут реакции на всех известных уровнях – атомарном, молекулярном, клеточном, системном, межсистемном [3-4].

Подводя итог наблюдениям за 157 больными, которые получали сеансы фототерапии при помощи лампы "Биоптрон", мы предлагаем использовать этот вид лечения при следующих заболеваниях, состояниях, терапия которых не получила отражения в методических рекомендациях "Биоптрон", АУ.СН8617 Monchaltort, 1997.

Учитывая накопленный опыт в работе с аппаратами типа "Биоптрон", нами разработан ряд лечебных методик при самых распространенных болезнях, где светолечение как в комплексной терапии так и как самостоятельный метод может приводить к желаемым результатам.

Эффективность проводимого лечения от лампы "Биоптрон", благодаря осуществлению предлагаемых методик, объясняется одновременным воздействием на патологические проявления заболевания и стимуляцию защитных сил организма (механизм саногенеза – восстановление поврежденных структур, рост новых клеток, усиление компенсаторных реакций, восстановление иммунитета при его нарушениях). Реализация эффекта наступает при воздействии на очаг болезненности или его проекции на коже, при наличии отдаленных болевых проявлений и на эти зоны, а также на стопы, кисти, имеющие представительство всех органах человеческого организма [5].

Из существующих противопоказаний для осуществления лечебных и профилактических процедур при помощи лампы "Биоптрон"

необходимо отметить такие: наличие новообразований, кровотечения, заболевания крови, высокая температура, коматозные состояния, в ситуациях, когда не установлен диагноз заболевания.

При синдроме хронической усталости фототерапия проводится следующим способом. Подошвенная поверхность стоп делится на 3 зоны – переднюю, заднюю, среднюю. Освечивание проводится каждой зоны поочередно на правой и левой стопе продолжительностью по 2 минуты, всего экспозиция составляет 12 минут. Процедура проводится ежедневно, 7-14 дней в утреннее время.

Аллергии различного генеза лечатся освещением зоны надпочечников по 6 минут справа и слева. Затем освещают зону местных аллергических проявлений по 4 минуты, если полей не более 4 – по 2 минуты, если полей более 4-х – 2 раза в день, до исчезновения проявлений.

Герпетические поражения лечатся воздействием на место проявления на протяжении 4-х минут. Затем на область стоп по 3 поля на каждой стопе (справа и слева), ежедневно два раза в день до выздоровления.

Лечение трофических язв проводится освещением стоп, разделенных на 3 поля на каждой стопе, по 2 минуты, затем зоны надпочечников справа и слева по 6 минут. Процедура заканчивается освещением трофической язвы. Время воздействия – 4 минуты на поле ежедневно, 1-2 раза в день. Курс лечения длительный.

Боли в сердце на почве вегетодистонии по гипертоническому типу (кардиалгии) купируются освещением левой кисти – тыльная, а затем ладонная поверхность по 6 минут, 1-2 раза в день. Курс лечения 7-14 дней.

При депрессии и "весенней астении" фототерапию проводили освещая лицо (при закрытых глазах) в течение 15 минут, а затем в течение 6 минут область солнечного сплетения. Возможно использование освежающего геля или крема на лицо перед сеансом терапии. Курс лечения 2-3 недели.

Расстройство сна, бессоница являются весьма частым и распространенным симптомокомплексом. При этих состояниях проводилась фототерапия перед сном. Освечивались точки шейно-воротниковой области и вдоль позвоночника до копчика по 2-4 минуты. Курс лечения продолжался до улучшения состояния сна. После нормализации сна продолжали лечение еще 2-3 дня.

Головные боли мышечного напряжения значительно уменьшались или исчезали при освещении затылочной области под основанием волос в течение 6-10 минут. При необходимости сеансы повторялись в течение

дня. Курс лечения 1-2 недели.

При *мигреньях* разумной альтернативой медикаментозному лечению явилась фототерапия поляризованным светом. При этом свет направлялся на затылок под основание волос на 4-6 минут, затем на область переносицы в течение 4 минут и потом на болевую область – 4 минуты. Терапия проводилась до 5 раз в день до закрепления положительного эффекта и в течение 7-12 дней. Особенно положительный эффект получен при невралгических мигренях.

В комплексном лечении *невралгии тройничного нерва*, а также как монотерапия проводилось освещивание поляризованным светом болевых и триггерных участков кожи на лице. Освещивалась область кожи в проекции пораженных ветвей тройничного нерва по 6-10 минут. Курс лечения проводился 1-3 недели и по несколько раз в день.

В периоде *острой нейропатии лицевого нерва*, а также при *лицевых симпаталгиях* применение фототерапии поляризованным светом является обоснованным и необходимым. Освещивание проводилось на область выхода из черепа лицевого нерва и по областям прохождения нерва на лице по 4 минуты 2 раза в день в течение 2 недель.

При *дисфункции височно-нижнечелюстного сустава* и при сопутствующих синдромах – невралгии тройничного нерва, лицевой симпаталгии, цервикалгии мышечно-тонического характера фототерапия осуществлялась непосредственно на сустав по 6 минут 2-3 раза в день и по упомянутым зонам кожи лица при соответствующих синдромах. Освещивание в области лица проводится при закрытых глазах. Курс лечения 2 недели.

Как вспомогательный метод лечение поляризованным светом использовался при различной локализации *корешкового синдрома*, обусловленного вертеброгенными факторами или герпетическим поражением. Свет направлялся на болевые точки и зоны по 4-6 минут, 2-3 раза в день. Курс лечения 1-2 недели.

Фототерапия поляризованным светом использовалась при *дистальных полинейропатиях формы Гийен-Барре и отравлениях грибами*. Освещиванию подвергались подошвенные области, голени по 4 минуты на зону. Получен положительный эффект в виде уменьшения болевого синдрома, уменьшения объема чувствительных расстройств, нарастания двигательной функции. Фототерапия проводилась в структуре комплексного лечения и приводила к более быстрому выздоровлению.

Более выраженный эффект фототерапии, при описанных случаях, был отмечен при использовании окси-спрея, который компенсировал недостаточность кислорода и влаги в

коже. Окси-спрей наносился на кожу аэрозольным распылением перед фототерапией.

Имеются предварительные положительные результаты использования поляризованной фототерапии при рассеянном энцефаломиелите, миастении, связанных с аутоиммунной дисфункцией.

Таким образом, фототерапия поляризованным светом, полученным при помощи лампы

“Биоптрон”, показана при лечении многих неврологических заболеваний как в остром периоде, так и в хронических стадиях, как самостоятельно так и в комплексной терапии. Метод может применяться и в стационарных, и в амбулаторных, бытовых условиях. При использовании фототерапевтической лампы “Биоптрон” побочных эффектов не отмечено.

Список литературы:

- [1] Материалы IX Международной конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”, Ялта – Харьков, 1997 г.
- [2] “Биоптрон” – это стимуляция. Beth Holister, RN BS.Gregori P. Fontana MD. 1989 г.
- [3] Воздействие лампы “Биоптрон” на клеточную и молекулярную иммунологию. Frank Gasparo efal. USA, 1997г.
- [4] Светотерапия. L.Edition, 1997 г.
- [5] Проникновение поляризованного света в кожу. Ph.D.Bruce Keitzman. USA, 1990 г.

SUMMARY

On of curative apparatus which give noncorregent polarization light is phototherapy lamp “Bioptron” of swiss firm “Zepter”. Taking into consideration our experience in the work with apparatus “Bioptron” we have worked out some curative methods of the most frequent alone or in the totality with other methods can give good results.

KEY WORDS: phototherapy.

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ФУНКЦИИ И МОРФОЛОГИИ СИСТЕМЫ ГИПОФИЗ-ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Т.М. Клименко, Г.И. Губина-Вакулик

Харьковский институт усовершенствования врачей,
Харьковский государственный медицинский университет

Метою роботи було виявлення функціональних та патоморфологічних критеріїв статевого диморфізму системи гіпофіз-щитоподібна залоза у стійкості, організації і компенсації структурно-функціональних змін ЦНС у плодів та новонароджених, які перенесли асфіксію. Систематизовано спостереження та визначено рівень ТТГ у крові у 72 новонароджених з тяжким ураженням ЦНС і проведено патоморфологічні дослідження мозку та щитоподібної залози у 21 померлої дитини та 32 мертвонароджених, що загинули інтранатально, внаслідок тяжкої внутрішньоутробної гіпоксії. Доведено статевий диморфізм системи гіпофіз-щитоподібна залоза у забезпеченні адаптаційно-стресового синдрому у новонароджених з тяжкими ураженнями ЦНС. Функціональні та патоморфологічні критерії статевого диморфізму системи гіпофіз-щитоподібна залоза слід урахувати у неонатологічній та патологоанатомічній практиці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: новонароджений, асфіксія, ЦНС, статевий диморфізм, гіпофіз, щитоподібна залоза.

В патогенезе и саногенезе поражения центральной нервной системы (ЦНС), вследствие асфиксии, значительная роль принад лежит нейроэндокринной системе, от функционального состояния которой зависит степень выраженности компенсаторно-приспособительных реакций плода и новорожденного [1]. В подходе к проблеме устойчивости ЦНС новорожденных к гипоксии не уделяется должного внимания половому фактору. А ведь роль полового диморфизма в устойчивости и выживаемости, сформулированная еще Ч.Дарвиным, остается одной из важнейших биологических проблем сегодня. Решение ее имеет не только теоретическое, но и практическое значение, т.к. статистика перинатальной смертности и заболеваемости свидетельствует о доминировании детей мужского пола. Рост частоты и степени тяжести поражения ЦНС в перинатальном периоде на фоне резкого снижения рождаемости в Украине, помимо медицинского значения принимает и особое социальное, что и определяет приоритетность изучения патогенеза поражений ЦНС [2].

Целью работы являлось выявление функциональных и морфологических критериев полового диморфизма системы гипофиз-

щитовидная железа в устойчивости, организации и компенсации структурно-функциональных изменений ЦНС у новорожденных с асфиксией.

Для достижения цели систематизированы наблюдения и определен уровень ТТГ у 72 новорожденных с тяжелым поражением ЦНС вследствие перенесенной асфиксии (35 девочек и 37 мальчиков). Проведены патоморфологические исследования у 21 умерших из числа больных (7 девочек и 14 мальчиков) и 32 мертворожденных (15 плодов женского пола и 17 мужского), погибших интранатально вследствие тяжелой внутриматочной гипоксии. Контролем являлись 25 здоровых новорожденных (12 девочек и 13 мальчиков). Все дети родились в головном предлежании, срок гестации составил 38-41 неделя. Синдром задержки внутриутробного развития имел место у 19 % в группе больных.

С целью выяснения неблагоприятного воздействия факторов на плод в течение беременности и родов проанализирован соматический и акушерский анамнез матерей, учтена патология родового периода. Анализ свидетельствовал об одинаковом влиянии факторов риска пренатального поражения ЦНС у больных новорожденных, распределенных по половому признаку.

Диагностика степени и характера перенесенной гипоксии плода и асфиксии новорожденного, помимо учета оценки по шкале Апгар, включала определение лактатдегидрогеназы, ксантина и гипоксантина в пуповинной крови. Ежедневное изучение клинической картины заболевания проводилось с учетом анатомофизиологических особенностей ЦНС на данном этапе онтогенеза. Результатом комплексной оценки неврологических признаков была общая характеристика деятельности ЦНС больных новорожденных с выделением ведущего неврологического синдрома. В диагностике характера и степени структурных повреждений головного мозга, для определения тактики лечения у больных новорожденных помимо ликворологических данных использовались нейросонография в 10 стандартных сечениях аппаратом Aloka-500 и мониторингирование внутрижелудочкового давления ликвора эхоэнцефалоскопическим способом в кПа. Помимо традиционного биохимического контроля звеньев гомеостаза организма, используемых в отделениях реанимации и интенсивной терапии, определялся тиреотропный гормон (ТТГ) иммуноферментным методом наборами Bio Rad. Показатели концентрации ТТГ в крови при рождении, в 1, 3, 5, 7-10 сутки у новорожденных представлены в таблице.

У мертворожденных и умерших срезы патологоанатомических препаратов щитовидной щелезы (ЩЖ) окрашивали гематоксилин-эозином и Шиффидной кислотой. Помимо качественного анализа использовались морфометрические показатели: соотношение паренхимы и стромы, диаметр ядер, подсчет количества клеток в поле зрения.

Количественные показатели подвергались стандартному анализу с расчетом различий по критерию Стьюдента и соответствующему уровню достоверности.

Клинические, инструментальные, ликворологические и данные секции, свидетельствовали о том, что у новорожденных мужского пола имело место достоверное преобладание частоты и степени структурных изменений головного мозга. У мальчиков субарахноидальные кровоизлияния диагностировались в 37-8% случаев, а у девочек -18-7% ($P < 0.05$), пери- и интравентрикулярные кровоизлияния у мальчиков -28-8% и у девочек 11-5% ($P < 0.05$), лейкомаляционные процессы у мальчиков встречались в 11-3 % случаев, а у девочек 3-2 % ($P < 0.05$). Вышеописанные структурные нарушения сочетались с отеком мозга и внутричерепной гипертензией более выраженной у мальчиков.

Анализ данных, представленных в таблице, позволил выявить количественные

и качественные изменения. Так, у девочек контрольной группы в пуповинной крови уровень ТТГ был достоверно выше, по сравнению с мальчиками. Это может свидетельствовать о более совершенной мобилизации новорожденных женского пола к внеутробной жизни при физиологическом напряжении-родах. К концу 1-х суток, в целом, в контрольной группе отмечалось увеличение уровня ТТГ по сравнению с пуповинным значением, при этом у девочек отмечены более высокие значения. К 3-м суткам у девочек уровень ТТГ в крови был в 2 раза ниже пуповинного значения, тогда как у мальчиков ТТГ оставался на уровне пуповинного значения. Данный факт расценен нами как более экономное функционирование системы гипофиз - ЩЖ у новорожденных женского пола при физиологическом напряжении. У больных детей также выявлена разница содержания ТТГ в крови с учетом пола, которая наблюдалась более продолжительное время-на протяжении пяти дней жизни.

Гипофизарный гормон ТТГ в пуповинной крови является плодовым, т.к. плацента не проницаема для материнского ТТГ. Среди мертворожденных: ЩЖ была крупнее (2.2 ± 0.6 г) у плодов женского пола по сравнению с плодами мужского пола (1.8 ± 0.4 г) и на продольном срезе ЩЖ обнаружен более выраженный паренхиматозный компонент: 0.93 ± 0.05 мкм и 0.78 ± 0.07 мкм соответственно.

Строма ЩЖ мальчиков была менее зрелая, рыхлая. Сочетание родового стресса и тяжелой интранатальной гипоксии, очевидно, обусловили резкое возрастание потребностей организма в тиреоидных гормонах. Среди погибших интранатально мальчиков явления десквамации фолликулярного эпителия наблюдались заметно чаще и в большей степени, чем у девочек. Тогда как, у последних отмечается большая сохранность коллоида. Данный факт можно объяснить меньшими возможностями адаптационного усиления гормонопродукции в ЩЖ у плодов мужского пола к концу внутриутробного периода.

У умерших новорожденных ЩЖ имела ряд морфологических признаков повышенного функционального напряжения: коллоид в сохранившихся фолликулах пенный, ядра тиреоцитов крупные, хроматин находился в эухромном состоянии. При сравнении морфофункционального состояния ЩЖ новорожденных различного пола, удалось заметить, что признаки истощенности, декомпенсации у мальчиков выражены чаще и в большей степени, чем у девочек. В ЩЖ умерших мальчиков обнаружены морфологические признаки функции на пределе возможностей -

отсутствие коллоида в фолликулах, причем многие из них имели неправильную форму и часто обнаруживалась десквамация фолликулярного эпителия. У девочек, кроме фолликулов с десквамированным эпителием имелись в наличии фолликулы с неповрежденным эпителием и со светлым и пенистым коллоидом.

Изложенные половые особенности морфофункционального состояния ЦЖ доношенных новорожденных с постгипоксическим поражением ЦНС можно объяснить следующим образом. Во-первых, показано наличие внутриутробной гиперплазии ЦЖ и ее ускоренное созревание у девочек, относительно мальчиков. Во-вторых, стрессующее влияние тяжелой гипоксии и родовой стресс, еще более усиливающий различия в объеме функционирующей паренхимы. Именно вследствие этого постнатальная адаптация осуществляется у мальчиков с большей нагрузкой ЦЖ, чем у девочек, что и обнаружено морфологически.

Таким образом, обнаруженный половой диморфизм интра- и постнатальной адаптации

системы гипофиз-щитовидная железа, свидетельствует о более высокой чувствительности к физиологическим родам у здоровых девочек по сравнению с мальчиками. Половые различия в стратегии компенсаторных реакций при внутриутробной гипоксии плода и асфиксии новорожденного сопряжены с половым диморфизмом устойчивости к церебральным нарушениям. Умеренные адаптационные возможности больных мальчиков сочетаются с увеличением частоты тяжелых структурных изменений головного мозга. Поскольку стресс-реакция является начальным звеном любого компенсаторного процесса, то учет половых особенностей ее характера может служить прогнозом адаптации и компенсации у новорожденных с гемодинамическими нарушениями.

Дальнейшее изучение половых особенностей становления и созревания нейроэндокринной системы в онтогенезе поможет более глубокому проникновению в сущность организации функционирования организма человека, а значит, и разработки эффективных методов диагностики и терапии в неонатологии.

Таблица

Показатели концентрации тиреотропного гормона в крови у доношенных здоровых новорожденных и у новорожденных с поражением ЦНС тяжелой степени

Сутки жизни	Показатели ТТГ (мМЕ/мл) у здоровых новорожденных		Показатели ТТГ(мМЕ/мл) у новорожденных с пораж. ЦНС	
	жен.	муж	жен.	муж.
Рож- дение	8.61±0.5	4.03±0.6*	9.83±0.68	6.12±0.57*
1	12.25±1.56	6.92±1.47*	11.88±2.66	5.48±1.43*
3	4.41±1.1	4.09±0.97	13.16±1.67	7.17±1.44*
5	3.08±0.16	2.96±0.49	6.89±0.75	4.87±0.30*
7-10	2.92±0.29	2.72±0.31	5.17±1.28	3.78±1.09

* - P < 0.05 у новорожденных различного пола

Список литературы:

- [1] Aynsey-Green A. The endocrinology of feeding in the newborn // Bailliere, s Clin. Endocrin. Metabol. -1989. -Vol.3, N3. - P.837-863.
- [2] Богатирьова Р.В. Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби // ПАГ.-1999.-N 1.- С.72-74.

SUMMARY

The aim of the work was to reveal functional and pathomorphological criteria of sex dimorphism of the system hypophysis-thyroid gland (G-T) for stability, organization and compensation of structural functional shifts in CNS in fetuses and neonates who had asphyxia. Observations are set in system as well as TTH level in blood in 72 newborns with severe CNS affection was determined. Pathomorphological examination of brain and thyroid gland in 21 dead neonates and in 32 dead on birth intranatally due to severe intrauterine hypoxia. There was proved a sex dimorphism of the system G-T in adaptation - stress syndrom in newborn with severe CNS affection. Function and pathomorphological criteria of sex dimorphism of the system G-T should be considered in neonatology and pathoanatomical practice.

KEY WORDS: newborn, asphyxia, CNS, sex dimorphism, hypophysis, thyroid gland.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ (ЧМТ)

В.И.Тайцлин, А.А.Пороскун, В.А.Коршняк, Л.Г.Попова, О.И.Лобойко

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии

Досліджуються деякі істотні ланки вегетативних порушень, що відіграють велику роль в патогенезі травматичної хвороби головного мозку. Виявлено особливості впливу біомеханіки, перед за все виду ЧМТ, на частоту та структуру вегетативних дисфункцій у віддаленому періоді. Встановлено вплив типу (локалізації) удару по голові на посттравматичні вегетативні дисфункції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вегетативні порушення, черепно-мозгова травма.

В отделении патологии вегетативной нервной системы УНИИКЭНП в последние годы изучались вегетативные дисфункции (ВД) у перенесших ЧМТ - 650 человек в возрасте от 18 до 45 лет, имевших острые ЧМТ давностью свыше 1 года до 7 лет и более, в том числе: 1) у практически здоровых лиц, компенсированных; 2) у больных с неврологическими и психическими отдаленными последствиями (ОП), декомпенсированных; 3) у больных с нейропсихическими и соматическими ОП. Контрольную группу составили 100 практически здоровых лиц сопоставимого пола и возраста, не имевших ЧМТ и других неврологических и психических заболеваний.

В патогенезе и синдромогенезе травматической болезни головного мозга (ТБГМ) существенную роль играют вегетативные и неспецифические механизмы адаптации, нарушения которых мы определяли по показателям вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивности (ВР), вегетативного обеспечения деятельности (ВОД), интервалокардиографии, сосудистой и биоэлектрической реактивности, биохимическим параметрам и другим методикам, при функциональных нагрузках, а также в суточной периодике и особенно, по нашим данным, в неблагоприятные по гелиофизическим влияниям дни, в так называемые «магнитные бури», когда достоверно увеличивалось число больных с ОПЧМТ, у которых отмечалось нарастание симпатикотонии, пониженной ВР и избыточного ВОД [1,2].

В данной работе мы касаемся нескольких существенных звеньев вегетативных нарушений, играющих большую роль в патогенезе ТБГМ.

Выявлены особенности влияния биомеханики, прежде всего вида ЧМТ, на

частоту и структуру вегетативных дисфункций в отдаленном периоде. Так, после травм ускорения-замедления (ТУЗ), которые возникают при ударах по свободно подвижно голове предметами с широкой контактной поверхностью или при ударе головой о такую поверхность, синдром вегетативной дистонии (СВД) встречался значительно чаще, чем при повреждениях мозга после импрессионных травм (ИТ), которые возникают при ударе по голове предметами с ограниченной контактной поверхностью (соответственно у 52 и 11%) ($p < 0,001$), что обусловлено диффузностью повреждения мозга, включая неспецифические лимбико-ретикулярные структуры при ТУЗ. Нарушения ВТ были у 88% пациентов, перенесших ТУЗ, и у 56% - после ИТ; ВР была нарушена у 83% пациентов с последствиями ТУЗ и только у 44%, перенесших ИТ ($p < 0,05$). Нарушения ВОД были у 82% больных, перенесших ТУЗ, и лишь у 22% после ИТ ($p < 0,001$). После ТУЗ чаще, чем после ИТ, отмечались нарушения сна (соответственно 57 и 22%, $p < 0,05$). Только после ТУЗ наблюдались артериальные гипер- или гипотензия, обменно-эндокринные нарушения.

Установлено влияние типа (локализации) удара по голове на посттравматические вегетативные дисфункции при ТУЗ. В порядке возрастания частоты и выраженности нарушений ВТ, ВР и ВОД типы удара ранжировались следующим образом: травмы лба, лица и нижней челюсти - травмы теменитравмы затылка - травмы виска - травмы в результате воздействия взрывной волной либо множественных ударов по голове.

У больных с церебральными (нейропсихическими) и соматическими (в том числе со стороны пищеварительного тракта - ПТ) отдаленными последствиями (ОП) выявлены

нарушения цикла сон-бодрствование и его значение в дисрегуляции висцерального гомеостаза, в дезинтеграции церебральных и соматических соотношений и в патогенезе ОПЧМТ. Установлены нарушения организации сна в виде изменений циклов и стадий сна, отсутствия правильности их чередования или какой-либо стадии в цикле, особенно во 2-й половине ночи. Полиграмма ночного сна у них, в отличие от здоровых, характеризовалась более длительным периодом засыпания, удлинением 1-й, 3-й и укорочением 2-й и 4-й стадий фазы медленного сна (ФМС), а также фазы быстрого сна, наличием кожно-гальванической реакции (КГР) у всех и особенно во 2-й и 3-й стадиях медленного сна. В 4-й стадии ФМС на пульсограммах вместо дальнейшего урежения ЧСС отмечалось некоторое ее увеличение.

Полученные данные отрицают однозначные трофотропные сдвиги во время сна, проявляющиеся парасимпатическими реакциями, поскольку определяется более сложный характер вегетативных изменений и их сдвиги со стадиями сна. Выявленные изменения свидетельствуют о функциональной недостаточности диэнцефало-лимбических механизмов, имеющих прямое отношение к организации цикличности и стадийности процессов сна, о нарушении взаимоотношений интегративных активирующей и сомногенной систем.

При рассмотрении нарушений адаптационных функций вегетативной нервной системы (ВНС) в отдаленный период ЧМТ мы придерживаемся современной концепции патогенеза ТБГМ, как посттравматических сдвигов в деятельности механизмов саморегуляции метаболизма нервной ткани (обратимых или необратимых), связанных с механическим повреждением мозга в момент травмы, проявляющихся нарушением функций клеточных мембран и межклеточных контактов, в частности, в системе циклических нуклеотидов (ЦН), которые относятся к универсальным биорегуляторам, участвующим в нейрогормональном и нейрохимическом обеспечении адаптивных процессов, связанных с морфофункциональным состоянием гипоталамостволовых (лимбико-ретикулярных) структур, часто поражаемых при ЧМТ [3-5].

Изучение содержания ЦН (цАМФ и цГМФ) в плазме крови в 3 группах обследованных: 1) практически здоровых после ЧМТ (компенсированных); 2) больных с ОП легкой ЧМТ (декомпенсированных); 3) здоровых, не имевших ЧМТ (контрольная группа) - показало достоверное снижение концентрации ЦН в плазме крови больных, перенесших ЧМТ, по сравнению с контролем, существенное снижение

у половины больных в состоянии декомпенсации и умеренное снижение у остальных лиц, перенесших ЧМТ, при сохранении соотношения между концентрациями цАМФ и цГМФ, что отражает общее снижение уровня нейрогормональной регуляции периферических тканей. Возможно, это проявление охранительного торможения ЦНС, умеренная степень которого обеспечивает клинически компенсированное состояние больных, тогда как существенное снижение регуляции может нарушить координацию функций различных систем и привести к декомпенсации.

Помимо теоретического значения, полученные данные могут быть полезны для уточнения состояния больных после ЧМТ: определяя концентрацию ЦН в плазме крови и оценивая ее по разработанным нами таблицам, можно получить дополнительную объективную информацию о степени компенсации состояния больных в отдаленные сроки после травмы [6].

Наши данные изучения нейроспецифических аутоантител (ААТ) подтверждают их наличие в отдаленном периоде (через 1-3 и более года) даже после легкой ЧМТ, как и разнонаправленность аутоиммунных реакций к разным нейроспецифическим белкам, что указывает на существенную роль нарушений в иммунном статусе как одного из ведущих патогенетических звеньев ТБГМ. Так, содержание в сыворотке крови ААТ к специфическим антигенам нервной ткани (S-100), энцефалогенного белка (ЭБ), глиального фибриллярного кислого белка (ГФКБ) и 3G-9-Дб методом иммуноферментного анализа у больных в ОПЧМТ в стадии декомпенсации значительно превышало их концентрацию, по сравнению с контрольной группой доноров, не имевших ЧМТ.

Учет вегетативного фона, в частности направленности или характера ВТ (симпатико- или парасимпатическая активность), при перманентности вегетативных нарушений или вне пароксизмальных состояний имеет значение для индивидуального патогенетического лечения - в зависимости от клинических проявлений в определенных функциональных системах (сердечно-сосудистой - СС, ПТ и др.), включающего набор тормозящих или активирующих вегетотропных средств, корригирующих собственно вегетативные расстройства и повышающих гомеостатические способности организма. Необходима также нормализация ночного сна и коррекция гемодинамики и иммунных нарушений. Для больных в состоянии декомпенсации, обусловленной дезинтеграцией корково-лимбико-стволовых соотношений, с синдромами ВД, астено-вегетативным и другими, часто резистентными к традиционной терапии, в целях

преодоления устойчивого патологического состояния нами применяются новые немедикаментозные нетрадиционные методы: кранио-церебральная гипотермия (КЦГ) в нашей модификации, микроволновая резонансная терапия (МРТ), тканевая трансплантация и др. [7,8].

Саногенетические механизмы адаптивно-компенсаторной реорганизации функций при использовании указанных методов не идентичны, но существенным является нормализующее влияние на функциональное состояние неспецифических структур лимбической системы с повышением адаптивной саморегуляции функций ВНС. Использование этих методов приводит к регрессу или значительному уменьшению

состояний декомпенсации ОПЧМТ по сравнению с данными до лечения и с результатами традиционной терапии. Исходя из частоты, особенностей клинической структуры, давности посттравматических нарушений выбор немедикаментозного метода должен быть индивидуальным. Необходима также коррекция разными психотерапевтическими методами с учетом преморбидных и морбидных особенностей личности, психовегетативного синдрома, уровня социально-трудовой декомпенсации. Использование новых подходов к лечению и реабилитации ОПЧМТ может больше способствовать снижению нетрудоспособности и индивидуальности этой весьма распространенной категории больных.

Список литературы:

- [1] Заболевания вегетативной нервной системы: Руководство для врачей / Под ред. проф. А.М. Вейна.-М.: Медицина, 1991.-623 с.
- [2] Коршняк В.А. Вплив геліометеорологічних факторів на стан вегетосудинних функцій, методи їх корекції у хворих з віддаленими наслідками закритих черепно-мозкових травм: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.-Харків, 1993.-24 с.
- [3] Ромоданов А.П. Прогрессирующие последствия черепно-мозговой травмы // *Вопр. Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко*.-1986.-№ 1.-С. 18-21.
- [4] Ромоданов А.П. Заболевания внутренних органов как следствие поражения головного мозга // *Вестн. Рос. акад. мед. наук*.-1994.-№ 1.-С. 12-15.
- [5] Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы / Под ред. Е.Г. Педаченко.-Киев: Задруга, 1995.-250 с.
- [6] Циклические нуклеотиды в оценке компенсации состояния больных при черепно-мозговой травме / В.И. Тайцлин, В.С. Генес, З.А. Якина, В.А. Коптелов // *Неврология и психиатрия*.-Киев: Здоровье, 1991.-Вып. 20.-С. 43-46.
- [7] Азарьянц М.К. Динамика клинико-физиологических и биохимических показателей у больных с отдаленными последствиями закрытых черепно-мозговых травм при лечении с применением кранио-церебральной гипотермии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.-Харьков, 1991.-25 с.
- [8] Клинико-физиологические показатели при тканевой терапии больных с последствиями закрытых черепно-мозговых травм / В.И. Тайцлин, О.И. Грищенко, Г.Д. Перцев и др. // *Укр. вісн. психоневрології*.-Харків, 1996.-Т. 4, вип.1 (8).-С. 120-123.

SUMMARY

Described several important links of vegetative disturbances, which play a very important part in the pathogenesis of brain injuries. Peculiarities of the effects of biomechanics of the brain injury on the frequency and structure of vegetative dysfunction in a remote period have been revealed. Thus after an injury of acceleration-inhibition genesis, which could appear after heating a wide contact surface, the syndrome of vegetative dystony appeared more frequently, then in patients an impression injury.

KEY WORDS: vegetative disturbances, craniocerebral injury.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ

Н.Е.Полищук, И.С.Зозуля, О.А.Черникова, С.И.Синицкий

Кафедра нейрохирургии КМАПО им. П.Л.Шупика, клиника нейрохирургии БСМП, г.Киев

На основі вивчення 50 хворих геморагічним інсультом показана можливість методу транскраніальної доплерографії для виявлення ангіоспазму та порушень венозного кровообігу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: геморагічний інсульт, транскраніальна доплерографія, ангіоспазм.

Трактовка нарушений церебральной гемодинамики при геморрагических инсультах имеет важное значение для прогнозирования протекания болезни, выбора тактики лечения.

Проанализированы истории болезни 50 больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) по типу геморрагии (инсульт-гематома, субарахноидальное кровоизлияние), которые находились на лечении в клинике нейрохирургии БСМП г. Киева. Средний возраст больных 51 год, мужчин – 35 (70 %), женщин – 15 (30 %). Всем больным было проведено комплексное обследование – аксиальная компьютерная томография мозга (аппарат СРТ – 1010), магнитно-резонансная томография (МРТ фирмы Джeneral Электрик, США), транскраниальная ультразвуковая доплерография (ТКУЗДГ) на аппарате Эплтон Флоксан Плюс (Великобритания). Методом ТКУЗТГ больные были обследованы в 1-3 сутки (ежедневно, на 5-7, 14 и 21 сутки. Регистрировалась линейная скорость кровотока по экстра- и интракраниальным сосудам, венозный отток, выраженность и локализация ангиоспазма, взаимосвязь их с объемом и локализацией кровоизлияния.

Отмечено, что экстракраниальная патология сонных артерий (стенозы, окклюзии) у этих больных встречается довольно редко (8 человек – 16 %), во всех случаях это были гемодинамически незначимые стенозы до 50 % одной (6 чел. – 12 %) или обеих (2 чел. – 4 %) сонных артерий.

Термин “гемодинамически незначимый стеноз” обозначает, что по надблоковой и интракраниальным мозговым артериям из бассейна стенозированной сонной артерии кровотоки не нарушены. Во всех случаях инсульт-гематома была в полушарии, которое снабжалось из нестенозированной сонной

артерии, т.е., в данном случае, стеноз играет роль своеобразного демпфера, который при гипертоническом кризе “защищает” сосудистый бассейн от геморрагического инсульта. Аналогичную роль может играть и изгиб в экстракраниальном отделе ВСА (но при падении артериального давления он имеет отрицательную роль и может стать одной из пусковых причин в возникновении ишемического инсульта).

У всех больных регистрировалась выраженность и локализация ангиоспазма. Неоправданно высокая скорость кровотока по церебральной артерии (больше, чем в 2 раза от нормы) расценивалась как ангиоспазм. У больных более молодого возраста, с более эластичными сосудами ангиоспазм был более выраженным и менее локальным, чем у больных более пожилого возраста. Выраженность ангиоспазма коррелировала с величиной инсульт-гематомы и интенсивностью субарахноидальной геморрагии. При гематоме до 30 см³ ангиоспазм был более локальным (в бассейне передней и средней или средней и задней мозговых артерий на стороне гематомы), на 3-4 й день появлялся умеренный ангиоспазм в противоположном полушарии, который с 14-24 суток постепенно регрессировал. При объеме гематомы более 30 см³ регистрировались признаки экстравазальной компрессии одной или двух церебральных артерий в проекции внутримозговой гематомы (ВМГ) со значительным снижением скорости кровотока по этим артериям сначала в диастолу, а затем и в систолу. Ангиоспазм при ВМГ объемом более 30 см³ был максимальным на 3-4-й день и удерживался 2-3 недели. При выраженной внутричерепной гипертензии (ВЧГ) доплерографическая диагностика ангиоспазма затруднена, мозговой кровотоки снижаются в систолу и не регистрируются в диастолу, что

является плохим прогностическим признаком. Если в результате оперативного вмешательства ВЧД уменьшается, скорость кровотока значительно возрастает и оценка ангиоспазма становится возможной. При локализации ангиоспазма в задней черепной ямке, как правило, регистрируется экстравазальная компрессия основной артерии. При субарахноидальном кровоизлиянии ангиоспазм регистрируется с первых часов заболевания, имеет тотальный характер, в ряде случаев можно заподозрить аневризму или артериовенозную мальформацию (АВМ), неоправданно высокий кровоток по мозговой артерии с высокой систолой и диастолой в сочетании с низким периферическим сопротивлением (RI меньше 0,55), усиленным венозным сигналом, венозным "шунтированием", свидетельствует в пользу АВМ.

Для ОНМК по геморрагическому типу характерна венозная церебральная дисциркуляция. На стороне гематомы регистрировалась

перегрузка внутренних яремных вен, сброс по гомолатеральному позвоночному сплетению (в лежачем положении). Усиленный венозный сброс всегда регистрировался по надблоковой вене на стороне ВМГ. Наличие ускоренного венозного оттока по венам расценивалось как положительный критерий венозной аутокомпенсации. Снижение или отсутствие диастолического компонента спектрограммы церебральных артерий расценивалось как повышение внутричерепного давления (ВЧД) до уровня диастолического артериального давления. При повышении ВЧД до уровня систолического артериального давления кровоток в диастолу исчезает, появляется ретроградный компонент кровотока по церебральным артериям в диастолическую фазу.

Таким образом, доплерографическая регистрация изменений гемодинамики при геморрагическом инсульте дает возможность оценить ангиоспазм, уровень ВЧД и откорректировать тактику лечения.

SUMMARY

Analysе of hemodynamic of 50 patients with hemorrhagic stroke shows. That method of Doppler appearance angiospasm and venous discirculations.

KEY WORDS: hemorrhagic, Doppler appearance, angiospasm.

Експериментальна і клінічна медицина

НЕВРОЛОГІЯ

Журнал зареєстровано Міністерством інформації України

Свідоцтво про державну реєстрацію (серія КВ, № 3339) видано 06. 07. 1998 року

Періодичність видання - 4 рази на рік

Адреса редакції: Україна, 310022, м.Харків, просп. Леніна, 4, ХДМУ.

телефони: (0572-) 43-07-65, 40-26-00;

e-mail meduniver@univer.kharkov.ua; факс 47-52-38.

Адреса електронної версії журналу в INTERNET:

<http://www.univer.kharkov.ua/main/medic/journal/>

Видавництво і друкарня Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного
університету

Україна, 310776, м.Харків, вул.Петровського, 25

Підписано до друку 24.05.1999.

Формат паперу 60×84 1/8.

Папір друкарський.

Умовн.друк.арк.20,7

Тираж 300 прим.

Зам.№223

Цена договірна